

79	70
306	502
312	77
1.126	224
831	416
1.899	101
4.290	158
594	182
1.317	79
1.580	188
233	62
1.240	86
1.238	2
331	
116	

RAUMPLANUNG

Salzburger Raumordnungs- bericht 2005

5. Bericht über den
Stand der Raumordnung
im Land Salzburg

Salzburg, im Mai 2006

SALZBURGER RAUMORDNUNGSBERICHT 2005

Land Salzburg

Für unser Land!

Salzburger Raumordnungsbericht 2005

5. Bericht
über den Stand der Raumordnung
im Land Salzburg

Salzburg, im Mai 2006

Stichtag des Raumordnungsberichts: 31. Dezember 2005

Redaktionsschluss: 22. Februar 2006

Impressum:

Verleger: Land Salzburg, vertreten durch Abteilung 7 - Raumplanung.

Herausgeber: Hofrat Ing. Dr. Friedrich Mair, Leiter der Abteilung 7 (Raumplanung).

Verfasser: Univ.-Doz. Dr. Franz Dollinger, Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung, in Verwendung von Beiträgen von: MMag. Gerhard Ainz, Ltd. OBR Dipl.-Ing. Dr. Christoph Braumann, Mag. Walter Haas, Dipl.-Ing. Christine Itzlinger, MMag. Karin Dollinger, Mag. Thomas Prinz, Mag. Wolfgang Schrattenecker, Mag. Heidrun Wankiewicz, Mag. Peter Weissenböck.

Gestaltung und Satz: Grafik Land Salzburg.

Alle: Postfach 527, A-5010 Salzburg.

Druck: Salzburger Druckerei, 5020 Salzburg.

ISBN 3-901343-47-4, 1. Auflage: 1000

Fotonachweis:

Amt der Salzburger Landesregierung: Abb. 3, Abb. 9, Abb. 10, Abb. 13, Abb. 17

EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein: Abb. 66, Abb. 67, Abb. 68, Abb. 70, Abb. 71

Franz Dollinger: Abb. 46 und Abb. 60

Geleitwort

Der 5. Raumordnungsbericht der Salzburger Landesregierung erscheint im Jahr des großen Jubiläums der Salzburger Raumordnung: Vor 50 Jahren wurde vom Salzburger Landtag das 1. österreichische Raumordnungsgesetz beschlossen und in Kraft gesetzt. Seit dieser Zeit hat ein enormer Strukturwandel stattgefunden, der Land und Gesellschaft weitgehenden Veränderungen unterzog. Allein folgende Beispiele verdeutlichen dies: Während zur Volkszählung 1951 insgesamt 327.232 Salzburgerinnen und Salzburger gezählt wurden, wohnen heute im Land Salzburg insgesamt 526.017 Personen (Bevölkerungsforschreibung vom 1.1.2005), davon alleine 340.463 in den Zentralraumbezirken: 146.868 in der Stadt Salzburg und 193.595 in den Bezirken Salzburg-Umgebung und Hallein. Erich Seefeldner schrieb in seiner Landeskunde aus dem Jahr 1961, dass im Jahr 1951 noch 21,9% der Wohnbevölkerung zur Wirtschaftsgruppe „Land- und Forstwirtschaft“, 34,8% zur Wirtschaftsgruppe „Gewerbe- und Industrie“ und erst 43,3% zum Dienstleistungssektor zählten. Die Ergebnisse der letzten Volks-

zählung aus dem Jahr 2001 zeigen, dass nur mehr 3,2% dem primären Sektor, 19,8% dem Produktionssektor und 77% dem Dienstleistungssektor angehören. Diese Zahlen zeigen den grundsätzlichen Wandel von der Agrar- und Industriegesellschaft der Nachkriegszeit zur modernen Dienstleistungsgesellschaft mit weitgehend veränderter Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur. Salzburg hat Österreich weit gesehen die niedrigste Arbeitslosigkeit und mit 54,1% die höchste Frauenerwerbsquote. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Standort Salzburg auf Grund seiner Attraktivität die Last hoher Bauland- und Wohnungspreise zu tragen hat. Die Ursache dafür sind die gestiegenen Flächenbedürfnisse von Wirtschaft und Bevölkerung, wodurch es seit 1950 praktisch zu einer Verdoppelung der Siedlungsflächen kam. Dieser Siedlungsdruck konnte nur durch eine konsequente Raumordnungspolitik in Schranken gehalten werden. Zusätzliche Maßnahmen werden nötig sein, um künftig wieder vermehrt günstiges Bauland anbieten zu können. Der Raumordnungsbericht zeigt, dass die vom Land Salzburg entwickelten Raum-

ordnungsinstrumente trotz vieler kontroverser Meinungen erfolgreich eingesetzt wurden. Stellen wir uns vor, es gäbe kein Raumordnungsgesetz: die Gemeinden hätten keine Flächenwidmungspläne und keine langfristig angelegten Entwicklungskonzepte, das Land und die Regionen hätten sich keine Ziele zur Landes- und Regionalentwicklung gesetzt und nur der Bodenpreis würde entscheidend für die Standortwahl von Betrieben und Haushalten sein: Die Landschaft wäre völlig unstrukturiert zersiedelt und die Mächtigeren und wirtschaftlich Stärksten würden die besten Lagen besetzt haben, Freiräume würden kaum mehr vorhanden sein und der Bevölkerung würde kaum Erholungsraum zugestanden werden. Dies zeigt, dass eine konsequente Raumordnung Grundlage für eine erfolgreiche und dem Gemeinwesen dienende Wirtschafts- und Sozialpolitik ist und daher eine unverzichtbare Grundlage unserer Politik ist. Wie es im Raumordnungsgesetz zu lesen ist: Den öffentlichen Interessen ist der Vorrang vor den Individualinteressen einzuräumen (§ 2 Abs. 2 Ziff. 11 ROG 1998).

Mag. Gabi Burgstaller
Landeshauptfrau von Salzburg

Vorwort

Als für die Raumplanung zuständiges Regierungsmitglied freut es mich besonders, dass dieser 5. Bericht über den Stand der Raumordnung im Land Salzburg trotz vieler offener Fragen zu einer grundsätzlichen positiven Beurteilung der Raumordnungspolitik des Landes kommt. Die entscheidende Wende war zweifellos die Wende zur bedarfsorientierten Raumplanung mit dem ROG 1992, als die explodierenden Baulandpreise den Wohnungsmarkt zum Erliegen brachten und die Erweiterung von Wirtschaftsbetrieben unmöglich machten. Damals zeigte der Gesetzgeber, dass mit einer mutigen und konsequenten Politik die Rahmenbedingungen soweit verändert werden können, dass die weitere Landesentwicklung nicht mehr behindert wurde. Seit dieser Zeit haben jedoch weitere tief greifende Veränderungen stattgefunden: Österreich ist seit 1995 Mitglied der Europäischen Union und die Weltwirtschaft hat sich von der nationalen Politik in wesentlichen Teilen abgekoppelt.

Die Veränderungen schreiten immer rascher vor sich und überfordern die Sozialsysteme. In dieser Zeit eines raschen Strukturwandels benötigen die Menschen klare und nachvollziehbare Informationen und Grundlagen, um die Veränderungen verstehen zu können und um zu wissen, wie jeder Einzelne selbst und in der Gruppe Veränderungen bewirken kann.

Ein Baustein dafür ist der Raumordnungsbericht, der nicht nur den aktuellen Stand der Raumordnung in Land, Regionen und Gemeinden dokumentiert, sondern auch die entscheidenden Trends der räumlichen Entwicklung analysiert und beurteilt, inwieweit die Landespolitik mit den bestehenden Instrumenten steuernd eingreifen kann. Viele Ergebnisse weisen darauf hin, dass der derzeit bestehende Ansatz grundsätzlich richtig ist und weiter beschritten werden soll: Das geographische Informationssystem SAGIS mit der Informationsbereitstellung über das Internet

(z.B. GIS-Online) und die Analyse der Landesentwicklung mit Raumforschungsprojekten sind wichtige Grundlagen für die Politik, die weiterentwickelt werden müssen, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Der Salzburger Weg der Regionalplanung mit seinen eigenständigen Regionalverbänden ist eine Erfolgsgeschichte, die mittlerweile auch von anderen österreichischen Bundesländern übernommen wird. Eine starke Landesplanung ist weiterhin notwendig, um einen Ausgleich zwischen den Gemeinde- und Regionsinteressen zu finden und um wichtige landespolitische Ziele durchzusetzen. Auch die örtliche Raumplanung muss weiter gestärkt werden, da auf dieser Ebene die Einbindung der Bevölkerung am wirkungsvollsten ist.

Ich bedanke mich bei der Abteilung Raumplanung für die Ausarbeitung des Raumordnungsberichts 2005, der uns allen gemeinsam ein gutes Zeugnis ausstellt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sepp Eisl'.

Sepp Eisl
Landesrat für Raumordnung

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	12
Kapitel I: Einleitung und Arbeitsauftrag	18
1. Aufgabe und Zielsetzung des Raumordnungsberichts	18
2. Rahmenbedingungen für die Raumordnung im Land Salzburg	18
2.1. Raumordnung und Raumplanung in Österreich und Europa	18
2.2. Raumplanung im Land Salzburg	20
Kapitel II: Grundlagen der Raumordnung im Land Salzburg	22
1. Rechtsgrundlagen der Raumordnung im Land Salzburg	22
1.1. Geltendes Raumordnungsgesetz	22
1.2. Entwicklung der rechtlichen Grundlagen seit dem Raumordnungsbericht 2001	22
1.3. Weitere Entwicklungen des Raumordnungsrechts	24
2. Salzburger Geographisches Informationssystem SAGIS	27
3. Handbuch Raumordnung Salzburg	36
4. Raumforschung	36
4.1. Raumforschungsprojekt „Indikatoren für Raubeobachtung und nachhaltige Raumentwicklung“	36
4.2. Raumforschungsprojekt Geo-Trails Salzburg - Basisstudie	42
4.3. INTERREG III A – Projekt Salzburg – Bayerische Strukturuntersuchung der Einzelhandelsverflechtungen (SABE-V)	44
4.4. Interreg III A-Projekt EuRegionale Planungsgrundlagen	45
4.5. Interreg III A-Projekt EuRegionale Raumindikatoren für die nachhaltige Raumentwicklung	47
4.6. Interreg III B – Projekt DIS-ALP – Ereigniskataster Salzburg	47
4.7. Interreg III B – Gender-ALP	50
4.8. Forschungsnetzwerk Raumentwicklung Salzburg	55
4.9. Diplomarbeiten mit Bezug zur Salzburger Raumplanung	56
Kapitel III: Trends der räumlichen Entwicklung	59
1. Bevölkerungs- und Wohnungswesen	59
1.1. Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsstruktur	59
1.2. Wanderungen	69
1.3. Entwicklung der Haushalte und Haushaltsgrößen	70
2. Wohnungswesen und Siedlungsentwicklung	74
2.1. Wohnungen insgesamt und Hauptwohnsitzwohnungen	74
2.2. Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen	75
3. Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarkt	77
3.1. Bruttowertschöpfung	77
3.2. Erwerbstätigkeit	79
3.3. Arbeitsmarkt	81
3.4. Land- und Forstwirtschaft	85
3.5. Tourismus	88
3.6. Produzierender Bereich	92
3.7. Forschung und Entwicklung	92

4. Pendlerverflechtungen	96
4.1. Einleitung	96
4.2. Beschäftigte am Wohnort (Arbeitende) und am Arbeitsort (Arbeitsplätze)	96
4.3. Ein- und AuspendlerInnen	98
4.4. Pendelfrequenz (Tagespendler/Nichttagespendler), Wegzeit und Verkehrsmittel	107
4.5. Zusammenfassung	109
5. Grundlegende Entwicklungstendenzen	109

Kapitel IV: Indikatoren zur räumlichen Entwicklung

1. Siedlung und Bebauung	113
2.1. Bevölkerungsdichte	114
2.2. Nebenwohnsitze und Zweitwohnungen	116
2.3. Anteil der Einpersonenhaushalte	122
2.4. Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohnräume je Einwohner	124
2.5. Wohnräume je Einwohner 2001 nach Gemeinden	126
2.6. Bauland je Einwohner mit Hauptwohnsitz und Veränderung seit März 2003	128
2.7. Verbaute Fläche bezogen auf den Dauersiedlungsraum	136
2.8. Verbaute Fläche je Einwohner mit Hauptwohnsitz	138
3. Räumliche Disparitäten	140
3.1. Anteil der Ausländer (EU-15 und Nicht EU)	141
3.2. Akademikeranteil am Wohnort	144
3.3. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht	146
3.4. Ausgewogene Altersstruktur der Wohnbevölkerung (unter 15-Jährige, 20- bis 64-Jährige und über 65-Jährige)	150
4. Wirtschaftsstruktur	153
5. Landschaftsstruktur	162
5.1. Landnutzungsverteilung	162
5.2. Waldausstattung	164
5.3. Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte	168
5.4. Geschützte Gebiete pro Gemeinde am 31.12.2005	170

Kapitel V: Stand der Raumplanung

1. Überörtliche Raumplanung	172
1.1. Planungsebenen, Organisation und Träger der Überörtlichen Raumplanung	172
1.2. Instrumente der überörtlichen Raumplanung	172
1.3. Noch in Kraft stehende alte Pläne und Programme	173
1.4. Landesentwicklungsprogramm	175
1.5. Sachprogramme	175
1.6. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe	184
2. Regionalplanung	185
2.1. Aufgaben der Regionalplanung und Regionalverbände	185
2.2. Aktueller Stand der Regionalplanung	187
3. Örtliche Raumplanung	198
3.1. Einleitung - Aufgaben	198
3.2. Räumliche Entwicklungskonzepte	199
3.3. Flächenwidmungspläne	202
3.4. Bebauungsplanung	209
3.5. Einzelbewilligungen nach § 24 Abs. 3 ROG 1998	209

Kapitel VI: Evaluation der Pläne und Programme	211
1. Landesentwicklungsprogramm	211
2. Sachprogramme	212
2.1. Sachprogramm „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“	212
2.2. Sachprogramm Golfanlagen	215
3. Regionalprogramme	216
3.1. Einleitung	216
3.2. Untersuchungskonzept	216
3.3. Vergleichende Analyse der Regionalprogramme	218
3.4. Übereinstimmung der Regionalprogramme mit der Alpenkonvention	230
3.5. Auswertung der Interviews	230
3.6. Ausblick	239
Kapitel VII: Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen	241
1. Arbeitsauftrag	241
2. Landes- und Regionalplanung	241
2.1. Entwicklungsprogramme	241
2.2. Standortverordnungen	242
3. Örtliche Raumplanung	242
Kapitel VIII: Die Berücksichtigung von Naturgefahren in der Raumplanung	244
1. Die Gefahrenzonenpläne des Bundes	244
1.1. Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinerverbauung	244
1.2. Gefahrenzonenpläne der Bundesgewässerverwaltung	245
2. Die Berücksichtigung von Naturgefahren in den Instrumenten der Raumplanung	248
2.1. Landesentwicklungsprogramm und Sachprogramme	248
2.2. Regionalprogramme	249
2.3. Räumliche Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne	250
Kapitel IX: Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern	251
1. ESPON – Ein europäisches Netzwerk zur Raumentwicklung	251
2. Zusammenarbeit mit dem Bund und benachbarten Ländern	253
2.1. Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)	253
2.2. Vereinbarungen mit Bund und benachbarten Ländern in Raumplanungsangelegenheiten	256
2.3. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein	261
2.4. Pilotprojekt Regionalmanagement in der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land – Traunstein	264
Kapitel X: Literatur- und Quellenverzeichnis	270
1. Fachliteratur	270
2. Statistiken	272
3. Sonstige Internetquellen	272

Kartenverzeichnis

Karte 1: Hauptwohnsitze 2001 im 2.500 m Raster	60
Karte 2: Verteilung der Wohnbevölkerung 2001 im 250 m Raster	61
Karte 3: Einwohner 2001 je km ² Dauersiedlungsraum	62
Karte 4: Bevölkerungsveränderung 1951 – 2005 in Prozent	64
Karte 5: Bevölkerungsveränderung 1981 – 2005 in Prozent	65
Karte 6: Bevölkerungsveränderung 1991 – 2005 in Prozent	66
Karte 7: Bevölkerungsveränderung 2001 – 2005 in Prozent	68
Karte 8: Haushaltsgröße 2001 nach Gemeinden	72
Karte 9: Veränderung der Haushaltsgröße 1991 – 2001 nach Gemeinden	73
Karte 10: Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz 2001 im 2.500 m Raster	76
Karte 11: Anzahl der Beschäftigten an der Arbeitsstätte 2001	80
Karte 12: Unselbständig Beschäftigte im Januar 2005 nach Gemeinden	82
Karte 13: Unselbständig Beschäftigte im Juli 2005 nach Gemeinden	83
Karte 14: Arbeitslosigkeit 2005 und Arbeitslosenrate 2003-2005 nach Gemeinden	84
Karte 15: Anzahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 1999	87
Karte 16: Übernachtungen im Tourismusjahr 2004-2005 nach Gemeinden	89
Karte 17: Übernachtungen pro Einwohner im Tourismusjahr 2001/2002 nach Gemeinden	90
Karte 18: Übernachtungen pro Einwohner im Tourismusjahr 2004/2005 nach Gemeinden	91
Karte 19: Anzahl der Beschäftigten im Bergbau 2001	93
Karte 20: Anzahl der Beschäftigten im Sektor Produktion und Bauwesen 2001	94
Karte 21: Anzahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor 2001	95
Karte 22: Einpendler in die und Binnenpendler der Stadt Salzburg 2001 nach Gemeinden	101
Karte 23: Auspendler aus der Stadt Salzburg 2001 nach Gemeinden	102
Karte 24: EinpendlerInnen 2001 nach Gemeinden	103
Karte 25: AuspendlerInnen 2001 nach Gemeinden	104
Karte 26: Bevölkerungsdichte (Hauptwohnsitze je 2.500 m Raster) 2001	115
Karte 27: Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz und der Nichthauptwohnsitz-Wohnungen 2001	117
Karte 28: Anteil der Einpersonenhaushalte 2001 nach Zählspiegeln	123
Karte 29: Anteil der Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen 2001 nach Zählspiegeln	125
Karte 30: Wohnräume je Einwohner 2001 nach Gemeinden	127
Karte 31: Wohnbauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden	129
Karte 32: Betriebsbauland pro Einwohner 2005 nach Gemeinden	131
Karte 33: Bauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden	132
Karte 34: Baulandentwicklung im Zeitraum 1995/96 bis 2005	133
Karte 35: Baulandentwicklung im Zeitraum 2003 bis 2005	134
Karte 36: Veränderung Betriebsbauland 2003 bis 2005 nach Gemeinden	135
Karte 37: Verbaute Fläche bezogen auf den Dauersiedlungsraum	137
Karte 38: Verbaute Fläche je Einwohner 2003 nach Gemeinden	139
Karte 39: Ausländeranteil nach Zählspiegeln	142
Karte 40: EU-Ausländeranteil nach Zählspiegeln	143
Karte 41: Akademiker am Wohnort 2001 im 2,5 km Raster	145
Karte 42: Vollzeitbeschäftigung 2001 – Verhältnis Männer : Frauen nach Zählspiegeln	147
Karte 43: Teilzeitbeschäftigung 2001 – Verhältnis Männer : Frauen nach Zählspiegeln	148
Karte 44: Geringfügige Beschäftigung 2001 – Verhältnis Männer : Frauen nach Zählspiegeln	149
Karte 45: Zahl der unter 15 Jährigen 2001 im 2.500 m Raster	151
Karte 46: Altersstruktur (über 65 Jährige versus 20 – 64 Jährige) nach Zählspiegeln	152
Karte 47: Verhältnis Arbeitsplätze zu Erwerbspersonen 2001	154
Karte 48: Differenz Arbeitsplätze minus Erwerbspersonen 2001	155
Karte 49: Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen 2001 nach Zählspiegeln	156
Karte 50: Anteil der Teilzeit- und geringfügig erwerbstätigen Frauen 2001 nach Zählspiegeln	157
Karte 51: Anteil der Teilzeit- und geringfügig erwerbstätigen Männer 2001 nach Zählspiegeln	158
Karte 52: Veränderungen der Übernachtungen pro Einwohner 2001 bis 2005 nach Gemeinden	159

Karte 53: Männerarbeitslosigkeit 2005 (Veränderung 1999-2004)	160
Karte 54: Frauenarbeitslosigkeit 2005 (Veränderung 1999-2004)	161
Karte 55: Vorrangige Landnutzung (CORINE Landcover 1990 Level 3)	163
Karte 56: Waldanteil an der Gemeindefläche in Prozent 2000	165
Karte 57: Veränderung des Waldanteils 1980 bis 2000 in Prozent	167
Karte 58: Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte	169
Karte 59: Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete pro Gemeinde zum 31. 12. 2005	171
Karte 60: Regionale Entwicklungsprogramme in Rechtskraft zum 31. 12. 2005	174
Karte 61: Zentralitätsziele und Gebiete für Handelsgrößbetriebe pro Einwohner 2005	179
Karte 62: Gebiete für Handelsgrößbetriebe nach Gemeinden (Stand: 31.12.2005)	180
Karte 63: Verkaufsfläche je Einwohner 1. 1. 2005	181
Karte 64: Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung	188
Karte 65: Stand der Regionalplanung zum 31. Dezember 2005	189
Karte 66: Der Grüngürtel im Salzburger Ballungsraum	192
Karte 67: Räumliche Entwicklungskonzepte zum 31. 12. 2005	201
Karte 68: Flächenwidmungspläne nach ROG 1998 mit Stand 31. 12. 2005	204
Karte 69: Umsetzung des Grüngürtels in den Räumlichen Entwicklungskonzepten	227
Karte 70: Die EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein	262

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Satellitenbildmosaik Land Salzburg und Nachbargebiete	17
Abb. 2: Die Abgrenzung des Alpenraums nach der Alpenkonvention	21
Abb. 3: Analog geführter Salzburger Raumordnungskataster SAROK	27
Abb. 4: Luftbild von Lengfelden 1953	27
Abb. 5: Benutzeroberfläche des Digitalen Raumordnungskatasters	28
Abb. 6: der Digitale Salzburger Raumordnungskataster	28
Abb. 7: Amtinterne Visualisierung von Basisdaten mit ArcMap	29
Abb. 8: Visualisierung von SAGIS-Basisdaten mit GIS-Online	29
Abb. 9: Feier 15-Jahre SAGIS	30
Abb. 10: Multimedia-CD	30
Abb. 11: Zugriffe auf GIS-Online von April 2003 bis November 2005	31
Abb. 12: Beispiel für eine druckfähige PDF-Karte von GIS-Online	32
Abb. 13: Preisverleihung „Amtsmanager 2005“	33
Abb. 14: Verbaute Flächen nach Erhebungszeitpunkten	33
Abb. 15: Übersichtskarte Schigebiet St. Gilgen	34
Abb. 16: Spezialkarte zur Futterflächenerhebung	35
Abb. 17: SAGIS-Präsentation	35
Abb. 18: Räumlicher Indikatoren-Kreislauf	36
Abb. 19: Einwohnerdichte bezogen auf Zählsprenkel	37
Abb. 20: Einwohnerdichte bzw. -verteilung bezogen auf ein 250 m-Raster	37
Abb. 21: Indikatoren – Konzept	38
Abb. 22: Abgleich der Adressen nach Gemeinden	39
Abb. 23: Zahl der Einwohner je Rasterzelle 125 m in Bezug auf die NAVIS-Einzugsbereiche	42
Abb. 24: Vorgeschlagenes Bearbeitungsgebiet des Raumforschungsprojekts Geo-Trails-Salzburg	43
Abb. 25: Gesamtübersicht des Untersuchungsgebiets	44
Abb. 26: Marktgebiete der Stadt Salzburg – mittel- und langfristige Bedarfsgüter	45
Abb. 27: Grenzüberschreitende Siedlungsflächen im Bearbeitungsgebiet	46
Abb. 28: Beispiel eines historischen Hochwasserfotos: 1959, Scheffau	48
Abb. 29: Übersichtskarte der Natur-Ereignisse in den Akten des Landesgeologischen Dienstes	48
Abb. 30: Eingabe- und Suchformular Hochwasserbilder	49

Abb. 31: Räumliche Zuordnung mit SAGIS-Online: Ereignispunkt im Schadensgebiet	50
Abb. 32: Veränderung der Bevölkerung in den Salzburger Bezirken aufgrund von Geburten- und Wanderungsbilanz von 1991 bis 2001	67
Abb. 33: Richtungsspezifische Wanderungssalden für Salzburg und seine Bezirke von 1997 bis 2001	70
Abb. 34: Größenstruktur der Privathaushalte 2001	71
Abb. 35: Anteile der Wirtschaftssektoren an der Bruttowertschöpfung der Länder	77
Abb. 36: Kaufkraftindizes nach Markant Market Research in den Ländern im Jahr 2002	78
Abb. 37: Land- und forstwirtschaftliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in den Salzburger Bezirken 1999	86
Abb. 38: Anteile der Bezirke an den Übernachtungen im Land Salzburg im Tourismusjahr 2004/05	88
Abb. 39: Anzahl der Arbeitsplätze in den Salzburger Gemeinden, bezogen auf die berufstätige Wohnbevölkerung	97
Abb. 40: Anteil der NichtpendlerInnen an der berufstätigen Bevölkerung in Salzburger Gemeinden	97
Abb. 41: EinpendlerInnen aus den Salzburger Gemeinden in die Landeshauptstadt, bezogen auf die berufstätige Gemeindebevölkerung und die Verkehrsmittelwahl	105
Abb. 42: AuspendlerInnen aus der Landeshauptstadt in die Salzburger Gemeinden, bezogen auf die Zahl der Arbeitsplätze in den Gemeinden und die Verkehrsmittelwahl	106
Abb. 43: Bevölkerungsveränderung in Österreich nach den drei Hauptszenarien der ÖROK-Prognose 2001-2031	110
Abb. 44: Entwicklungsprogramm Pongau – Planungskarte	173
Abb. 45: Darstellung der LEP-Karte 1: Großraumstruktur und Zentrale Orte	176
Abb. 46: Dauer von Standortverordnungsverfahren	178
Abb. 47: Planungskarte zum Regionalprogramm Flachgau-Nord	190
Abb. 48: Planungskarte 1 (Strukturmodell) des Regionalprogramms	193
Abb. 49: Planungskarte des Regionalprogramms Lungau	194
Abb. 50: Planungskarte des Regionalprogramms Unteres Saalachtal	195
Abb. 51: Planungskarte des Regionalprogramms Tennengau	196
Abb. 52: Planungskarte des Regionalprogramms Salzburger Seengebiet	197
Abb. 53: Siedlungsstrukturkarte des REK der Gemeinde Anif	200
Abb. 54: Einzelbewilligungen zwischen 1977 und 2005	210
Abb. 55: Stand der Gefahrenzonenplanung	245
Abb. 56: Stand der Ausweisung von Hochwasserabflussgebieten	246
Abb. 57: Beispiel der Darstellung von Überflutungsflächen	247
Abb. 58: Überflutungshäufigkeit in Europa auf NUTS 3-Ebene	251
Abb. 59: ESPON Hyperatlas am Beispiel der Bevölkerungsdichte	252
Abb. 60: Zeller Becken von der Mitterbergalm	254
Abb. 61: Karte 5 des 11. Raumordnungsberichts der ÖROK	256
Abb. 62: Darstellung des Prinzips der Sanierungsvarianten A und B	258
Abb. 63: Festlegung der Gebietskategorien im LEP Bayern	260
Abb. 64: Der EuRegio-Atlas	263
Abb. 65: Das räumliche Leitbild des EuRegio-Entwicklungskonzepts	264
Abb. 66: Präsentation des EuRegio-Entwicklungskonzepts	265
Abb. 67: Vorstellung des Regionalmanagements am 29.8.2001	265
Abb. 68: Vorstellung des EuRegio-Holzforums	266
Abb. 69: Kernaufgaben des Regionalmanagements	267
Abb. 70: Erfolgreiche Projektabschlüsse	268
Abb. 71: Projektbeispiele aus der Arbeit des Regionalmanagements	269

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Wichtige Eckdaten des Landes Salzburg	17
Tab. 2: Entwicklung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1992 bis 2005	25
Tab. 3: Kernindikatoren nachhaltiger Regionalentwicklung	41
Tab. 4: Anzahl Geospots und Geotrails nach Teilgebieten	43
Tab. 5: Hauptwohnsitze und Bevölkerungsdichte in Salzburg und Österreich	59
Tab. 6: Wohnbevölkerung im Land Salzburg nach politischen Bezirken und Österreich	63

Tab. 7:	Veränderung der Wohnbevölkerung zwischen 1951 und 2001	63
Tab. 8:	Wohnbevölkerung nach politischen Bezirken	67
Tab. 9:	Einwohner, Haushaltsgröße und Haushalte in Österreich 1991-2011	71
Tab. 10:	Wohnungen nach dem Rechtsverhältnis 15.5.2001	74
Tab. 11:	Wohnungen nach dem Rechtsverhältnis 1.1.2003	74
Tab. 12:	Wohnungen n. Hauptwohnsitzen u. Nicht-Hauptwohnsitzen 1991 u. 2001	75
Tab. 13:	Erwerbsquote 2001 nach Ländern und Geschlecht	79
Tab. 14:	Unselbständig Beschäftigte 2001 und 2005	81
Tab. 15:	Arbeitslose 2001 und 2005 (2005: Dez. 2004 bis Nov. 2005)	81
Tab. 16:	Arbeitslosenrate 2001 und 2005 (2005: Dez. 2004 bis Nov. 2005)	85
Tab. 17:	Ein- und AuspendlerInnen nach/aus den Salzburger Bezirken	99
Tab. 18:	PendlerInnen insgesamt und NichttagespendlerInnen (NTP) nach Geschlecht und Bezirken	108
Tab. 19:	Verkehrsmittelwahl nach Geschlecht und Bezirken	108
Tab. 20:	Anteil in Prozent der TagespendlerInnen nach Wegzeitkategorien und Bezirken	109
Tab. 21:	Entwicklung der Bevölkerung im Land Salzburg 2001 bis 2031 nach den Ergebnissen der aktualisierten ÖROK-Prognose 2001-2031 (Hauptszenario)	111
Tab. 22:	Entwicklung der Bevölkerung im Land Salzburg 2001 bis 2031	111
Tab. 23:	Entwicklung der Haushalte im Land Salzburg 2001 bis 2031	112
Tab. 24:	Entwicklung des Wohnungsbedarfs (Wohnungen insgesamt) im Land Salzburg 1991 bis 2031	112
Tab. 25:	Einwohnerdichte im Land Salzburg bezogen auf den Dauersiedlungsraum und die Gesamtfläche	114
Tab. 26:	Zweitwohnungsgebiete nach Gemeinden in Quadratmetern	116
Tab. 27:	Wohnungen insgesamt, Nichthauptwohnsitzwohnungen insgesamt und Wohnungen mit Nebenwohnsitzen im Jahr 2001 (Volkszählung 2001)	118
Tab. 28:	Privathaushalte insgesamt und nach der Haushaltsgröße	122
Tab. 29:	Anzahl der Wohngebäude und Anzahl der Wohnungen 2001	124
Tab. 30:	Veränderung der Anzahl der Wohngebäude nach Anzahl der Wohnungen 1991-2001	124
Tab. 31:	Anzahl der Wohnungen differenziert nach der Anzahl der Wohnräume	126
Tab. 32:	Bauland insgesamt und Bauland je Einwohner 2003 und 2005	128
Tab. 33:	Absolute Veränderung des Baulandes 1995-2005 bzw. 2003-2005	130
Tab. 34:	Verbaute Fläche nach Bezirken in Bezug auf die Gesamtfläche und den Dauersiedlungsraum	136
Tab. 35:	Verbaute Flächen nach Erhebungszeiträumen und in Bezug auf die Einwohner 1.1.2003	138
Tab. 36:	In- und Ausländer nach politischen Bezirken am 15.5.2001	141
Tab. 37:	Zählsprengel mit einem Ausländeranteil über 40 Prozent am 15.5.2001	141
Tab. 38:	Akademiker- und Maturantenanteile in Österreich	144
Tab. 39:	Bevölkerung 2001 nach breiten Altersgruppen	150
Tab. 40:	Verteilung der Haupt-Landnutzungsklassen in Österreich	162
Tab. 41:	Waldausstattung der Bezirke nach der ÖK 50 1980 und 2000	164
Tab. 42:	Gemeinden mit dem geringsten (< 25%) und höchsten (> 65%) Waldanteil	166
Tab. 44:	Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete im Land Salzburg	168
Tab. 45:	Geschützte Gebiete nach politischen Bezirken	170
Tab. 46:	Überblick über erstellte und in Ausarbeitung befindliche Sachprogramme	177
Tab. 47:	Abgeschlossene Standortverordnungen bis 31.12.2005	182
Tab. 48:	Verfahrensdauer der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe	184
Tab. 49:	Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung (LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 20/2005)	186
Tab. 50:	Regionalprogramme mit Stand 31. Dezember 2005	187
Tab. 51:	Baulandentwicklung nach Bezirken 1995/96, März 2003 und 31.12.2005	205
Tab. 52:	Baulandflächen 1995/96, März 2003 und am 31.12.2005	205
Tab. 53:	Umsetzung der Gewerbezonon laut Sachprogramm	214
Tab. 54:	Nutzung der Gewerbezononflächen	215
Tab. 55:	Umsetzung des Protokolls Raumplanung der Alpenkonvention in den Regionalprogrammen	231
Tab. 56:	Umweltprüfungen und Entwicklungsprogramme nach § 6 ROG 1998	242
Tab. 57:	Abgeschlossene und in Bearbeitung befindliche Umweltprüfungen	243
Tab. 58:	Maßnahmentabelle im LEP 2003 zu Naturgefahren	248
Tab. 59:	Aussagen zu Naturgefahren in den Regionalprogrammen	249
Tab. 60:	Aussagen und Festlegungen zu Naturgefahren und Vorhandensein von Bauland und Verbauung in Gefährdungsbereichen	250

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Das am 1. März 1993 in Kraft getretene Salzburger Raumordnungsgesetz 1992 hatte das anspruchsvolle Ziel, den zu Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts vorhandenen Problemen im Bereich des Bodenmarktes und der Siedlungsstruktur entgegenzuwirken. Insbesondere sollten durch die bedarfsorientierte Raumplanung die Mobilität des Bodenmarktes und die Baulandverfügbarkeit erhöht und durch eine Stärkung der überörtlichen Raumplanung der bedrohlichen Landschaftszersiedelung entgegengewirkt und ein sparsamerer Umgang mit der knappen Ressource Boden erreicht werden. Im Raumordnungsbericht 2001 wurde bereits festgestellt, dass es dem Gesetzgeber gelungen ist, die wesentlichsten Herausforderungen im Bereich der Raumentwicklung zu meistern. Auch wenn damals insbesondere bemerkt wurde, dass die Verlagerung des Einzelhandels an die Peripherie kaum eingedämmt werden konnte, wurde festgestellt, dass die konsequente Anwendung der ordnungspolitischen Möglichkeiten auch als politischer Erfolg zu werten ist (ROB 2001, S. 8).

Nun ist das Salzburger Raumordnungsgesetz 1992 (wiederverlautbart als ROG 1998) seit dreizehn Jahren in Kraft und daher ist es an der Zeit, Bilanz über die Umsetzung der anspruchsvollen Ziele zu ziehen. Es liegt dabei in der Natur der Angelegenheit, dass in dieser Bilanz neben den Erfolgen auch über die offen gebliebenen Herausforderungen zu sprechen ist. Damit soll dem Gesetzgeber eine Möglichkeit eröffnet werden, über weitere Verbesserungen des Instrumentariums in Diskussion zu treten, bewährte Wege zu optimieren, aber auch neue Herausforderungen zu erkennen. Aus diesem Grund wurden in diesem Raumordnungsbericht

neue Wege der Informationsvermittlung beschränkt: Durch regionale Indikatoren sollen rechtzeitig negative Entwicklungen aufgezeigt und thematisiert werden. Für die zukünftigen Raumordnungsberichte steht damit auch Vergleichsmaterial zur Verfügung.

Immer komplexere rechtliche Rahmenbedingungen

Aufgrund europarechtlicher und auch völkerrechtlicher Rahmenbedingungen wird die Querschnittsmaterie Raumordnung immer komplexer. So mussten in den letzten Jahren die Vorgaben mehrerer EU-Richtlinien im Raumordnungsrecht implementiert werden, die auf Grundlage der Umweltkompetenz von Rat und Parlament beschlossen wurden (z.B. die Umweltprüfung als neues Verfahren in der Raumplanung und die Raumverträglichkeitsprüfung für Seveso-II-Betriebe). Auch völkerrechtliche Vereinbarungen wie die Alpenkonvention wirken sich auf die Raumplanungskompetenz der österreichischen Länder aus (Details siehe Kapitel II.1).

Rasche Information durch das Internet – umfassende und flächendeckende raum- und umweltbezogene Informationen durch das im Internet verfügbare GIS-Online

Die Möglichkeiten des Internet werden zunehmend zur Informationsvermittlung aber auch zur Kommunikation innerhalb von Planungsprozessen genutzt. Durch den Aufbau des Salzburger Geographischen Informationssystem SAGIS steht ein Instru-

mentarium zur Verfügung, das rasche und aktuelle Informationsgrundlagen bereitstellt. Insbesondere durch die Entwicklung eines Online-Systems kann die Öffentlichkeit über wichtige Entwicklungen im Bereich der Raumplanung informiert werden. Der weitere Ausbau des GIS-Online Systems hat daher auch in Zukunft eine hohe Bedeutung (Details siehe Kap. II.2).

Mehr Kooperation in der Raumforschung

Bei der Durchführung von Grundlagenforschungsprojekten zur Salzburger Raumentwicklung muss immer mehr auf grenzüberschreitende und internationale Kooperationen zurückgegriffen werden. Aufgrund der knappen verfügbaren Ressourcen wird dabei in erster Linie versucht, in Kooperation mit anderen Salzburger Forschungseinrichtungen und anderen Fachabteilungen des Landes Salzburg inter- und transdisziplinäre Lösungsansätze zu verwirklichen.

Ermutigende Ergebnisse und Zwischenergebnisse aus mehreren Raumforschungsprojekten liegen mittlerweile vor, insbesondere sei dabei auf die Projekte „Indikatoren zur Raumentwicklung“, die Salzburger-Bayerische Strukturuntersuchung der Einzelhandelsverflechtungen (SABEV), die EU-Projekte DIS-ALP (Naturereigniskataster Salzburg) und „Gender Alp! – Raumentwicklung für Frauen und Männer“ verwiesen.

In Diskussionen mit anderen Fachdienststellen wurde die Notwendigkeit zum interdisziplinären Dialog mehrfach artikuliert, kann jedoch auf Grund der knappen personellen und finanziellen Ressourcen nur mit Bedacht weiterentwickelt werden (Details siehe Kap. II.4).

Die Trends der räumlichen Entwicklung eines erfolgreichen Wirtschaftsstandorts

Salzburg hatte auch im letzten Jahrzehnt ein starkes Wachstum von Bevölkerung und regionaler Wirtschaft. Zum Beispiel war das Wachstum der Bevölkerung zwischen 1991 und 2001 mit 6,8% mehr als doppelt so hoch als das gesamtösterreichische Wachstum (3,0%). Den österreichischen Spitzenwert im Zehnjahreswachstum nimmt mit 14,3% der Bezirk Salzburg-Umgebung ein. Das Land Salzburg nimmt im Hinblick auf das Brutto regionalprodukt im Ländervergleich eine Spitzenposition ein: Von 1995 bis 2000 konnte Salzburg das BRP um 20,0% auf 15.111 Mio. Euro im Jahr 2000 steigern und erwirtschaftete damit 7,3% des Bruttonationalprodukts Österreichs. Umgelegt auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein BRP von 29.200 Euro je Einwohner, ein Wert, der um 14,5% über dem Durchschnitt der neun Länder liegt. Nur Wien schneidet noch besser ab – die Bundeshauptstadt liegt 37,6% über dem Österreichtniveau (vgl. RAOS & EDER 2003b, S.12). Die damit verbundene hohe Kaufkraft mit einem Indexwert von 107,6 (Österreich = 100, Wien = 112,9) bedeutet den zweiten Rang im Ranking der Bundesländer (Details siehe Kapitel 3.1). Von besonderer Bedeutung für die Wirtschaftskraft des Landes ist der Dienstleistungssektor (71,3% der Bruttowertschöpfung) und hier ist insbesondere der Tourismus ein Arbeitsplatzmotor, wie die regionale Verteilung der Arbeitsplätze bestätigt. Mit einer Erwerbsquote der über 15-Jährigen von 62,2% liegt das Land Salzburg nach Vorarlberg (62,5%) an zweiter Stelle der österreichischen Länder (Österreich = 59,7%). Bei der Erwerbsquote der Männer liegt Salzburg an dritter Stelle nach Vorarlberg und Tirol, während Salzburg bei der Frauenerwerbsquote Österreich weit sogar an der Spitze liegt (54,1%). Salzburg zählt Österreich weit zu jenen Bundesländern mit der geringsten Arbeitslosenrate, jedoch ist seit 2000 ein kontinuierliches Ansteigen

auf 5,2% im Jahr 2005 zu beobachten. Es sind daher alle Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaftskraft zu nutzen. Das Salzburger Betriebsstandorte Informationssystem SABSI zeigt, dass rund 226 ha gewidmete Gewerbeflächen für eine Nutzung zur Verfügung stehen, davon allerdings nur 2,6 ha in der Stadtgemeinde Salzburg. Um einer weiteren Suburbanisierung von Arbeitsplätzen entgegenzuwirken, erscheint es daher für notwendig, in der Stadt Salzburg weitere Flächen für betriebliche Nutzung zu entwickeln (Details siehe Kap. III).

Die Pendlerverflechtungen belegen strukturelle Risiken und knappe Raumressourcen

In das Land Salzburg pendeln rund 8.600 Personen mehr ein als aus. Im Vergleich zu 1991 und früher haben sich die Pendlerverflechtungen räumlich ausgeweitet. So ist der Anteil der NichtpendlerInnen seit 1981 (66%) und 1991 (59%) auf nunmehr 50,6% gesunken. Oder anders ausgedrückt: Fast jeder zweite Arbeitnehmer bzw. jede zweite Arbeitnehmerin überschreitet beim täglichen Arbeitsweg zumindest eine Gemeindegrenze. Das sind insgesamt etwa 119.500 Personen, von denen wiederum rund 13.200 Personen (11,1%) Nicht-Tagespendler sind. Der Großteil davon kommt aus dem Lungau, der aufgrund seiner peripheren Lage einen Nichttages-Pendleranteil von 33,9% hat. Als umweltpolitisches Problem zeigt sich die Tatsache, dass bei der Verkehrsmittelwahl der täglich auspendelnden Berufstätigen das motorisierte Individualverkehrsmittel die dominierende Stellung innehat. Landesweit benutzen 81,7% der Pendler den PKW bzw. das Motorrad oder Moped, 15% ein Öffentliches Verkehrsmittel und die restlichen 3,3% gehen zu Fuß oder sind MitfahrerInnen. Bemerkenswert ist dabei, dass hier offensichtliche geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen: so pendeln landesweit gesehen 12% der Männer mit einem

Öffentlichen Verkehrsmittel aber fast 20% der Frauen (Details siehe Kap. III.4).

Salzburg wird auch in den nächsten Jahrzehnten wachsen – zumindest demographisch

Auch wenn die Erstellung längerfristiger Prognosen mit Unsicherheiten behaftet ist, lässt sich auf Grundlage der bestehenden Bevölkerungsstruktur eine sehr gute Abschätzung der zukünftigen Entwicklungen treffen. Aufgrund aktueller Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsprognosen der Österreichischen Raumordnungskonferenz können wichtige Rahmenbedingungen der zukünftigen Bevölkerungs- und Haushaltsstruktur vermittelt werden. Salzburg wird weiter wachsen, aber auch die demographische Struktur wird sich verändern. Im Jahr 2021 werden etwa 555.000 Menschen in Salzburg wohnen, wobei sich allerdings der Anteil der Jugendlichen (0-19 Jahre) von heute 24,2% auf 19,5% reduzieren wird. Der Anteil der im Arbeitsleben stehenden Bevölkerung (20-64 Jahre) wird sich von heute 62,3 auf 60,7% vermindern und der Anteil der Pensionisten (65 Jahre und älter) wird sich dagegen von 13,5 auf 19,7% erhöhen. Dieses demographische Wachstum wird im Zusammenwirken mit gesellschaftlichen Veränderungen eine überaus starke Nachfrage nach neuen Wohnungen nach sich ziehen. So ist davon auszugehen, dass der Bedarf an neu errichteten Wohnungen von 2001 bis 2011 zwar gegenüber dem vorangegangenen Dezennium zurückgehen, aber noch immer auf hohem Niveau verbleiben wird. Die Prognose geht von einem Zuwachs von 28.403 Wohnungen zwischen 2001 und 2011 aus, dies entspricht einem jährlichen Bedarf von 2.840 Wohnungen. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Flächenverbrauchs von 371 m² Bauland je Wohneinheit würde dies alleine für das Wohnen einen zusätzlichen Verbrauch von 1.054 ha für die zehn

Jahre zwischen 2001 und 2011 bedeuten. Damit wird es auch in Zukunft von enormer Bedeutung sein, eine aktive Raumentwicklungspolitik durchzuführen (Details siehe Kap. III.5).

Indikatoren zur räumlichen Entwicklung zeigen Grenzen des Wachstums

Im neuen Kapitel „Indikatoren zur räumlichen Entwicklung“ werden Kernindikatoren zur nachhaltigen Raumentwicklung dargestellt. Damit soll gezeigt werden, ob die bestehende Struktur bzw. deren Veränderung mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in Übereinstimmung gebracht werden kann. Insgesamt zeigen die ausgewählten Indikatoren, dass das Land Salzburg auf Grund seiner positiven wirtschaftlichen Entwicklung starkem Siedlungsdruck ausgesetzt ist und dass es daher weiterhin notwendig sein wird, aktive Raumplanungsmaßnahmen auf allen Ebenen der Raumplanung anzuwenden.

Die wesentlichsten Ergebnisse sind (Details siehe Kap. IV):

- Der Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz bzw. der Anteil der Nichthauptwohnsitz-Wohnungen dient als Indikator für die Zweitwohnungen nach Gemeinden. Eine direkte Auswertung aus den Volkszählungsergebnissen bzw. aus dem Melderegister ist nicht möglich. Aufgrund der Indikatoren kann angenommen werden, dass die bestehenden Zweitwohnsitz-Regelungen die gewünschten Auswirkungen haben und es bislang zu keinem Ausverkauf an Grund und Boden gekommen ist. Aktuelle Entwicklungen in den Gebirgsgebieten, die sich statistisch derzeit noch nicht nachweisen lassen, sollten aufmerksam beobachtet werden, um rechtzeitig steuernd eingreifen zu können.
- Der Anteil der Einpersonenhaushalte ist insbesondere in urbanen Ge-

bieten und in touristischen Gebieten sehr hoch. Der ländliche Raum holt jedoch auf und es zeigt sich, dass sich die Unterschiede zwischen Stadt und Land immer mehr verwischen.

- Das Land Salzburg hat insgesamt und auch in den Teilregionen einen im Vergleich sehr hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern. In den meisten Gemeinden übersteigt der Anteil sogar die 90%, es sind jedoch hier deutliche Unterschiede zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten festzustellen.
- Das Ausmaß der gesamten Baulandflächen hat sich landesweit von ca. 13.201 Hektar (1995/1996) auf ca. 13.031 Hektar (17.3.2003) verringert, und seither wieder auf ca. 13.211 Hektar (31.12.2005) erhöht. Dies entspricht einer relativen Zunahme von 1,4% bzw. einer absoluten Zunahme von 178,4 Hektar seit 2003. Das Bauland umfasst damit knapp 2% der Landesfläche oder 8,6% des Dauersiedlungsraums und hat damit wieder den Stand von 1995 erreicht. Regional gesehen wurde im Beobachtungszeitraum 2003 bis 2005 im Bezirk Hallein sowohl absolut als auch relativ das meiste neue Bauland dazugewidmet (62,3 ha bzw. 4,7%). Der heute bei etwa 251 m² / Einwohner liegende Landesdurchschnitt an Bauland pro Einwohner wird mit Ausnahme der Stadt Salzburg in allen Bezirken übertroffen. Die Bezirke Hallein und St. Johann im Pongau liegen allerdings nur knapp über dem Landesschnitt. In den fast drei Jahren seit März 2003 bis Ende 2005 erhöhte sich der Landesdurchschnitt des Indikators geringfügig, Zunahmen sind in den Bezirken Stadt Salzburg, Hallein, St. Johann und Zell am See festzustellen, in den Bezirken Salzburg-Umgebung und Tamsweg sank der Baulandverbrauch je Einwohner.
- Die Verbauung¹ beträgt zum Zeitraum 2002/03 im gesamten Land ca. 13.919 Hektar, wobei regional gesehen der Bezirk Salzburg-Umgebung mit 4.726 Hektar vor dem

Bezirk Zell am See mit 2.728 Hektar an der Spitze liegt. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bezirke St. Johann (2.252 Hektar), Stadt Salzburg (1.737), Hallein (1.606 Hektar) und Tamsweg (871 Hektar). Damit hat sich die Verbauung seit Ende der Siebziger Jahre landesweit um etwa 3.867,8 Hektar bzw. um 38,5% erhöht. Unter dem Landesschnitt liegen die Bezirke Salzburg Stadt (22,3%), Hallein (35,6%) und Tamsweg (28,8%). Der Bezirk Salzburg-Umgebung liegt mit 41,5% Verbauungszunahme seit Ende der Siebziger Jahre deutlich über und der Bezirk St. Johann mit 40,2% knapp über dem Landesschnitt. Der Bezirk Zell am See zeichnet sich durch den höchsten relativen Flächenverbrauch aus (+905 Hektar bzw. 49,6%), der Bezirk Salzburg-Umgebung durch den höchsten absoluten Verbrauch (+1.386 Hektar bzw. 41,5%).

- Der Waldanteil des Landes hat im Zeitraum zwischen 1980 und 2000 um 10.510 Hektar von 46,4 auf 47,8% zugenommen, dies entspricht einer Zunahme von 1,4%. Die Zunahmen entwickelten sich aber in allen Bezirken sehr unterschiedlich: Der Bezirk mit dem größten relativen Waldanteil ist der Tennengau mit einer Veränderung von 55,4% Waldanteil auf 57,6% im Jahr 2000, die höchsten absoluten Anteile hat der Pinzgau mit einer Zunahme von 107.472 Hektar (40,7%) auf 110.896 Hektar (42%).

¹) Als verbaute Flächen wurden in der Baulanderhebung des Referates 7/01 Landesplanung und SAGIS jene Grundparzellen erfasst, auf denen sich ein Gebäude befindet. Bei großen Grundstücksflächen ohne Parzellenunterteilung (z.B. bei Bauernhöfen) wurde jener Bereiche als verbaute erfasst, auf dem das Gebäude steht, in der Regel eine ca. 1.000 m² große Fläche. Untergeordnete Kleingebäude wie Heustadeln und Almhütten wurden dagegen nicht als verbaute Fläche gewertet. Weiters gelten als verbaute Flächen: Tennisplätze und Kleingartengebiete, unabhängig von der Widmungskategorie (vgl. BRAUMANN & PHILIPP 2006, S. 25f).

Die Überörtliche Raumplanung hat beinahe flächendeckend Ziele zur Landesentwicklung festgelegt

Mit den Landesentwicklungsprogrammen 1994 und 2003 und den bisher verbindlich erklärten Sachprogrammen hat die Landesregierung flächendeckend Ziele zur Landesentwicklung vorgegeben, die im Rahmen der Regionalplanung und Örtlichen Raumplanung zu berücksichtigen sind. Allerdings fehlen für einzelne Sachbereiche wie zum Beispiel Einzelhandel und Verkehr konkrete Rahmenbedingungen, welche die Umsetzung der Raumordnungsziele derzeit noch erschweren. Im Bereich des Einzelhandels liegt zwar mit der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe ein Instrument vor, welches jedoch immer nur anlassbezogen eingesetzt werden kann. Um hier die Ziele der Landesentwicklung besser umsetzen zu können, wäre die Erlassung eines Sachprogramms mit regionalen Zielen der Entwicklung sinnvoll. Ähnliche Defizite können im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen Verkehrsplanung und Raumplanung festgestellt werden. Insbesondere zur längerfristigen Trassenfreihaltung wäre die Ausarbeitung eines Sachprogramms Raumordnung und Verkehr notwendig (Details siehe Kap. V).

Das Instrument der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe hat sich grundsätzlich bewährt

Seit Einführung dieses Instruments wurden bis 31.12.2005 50 Standortverordnungs-Verfahren abgeschlossen. Diese Verfahren dauerten mit einem Median aller bisher abgeschlossenen Verfahren von 355,5 Tagen knapp ein Jahr und ein Großteil der Projekte wurde bereits umgesetzt. Auch im Idealfall ist aufgrund der notwendigen Erhebungen und Verfahren das Standort-Verordnungsverfahren nicht unter 200 Tage gekommen. Seit Mitte 2004 ist mit der

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung ein weiterer Verfahrensschritt notwendig. Eine maßgebliche Reduzierung des Verfahrensaufwandes vom derzeitigen Durchschnitt ist daher unrealistisch. Für Standorte in Orts- und Stadtkernen ist seit Mai 2004 keine Standortverordnung mehr erforderlich und es ist damit eine wesentlich raschere Umsetzung möglich (Details siehe Kap. V.1.6).

Die Regionalplanung hat neue Wege eröffnet, ist jedoch regional unterschiedlich in Gang gekommen

Die Konstituierung der Regionalverbände im Allgemeinen und die Ausarbeitung von Regionalprogrammen im Besonderen konnte bisher nicht flächendeckend realisiert werden. Insbesondere im Pinzgau sind die Verbände nur teilweise konstituiert. Im Berichtszeitraum wurde mit der Ausarbeitung des Regionalprogramms Salzburger Seengebiet die Regionalplanung im Flachgau wesentlich erweitert. Hier fehlen immer noch Planungsaktivitäten im Bereich der Osterhorngruppe. Das Regionalprogramm Flachgau-Nord wird als erstes Regionalprogramm überarbeitet. Die Regionalverbände haben sich als eine wichtige Arbeitsebene der Raumplanung etabliert und bilden zunehmend eine Plattform zur Diskussion von Raumplanungszielen zwischen Land und den Gemeinden. Durch die ROG-Novelle 2004 wurden die Aufgaben vielfältiger. Das neue Instrument des regionalen Entwicklungskonzepts kann auch im grenzüberschreitenden Rahmen erarbeitet werden (Details siehe Kap. V.2).

Die Anpassung der Räumlichen Entwicklungskonzepte und der Flächenwidmungspläne an das ROG 1998 ist abgeschlossen

Nach nunmehr dreizehn Jahren konnte die Anpassung der Instrumente der Örtlichen Raumplanung an die Ziele des ROG 1998 bis 31.12.2005 fast

vollständig abgeschlossen werden. Die einzige noch fehlende Gemeinde wird die Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes in Kürze durchgeführt haben. Durch die Überarbeitung kam es zu weitgehenden Rückwidmungen nicht verfügbaren Baulandes, so dass sich seit den Neunziger Jahren das Ausmaß der Baulandausweisungen landesweit nur geringfügig um 9,5 Hektar erhöhte. Dies ist unter Berücksichtigung des Bevölkerungs- und Haushaltswachstums bemerkenswert. Es ist jedoch zu befürchten, dass diese positiven Auswirkungen der Umsetzung im Rahmen der generellen Überarbeitungen durch eine Vielzahl an Teilabänderungen wieder aufgehoben werden könnten. Der sparsame Umgang mit Grund und Boden wird daher auch in den nächsten Jahren ein wichtiges Umsetzungsziel sein (Details siehe Kap. V.3).

Die Evaluation der Entwicklungsprogramme bestätigt die grundsätzliche Zielrichtung

Im Rahmen dieses Raumordnungsberichts erfolgte auch eine Evaluierung der bestehenden Entwicklungsprogramme. Diese Evaluierung bestätigt im Großen und Ganzen die darin festgelegten strategischen Ziele der Landesentwicklung. Das erst vor gut zwei Jahren verbindlich erklärte Landesentwicklungsprogramm 2003 ist eine fachlich sehr gut begründete Strategie zur Landesentwicklung, die auch inhaltlich eine klare Position vertritt. Für zukünftige Überarbeitungen wurden kleiner Anpassungen vorgeschlagen (z.B. stärkere Berücksichtigung von Gender-Mainstreaming). Die Evaluierung des derzeit in Überarbeitung befindlichen Sachprogramms Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum zeigte, dass die grundsätzliche Strategie richtig war, dass aber umsetzungsorientierte Maßnahmen entwickelt werden müssen. Eine vergleichende Analyse der Regionalprogramme hält fest, dass die Verbindlichkeit der Instrumente in den Regio-

nalprogrammen Salzburger Seengebiet, Stadt Salzburg und Umgebungsgemeinden, Flachgau-Nord und Lungau am höchsten ist. In den Regionalprogrammen Lungau, Tennengau und Unteres Saalachtal ist der verbindliche Charakter der Programme geringer ausgeprägt.

Die Befragung der Akteure der Regionalplanung bestätigte, dass es durch die neue Form der Regionalplanung zu mehr und zu einer qualitativ besseren regionalen Abstimmung gekommen ist.

Der neue Weg der Salzburger Regionalplanung stärkt das regionale Denken und fördert die Kooperation zwischen den Gemeinden (Details siehe Kap. VI).

Die Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen wird eine Kernaufgabe des Raumordnungsberichts

Auf Grund der ROG Novelle 2004 hat der Raumordnungsbericht die Aufgabe, Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen. Dies wird in Zukunft eine der wesentlichsten Aufgaben des Raumordnungsberichts sein. Derzeit finden sowohl in der überörtlichen Raumplanung als auch in der örtlichen Raumplanung die ersten Umweltprüfungen statt. Im Bereich der Landes- und Regionalplanung betrifft das die Überarbeitung des Sachprogramms Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum und des Regionalprogramms Flachgau-Nord und die Standortverordnungen für Handelsgrößbetriebe. Bei letzteren ist jedoch nach den Ergebnissen der Umwelterheblichkeitsprüfung meist keine Standortverordnung erforderlich. Im Bereich der Örtlichen Raumplanung sind derzeit neun Verfahren in Vorbereitung oder in Bearbeitung und eine Umweltprüfung wurde mittlerweile abgeschlossen (Details siehe Kap. VII).

Naturgefahren werden in der Raumplanung verstärkt berücksichtigt

Die Berücksichtigung von Naturgefahren ist eine wichtige Aufgabe der vorausschauenden Raumplanung. Die Analyse der bestehenden Raumplanungsinstrumente erbrachte im Wesentlichen das Ergebnis, dass das Problembewusstsein im Steigen ist und die erforderlichen Aussagen in den Raumplanungsinstrumenten berücksichtigt werden. Mit der Beschlussfassung des Hochwasserschutz-Maßnahmengesetzes 2004 hat das Land Salzburg bereits die meisten der in der ÖROK-Empfehlung für einen präventiven Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung formulierten Empfehlungen umgesetzt. Da es jedoch immer noch zahlreiche verbaute Flächen innerhalb von Gefahrenzonen gibt, wird dieses Thema auch in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sein (Details siehe Kap. VIII).

Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern wird immer wichtiger

Das abschließende Kapitel des Raumordnungsberichts analysiert die bestehenden grenzüberschreitenden und transnationalen Kooperationen. Hier ist klar zu erkennen, dass die Aufgaben im Bereich der grenzüberschreitenden Raumplanung entsprechend den zunehmenden internationalen Verflechtungen immer vielfältiger werden. Dies betrifft sowohl die Grundlagenforschung als auch die grenzüberschreitenden Kooperationen mit Nachbarstaaten.

Umfassende Analysearbeiten werden derzeit im Rahmen des europäischen Netzwerkes zur Raumentwicklung (ESPON) durchgeführt, im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz finden Abstimmungen zwischen dem Bund und den Ländern und Interessensvertretungen statt.

Die bestehenden Kooperationen im Rahmen formeller Übereinkünfte mit den Nachbarländern wurden in den letzten Jahren nicht sehr aktiv weitergeführt, dafür hat sich jedoch die Kooperation mit dem Freistaat Bayern intensiviert. Dabei fanden Abstimmungen im Rahmen von formalen Raumordnungsverfahren und Überarbeitungen von Raumplanungsinstrumenten statt. Vielfältige Kooperationen wurden im Rahmen der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein insbesondere in der Facharbeitsgruppe Raumplanung durchgeführt. Das Pilotprojekt Regionalmanagement wurde erfolgreich weitergeführt und hat sich mittlerweile zu einem internationalen Vorzeigebispiel entwickelt (Details siehe Kap. IX).

Tab. 1: Wichtige Eckdaten des Landes Salzburg

Gesamtfläche	7.154,2 km ²
Dauersiedlungsraum	1.540,0 km ² (21,5 % der Gesamtfläche)
Bevölkerungszahl zum 1.1.2005	526.017, davon 254.930 Männer und 271.087 Frauen
Bevölkerung der Landeshauptstadt Salzburg am 1.1.2005	146.868, davon 68.778 Männer und 78.090 Frauen
Politische Bezirke	5 (Salzburg, Hallein, Salzburg-Umgebung, Sankt Johann im Pongau, Tamsweg und Zell am See)
Gemeinden	119, darunter 1 Stadt mit eigenem Statut (Salzburg), 9 weitere Stadtgemeinden und 25 Marktgemeinden

Quelle: Statistik Austria, Landesstatistik und www.salzburg.gv.at/sbgdaten

Abb. 1: Satellitenbildmosaik Land Salzburg und Nachbargebiete

Quelle: Image2000: EEA and JRC, modifiziert nach Umweltbundesamt GmbH, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Umweltbundesamtes Wien

Kapitel I

Einleitung und Arbeitsauftrag

1. Aufgabe und Zielsetzung des Raumordnungsberichts

Nach dem § 5 Abs. 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 hat die Landesregierung dem Landtag spätestens nach zwei Jahren ab Beginn einer Gesetzgebungsperiode einen Raumordnungsbericht vorzulegen. Die derzeitige 13. Gesetzgebungsperiode begann mit der konstituierenden Sitzung des Salzburger Landtags auf Grund der Ergebnisse der Landtagswahl vom 7. März 2004 am 28. April 2004, womit als spätestester Zeitpunkt der Vorlage des Raumordnungsberichtes der 28. April 2006 gilt.

Gegenstand des Raumordnungsberichts sind nach ROG 1998 der Stand der Raumordnung im Land Salzburg auf Grundlage der von den Gebietskörperschaften und den Regionalverbänden erstellten Programme und Pläne, die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen (§ 4 Abs 5) sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund und den benachbarten Ländern auf dem Gebiet der Raum-

ordnung. Die Erläuterungen zum ROG 1998 stellen dazu fest, dass der Raumordnungsbericht künftig u.a. die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen im Sinn des § 4 Abs 3 darstellen und auch Informationen über „den Stand der Planung und der Umwelt“ beinhalten soll. Daraus kann man schließen, dass der ROB neben seinen Evaluationsaufgaben auch die maßgeblichen Entwicklungen raum- und umweltbezogener Sachverhalte beinhalten soll, um dem Gesetzgeber die Möglichkeit zu geben, darauf rechtzeitig reagieren zu können.

Somit erhält der Raumordnungsbericht nun folgende Gliederung: Nach dem einführenden Kapitel I enthält das Kapitel II die Grundlagen der Raumordnung im Land Salzburg beginnend mit den Rechtsgrundlagen. Die Planungsgrundlagen werden insbesondere am Beispiel des Salzburger Geographischen Informationssystems vorgestellt. Das Kapitel

schließt mit einer Darstellung der Grundlagenforschung zur Salzburger Raumplanung (Raumforschung). Das Kapitel III analysiert ausführlich die Trends der räumlichen Entwicklung auf Grundlagen der Ergebnisse der Volkszählung 2001 sowie der ÖROK-Prognosen 2001-2031 und das Kapitel IV präzisiert dies anhand ausgewählter räumlicher Kernindikatoren. Den Stand der Raumplanung dokumentiert das Hauptkapitel V, differenziert in Landesplanung, Regionalplanung und Örtliche Raumplanung. Im Kapitel VI werden die bestehenden Entwicklungsprogramme (Landesentwicklungsprogramm, Sachprogramme und Regionalprogramme) evaluiert und kritisch diskutiert. Die Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen ist Aufgabe des Kapitels VII. Das Kapitel VIII analysiert die Berücksichtigung von Naturgefahren in der Raumplanung. Das abschließende Kapitel IX widmet sich der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern.

2. Rahmenbedingungen für die Raumordnung im Land Salzburg

2.1. Raumordnung und Raumplanung in Österreich und Europa

Der Begriff „Raumordnung“ ist als Aufgabe in den Kompetenzartikeln des B-VG 1929 nicht enthalten. Diese Materie fällt daher nach Art.15 Abs. 1 B-VG in die Gesetzgebungs-

und Vollzugskompetenz der Länder. Im Land Salzburg wurde im Jahre 1953 über Beschluss des Salzburger Landtages mit der Ausarbeitung eines Entwurfes für ein „Raumordnungs-

gesetz“ begonnen. Um eine Klärung herbeizuführen, ob ein solches Gesetz überhaupt in die Zuständigkeit der Länder fällt, wurde der Entwurf des Gesetzes im Jahre 1954 dem

Verfassungsgerichtshof vorgelegt. Dieser hat im Erkenntnis vom 23. Juni 1954 VfSlg 2674/1954 folgendes festgestellt:

„Die planmäßige und vorausschauende Gesamtgestaltung eines bestimmten Gebietes in bezug auf seine Verbauung, insbesondere für Wohn- und Industriezwecke einerseits, für die Erhaltung von im wesentlichen unbebauten Flächen andererseits („Landesplanung“ - „Raumordnung“) ist nach Art. 15 Abs. 1 B-VG in der Fassung von 1929 in Gesetzgebung und Vollziehung insoweit Landessache, als nicht etwa einzelne dieser planenden Maßnahmen, wie im besonderen solche auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens, des Bergwesens und des Wasserrechts, nach Art. 10 bis 12 B-VG in der Fassung von 1929 der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes ausdrücklich vorbehalten sind.“

Damit wurde eindeutig festgehalten, dass die Rechtsmaterien „Raumordnung“ und „Landesplanung“ der Länderkompetenz zuzuordnen sind, dass jedoch auch dem Bund in seinen Sektoralpolitiken entsprechende Verantwortung zukommt und daher sowohl der Bund als auch die Länder raumordnende Tätigkeiten ausüben. Aus diesem grundsätzlichen Aufbau ergibt sich auch der Umstand, dass die Normen für die planende Tätigkeit des Staates und für die Prüfung der Auswirkungen von Eingriffen in den Landschaftshaushalt sowohl in Bundes- als auch in Landesgesetzen zu finden sind.

Erst mit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1962 (Gemeindeverfassungsnovelle) wurde der Begriff der „Örtlichen Raumplanung“ den Gemeinden als eigenständiger Wirkungsbereich zuerkannt. Die Zweiteilung der Raumplanung in eine „Örtliche Raumplanung“ und in eine „Überörtliche Raumplanung“ ist somit durch die Verfassung vorgegeben. Für die Überörtliche Raumplanung sind Bund und Länder gemeinsam zuständig, allerdings fehlt dem Bund in der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung

eine zusammenfassende Kompetenz für die überörtliche Raumplanung. Daher werden die sachlich beschränkten Planungsbefugnisse des Bundes mit räumlichen Auswirkungen (z.B. die Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinerverbauung) als funktionelle Raumplanung bezeichnet. Für die inhaltliche Abstimmung der Resortplanungen des Bundes ist derzeit das Bundeskanzleramt verantwortlich.

Als nominelle Raumplanung wird in der österreichischen Planungspraxis die dem Rechtsregime der Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetze unterliegende Planungstätigkeit bezeichnet (vgl. SCHINDEGGER 1999, S. 30). Dafür sind aufgrund der Generalklausel der Bundesverfassung in Gesetzgebung und Vollziehung die Länder zuständig. Diese haben daher bereits früh begonnen, die Querschnittsmaterie „Raumordnung“ bzw. „Raumplanung“ in eigenen Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetzen zu regeln. In diesen Gesetzen werden das Instrumentarium und die Normen der Raumplanungsebenen „Landesplanung“, „Regionalplanung“ und „Örtliche Raumplanung“ definiert.

Zur Abstimmung der unterschiedlichen Kompetenzen wurde im Jahre 1971 die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) gegründet, in welcher der Bund, die Länder, der Städtebund und der Gemeindebund unter ständiger Beziehung der Wirtschafts- und Sozialpartner zusammenarbeiten. Aufgabe der ÖROK ist neben der Behandlung unterschiedlicher Sachfragen in Unterausschüssen und Arbeitsgruppen auf Beamtenebene, die Ausarbeitung eines Österreichischen Raumordnungskonzeptes, eines in dreijährigen Abständen erscheinenden Raumordnungsberichtes (z.B. ÖROK 2005) und die Koordination der Interessen der Länder und des Bundes in der EU-Regionalpolitik. Das derzeit aktuelle Raumentwicklungskonzept ÖREK 2001 ist als „Rahmenplanung“ zwar unverbindlich, hat aber aufgrund des Selbstbindungscharakters durch die ÖROK-Mitglieder politische Relevanz.

Seit dem Beitritt zur Europäischen Union ist auch die Europäische Raumentwicklungspolitik und die Europäische Regionalpolitik Grundlage des staatlichen Handelns. Obwohl die Europäische Union keine Raumordnungskompetenz im engeren Sinne besitzt, ist sie doch für eine ganze Reihe raumwirksamer Politikbereiche zuständig, die teilweise erhebliche räumliche Auswirkungen haben (vgl. FISCHER 2003, S. 10):

- Gemeinsame Agrarpolitik und Politik der ländlichen Entwicklung;
- Gemeinsame Umweltpolitik;
- Gemeinsame Verkehrspolitik, insbesondere die Festlegung von Transeuropäischen Netzen;
- Telekommunikationspolitik;
- Energiepolitik;
- Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungspolitik und Wettbewerbspolitik;
- Politik zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Regionalpolitik im engeren Sinne);
- Strukturpolitik in der Fischerei
- Politik im Bereich Forschung und technologische Entwicklung
- Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und Unternehmenspolitik.

Diese somit auch zur funktionellen Raumplanung zählenden Politikbereiche sind daher für die Raumplanung der Länder auf doppelte Weise wirksam: Sie sind Entscheidungsgrundlage mit räumlichen Auswirkungen auf allen politischen Ebenen (z.B. eine Standortentscheidung unter Berücksichtigung der Wettbewerbspolitik) und beeinflussen in zunehmendem Maße auch die nominelle Raumordnungspolitik der Länder. Aktuelle Beispiele dafür sind die Einführung der Umweltprüfung im Salzburger Raumordnungsgesetz auf Grundlage der Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) sowie die Einführung einer Raumverträglichkeitsprüfung für Seveso II-Betriebe auf Grundlage der Seveso II-Richtlinie, die beide auf Grundlage der Gemeinsamen Umweltpolitik von Rat und Parlament erlassen wurden.

2.2. Raumplanung im Land Salzburg

Die wesentlichsten Rechtsgrundlagen für die Akteure der Raumentwicklung in Salzburg sind neben den Sektoralgengesetzen auf Bundesebene das Salzburger Raumordnungsgesetz 1998 und die darauf aufbauenden Durchführungsverordnungen. In Letzteren werden insbesondere Details über vorzuliegende Entscheidungsgrundlagen vorgegeben. Darüber hinaus gilt seit 18. Dezember 2002 die Alpenkonvention mit ihren Durchführungsprotokollen als zu beachtende Rechtsgrundlage im Gebiet des österreichischen Alpenraums.

Folgende Normen sind von den Raumordnungsbehörden in Land und Gemeinden zu beachten (die Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle allerdings nur im Alpenraum – 94,77% der Landesfläche):

- Salzburger Raumordnungsgesetz 1998, LGBl. Nr. 44/1998, i.d.F. LGBl. Nr. 65/2004 (Details siehe Kapitel 3).
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 1. April 1993 über nähere Bestimmungen für die Einrichtung und Geschäftsführung der Gestaltungsbeiräte, LGBl. Nr. 67/1993.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 13. September 1993 über die Unterlagen zur Feststellung von Einkaufszentren, LGBl. Nr. 128/1993.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 13. September über die Unterlagen zur Feststellung von Beherbergungsgroßbetrieben, LGBl. Nr. 129/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 151/1993.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 6. Juli 2000 betreffend die nach dem Raumordnungsgesetz 1998 verlangten Nutzungserklärungen, LGBl. Nr. 107/2000.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23. Juni 1998, mit der die Darstellung von Flächenwidmungsplänen geregelt

wird (Darstellungsverordnung für Flächenwidmungspläne), LGBl. Nr. 82/1998, i.d.F. LGBl. Nr. 63/1999.

- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23. Juni 1998, mit der die Darstellung von Bebauungsplänen geregelt wird (Darstellungsverordnung für Bebauungspläne), LGBl. Nr. 83/1998.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 13. September 1993 über die Unterlagen zur Beurteilung von Vorhaben gemäß § 24 Abs. 3 ROG 1992, LGBl. Nr. 130/1993.
- Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention), BGBl. Nr. 477/1995, in der Fassung BGBl. III Nr. 70/1998, 18/1999, 33/1999 mit samt ihren Durchführungsprotokollen, davon insbesondere die Protokolle „Tourismus“, BGBl. III Nr. 230/2002, „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“, BGBl. III Nr. 232/2002, „Verkehr“, BGBl. III Nr. 234/2002 und „Bodenschutz“, BGBl. III Nr. 235/2002.

Im Bereich des Amtes der Landesregierung ist die Abteilung 7 – Raumplanung – für die Angelegenheiten der Raumordnung zuständig.

Seit der Änderung der Geschäftsordnung des Amtes der Landesregierung 1997 (LGBl. Nr. 65/1997) gliedert sich die Abteilung 7 in zwei Referate und eine Planstelle für einen Fachreferenten:

- Referat 7/01 – Landesplanung und SAGIS
- Fachreferent 7/02 – Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
- Referat 7/03 - Örtliche Raumplanung.

Mit Stand Ende 2005 verfügte die Abteilung 7 über 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Innerhalb der letzten vier Jahre (Stichtag ROB 2001 war 31. 12. 2001) erfolgte damit eine weitere Reduktion des Personalstandes der Abteilung um insgesamt vier

(2001: 31) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 1995 wurde in der Abteilung der Personalstand um insgesamt zehn Personen verringert (1995: 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

Die Aufgaben des Referates 7/01 – **Landesplanung und SAGIS** – sind die Grundlagenerstellung in Angelegenheiten der Raumplanung, die Aufstellung und Evidenthaltung von Entwicklungsprogrammen, die Koordination der Aufstellung und Begutachtung von Regionalprogrammen und die Durchführung von Raumverträglichkeits- und Standortverträglichkeitsprüfungen im Bereich Landesplanung. Darüber hinaus ist das Referat für die Gesamtkoordination des SAGIS (Salzburger Geographisches Informationssystem), die Basisdatenverwaltung und -abgabe, den Raumordnungskataster sowie die Beschaffung, Erstellung, Führung und technische Bearbeitung von Planunterlagen zuständig.

Der Fachreferent 7/02 – **Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung** ist insbesondere für die Raumforschung, die Erstellung des Raumordnungsberichts und die Evaluation der Entwicklungsprogramme zuständig. Daneben wirkt er bei der Ausarbeitung von Entwicklungsprogrammen mit und koordiniert die Angelegenheiten der Österreichischen Raumordnungskonferenz, der europäischen Raumentwicklung sowie der grenzüberschreitenden Raumplanung.

Das Referat 7/03 – **Örtliche Raumplanung** – ist für die aufsichtsbehördliche Begutachtung der räumlichen Entwicklungskonzepte und der Flächenwidmungspläne der Gemeinden zuständig und berät die Gemeinden in allgemeinen Fragen der Örtlichen Raumplanung, insbesondere bei der Ausarbeitung von räumlichen Entwicklungskonzepten, Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen.

Abb. 2: Die Abgrenzung des Alpenraums nach der Alpenkonvention

Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Umwelt

Kapitel II

Grundlagen der Raumordnung im Land Salzburg

1. Rechtsgrundlagen der Raumordnung im Land Salzburg

1.1. Geltendes Raumordnungsgesetz

Die aktuelle rechtliche Grundlage der Raumordnung im Land Salzburg ist das Salzburger Raumordnungsgesetz 1998 (ROG 1998), das mit der 44. Kundmachung der Salzburger Landesregierung vom 1. April 1998 als Wiederverlautbarung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1992 in Kraft gesetzt wurde. Seit der Teilaufhebung der Salzburger Vertragsraumordnung durch den Verfassungsgerichtshof und den danach notwendigen Änderungen bei den bodenpolitischen Maßnahmen, die im letzten Raumordnungsbericht behandelt wurden, erfolgten in den Jahren 2003 und 2004 einige wesentliche Novellierungen des Raumordnungs- und Baurechts.

1.2. Entwicklung der rechtlichen Grundlagen seit dem Raumordnungsbericht 2001

1.2.1. Kleine ROG- Novelle 2002

Durch das Gesetz vom 3. Juli 2002, LGBl. Nr. 75/2002, wurde eingeführt, dass nunmehr im Bebauungsplan der Aufbaustufe Immissionsschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände oder -wälle, Lärmschutzfenster) festgelegt werden können.

Ergänzend wurde bestimmt, dass die Wortfolge „und eine mögliche Verminderung der gesundheitsschädigenden Auswirkungen des Verkehrs“ aus der Regelung über die Festlegung der Baufluchtlinie und Baulinie gestrichen wurde.

Das Gesetz trat am 25. September in Kraft, die Streichung der Wortfolge in der Regelung über die Baulinien gilt auch für rechtskräftige Bebauungspläne und anhängige Bauverfahren.

1.2.2. Inkrafttreten der Alpenkonvention

Die Alpenkonvention ist ein im Alpenraum geltender völkerrechtlicher Vertrag, dessen Normen weitgehend in den 2002 rechtswirksam gewordenen Durchführungsprotokollen enthalten ist. Diese traten am 18. Dezember 2002 in Deutschland, Liechtenstein und Österreich in Rechtskraft. Am 28. April 2004 folgte Slowenien und am 15. Februar 2003 sowie am 11. Oktober 2005 wurden die Protokolle in Frankreich rechtskräftig, während in Monaco am 27. April 2003 das Raumplanungsprotokoll, das Tourismus und das Bodenschutzprotokoll sowie am 8. Februar 2005 das Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege in Kraft traten. Die Schweiz, Italien und die Europäische Union haben bisher keines der Protokolle ratifiziert.

Die Alpenkonvention besteht aus der im Jahr 1995 in Kraft getretenen Rahmenkonvention und aus den im November 2002 rechtswirksam gewordenen Durchführungsprotokollen. Für die Akteure der Raumplanung ist dabei nicht nur das Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung von Bedeutung, denn es finden sich auch in anderen Protokollen Festlegungen, die Grundlage bei der Ausarbeitung von Räumlichen Entwicklungskonzepten, Flächenwidmungsplänen, Regionalprogrammen und Sachprogrammen sind.

Eine grundsätzliche Frage in der Anwendung der Festlegungen der Alpenkonvention ist die der „unmittelbaren Anwendbarkeit.“ Auf Grund verfassungsrechtlicher Vorgaben ist zu beachten, dass ratifizierte völkerrechtliche Verträge dann unmittelbar anwendbares Recht darstellen, wenn

der Gesetzgeber bei der Genehmigung nicht festgelegt hat, dass der Staatsvertrag durch die Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. Da sowohl Nationalrat als auch Bundesrat anlässlich der Genehmigung der Alpenkonvention auf die Formulierung eines Erfüllungsvorbehaltes verzichteten, ist grundsätzlich von der direkten Anwendbarkeit der Alpenkonventionsnormen auszugehen. Dazu müssen diese jedoch so klar formuliert sein, dass nationale Behörden und Gerichte sich in Entscheidungen daran orientieren und Bürger sich in innerstaatlichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren darauf berufen können. Ein mittlerweile sehr bekanntes Beispiel dafür ist die in Artikel 14 des Bodenschutzprotokolls enthaltene Verpflichtung, dass Genehmigungen für den Bau und die Planierung von Skipisten in „labilen Gebieten“ nicht erteilt werden dürfen. Diese Alpenkonventionsnorm führte zur Versagung bereits mehrerer Skigebietsprojekte und in der Folge zur Diskussion über den Inhalt des Begriffs „labiler Gebiete“.

Seit dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes im Fall „Knorrenabfahrt“ (Tirol) vom 22. September 2003 betreffend die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit des Art. 14 des Bodenschutzprotokolls gilt es als klargestellt, dass die Normen der Konvention von den nationalen Behörden und Gerichten anzuwenden sind. In diesem Beschluss hat der Verfassungsgerichtshof unter Hinweis auf die Genehmigung ohne Erfüllungsvorbehalt die inhaltliche Beurteilung des angefochtenen und die Genehmigung versagenden Bescheids der Bezirkshauptmannschaft an den Verwaltungsgerichtshof abgetreten und damit die Rechtswirksamkeit bestätigt.

Daher ist abschließend darauf hinzuweisen, dass auch die Raumordnungsbehörden in Land und Gemeinden bei der Ausarbeitung ihrer rechtswirksamen Instrumente (z.B. bei der Ziel- und Maßnahmenformulierung im Räumlichen Entwicklungskonzept und bei der Neuausweisung von Bau-

landflächen) die Normen der Alpenkonvention berücksichtigen müssen. Auf fast 95% der Landesfläche gilt daher seit 18.12.2002 neben dem Salzburger Raumordnungsgesetz auch die Alpenkonvention als übergeordnete Norm, die somit auch in der Örtlichen Raumplanung anzuwenden ist.

1.2.3. Kleine ROG-Novelle 2003

Im Jahr 2003 wurde mit dem Gesetz vom 26. März (LGBl. Nr. 55/2003) eine kleine Novelle des Raumordnungs- und des Bebauungsgrundlagengesetzes beschlossen, die folgende Neuregelungen in Kraft setzte:

- Klarstellung betreffend Tankstellen: In den Widmungskategorien Betriebsgebiete, Beherbergungsgroßbetriebe und Zweitwohnungsgebiete ist die Errichtung von Tankstellen nicht zulässig.
- Erweiterte Möglichkeit der Kennzeichnung lärmbelasteter Flächen: Eine Kennzeichnung ist nunmehr auch für noch nicht als Bauland ausgewiesene Flächen möglich, wenn der betreffende Bereich überwiegend bebaut ist.
- Freigabeerfordernis Bebauungsplan: Neben Baulücken ist nunmehr auch für Sonderflächen in Streulage und bereits bebaute Bereiche kein Bebauungsplan für die Freigabe erforderlich.
- Erweiterte Anwendung des vereinfachten Verfahrens: Unabhängig von der gegebenen Widmung sind Änderungen des Flächenwidmungsplanes bis 2.000 m² nunmehr im vereinfachten Verfahren zulässig. Auf die erhöhte Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit wird ausdrücklich hingewiesen.
- Entfall der Verpflichtung zur Übersendung von Bebauungsplanentwürfen mit Ausnahme von Bebauungsplänen in Aufschließungsgebieten: Künftig besteht keine Übermittlungspflicht von Bebauungsplanentwürfen an die Landesregierung. Es entfällt daher auch die Stellungnahme der Landesregierung.

1.2.4. Aufhebung der Garagenordnung 2003

Durch das Gesetz vom 24. September 2003 wurde die als landesgesetzliche Vorschrift geltende Verordnung des Reichsarbeitsministers vom 17. Februar 1939, RGBl I S. 219, über Garagen und Einstellplätze (Garagenordnung) aufgehoben und die geänderten Bestimmungen über Stellplätze und Garagen werden in das Raumordnungsgesetz und das Baurecht übernommen. Im Raumordnungsgesetz werden die Bestimmungen in der Bebauungsplanung über die bauliche Ausnutzbarkeit von Grundstücken verändert.

1.2.5. Große ROG-Novelle 2004

Im 3. Stück des Landesgesetzblattes, ausgegeben am 27. Februar 2004, wurde die am 3. Dezember 2003 beschlossene umfassende Änderung des Raumordnungsgesetzes kundgemacht (LGBl. Nr. 13/2004).

Mehrere Natur- und Umweltschutzrichtlinien mussten in das Salzburger Raumordnungsrecht integriert werden. Mit einer umfassenden Änderung des Raumordnungsgesetzes wurden auch Verfahrensvereinfachungen und Maßnahmen zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne beschlossen.

Das am 3. Dezember 2003 im Landtag beschlossene Gesetz hat folgende Ziele:

1. die Umsetzung von EU-Richtlinien (Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie), Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II-Richtlinie), Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie), Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie);

2. die Stärkung der Orts- und Stadtkerne durch Erleichterung von Handelsgroßbetrieben in solchen Bereichen (Abschaffung des Erfordernisses einer Standortverordnung in Stadt- und Ortskernen);
3. die Aufgabe der verpflichtenden Regionalprogramme und Einführung eines regionalen Entwicklungskonzeptes zur freiwilligen Koordinierung der Mitgliedsgemeinden. Das regionale Entwicklungskonzept kann auch grenzüberschreitend, z.B. in Zusammenarbeit mit Oberösterreich und Bayern, erstellt und vom Land aus Regionalplanungsmitteln gefördert werden. Mit dieser Neuregelung wird durch die Flexibilisierung der Instrumente eine Intensivierung regionaler Kooperationen erwartet;
4. die Ermöglichung von betrieblichen Nutzungen innerhalb von Austraghäusern unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. keine Gefährdung von Nachbarn);
5. das Ersetzen der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahren für Einzelbewilligungen durch ein Anzeigeverfahren mit Untersagungsvorbehalt (gleiche Wirkung wie vorher, jedoch rascheres Verfahren);
6. die Einführung eines erweiterten Grundstufen-Bebauungsplans.

Die Gesetzesänderung trat am 1. Mai 2004 in Kraft.

Zur einheitlichen Anwendung der Ortskernabgrenzung wurde von der Abteilung Raumplanung ein Leitfaden erstellt. Für die Umsetzung der Umweltprüfung als neues Instrument der Raumplanung wurde der Entwurf einer Durchführungsverordnung über die Schwell- und Grenzwerte ausgearbeitet.

Die politische Beschlussfassung ist zum 31.12.2005 noch nicht erfolgt.

1.2.6. Verordnung über Bauten in Kleingartengebieten

Durch die Verordnung der Landesregierung vom 9. Februar 2004, LGBl. Nr. 21/2004, wurden die Bestimmungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Bauten in Kleingartengebieten neu geregelt.

1.2.7. Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz

In Zukunft dürfen für den Hochwasserschutz wesentliche Flächen nicht mehr verbaut werden. Dies sind die wesentlichen Ziele des am 4. Februar 2004 vom Salzburger Landtag beschlossenen Hochwasserschutz-Maßnahmengesetzes, kundgemacht im LGBl. Nr. 36/2004.

Das Gesetzesvorhaben verfolgte folgende Zielsetzungen:

1. keine Baulandausweisung für Flächen, die aus schutzwasserwirtschaftlicher Sicht für den Hochwasserabfluss oder -rückhalt wesentlich und daher zu erhalten sind;
2. keine Bauplatzerklärungen für Flächen, die für den Hochwasserabfluss oder -rückhalt wesentlich sind;
3. Berücksichtigung der Koten des 100-jährlichen Hochwassers bei der Festlegung der Bebauungsgrundlagen und bautechnischer Anforderungen;
4. nachträgliche Vorschreibung von Auflagen bei bestehenden Bauten, soweit dies zur Vermeidung von Gefahren und Schäden durch Hochwässer udgl erforderlich ist.

Das Hochwasserschutzmaßnahmen-gesetz trat am 1. Mai 2004 in Kraft.

1.2.8. Baurechtsnovelle 2004

Das Gesetz vom 7. Juli 2004 enthält eine umfassende Änderung des Salzburger Baurechts, im ROG werden Anpassungen an mittlerweile geänderte Bestimmungen im Inhaltsverzeichnis sowie an die Veränderungen im Baurecht vorgenommen. Die Baurechtsnovelle 2004 trat am 1. September 2004 in Kraft.

1.3. Weitere Entwicklungen des Raumordnungsrechts

Auf Grundlage des Arbeitsübereinkommens der Landesregierung für die Legislaturperiode 2004 bis 2009 wurde die Abteilung Raumplanung beauftragt, Vorschläge für ein neues Raumordnungsgesetz zu erarbeiten. Das Arbeitsübereinkommen enthält dazu folgende Aussagen:

„Die Landesregierung strebt an:

- Schaffung von verfassungskonformen Instrumenten zur effektiven Baulandmobilisierung.
- Durch Maßnahmen der aktiven Raumplanung ist darauf hinzuwirken,

den, dass große neu auszuweisende Gewerbe- und Industriegebiete nach Möglichkeit in Regionen angesiedelt werden, die über Gleisanschlüsse oder sonstige Hauptverkehrsadern verfügen.

- Verknüpfung der Raumplanung mit der Verkehrsplanung; Trassen- und Korridorfreihaltung in den Entwicklungsprogrammen.
- Förderung grenzüberschreitender und interkommunaler Kooperationen.
- Weiterer Ausbau des GIS-Online-Systems zur besseren Zugänglichkeit raumbezogener Daten.

- Zeitweise Verwendung der Almhütten für Erholungszwecke beschränkt auf Bestandsbauten.
- Ermöglichung gemeinsamer Hofläden.“ (Arbeitsübereinkommen, Kap. 8.1).

Auf Grundlage des Arbeitsübereinkommens wurde im Auftrag des zuständigen Regierungsmitglieds eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche einen Diskussionsvorschlag für eine Novellierung des Raumordnungsgesetzes ausarbeiten soll.

Tab. 2: Entwicklung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1992 bis 2005

Gesetz	Wesentliche Neuregelungen	Inkrafttreten
Das Gesetz über die Raumordnung im Land Salzburg (Salzburger Raumordnungsgesetz 1992 - ROG 1992, LGBl. Nr. 68/1992) tritt am 1. März 1993 in Kraft		
Gesetz vom 15. Dezember 1994 (Baurechts-Novelle 1994, LGBl. Nr. 13/1995)	Kleinere Korrekturen, Einführung von Sonderbestimmungen bei Wegfall des Flächenwidmungsplans; Präzisierung von Anpassungsfristen	1. März 1995
Gesetz vom 8. Feber 1995 (LGBl. Nr. 69/1995)	Korrektur eines Fehlers in der Baurechts-Novelle 1994	1. März 1995
Gesetz vom 22. März 1995 (LGBl. Nr. 78/1995)	Wegfallen der prozentmäßigen Beschränkung für die Ausweisung von Gewerbegebieten, Industriegebieten und Sonderflächen in der Übergangsbestimmung für Teilabänderungen vor der generellen Überarbeitung des Flächenwidmungsplans	1. Juni 1995
Gesetz vom 28. Feber 1996 (LGBl. Nr. 47/1996)	Korrektur von Regelungen der Bebauungsplanung	1. März 1996
Gesetz vom 3. Juli 1997 (Raumordnungsgesetz-Novelle 1997, LGBl. Nr. 75/1997)	Einführung neuer Bestimmungen für Handelsgroßbetriebe, neue Widmungskategorien, für die Bebauungsplanung und die örtlich Raumplanung; Neuregelung von Fristen	1. Oktober 1997
Wiederverlautbarung des Salzburger Raumordnungsgesetzes als Salzburger Raumordnungsgesetz 1998 (LGBl. Nr. 44/1998)		
Gesetz vom 28. Oktober 1998 (LGBl. Nr. 3/1999)	Einführung der Verpflichtung zur Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme bei der Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe vor Auflage des Entwurfs der Teilabänderung.	1. März 1999
Gesetz vom 10. Dezember 1998 (LGBl. Nr. 10/1999)	Neuregelung der Bestimmungen zur Änderung von Entwicklungsprogrammen, zur baulichen Ausnutzbarkeit von Grundflächen und der Bauhöhe	1. März 1999
Gesetz vom 3. Februar 1999 (LGBl. Nr. 45/1999)	Ersatz der gutachterlichen Stellungnahme	1. Juli 1999
Gesetz vom 9. Juni 1999 (LGBl. Nr. 77/1999)	Einführung der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe	1. Juli 1999
Gesetz vom 9. Dezember 1999 (LGBl. Nr. 25/1999)	Abschaffung des Raumordnungsfachbeirates, Ermächtigung zu privatwirtschaftlichen Maßnahmen auf Grund der Aufhebung der Vertragsraumordnung durch den VfGH	1. Jänner 2000 und 1. März 2000
Gesetz vom 9. Februar 2000 (LGBl. Nr. 68/2000)	Einführung der Nutzungsvereinbarungen	1. Mai 2000
Gesetz vom 4. Juli 2001 (LGBl. Nr. 82/2001)	Änderungen der Regelungen bezüglich der Lückenschließung im Grünland und der Anpassungsfristen.	1. Oktober 1997 und 31. Dezember 1999 (rückwirkend)

Gesetz	Wesentliche Neuregelungen	Inkrafttreten
Gesetz vom 3. Juli 2002 (LGBl. Nr. 75/2002)	Ermöglichung zur Festlegung von Immissionsschutzmaßnahmen im Bebauungsplan der Aufbaustufe und Streichung einer Wortfolge in der Regelung über die Baufluchtlinie und Baulinie.	25. September 2002, die Streichung der Wortfolge gilt auch für anhängige Verfahren.
Gesetz vom 26. März 2003 (LGBl. Nr. 55/2003)	Die Bestimmungen über lärmbelastete Flächen im Bauland, für die Freigabe von Aufschließungsgebieten und für die Änderung des Flächenwidmungsplanes werden geändert.	1. Juli 2003
Gesetz vom 24. September 2003 (Aufhebung der Garagenordnung, LGBl. Nr. 107/2003)	Die als landesgesetzliche Vorschrift geltende Reichsgaragenverordnung wird aufgehoben und die geänderten Bestimmungen über Stellplätze werden in das Raumordnungsgesetz, Bebauungsgrundlagengesetz, Baupolizeigesetz und Bautechnikgesetz übernommen.	1. März 2004
Gesetz vom 17. Dezember 2003 (LGBl. Nr. 13/2004)	In das ROG werden europarechtliche Vorgaben übernommen: Einführung einer Naturverträglichkeitsprüfung bei Europaschutzgebieten, eine Umweltprüfung für Entwicklungsprogramme, Flächenwidmungspläne und Standortverordnungen, eine Raumverträglichkeitsprüfung bei Seveso II Gebieten sowie kleinere Verfahrensänderungen in der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung. Darüber hinaus wurde bestimmt, dass in von der Gemeinde im Flächenwidmungsplan kenntlich gemachten Orts- und Stadtkernen die Regelung über die Standortverordnung nicht anzuwenden ist.	1. Mai 2004
Gesetz vom 4. Februar 2004 (Hochwasserschutz-Maßnahmen-gesetz 2004, LGBl. Nr. 36/2004)	Durch das Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz werden Bestimmungen im Raumordnungsgesetz und im Baurecht verändert. Die für den Hochwasserabfluss und -rückhalt wesentlichen Flächen müssen nunmehr bei der Baulandausweisung berücksichtigt werden und bei der baulichen Ausnutzbarkeit der Grundflächen müssen zukünftig die 100-jährlichen Überflutungsflächen berücksichtigt werden.	1. Mai 2004
Gesetz vom 7. Juli 2004 (Baurechts-Novelle 2004, LGBl. Nr. 65/2004)	Im ROG werden zusammen mit umfassenden Änderungen im Baurecht kleinere Anpassungen vorgenommen.	1. September 2004

Quelle: Rechts-Informationssystem des Bundeskanzleramtes, Österreichische Raumordnungskonferenz, Rechtsdokumentation und eigene Erhebungen

2. Salzburger Geographisches Informationssystem SAGIS

Das Salzburger Geographische Informationssystem SAGIS wurde als eines der ersten Bundesländer-GIS 1987 gegründet. Die Voraussetzungen für die Gründung des SAGIS waren:

a. Führung des Raumordnungskatasters

Seit Jahren bestand schon im Raumordnungsgesetz (nun § 5 ROG 1998) die Verpflichtung zur Führung eines Salzburger Raumordnungskatasters. In den 70er und 80er Jahren wurde man dieser Aufgabe gerecht, indem verschiedenste Karten, umfassende Bestände an Luftbildern und Orthophotos in rein analoger Weise gesammelt, für historische Rückblicke archiviert, internen Sachbearbeitern bei ihrer täglichen Arbeit zur Verfügung gestellt wurden und man auch Parteien die Einsichtnahme ermöglichte.

Durch die neue GIS-Technologie schien es möglich, die bisher rein analogen Bestände des SAROK in

digitaler Form zu erfassen und somit sämtliche Vorteile eines GIS im Vergleich zur analogen Informationsführung zu nutzen. Der Salzburger Raumordnungskataster wird somit seither digital geführt, in analoger Form sind nur mehr archivarische Kartenbestände vorhanden, so zum Beispiel alte Luftbilder (wie in Abb. 4 aus 1953). Die Einsichtnahme kann heute kostenlos per Internet unter www.salzburg.gv.at/landkarten auf Basis der GIS-Online-Lösung erfolgen (siehe Abb. 5).

b. Erstellung der Digitalen Katastralmappe

Im Jahr 1988 wurde ein Verwaltungsübereinkommen mit dem BEV zur vorrangigen Erstellung der Digitalen Katastralmappe (DKM) für das Land Salzburg abgeschlossen: Die DKM liegt seit 2001 flächendeckend für Salzburg vor (siehe Ausschnitt in Abb. 6). Neben Wien, Vorarlberg und dem Burgenland war Salzburg das vierte – aber das größte – Bundesland, für das die DKM fertig wurde.

c. Erstellung der Salzburger Grundkarte in digitaler Form

Die durch eine photogrammetrische Auswertung von Luftbildern extern hergestellte Salzburger Grundkarte, wurde Ende der 80er Jahre auf digitale Produktion umgestellt. Das Produkt ist für den Dauersiedlungsraum als Rasterdatenbestand verfügbar, die Höhenpunkte und -linien liegen auch vektoriell vor (siehe Abb. 7).

Erste Aufbaujahre des SAGIS

Wie in allen anderen Ländern wurden von Beginn an auf Basis der Softwareprodukte der Firma ESRI (ArcInfo, ArcView) zahlreiche Applikationen erstellt.

Die Software war in Zeiten vor Windows entsprechend benutzerunfreundlich und wurde daher nur von ca. 10 amtsinternen Mitarbeitern beherrscht; als erste Tools wurden eine Auskunftsanwendung (zur Abfra-

Abb. 3: Analog geführter Salzburger Raumordnungskataster SAROK

Der Mitarbeiter Michael Kupka demonstriert den Umgang mit den früher verwendeten analogen Folien des SAROK

Abb. 4: Luftbild von Lengfelden 1953

Abb. 5: Benutzeroberfläche des Digitalen Raumordnungskatasters

Einsichtnahme in den aktuellen Digitalen Salzburger Raumordnungskataster kostenlos per Internet unter www.salzburg.gv.at/landkarten: Orthofoto von Lengfelden 2005 mit hochrangigem Verkehrsnetz

Abb. 6: der Digitale Salzburger Raumordnungskataster

Der Digitale Salzburger Raumordnungskataster bietet heute neben 200 verschiedenen Themen auch Suchmöglichkeiten, wie beispielsweise die Parzellensuche in der Digitalen Katastralmappe im Bereich von St. Gilgen

Abb. 7: Amtinterne Visualisierung von Basisdaten mit ArcMap

Amtinterne Visualisierung von Basisdaten mittel ArcView (heutige Version 9): Ausschnitt St. Gilgen mit Flächenwidmung auf Basis der Salzburger Grundkarte

Abb. 8: Visualisierung von SAGIS-Basisdaten mit GIS-Online

Suche nach gebäudegenauen Adressen im aktuellen, kostenlosen „Digitalen Salzburger Raumordnungskataster“ am Beispiel der Bezirkshauptmannschaft Hallein überlagert mit Daten des Wasserbuches

ge der Daten) und eine Editierapplikation (zum Editieren der Daten) erstellt; desweiteren wurde vom damaligen Landesrechenzentrum für die Agrarbehörde eine Kommissierungsapplikation erarbeitet, für die Landesstatistik eine Wahllapplikation.

Die ersten Jahre wurden hauptsächlich durch die Erfassung von grundlegenden Datensätzen geprägt: Gewässer- und Verkehrsnetz, Verwaltungsgrenzen, Naturschutzbuch, Ankauf des Digitalen Höhenmodells des BEV, Bezug der ersten Bestände der DKM durch den Vertrag mit dem BEV, Bezug der ersten digitalen Blätter der Salzburger Grundkarte SGK, Ankauf der Digitalen Österreichischen Karten ÖK 1:500.000 / 200.000 / 50.000 vom BEV, Erfassung des Baulands aller Gemeinden, Erfassung der verbauten Flächen aller Gemeinden.

SAGIS etabliert sich mit zahlreichen Daten zum amtsintern vielgenutzten Medium

Als wesentliche Neuerung kam ab Mitte der 90er Jahre die zusätzlich zu ArcInfo verfügbare Software ArcView hinzu, die eine wesentlich einfachere Visualisierung, Abfrage und Analyse der SAGIS-Daten ermöglichte (siehe auch Abb. 7). In Kombination mit der schon damals hervorragenden amtsinternen Vernetzung konnten dann ca. 100 Nutzer aus verschiedensten Dienststellen inklusive der Bezirkshauptmannschaften die Möglichkeiten des SAGIS nutzen. Zusätzliche Tools, wie etwa zur Visualisierung und Parzellensuche der DKM, zur Koordinaten-Suche /-abfrage, Geonam-Suche (Namensgut der ÖK50) und Adress-Suche ermöglichten erstmals benutzerfreundliche Bedienung.

Bald wurde auch eine Direktanbindung zum SAGIS-Rechner für das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen SIR und das GIS des Nationalparks Hohe Tauern (TAGIS) geschaffen, mit denen Datenaustauschverträge geschlossen wurden.

Abb. 9: Feier 15 Jahre SAGIS

Univ.- Prof. Dr. Josef Strobl hält im Rahmen der Feier zum 15-jährigen Bestehen des SAGIS in der Residenz einen Vortrag

Abb. 10: Multitmedia-CD

Die anlässlich des 15 jährigen Jubiläums erstellte Multimedia-CD dokumentiert die Möglichkeiten von SAGIS

Später kamen weitere Datenaustauschverträge z. B. mit den Österreichischen Bundesforsten, der Wildbach- und Lawinverbauung, sowie der Salzburg AG hinzu. Dem Vertrag mit der Salzburg AG verdankt das SAGIS gebäudegenaue, aktuelle

Adressdaten, die laufend von dort bezogen werden und auch im GIS-Online abfragbar sind (siehe Abb. 8).

Nicht nur durch Eigenerfassung, sondern auch durch Ankauf und Datenvetträge konnten weitere Datenbe-

stände meist flächendeckend aufgebaut werden: z. B. Digitale Orthophotos schwarz / weiß, Satellitenbilder, Biotopkartierung, Bodendaten, Rohstofflagerstätten und –abbaustandorte, Geomorphologische Naturraumtypen, geo- und hydrologische Karten, Bergrechtliche Festlegungen, Verdachtsflächen und Altlasten, Infrastrukturdaten, Flug- und Schienenlärmkataster, Ländliches Wegenetz.

Der Schritt ins Internet

Ein Vorläufer der heutigen GIS-Online-Lösung mit Daten aus dem Naturschutzbereich wurde als „Naturschutzinformationssystem NIS“ mit der neu aufkommenden Technologie der Internet Map Services von der Landesinformatik Ende der 90er Jahre erstellt.

SAGIS feiert sein 15-jähriges Bestehen

Ab 2002 gab es ein allgemeines GIS-Online, das Basisdaten aus allen

Fachbereichen für die Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stellte – der Ansturm war groß: es wurden ca. 300.000 Zugriffe pro Monat verzeichnet. Diese GIS-Online-Lösung wurde anlässlich der 15 Jahrfeier des SAGIS im Herbst 2002 im Internet freigeschaltet. Das 15 jährige Bestehen wurde in der Residenz als Festveranstaltung gefeiert, an der auch viele Externe teilnahmen (siehe Abb. 9). Weiters wurde zum 15 jährigen Bestehen des SAGIS eine Multimedia-CD erstellt (Abb. 10), die als Überblick über die generellen Möglichkeiten eines GIS und über SAGIS-Daten, -Dienstleistungen, -Anwendungen, -Geschichte und -Team nicht nur für Kunden, sondern vor allem auch für den Bildungsbereich interessant war und in einer Auflage von 2500 Stück von Externen bezogen wurde.

Erweiterte GIS-Online Version ab 2005

Die nun im Internet unter www.salzburg.gv.at/landkarten verfügbare

Version des Digitalen Atlas bietet seit März 2005 über 200 Datenschichten an. Seither stiegen die Anzahl der Zugriffe auf 500.000 pro Monat an (siehe Abb. 11).

Die neue Version des GIS-Online erlaubt neben der bisherigen GIS-Basisfunktionalität (beliebiges Zoomen, Attributabfrage, Maßstabsangabe, Koordinatenabfrage und -suche, Liniemessung, Ausdrucken im A4- oder A3-Format, digitales Weiterverarbeiten von Kartenausschnitten) nun auch folgende Funktionen:

- Flächenmessung
- Drucken bis A2-Format
- pdf-File erzeugen, speichern, mit Email versenden
- mehrere Schritte im Kartenbild zurückverfolgen
- Punkte / Linien / Flächen / Kreise ins Kartenbild einzeichnen und mit Texten beschriften
- visualisierte Themen in diesen Punkten / Linien / Flächen / Kreisen abfragen
- alle existierenden Themen an einem Punkt abfragen

Abb. 11: Zugriffe auf GIS-Online von April 2003 bis November 2005

Quelle: Auswertung der Landesinformatik: es ist ein sprunghafter Anstieg der Zugriffe auf GIS-Online seit der neuen Version im März 2005 festzustellen

Abb. 12: Beispiel für eine druckfähige PDF-Karte von GIS-Online

Mittels GIS-Online erzeugter PDF-File zur Regionalstatistik von Ärzten und zu Standorten medizinischer Infrastruktur

GIS-Online wurde für Gemeinden, Banken, Notare, Immobilienmakler, Landwirte und Wissenschaftler zum alltäglichen Arbeitsbehelf. Die Salzburger Verwaltungsakademie bietet Halbtagschulungen auch für spezielle Zielgruppen an.

Geoland, das Geodatenportal der Bundesländer

Gemeinsam mit allen anderen Bundesländern wurde auch eine GIS-Online-Lösung für ganz Österreich entwickelt. Unter www.geoland.at

sind die Geodaten aller neun Bundesländer abrufbar. Sie werden jeweils online als Dienste von den Landesservern zur Verfügung gestellt. Gerade für die Bewältigung dieser technischen Herausforderung wurde diesem Projekt „GIS-Portal der Bundesländer“ von der Wirtschaftskammer Österreich der Amtsmanagerpreis 2005 verliehen. Eine erweiterte Version bietet seit Juli 2005 zahlreiche zusätzliche Datenschichten und Funktionen an, so auch eine englische Version. An der dritten Version wird im Rahmen einer von der Landesamtsdirektorenkonferenz eingesetzten Arbeitsgruppe gearbeitet.

Neuerungen im Bereich der Geodaten

Derzeit werden ca. 540 Geodaten-schichten im SAGIS verwaltet; diese

sind auch in einer Metadatenlösung, die insgesamt in sechs Bundesländern eingesetzt wird, unter <http://www.salzburg.gv.at/metadaten.htm> dokumentiert und frei für alle Interessierten im Internet zugänglich.

Eine flächendeckende Farborthofotobefliegung wurde in den Jahren 2002/2003 beauftragt – die Bilder sind nun bis weit über die Landesgrenze nach Bayern hinaus im SAGIS verfügbar (siehe auch Abb. 5). Diese Orthofotos können mindestens bis 1:1000 dargestellt werden.

Die Flächenwidmungspläne liegen seit April 2005 flächendeckend digital für alle Gemeinden vor (siehe auch Abb. 7) – dies konnte vor allem durch die Herausgabe einer Datenstrukturschnittstelle für Gemeinden und Ortsplaner erreicht werden. Auch wurden die Einzelbewilligungen ge-

Abb. 13: Preisverleihung „Amtsmanager 2005“

Die Preisverleihung des „Amtsmanager 2005“ fand in Wien im Januar 2005 statt. Das Geoland-Projekt der Landesverwaltungen wurde von WK-Präsident Dr. Christoph Leitl prämiert

Abb. 14: Verbaute Flächen nach Erhebungszeitpunkten

Verbaute Flächen nach Erhebungszeitpunkten (violett: 70er Jahre, orange: 80er Jahre, grün: 90er Jahre und hellblau: 2003) und Einzelbewilligungen im Grünland - Bereich Tamsweg

ocodiert: landesweit liegen über 11.000 vor, die nur teilweise zwischenzeitlich in Bauland zu liegen kommen (siehe auch Abb. 14). Weiters wird im SAGIS von Beginn an die Entwicklung der verbauten Flächen digitalisiert – diese sind mit den Bildern der Gesamtbefliegung aktualisiert worden: Es stehen nun für jede Gemeinde die verbauten Parzellen (-teile) jeweils für einen Stand in den 70er, 80er, 90er Jahren und für 2002/3 zur Verfügung. Besonders in Relation zur Baulandentwicklung und für Standortplanungen sind diese Flä-

Abb. 15: Übersichtskarte Schigebiet St. Gilgen

chen relevant. Weitere Fachdaten kommen über Datenaustauschverträge ins SAGIS z. B. die Leitungen von der Salzburg-AG und Gefahrenzonen der WLVI. Datenschnittstellen wurden auch zur Digitalen Erstellung von Gefahrenzonenplänen und Schigebietsinformationen herausgebracht. Beide Datenbestände sind aber noch im Aufbau. Zur Erfassung von Pistenflächen, Seilbahnanlagen und zusätzlichen Datenschichten im Schigebiet wird nun sukzessive gemeinsam mit den Seilbahnunternehmern vorgegangen (Abb. 15). Ebenso wurde vor kurzem eine Schnittstelle für Digitale Bebauungspläne ausgearbeitet.

SAGIS-Dienstleistungen

Durch die umfangreiche Datenpalette stieg auch die Zahl der internen Projekte und der Dienstleistungen für interne und externe Kunden auf ein bemerkenswertes Maß an. Jährlich werden ca. 1000 Aufträge abgewickelt, die in einer strukturierten Auftragsverwaltung evident gehalten werden. Neben Sonderwünschen (Analysen, Auswertungen, Spezialkartenprodukte), die für Externe erstellt wurden, hat das SAGIS-Team eine professionelle Kartenerzeugung von Standardkarten entwickelt.

Die Kartenpalette reicht von rein topographischen Karten in verschiedenen Maßstäben und Blattsnitten bis zu thematischen Karten für alle verfügbaren Fachbereiche.

SAGIS-Öffentlichkeitsarbeit

Generell hat die Öffentlichkeitsarbeit für das SAGIS einen hohen Stellenwert, um nicht nur dem Fachanwender, sondern auch dem Bürger und den Bildungseinrichtungen von Nutzen zu sein. Deshalb erfolgt beispielsweise die Teilnahme an Ausstellungen, wie „Bauen und Wohnen“ oder am GIS-Day, sowie eine regelmäßige Gestaltung der Auslage des Bürgerbüros.

Abb. 16: Spezialkarte zur Futterflächenerhebung

Eine Dienstleistung für die Landwirtschaftskammer auf Basis der DKM und Orthofotos

Abb. 17: SAGIS-Präsentation

bei der Messe „Bauen und Wohnen“ im Salzburger Ausstellungszentrum mit Landesrat Josef Eisl

3. Handbuch Raumordnung Salzburg

Im Jahr 1994 wurde von der Abteilung Raumplanung erstmals das „Handbuch Raumordnung Salzburg“ herausgegeben. Es dient als Serviceleistung zur Verbesserung der Planungsgrundlagen für den Vollzug des Raumordnungsgesetzes 1998 auf allen Ebenen der Salzburger Raumplanung, aber auch dem Ziel einer Verbesserung und Vereinheitlichung der Planungs- und Verwaltungsabläufe in der örtlichen Raumplanung. Es ist als Loseblattsammlung konzipiert und kann daher regelmäßig ergänzt und aktualisiert werden.

Mittlerweile wurde im Jahr 2004 die 9. Ergänzungslieferung veröffentlicht, in welcher die bedeutenden Veränderungen durch die Einführung neuer Instrumente, insbesondere die Umweltprüfung nach § 4 ROG 1998, berücksichtigt wurden. Somit besteht mit dem Handbuch eine systematische Grundlage für die wesentlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen:

■ **Der Schwerpunkt „Gender Mainstreaming“** in der Raumplanung

als neue Rahmenbedingung auf allen Planungsebenen;

■ **Rechtliche Grundlagen:** der vollständige Text mit Erläuterungen der Wiederverlautbarung und der Novellen des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 und alle Durchführungsverordnungen;

■ **Überörtliche Raumplanung:** Instrumente und Aufgaben der überörtlichen Raumplanung und Verfahren zur Aufstellung von Entwicklungsprogrammen sowie Übersichten zum neuen Landesentwicklungsprogramm, den Sachprogrammen und den Regionalprogrammen;

■ **Räumliches Entwicklungskonzept:** Ergänzungen zu den Grundlagen der Erstellung und Erläuterung durch Durchführung der Baulandbedarfsermittlung;

■ **Flächenwidmungsplan:** Wesentliche Neuerungen des ROG seit der Stammfassung 1992 und insbesondere die bedeutenden Ergänzungen durch die Einführung der Umweltprüfung als Umsetzung der

SUP-Richtlinie. Darstellungsverordnung für Flächenwidmungspläne;

■ **Bebauungsplan:** Aufgaben der Bebauungsplanung nach dem ROG 1998, Darstellungsverordnung für Bebauungspläne, Verfahren und Verfahrensablauf.

■ **Sonstige Raumordnungsverfahren:** Einzelbewilligungen und Behandlung bestehender widmungswidriger Bauten, Richtlinie Immissionschutz in der Raumplanung, Leitfaden Ortskernabgrenzung, Altanlagen und Raumordnung, Lückenschließung im Grünland.

Das aktuelle „Handbuch“ stellt damit eine systematische Sammlung von methodisch aufbereiteten, relevanten Planungsgrundlagen und Umsetzungsbestimmungen für die Praxis der Raumplanung dar.

Das Handbuch kann als gedruckte Version mit Sammelordner und CD erworben werden, ist mittlerweile jedoch auch im Internet verfügbar: http://www.salzburg.gv.at/publi_haro.htm.

4. Raumforschung

4.1. Raumforschungsprojekt „Indikatoren für Raumb Beobachtung und nachhaltige Raumentwicklung“

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Indikatoren für Raumb Beobachtung und nachhaltige Raumentwicklung – Grundlagen für die Überarbeitung des Sachprogramms Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“ wurden in Zusammenarbeit mit der Statistik Austria und dem Research Studio iSPACE – ein Bereich der ARC Seibersdorf Research GmbH – Lösungen für eine flexible Datenanalyse auf Rasterbasis erarbeitet. Dabei erfolgte die anwendungsorientierte Entwicklung von räumlichen Indikatoren für die Themenbereiche Bevölkerungs- und Wohnstruktur sowie für Wirtschaft

Abb. 18: Räumlicher Indikatoren-Kreislauf

Quelle: Prinz 2005, S. 7, Endbericht zum Forschungsprojekt „Indikatoren für Raumb Beobachtung und nachhaltige Raumentwicklung“

und Arbeit auf Basis räumlich aggregierter statistischer Daten unter besonderer Berücksichtigung flexibler-rasterbasierter Bezugssysteme. Insbesondere wurde auch die konkrete Eignung des neuen Datenangebots der Statistik Austria (Volkszählungsdaten auf Grundlage homogener Rasterfelder) geprüft und es wurden Vorschläge zur Verbesserung des Angebots unter Berücksichtigung des Datenschutzes erstellt.

Die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse des Endberichts zum Forschungsprojekt werden hier zusammenfassend dargestellt:

Räumliche Indikatoren werden meist aus allgemein verfügbaren Maßzahlen zusammengesetzt, um regionale Vergleiche wie auch zeitliche Längsschnitte zu ermöglichen. Sie dienen der Operationalisierung von Leitbildern und zeigen Zustände oder auch Veränderungen qualitativ und quantitativ an.

Indikatoren sind daher vereinfachte Modelle der Wirklichkeit, die sie beschreibbar, messbar und kommunizierbar machen.

Viele der vorhandenen Daten sind jedoch nur auf der Basis von Zählsprenkeln oder auf Gemeindeebene verfügbar, weshalb sich die Details räumlicher Entwicklungen oft nicht aufzeigen lassen. Hier kann eine auf gleichförmige Raster bezogene Darstellung Abhilfe schaffen (vgl. Abb. 19 im Vergleich zu Abb. 20).

Da sich bei Rasterzellen die Daten auf gleiche Flächen beziehen, stellen die Absolutwerte zugleich auch die Dichtewerte dar. Dies ist ein klarer Vorteil bei der kartographischen Visualisierung und räumlichen Analyse! Wie aus dem Vergleich der vorangegangenen Abbildungen hervorgeht, stellt die hochaufgelöste Betrachtung von regional-statistischer Information einen signifikanten planerischen Mehrwert dar.

Wie detailliert aus räumlicher Sicht ein statistischer Sachverhalt darge-

Abb. 19: Einwohnerdichte bezogen auf Zählsprenkel

Quelle: PRINZ 2005, S. 9

Abb. 20: Einwohnerdichte bzw. -verteilung bezogen auf ein 250-m-Raster

Quelle: PRINZ 2005, S. 9

Abb. 21: Indikatoren-Konzept

Quelle: PRINZ 2005, S. 15

stellt wird, hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab. Eine dem Ausgabemaßstab angepasste Repräsentation, unabhängig von den individuellen topographischen Strukturen, ist auf der Basis von variablen Rasterzellen möglich. Diese können entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen vergrößert oder verkleinert werden. Adressbezogene statistische Messzahlen u.a. aus der Volkszählung 2001 oder zukünftig aus dem zentralen Melderegister können unter Wahrung datenschutzrechtlicher Aspekte flexibel bereitgestellt und in raumanalytische Abläufe integriert werden.

Räumlich statistische Information und Indikatoren werden sowohl auf variable Rasterzellen-Geometrien (125 m, 250 m, 500 m, 1.000 m, etc.) wie auch auf „traditionelle“ administrative und statistische Raumeinheiten ausgewiesen.

Die grundsätzliche Zielrichtung für die räumliche Entwicklung im Land Salz-

burg gibt das am 30. September 2003 für verbindlich erklärte Landesentwicklungsprogramm vor. Das hier vorgestellte Indikatorenkonzept baut auf den inhaltlichen Dimensionen des LEP 2003 auf, das als Konkretisierung der Ziele und Grundsätze des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 die Grundlage für eine nachhaltige Landesentwicklung bildet, wobei die maßgeblichen Raumordnungsgrundsätze dabei die Verpflichtungen zur häuslicheren Nutzung von Grund und Boden, insbesondere des sparsamen Umgangs mit Bauland, sind.

Die räumlichen Indikatoren dienen zur Überprüfung der Zielerreichung und somit indirekt auch zur Prüfung der Wirksamkeit der im LEP gesetzten Maßnahmen.

Indikatorensysteme sind von der Zielsetzung, der Zweckbindung und dem Adressaten abhängig. Innerhalb von Zielsystemen wird nach verschiedenen Gesichtspunkten (Dimensionen) gegliedert.

Die Indikatorenentwicklung mit Methoden der räumlichen Informationsverarbeitung (Abb. 21) basiert auf den Datengrundlagen von SAGIS (Salzburger Geographisches Informationssystem – siehe <http://www.salzburg.gv.at/landkarten>) und Statistik Austria (Volkszählung, Gebäude- und Wohnungszählung, Arbeitsstättenzählung).

Da die Aussagen zu Leitlinien sehr abstrakt sind, bedarf es konkretisierter und operabler Ziele. Der Planungsprozess wird durch eine schrittweise Systematisierung der Planungsdimensionen in Teil- und Unterziele und Konkretisierung mit Indikatoren unterstützt. Dies soll am folgenden Beispiel für die folgenden Themen Siedlung und Bebauung sowie Wirtschaftsstruktur illustriert werden. Hierbei wird nach Zieldimension, Planungszielen und Indikatoren differenziert. Durch dieses deduktive Vorgehen ist es dann auf einer bestimmten Konkretisierungsstufe möglich, die Zielerreichung mit Indikatoren zu messen.

Siedlung und Bebauung (Dimension)

Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung (Ziel)

Räumliche Indikatoren in variabler Auflösung, ausgewählte Indikatoren:

- Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner mit Hauptwohnsitz (räumlicher Indikator)
- Anteil der Einpersonenhaushalte an der gesamten Haushaltsanzahl
- Wohnbauland je Einwohner mit Hauptwohnsitz ...

Wirtschaftsstruktur (Dimension)

Ausgeglichene und vielfältige Wirtschaftsstruktur (Ziel)

Räumliche Indikatoren in variabler Auflösung, ausgewählte Indikatoren:

- Anteil der Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten an der Erwerbstätigen Bevölkerung (räumlicher Indikator)
- Verhältnis Erwerbstätige am Wohnort zu Personen im erwerbsfähigen Alter
- Branchenkonzentration / Branchenvielfalt ...

Für die fach- und anwendungsbezogene Indikatoren Entwicklung ist es zielführend, die Methodik, Inhalte sowie Problembereiche bestehender Indikatorensysteme zu berücksichtigen. Die Forschungsarbeiten nehmen Bezug auf ausgewählte Indikatorensysteme und Planungsstrategien. Folgende Unterlagen wurden für die pilotartige Entwicklung des Indikatoren-Sets herangezogen:

- Salzburger Landesentwicklungsprogramm 2003
- Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2001

- Nachhaltigkeitsindikatoren für die Stadt Zürich
- Zielindikatorenkatalog nachhaltiger Entwicklung - BBR / Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

In letzter Zeit gibt es auch vermehrt Bestrebungen (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, S.6) zu regionalen Indikatorensystemen, da eine optimierte Umsetzung nachhaltiger Raumentwicklung aus den spezifischen Gegebenheiten und Potenzialen einer Region erfolgt. Eine Orientierung an ausgewählten Indikatorensystemen sowie die Möglichkeit der regionalen Vergleichbarkeit ist jedoch für die planerische und politische Akzeptanz bedeutend.

Die Datengrundlagen von SAGIS und Statistik Austria (Volkszählung, Gebäude- und Wohnungszählung, Arbeitsstättenzählung) stellen die Basis

Abb. 22: Abgleich der Adressen nach Gemeinden

Quelle: PRINZ 2005, S. 18

für die Indikatorenentwicklung und eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Indikatorensets dar. Durch die grundsätzliche Orientierung an den Datenbeständen von Statistik Austria sowie den Grundlagendaten der Landesregierung ist in der Regel eine landesweite Umsetzung sichergestellt.

Datengrundlagen für die Indikatorenentwicklung

SAGIS

■ Digitale Datengrundlagen:

- Flächenwidmungsplan
- Verbauungskartierung ...

Statistik Austria – Großzählung 2001

■ Volkszählung (Personenblatt)

■ Gebäude und Wohnungszählung (Wohnungsblatt, Gebäudeblatt)

■ Arbeitsstättenzählung (Arbeitsstättenblatt)

■ Bevölkerungsregister

Aus dem Bevölkerungsregister (POPREG) können zukünftig folgende Merkmale für die Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz (permanent residents) abgerufen werden:

- Geschlecht (männlich / weiblich)
- Alter (variable Kategorisierung möglich)
- Geburtsjahr (variable Kategorisierung möglich)
- Geburtsland (variable Kategorisierung möglich)
- Staatsangehörigkeit (variable Kategorisierung möglich)

Die Statistik Austria stellt die Speicherung der Großzählungsdaten (Volks- Gebäude- und Wohnungszählung sowie Arbeitsstättenzählung) 2001 auf generelle Bindung an Adresskoordinaten um. Somit können adressbezogene Maßzahlen flexibel auf variable räumliche Bezugsobjekte aggregiert werden. Für ca. 5000 Adressen im Bundesland Salzburg konnte allerdings keine eindeutige räumlich-explicite Zuordnung (Georeferenzierung) von Statistischer Information aus der Volkszählung

durchgeführt werden. Dies entspricht einer Georeferenzierungsgenauigkeit von über 96 %. Dabei waren in einigen Gemeinden überproportional viele Adressen nicht zuordenbar (vgl. Abb. 22). Durch die Einbeziehung des Adressdatenbestand der Salzburg AG konnte die Georeferenzierungsquote deutlich erhöht werden.

Dazu musste im Vorfeld eine Standardisierung der Straßenkennziffer im Adressbestand der Salzburg AG und die Harmonisierung der Hausnummernschreibweise durchgeführt werden.

Auf dieser Grundlage war eine Verknüpfung über einen eindeutigen Adress-Schlüssel mit einer geringen Fehlerquote möglich. Die Zahl der nicht direkt zuordenbaren Adressen konnte von 5000 auf nahezu 800 Adressen reduziert werden. Insgesamt können somit 99,6% der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz und 99,3% der Beschäftigten verortet werden. Für die weitere Indikatorenentwicklung stellt diese Datengrundlage eine exzellente Basis dar.

In mehreren Workshops der projektbegleitenden Arbeitsgruppe erfolgte die Identifizierung und Bewertung relevanter Planungsdimensionen sowie von Planungszielen für die Themenbereiche Wirtschaft, Arbeit, Bevölkerung und Wohnstruktur. Darauf aufbauend wurden Basisdaten und Kenngrößen zur Konkretisierung dieser in der Regel abstrakten Zieldimensionen identifiziert. Aus diesem breiteren Spektrum an Basisdaten und Messgrößen erfolgte unter Bezug auf die Zielvorstellungen des Landesentwicklungsprogramms und des in Überarbeitung befindlichen Sachprogramms „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“ die Entwicklung von **Kernindikatoren**. In mehreren Workshops sind jene Anzeiger (Indikatoren) ausgewählt worden die eine besondere Bedeutung für das Ziel- und Leitsystem aufweisen. Die entwickelten Kernindikatoren leisten damit einen Beitrag für die Operationalisierung von ausgewählten Leitbildern und Planungszielen.

Durch die regionalisierte und rasterbasierte Aufbereitung können räumliche Entwicklungen auf verschiedenen Aggregationsstufen auch unterhalb der Sprengelbene (Raster: 1000m, 250m) beurteilt werden. Somit können die Indikatoren für einen sog. vertikalen Vergleich auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen (Baublock / Stadtteil / Stadt / Region / Land) eingesetzt werden. Durch diese Flexibilität in der räumlichen Auflösung wird ein signifikanter Mehrwert in der großmaßstäbigen Orts- und Regionalplanung geschaffen.

Die ausgewählten Kernindikatoren stellen nur den derzeitigen Status dar (Zustandsindikatoren). Die Entwicklung von Indikatoren wird ganz bewusst als kontinuierlicher Prozess verstanden (offener Indikatorenansatz). Die Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Indikatoren zu einem Indikatorensystem wird angestrebt. Dabei werden auch Veränderungen im Zeitverlauf Berücksichtigung finden (Entwicklungsindikatoren). Als Beispiel dafür sei auf die Berechnung der Zahl der Bewohner innerhalb von Einzugsbereichen verwiesen. Für die Abgrenzung von fußläufigen Einzugsbereichen bedarf es möglichst kleinräumiger Zielgrößen, um auf operativer Ebene auch eine optimierte Planung und Steuerung lokaler Maßnahmen zu unterstützen. Änderungen im Zeitverlauf können dadurch zur Prüfung der Wirksamkeit von Raumplanungsmaßnahmen eingesetzt werden (vgl. Abb. 23).

Zwischen und Teilergebnisse des Forschungsprojektes wurden zum Teil veröffentlicht:

- DOLLINGER, Franz, Thomas PRINZ und Erich WONKA (2005): Entwicklung räumlich flexibler Planungs-Indikatoren – Grundlagen für die Umsetzung einer nachhaltigen Regional- und Ortsplanung. – In: STROBL, J., T. BLASCHKE u. G. GRIESEBNER, Hrsg.: Angewandte Geoinformatik 2005. Beiträge zum 17. AGIT-Symposium. Heidelberg: Wichmann-Verlag, S. 118-123
- DOLLINGER, Franz und Thomas PRINZ

(2005): Räumliche Indikatoren für die Raumbewertung. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, H. 4, S. 10-14	■ DOLLINGER, Franz, Thomas PRINZ und Erich WÖNKA (2006): Entwicklung rasterbasierter räumlicher Indikatoren auf Grundlage der adressbezogenen Daten der Statistik Austria AG. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Sonderheft: Salzburger Geographisches Informationssystem, S. 53-57
--	---

Tab. 3: Kernindikatoren nachhaltiger Regionalentwicklung

Siedlung und Bebauung (Dimension)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung (Ziele) ■ Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (Ziele)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohnerdichte je km² Dauersiedlungsraum ■ Anteil der Einpersonenhaushalte an der gesamten Haushaltszahl ■ Anteil der Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen ■ Durchschnittliche Anzahl der Wohnräume je Einwohner mit Hauptwohnsitz ■ Wohnbauland je Einwohner mit Hauptwohnsitz
Raumstrukturen (Dimension)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgewogene Raumstrukturen (Ziele) ■ Abbau räumlicher Disparitäten (Ziele)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anteil der Ausländer (EU-15 und Nicht-EU) an der Wohnbevölkerung ■ Anteil der Akademiker an der Wohnbevölkerung ■ Anteil der weiblichen Teilzeit- und geringfügig Erwerbstätigen ■ Anteil der männlichen Teilzeit- und geringfügig Erwerbstätigen ■ Anteil der unter 15-jährigen an der Wohnbevölkerung ■ Ausgewogene Altersstruktur der Wohnbevölkerung (Anteil der über 65-jährigen an der 20- bis 64-jährigen Wohnbevölkerung)
Wirtschaftsstrukturen (Dimension)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgeglichene und vielfältige Wirtschaftsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anzahl der Arbeitsstätten differenziert nach ÖNACE Abschnitten ■ Erwerbstätige am Wohnort zur Zahl der Arbeitsplätze ■ Beschäftigte in KMU an den Beschäftigten gesamt in % ■ Anteil der Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten am Arbeitsort an der erwerbstätigen Bevölkerung (m/w)
Infrastrukturplanung (Dimension)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit technischer und sozialer Infrastruktur
<p>Grundlageninformation für die Berechnung von infrastrukturellen „Attraktivitätsindikatoren“ sowie der bedarfsorientierten Infrastrukturplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zahl der Wohnbevölkerung ■ Zahl der Beschäftigten ■ Zahl der unter 6 Jährigen ■ Anteil der unter 15 jährigen an der Gesamtbevölkerung ■ Anteil der über 65 Jährigen an der Gesamtbevölkerung ■ Plätze in Einrichtungen der Altenhilfe auf 1000 Einwohner über 65 Jahren (Bsp.) ■ Kindergartenplätze je 100 Kleinkinder (3 – 6 J.) (Bsp.)

Quelle: PRINZ 2005, S. 24

Abb. 23: Zahl der Einwohner je Rasterzelle 125 m in Bezug auf die NAVIS-Einzugsbereiche

4.2. Raumforschungsprojekt Geo-Trails Salzburg – Basisstudie

Im Land Salzburg und in den angrenzenden Gebieten findet man eine Vielzahl von geotouristisch relevanten Objekten. Dazu gehören Geospots und Geotrails. Diese beiden Begriffe finden sich in ihrer ursprünglichen Form als „Inventar oder Bestandteil eines Geoparks“.

„Geospots“ umfassen punktuelle Erscheinungsformen wie natürliche oder künstliche Aufschlüsse oder Panorama-Aussichtspunkte, während unter dem Begriff „Geotrails“ geowissenschaftlich besonders interes-

sante Wege, Wegabschnitte oder bereits bestehende Themenwege zusammengesfasst werden.

Um das Potential dieser Erscheinungen für eine touristische Nutzung abzuschätzen, beauftragte die Abteilung 7 eine Basisstudie zu Geotrails im Land Salzburg (HÄUPL & IBETSBERGER 2005). In dieser Basisstudie wird nach einer Klärung der Grundbegriffe das Bearbeitungsgebiet für eine koordinierte Erfassung von Geospots und Geotrails vorgeschlagen (Abb. 24).

Das Projektgebiet umfasst danach das gesamte Land Salzburg mit der Hochgebirgslandschaft und den inneralpinen Tälern und Becken im Pinzgau, Pongau, Lungau und dem Tennengau südlich des Passes Lueg, die Mittelgebirgslandschaften mit den Tälern und Beckenlandschaften im Tennengau nördlich des Passes Lueg und im Flachgau sowie das Gebiet im Bereich des Formenschatzes des Salzachgletschers in und außerhalb des Landes Salzburg, die Nördlichen Kalkalpen im Gebiet des „Kleinen deutschen Ecks“ und im Gosautal, da

letztere beide Gebiete geologisch/tektonisch mit den entsprechenden tektonischen Einheiten im Land Salzburg weitgehend korrelieren.

Die in der Studie durchgeführte Potentialerhebung erbrachte eine Vielzahl an geowissenschaftlichen Erscheinungen, die für eine konkrete Analyse in Frage kommen. Eine Übersicht dazu zeigt die Tabelle 4.

Obwohl die Eignung geowissenschaftlicher Highlights für eine touristische Vermarktung etwas umstritten ist, zeigen Beispiele insbesondere aus der Bundesrepublik Deutschland, dass eine gut dokumentierte Analyse des vorhandenen Potentials ein Grundpfeiler für einen neuen touristischen Schwerpunkt werden kann, der als „Geotourismus“ bezeichnet wird.

Nach Auffassung mehrerer Autoren können damit neue Wege für eine naturverbundene Tourismuswirtschaft gefunden werden. Beispiele dafür sind der Geopark Mecklenburgische Eiszeitlandschaft (GRANITZKI et al. 2003) oder das Projekt „Bayerns 100 schönste Geotope“ (BRANDT & LAGALLY 2003). Neuere Analysen gehen darüber hinaus sogar davon aus, dass über den Geotourismus bei einer inhaltlichen Erweiterung über den bloßen Geotopschutz hinaus chancenreiche Wege für eine nachhaltige Entwicklung von Regionen bestehen (vgl. dazu MATTIG et al. 2003, SCHÜTZE

Abb. 24: Vorgeschlagenes Bearbeitungsgebiet des Raumforschungsprojekts Geo-Trails-Salzburg

Quelle: Geoglobe HÄUPL & IBETSBERGER OEG 2005

& NIEDERMEYER 2004). Nach der Durchführung dieser Basisstudie wird derzeit ein Durchführungsprojekt entwickelt, das auf Grund eines grenz-

überschreitenden Ansatzes auf Ebene der Euregio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein behandelt werden soll.

Tab. 4: Anzahl Geospots und Geotrails nach Teilgebieten

Teilgebiet	Geotrails-Themenwege	Geotrails-Naturwege	Geospots-Themenpunkte	Geospots-Naturpunkte	Weitere Highlights
Flachgau, Innviertel und Landkreis Traunstein	23	12	2	8	-
Stadt Salzburg	1	5	1	6	1
Tennengau und Gosau	3	7	1	4	2
Berchtesgadener Land	7	6	3	3	3
Pongau	9	11	1	2	8
Pinzgau	10	16	1	7	6
Lungau	7	7	-	2	6

Quelle: HÄUPL & IBETSBERGER 2005

4.3. INTERREG III A-Projekt Salzburger-Bayerische Strukturuntersuchung der Einzelhandelsverflechtungen (SABE-V)

Das Interreg III A-Projekt der Salzburger-Bayerischen Strukturuntersuchung der Einzelhandelsverflechtungen (SABE-V) ist die erste umfassende Analyse des Einzelhandels im Land Salzburg sowie in den bayerischen Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. Bearbeitet wurden im Zeitraum März 2004 bis Mai 2005 44 zentrale Handelsstandortgemeinden im Land Salzburg sowie 22 in Bayern, fast 18.000 Haushaltsinterviews zur Erfassung der Kaufkraftströme wurden durchgeführt und über 6.000 Einzelhandelsunternehmen erfasst. Projektträger der bearbeiteten Untersuchung war die Wirtschaftskammer Salzburg, als Projektpartner beteiligten sich die Abteilung Raumplanung, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, die IHK für München und Oberbayern, die Wirtschaftsförderungsgesellschaften im Berchtesgadener Land und Landkreis Traunstein, sowie die EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein.

Ein prägnantes Ergebnis ist die Tatsache, dass in den Einzelhandelsagglomerationen im Ballungsraum der Landeshauptstadt Salzburg (im wesentlichen 7 Gemeinden, und zwar die Stadt Salzburg, Wals-Siezenheim, Bergheim, Elixhausen, Eugendorf, Hallwang und Anif) rund 54% der Gesamtverkaufsfläche aller bearbeiteten 44 Salzburger Handelsstandorte konzentriert ist (insgesamt 410.400 m² erhobene Verkaufsflächen). Zwar umfassen diese Ballungsraumgemeinden zusammen auch mehr als ein Drittel der Bevölkerung des Landes; darüber hinaus ziehen sie aber Kaufkraftzuflüsse aus allen Bereichen des Untersuchungsgebietes an. Die höchsten Zuflüsse ergeben sich dabei mit 155,4 Mio. Euro aus dem übrigen Flachgau, gefolgt von 100,3 Mio. Euro aus den

beiden bayerischen Landkreisen. Weitere Kaufkraftzuflüsse aus dem Tennengau (54,3 Mio. Euro), aus dem Pongau (16,2 Mio. Euro), aus dem Pinzgau (11,2 Mio. Euro) sowie aus dem Lungau (3,07 Mio. Euro) unterstreichen diese Position.

Zwar geben auch die Salzburger Konsumenten in Bayern 26,1 Mio. Euro pro Jahr aus, dennoch ergibt sich ein Saldo zugunsten des Salzburger Einzelhandels von insgesamt 74,2 Mio. Euro. Dabei ist der Landkreis Berchtesgadener Land mit einem Kaufkraftabfluss von 14% des vorhandenen Kaufkraftvolumens in den Ballungsraum der Stadt Salzburg wesentlich stärker verflochten als der Landkreis Traunstein (2,8% des Kaufkraftvolumens).

In Summe ergibt die Untersuchung einen positiven Kaufkraftsaldo zugunsten des Bundeslandes Salzburg gegenüber den benachbarten Bundesländern sowie bayerischen Landkreisen von mehr als 30 Mio. Euro pro Jahr.

Generell kommt die Untersuchung zum Schluss, dass im Land Salzburg nur mehr etwa ein Drittel des Umsatzes im Einzelhandel in den Ortskernlagen erwirtschaftet wird.

Dem gegenüber beträgt diese Quote im Berchtesgadener Land 48% und im Landkreis Traunstein sogar 53%. Die Auflösung der traditionellen Standortstruktur des Einzelhandels ist also auf Salzburger Seite weiter vorangeschritten als in Bayern.

Abb. 25: Gesamtübersicht des Untersuchungsgebietes

Quelle: SABE-V (Salzburg-Bayerische Strukturuntersuchung des Einzelhandelsverflechtungsbereichs) Gesamtbericht, S. 8

Abb. 26: Marktgebiete der Stadt Salzburg – mittel- und langfristige Bedarfsgüter

Quelle: SABE-V, Gesamtbericht S. 105

Andererseits ergibt die Untersuchung, dass der Facheinzelhandel nach wie vor ein wichtiger Arbeitsplatzfaktor ist, denn 58% aller Salzburger Einzelhandels-

beschäftigten (Vollzeitäquivalent) arbeiten in klein- bis mittelgroß strukturierten Fachgeschäften; auf bayerischer Seite liegt dieser Wert sogar bei 65%.²

Die Bedeutung der Landeshauptstadt Salzburg als gesamtregionales „Oberzentrum“ kam auch in dieser Untersuchung eindeutig zum Ausdruck.

4.4. Interreg III A-Projekt EuRegionale Planungsgrundlagen

Seit dem EU-Beitritt Österreichs entwickelt sich die EuRegion Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein kontinuierlich zu einem gemeinsamen Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensraum. Die Intensivierung der grenzüberschreitenden Aktivitäten und Verflechtungen, die Umsetzung des EuRegion- Entwicklungskonzeptes sowie die wachsende Zusammenarbeit (Raumordnung, Verkehr, Infrastruktur etc.) führen dazu, dass räumliche Veränderungsprozesse und Entwicklungen zunehmend grenzüberschreitend betrachtet, bewertet und als Entscheidungsgrundlagen herangezogen werden müssen. Auch neue Aufgabenstellungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene erfordern flexiblere, dynamischere und anwendungsorientiertere raumanalytische Ansätze und Rasterbasierte Aufbereitungen (European Grid), die nicht mehr nur auf aktuell verfügbaren administrativen und nationalstaatlichen Raumeinheiten aufbauen. Gerade bei der Erstellung

des Salzburger Landesentwicklungsprogramms, in dem auch das Gebiet der EuRegion berücksichtigt wurde, oder auch bei der Umsetzung der Buslinie 24 (Salzburg-Freilassing) hat sich gezeigt, dass hinsichtlich der grenzüberschreitenden Planungsgrundlagen ein erheblicher Handlungsbedarf vorhanden ist.

Das Ziel des hier vorgestellten Projekts ist die pilotartige Entwicklung eines grundsätzlich übertragbaren Konzeptes für die Aufbereitung von grenzüberschreitend vergleichbaren Rauminformationen für die Themenbereiche Bevölkerung und Siedlung. Dabei soll der neuartige Ansatz der rasterbasierten Raumanalyse und Indikatorenentwicklung erstmals grenzüberschreitend erprobt werden. Die Wertung, Erschließung und Integration von räumlicher Information unter besonderer Berücksichtigung der methodischen Realisierbarkeit (grenzüberschreitende Datengrundlagen, Zusammenführung / Kompatibilität

und Datenharmonisierung / Datenverfügbarkeit) sowie Konzepte zur Verfeinerung statistischer Information stehen dabei im Mittelpunkt. Konzeptuelle und methodische Zugänge zur Verfeinerung statistischer Information werden anhand der Modellregion Stadt- und Umlandbereich Salzburg (nach LEP Bayern und LEP Salzburg) mit Orientierung am Planungs-Fallbeispiel „S-Bahn“ evaluiert.

- Sichtung/ Erhebung einheitlich verfügbarer, hoch aufgelöster regionalstatistischer Grundlagen;

²⁾ Eine jüngst von der Arbeiterkammer Salzburg veröffentlichte Analyse zur Beschäftigung im Salzburger Einzelhandel (BISCHOFER 2005) ergibt darüber hinaus, dass trotz des Konzentrationsprozesses und der rückläufigen Zahl der Einzelhandelsbetriebe das Beschäftigungsvolumen im Salzburger Einzelhandel in den jüngsten Jahren insgesamt angestiegen ist und der Einzelhandel mit einem Anteil von 9,4% an der Gesamtzahl aller Beschäftigten eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat.

Abb. 27: Grenzüberschreitende Siedlungsflächen im Bearbeitungsgebiet

Quelle: Research Studio iSPACE, ARC Seibersdorf Research GmbH

- Entwicklung grenzübergreifender räumlicher Indikatoren (neuer Zugang!) zur Infrastrukturplanung und nachhaltigen Regionalentwicklung (Schwerpunkt Bevölkerung / Siedlung);
 - Demonstration und Beurteilung der Leistungsfähigkeit dieser Indikatoren
- anhand des Planungs-Fallbeispiels „Einzugsbereichsabgrenzung zusätzlicher S-Bahn Haltestellen“ und Abschätzung (Darstellung) der zusätzlichen Einwohner-Potentiale im Falle einer Verlängerung der S-Bahn in Richtung Bad Reichenhall (Teil der EuRegio S-Bahnspinne).
- Das Projekt wird Ende März 2006 abgeschlossen werden.
- Die Projektergebnisse sind Grundlage für das auf der nächsten Seite dargestellte Projekt „EuRegionale Raumindikatoren für die nachhaltige Raumentwicklung.“

4.5. Interreg III A-Projekt EuRegionale Raumindikatoren für die nachhaltige Raumentwicklung

Die Entwicklung grenzüberschreitender räumlicher Indikatoren als Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung einer nachhaltigen integrativen Regionalentwicklung ist das Ziel des vom Research Studio iSPACE – ein Bereich der ARC Seibersdorf Research GmbH – in Kooperation mit Stadt und Land Salzburg, dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, der Regierung von Oberbayern und dem Zentrum für Geoinformatik der Universität Salzburg durchgeführten Forschungsprojekts.

Hauptziel des Projektes ist daher die Entwicklung eines Sets an räumlich hochaufgelösten Indikatoren mit dem innovativen Ansatz der rasterbasierten Raumanalyse. Mit dem gegenständlichen Indikatorenansatz werden vor allem verbesserte Entscheidungsgrundlagen für die großmaß-

stäbige Regional- und Infrastrukturplanung bereitgestellt. Das Projekt schafft somit eine wichtige Basis dafür, um eine koordinierte Raumentwicklung zu erreichen.

Das entwickelte Indikatorenset wird zur Weiterentwicklung der landesplanerischen Projekte Verwendung finden. Insbesondere sollen die grenzüberschreitenden Raumberechnungsindikatoren zur Modifikation der Landesentwicklungsprogramme und der regionalen Raumordnungsprogramme herangezogen werden. Um dies zu erleichtern, werden die Kernindikatoren für eine Online-Abfragemöglichkeit im Rahmen der geographischen Informationssysteme (SA-GIS) aufbereitet und es wird ein Kartenband veröffentlicht werden.

Im Rahmen dieses anwendungsorientierten Projektansatzes erfolgt die Entwicklung von grenzüber-

greifenden Planungsgrundlagen und räumlichen Indikatoren für die Themenbereiche Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur sowie Wirtschaft und Arbeit.

Die Anwendung wird durch die Überprüfung von Zielen nachhaltiger Regionalentwicklung mit den zu entwickelnden grenzübergreifenden Indikatoren und Planungsgrundlagen erfolgen, so dass verbesserte Entscheidungsgrundlagen für die Überprüfung der Wirksamkeit der Entwicklungsprogramme des Landes, insbesondere das Landesentwicklungsprogramm und des Sachprogramm Siedlungsentwicklung- und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum sowie der Regionalprogramme erwartet werden.

Das Projekt startete zu Jahresende 2005 und soll im Jahr 2007 abgeschlossen werden.

4.6. Interreg III B-Projekt DIS-ALP-Ereigniskataster Salzburg

Naturkatastrophen beeinflussen seit jeher im gesamten alpinen Bereich den Lebens- und Wirtschaftsraum, wie zahlreiche „stumme Zeugen“ früherer Katastrophenereignisse zeigen. Leider ist das Wissen über historische Ereignisse nur lückenhaft und so kommt es immer wieder vor, dass uns katastrophale Schäden vor Augen führen, wie kurzlebig das menschliche Gedächtnis bei Naturphänomenen sein kann. Neubausiedlungen in hochwasser- oder rutschgefährdeten Bereichen legen davon Zeugnis ab.

Um hier eine Verbesserung der Situation zu erreichen, beteiligt sich die Raumplanungsabteilung am alpenweiten EU-Projekt DIS-ALP zur

Dokumentation katastrophaler Naturereignisse. DIS-ALP (Disaster Information System in the Alpine Space) erschließt das Know How von Experten aus Bayern, der Schweiz, Südtirol, Trento, Slowenien, dem Lebensministerium und des Instituts für alpine Naturgefahren an der Universität für Bodenkultur in Wien. Dieses im Rahmen des Interreg III B Alpenraumprogramms finanzierte Projekt hat das grundsätzliche Ziel, die Dokumentation von Naturgefahren im Alpenraum zu standardisieren und in der Folge in einer gemeinsamen Datenbank verfügbar zu machen. Damit sollen in Zukunft Naturereignisse, wie Hochwässer, Lawinen, Muren, Felsstürze und Rutschungen

nach einer einheitlichen Systematik dokumentiert und in einem webbasierten Informationssystem zugänglich gemacht werden.

Das Projekt wird damit die Raumplanung der Salzburger Gemeinden durch den Zugriff auf digital aufbereitete Archivdaten über Katastrophenschäden weiter verbessern. Karten, Daten und Fotodokumente sollen besonders dazu dienen, die offensichtlichen Gefahren den Fachleuten, Bürgern und Entscheidungsträgern noch besser zu veranschaulichen und damit vorausschauend die Widmung und Nutzung von Flächen mit hohem Gefahrenpotential zu vermeiden.

Abb. 28: Beispiel eines historischen Hochwasserfotos: 1959, Scheffau

Abb. 29: Übersichtskarte der Natur-Ereignisse in den Akten des Landesgeologischen Dienstes

Mit Unterstützung durch das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen SIR wird als Teilprojekt von DIS-ALP ein Natuereigniskataster für Salzburg aufgebaut (RIEDLER 2005). Dokumentierte Schäden werden dabei systematisch gesammelt, digital aufgearbeitet und in SAGIS eingebaut.

Das Salzburger Projekt wurde mit der Erfassung von Datenmaterial des Landesgeologen über Steinschläge, Felsstürze, Rutschungen und Muren gestartet. Alle 514 Ereignisse konnten aus der Aktenliste in die DIS-ALP Datenbank übernommen werden, davon 321 Ereignisse mit Rutschungscharakter, 159 Steinschläge/Felsstürze, 21 Muren, 12 Setzungen und 1 Tagbruch (vgl. Abb. 29).

Parallel dazu wird das historische Fotoarchiv der Wasserbauabteilung des Landes aufgearbeitet. Eine Vielzahl aktueller Hochwasserfotos soll folgen. Zu jedem Schadensereignis

soll es neben einem Lagepunkt u.a. Daten über die Art des Naturphänomens, Zeitpunkt, die Größe der Schäden und über Ansprechpartner für nähere Information geben. Die Datensammlung beruht derzeit auf MS-Access-Eingabemasken und ArcView für die Erst-Erfassung. Mit Projektabschluss Mitte 2006 können die Daten über den DIS-ALP-Web-Mapping-Service in GIS-Applikationen des Landes eingebaut bzw. direkt in die SAGIS-Basisdaten integriert werden. Die Hochwasserbilder werden über eine Bilddatenbank auf dem Web-Fotoserver Fotorush verwaltet, der auch vom Landespressebüro verwendet wird.

Im Rahmen des DIS-ALP Projektes werden somit die bereits digital vor-

handenen „historischen“ Hochwasser-Fotos in einer einheitlichen Datenbank nach dem DIS-ALP-Standard erfasst. Parallel dazu werden sie räumlich zugeordnet, mit einem GIS-Ereignispunkt „verortet“. Die Bilder erfahren damit eine bedeutende Wertsteigerung, da sie unabhängig vom Fotografen und dessen Ortskenntnis verwendet werden können. Die so dokumentierten Bilder sollen außerdem auf dem externen Fotoserver gespeichert werden. Sie können so einem beliebig definierbaren Nutzerkreis zugänglich gemacht werden.

Im ersten Schritt des Projektes wurden historische Hochwasserbilder beginnend mit 1899 erfasst und sukzessive werden neuere Bilder ergänzt

(vgl. Abb. 28). Für die räumliche Zuordnung jedes Bildes wurde folgende Vorgangsweise erarbeitet: Jedes Bild erhält eine X/Y-Koordinate, einen Ereignispunkt. Dieser Punkt hat sich nach dem DIS-ALP-Standard möglichst in der Mitte des Schadensbereichs zu befinden, das heißt, in der Mitte des am Bild sichtbaren Schadensbereichs. Dieser Punkt wird wiederum mittels der Web-GIS-Applikation SAGIS-Online identifiziert (vgl. Abb. 31) und die Koordinatenwerte werden in die Datenbank kopiert.

Mittelfristig soll man mit SAGIS auch auf alle Datenbestände der Bundes-Wildbach- und Lawinenverbauung zugreifen können. Von besonderem Interesse sind dabei die aktuellen

Abb. 30: Eingabe- und Suchformular Hochwasserbilder

DIS-ALP – Natuereigniskataster Salzburg

Natuereigniskataster Hochwasserbilder

WAS	e_descr: <input type="text"/>	e_processgroup_ID: Wasserereignis	e_singleprocess_ID: Hochwasser
WO	L_wis_nun: Salzburg L_comm_ID: Hallein	L_location: Hallein; Überflutung der Hundsmauer bei Gamp Hallein	comment: <input type="text"/>
	x_coord: 433680 y_coord: 281296 <input type="button" value="SAGIS"/>	L_xy_max: Daten nicht klar, Erhebung möglich	
WANN	e_d: 13 e_m: 8 e_j: 1959 e_season_sbg: <input type="text"/>	e_durability_text: <input type="text"/>	
FOTO	notation: HW_1959_Überflutung_Hundsmauer_Gamp_bei_Hallein.jpg <input type="button" value="Öffne Dokument"/>		
	path: K:\DigiBilder\OWF\Hochwasser\HW_1959\Salzach		
	uri: http://2005.fotorush.com/de/fotos/show.php?ID=243703&check=20a44ee13b792a6a92b3803e9ee12779		
	type_ID: FOTO: Bauwerk, Bauwerksdetail, < 1000 qm	format_ID: <input type="text"/>	distinct_value: <input type="text"/>
	description: <input type="text"/>		link_ID: 2000000004001
	fotographer: Walter Gebhart	contact: HD	
	VorschauBild:		<input type="button" value="Bild groß"/>
	d_datensammlung_ID: Hochwasserbilder des Hydrographischen Dienstes	c_sysuser_ID: 0	m_sysuser_ID: 0
	i_method_ID: retrospektiv	d_sysuser_ID: 0	L_type_ID: historische Ereignisaufnahme
WER	i_date: 13.8.1959 i_date_maxo: Daten geschätzt	i_time: <input type="text"/>	i_time_maxo: <input type="text"/>
	ID: 2000000004 d_link_ID: 2000000004	CreateDate: 8.7.2005	ModDate: <input type="text"/>
WARUM	e_releasemethod_desc: <input type="text"/>		
	e_releasemethod_ID: <input type="text"/>		

Im Formular ist ein verkleinertes Foto integriert, weitere Buttons und URLs erlauben die Anzeige von Bildern lokal, am Fotoserver (Testdaten) und das Öffnen des Web-GIS-SAGIS mit dem Ereignisort

Abb. 31: Räumliche Zuordnung mit SAGIS-Online: Ereignispunkt im Schadensgebiet

Zonengrenzen der Gefahrenzonenpläne, langfristig auch alle Archivdaten des Wildbach- und Lawinenkatasters, der derzeit noch in Form analoger Dokumentensammlungen vorliegt. Das langfristige Ziel von DIS-ALP ist

die Vereinheitlichung und Homogenisierung der Naturkatastrophendokumentation im gesamten Alpenraum. Als positive Nebeneffekte werden sich dabei ein einfacherer Informationsaustausch im Falle grenzüberschrei-

tender Katastrophen und eine verbesserte Abstimmung der vorbeugenden Planungsinstrumente einstellen. Damit wird auch das Land Salzburg für wichtige zukünftige Herausforderungen besser gewappnet sein.

4.7. Interreg III B Gender-ALP-Raumentwicklung für Frauen und Männer³

4.7.1. Gender Alp! Daten und Fakten

Nach 18-monatiger Projektentwicklung seitens des Landes Salzburg und dem Aufbau eines PartnerInnennetzwerks aus insgesamt 12 Verwaltungsabteilungen aus den Regionen der Alpenländer Frankreich (Belfort und Rhône-Alpes), Italien (Genua und

Piemont), Slowenien, Deutschland (Freiburg i.Br. und München) sowie Österreich (Länder Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, Bildungseinrichtungen - Verwaltungsakademie Salzburg und Universität für Bodenkultur, Wien) wurde das Projekt GenderAlp! im November 2004 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIB – Alpenraum

bewilligt. Die Entwicklung der Partnerschaft hat sich als langwierig erwiesen, da die Bedingung für die Mitwirkung war, dass es sich um Verwaltungsstellen von Ländern, Städ-

³⁾ Geringfügig gekürzte und leicht veränderte Fassung des Beitrags von Heidrun WANKIEWICZ (2006) im Rahmen des Symposiums CORP 2006.

Zur Erinnerung

Gender-Mainstreaming bedeutet, dass in allen Phasen des politischen Prozesses – Planung, Durchführung, Monitoring und Evaluation – der Geschlechterperspektive Rechnung getragen wird. Ziel ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Nach dem Gender-Mainstreaming-Konzept sind politische Maßnahmen stets daraufhin zu prüfen, wie sie sich auf die Lebenssituation von Frauen und Männern auswirken, und gegebenenfalls neu zu überdenken. Nur so kann Geschlechtergleichstellung zu einer Realität im Leben von Frauen und Männern werden.

Definition Gender Mainstreaming der europäischen Kommission - DG Soziales

http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/general_overview_de.html

Dezember 2005

ten und Regionen handelt, die bereits Erfahrung haben mit abteilungsübergreifender Umsetzung von Gender Mainstreaming in Raumentwicklung, Orts- und Regionalplanung, Regionalentwicklung oder in der geschlechtersensiblen Mittelverwendung in der Projektförderung oder in der öffentlichen Haushaltsplanung.

Im Zentrum steht die Frage, was kann die Verwaltung zur Gleichstellung in den Alpenraumregionen im Sinne des Top-down-Ansatzes beitragen. Die **Zielgruppen** im GenderAlp! Projekt sind daher EntscheidungsträgerInnen und SachbearbeiterInnen in Verwaltungen auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler (EU-) Ebene, die sich i.w.S. mit Raumentwicklung und oder Gleichstellung beschäftigen: Raumordnung und Landesplanung, Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik, EU-Förderabwicklungsstellen, Budget- und Fi-

nanzabteilungen, Regionalentwicklungsagenturen und -managements, statistische Ämter, beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische öffentliche Stellen sowie selbstredend die Gleichstellungsstellen.

Das **Projektbudget** umfasst 2,3 Mio. Euro aufgeteilt auf 12 PartnerInnen und 3 Jahre Laufzeit (2005 bis 2007); die Mittel werden zur Hälfte von den PartnerInnen, zur anderen Hälfte von der EU (EFRE-Mittel) aufgebracht. Die Projektverantwortung trägt ein **Lead-partnerconsortium des Landes Salzburg**: Federführung hat das Büro für Frauenfragen und Chancengleichheit; dazu kommen die Abteilungen Raumplanung und Wirtschaft und Tourismus.

Ausgangspunkt des Projekts ist die Erfahrung, dass Gleichstellungsorientierung zwar in Bereichen, die auf Humanressourcen spezialisiert sind, nämlich in sämtlichen beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (meist ESF-gefördert), gut verankert ist; hingegen auf der Ebene der technischen Disziplinen wie z.B. Raumplanung, Hoch- und Tiefbau und auf der Ebene der öffentlichen Finanzen (Finanz- und Budgetabteilungen inkl. Wirtschafts- und Regionsförderung) jedoch wenig Erfahrung besteht und in der Regel kein Interesse bzw. keine Verantwortlichkeit für die Gender- und Gleichstellungsfrage festzustellen ist.

Es braucht wohl nicht extra hervorgehoben werden, dass in den Alpenraumländern – sieht man von einigen meist großstädtischen Vorreitern ab – die Gleichstellung als Thema und noch viel mehr als erreichtes Ziel noch einen weiten Weg vor sich hat und ein Projekt wie „GenderAlp!“ not tut: äußerst geringe bis gar keine Partizipation von Frauen an Entscheidungsprozessen („viel zu wenige BürgermeisterInnen und Stadt- und GemeinderätInnen, viel zu wenige Führungspositionen in Verwaltung und Wirtschaft), die äußerst niedrige Rate von Väterkarenz, nämlich die Option das soziale Geschlecht anders zu definieren und der hohe soziale und ökonomische Preis, den Frauen immer noch in ihrer sozialen Rolle als Betreuende (für Kinder, Kranke, pflegebedürftige SeniorInnen und Ehegatten etc.) aufgrund der räumlichen Strukturen und Arbeitsmarktangebote dafür zahlen, und zwar sowohl in Geld (Lebenseinkommen) als auch in (Frei-)Zeit.

Andererseits ist nicht erst durch die Nachhaltigkeitsdebatte und Nachhaltigkeitsstrategie (besonders systematisch in der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich auf gesamtstaatlicher Ebene) sondern auch durch die jüngeren EU-Strategien (z.B. Lissabon) und die Diskussion in den Raumplanungs- und Wirtschaftsressorts um die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und Standorten die

GenderAlp!

enorme Bedeutung der Humanressourcen und deren Mobilisierung für die Entwicklung einer Gesellschaft und eines Wirtschaftsraums auf der Agenda, wenn auch mit z.T. anderen Schwerpunkten, als es bei den Gleichstellungszielen der Fall ist.

Zentrale Fragestellungen im GenderAlp! Projekt sind daher:

- Wie kann durch die Strategie des Gender Mainstreamings die Wirtschafts- und Regionalentwicklung im Alpenraum optimiert werden?
- Welche wirksamen Instrumente und Erfahrungen in der bedürfnis- und zielgruppenorientierten Raumentwicklung für Frauen und Männer gibt es?
- Welchen Beitrag können die öffentlichen Verwaltungen auf allen räumlichen Maßstabsebenen durch Gesetze, Verordnungen, Strategien und Arbeitsprogramme und durch Anreize in Form von Förderungen für die Umsetzung dieser Ziele auf kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene leisten?

Bedarfsgerechte Planung, zielgruppengerader und damit effizienter Mitteleinsatz, die Neupositionierung der Rolle der Verwaltungen in der postindustriellen Gesellschaft (Stichworte wie „new public management“ und „good governance“) und damit eine Neudefinition der Methoden und Werkzeuge für Interventionen dieser Verwaltung angesichts massiv schrumpfender Budgetrahmen sind das schwierige Umfeld, in welchem GenderAlp! Innovationen und praxisgerechte Methoden und Prozesse entwickeln wird.

4.7.2. Umsetzung des Gender Alp! PartnerInnen-Netzwerks

Bereits bei der Projektentwicklung war ein wesentliches Kriterium für die Auswahl der PartnerInnen die Erfahrung der jeweiligen Institutionen mit den Projektthemen und die Bereitschaft, ein konkretes Projekt während der GenderAlp! Laufzeit durchzuführen.

Während der 3 Jahre werden von den beteiligten PartnerInnen im Rahmen ihrer jeweiligen Zielgruppen insgesamt 34 Implementierungsprojekte in und mit jeweils unterschiedlichen Verwaltungsabteilungen durchgeführt. Alle Projekte verfolgen das Ziel, einen neuen Standard für künftiges Verwaltungshandeln zu entwickeln. Alle Umsetzungsprojekte bewegen sich in mehreren GenderAlp! Arbeitsfeldern, haben ihren Fokus jedoch auf eines dieser Felder (vgl. www.genderalp.com).

Gender-Training und Gender-Sensibilisierung haben sich als ein Schlüsselfelder für alle Projekte herauskristallisiert: D.h. alle Projekte bauen auf bereits laufenden oder abgeschlossenen Implementierungsprozessen in der jeweiligen Institution-/Verwaltungseinheit auf oder initiieren durch das Projekt einen solchen Prozess. Wirksame Umsetzung kann erst passieren, wenn Frauen und Männer in den Verwaltungen für das Themenfeld sensibilisiert und bereit für die Anwendung sind. Gleichzeitig ist evident, dass Planungsprojekte nur erfolgreich sind, wenn auch öffentliche

Budgetmittel für die Umsetzung von festgelegten Strategien oder z.B. für den Bau der „genderechteren“ Variante einer Stadt- und Regionalbahn bereitgestellt werden. Umgekehrt ist gerade die Budgeterstellung „in Geld gegossene Politik“ und für die Standortqualität und Standortentwicklung von entscheidender Bedeutung, d.h. sie greift sehr wirksam in die Raumplanung ein (in unterstützender, wie in konterkarierender Weise).

4.7.2.1. Umsetzungsprojekte im Handlungsfeld Gender Planning

Von der Stadt Freiburg im Breisgau ist das Tiefbauamt Projektpartner. Die baden-württembergische Stadt hat bereits langjährige Erfahrung in frauengerechter und in nachhaltiger Stadtplanung und -entwicklung. Dazu kommt ein vorbildlicher Prozess in der Gender Mainstreaming-Implementierung in die Stadtverwaltung auf der Ebene der Organisations- und Personalentwicklung, welcher nun durch Schwerpunkte in den technischen Bereichen wieder wichtige Innovationen leistet. Herzstück des

Freiburger Projekts ist die Entwurfsplanung zu einer Stadtbahnverlängerung mit begleitender zielgruppendifferenzierter und gendersensibler Bürgerbeteiligung. Aus diesem Projekt sollen Standards für künftige Beteiligungsprozesse in ähnlicher Qualität, wie sie für die technischen Bereiche bereits vorliegen, entwickelt werden.

Der **slowenische Projektpartner UPIRS** ist als Planungsgesellschaft im gesamten Raum des ehemaligen Jugoslawien tätig. UPIRS hat sich in diesem jungen Beitrittsland zur Aufgabe gemacht, für die ExpertInnen auf staatlicher Ebene und im Städtebund („sog. Municipalities“) die Relevanz der „Genderfrage“ auf der Ebene des planerischen und legislativen Handelns aufzubereiten und konkrete Instrumente für die Praxis bereitzustellen. Die statistische Analyse wird im ersten Quartal 2006 fertiggestellt, das Informationsangebot in einer slowenischen Webpage soll in der 2. Hälfte 2006 bereit stehen.

Der erste Teil des **Salzburg-Projekts** „Wohnen und Arbeiten in Salzburg“ unter Leitung der Landesplanung, nämlich die systematische Aufbereitung von guter Praxis in der Raumplanung und die Einbringung dieses Wissens in den laufenden Überarbeitungsprozess zum Sachprogramm Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum ist zum Großteil abgeschlossen. 2006/07 wird im Zeichen der Instrumente-Entwicklung, der Standardisierung, Verbreitung, Aus- und Weiterbildung liegen.

Spannend wird der Dialog mit dem **Projektpartner Land Niederösterreich**, wo Qualitätsstandards für eine gendersensible Betriebsstandortentwicklung und Standortmanagement am Beispiel von zwei großen Industriezonen, nämlich dem IZ-Niederösterreich Süd (ca. 200 ha, überwiegend bebaut) und dem Wirtschaftspark Wolkersdorf (ca. 60 ha) in Bearbeitung sind. Nicht nur in Niederösterreich erweist sich die Diskussion mit den beteiligten Stellen (z.B. ECO-Plus, der Betriebsansiedlungsagentur,

den Gemeinden, der Dorf- und Stadterneuerung und der Raumplanung sowie mit den Standortmanagern) als wesentliche Schlüsselaufgabe des Projekts.

Das **Land Oberösterreich** (Partnerin ist hier die Raumordnungsabteilung) wiederum bringt in diesem Bereich die Instrumente und die Sichtweise der Regionalentwicklungsagenturen ein. Hier werden die Erfahrungen der oberösterreichischen Regionen mit jenen der Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming des Landes und den PartnerInnen in Salzburg, Freiburg und in Frankreich systematisch ausgetauscht und für die Praxis nutzbar gemacht. Im Jänner 2006 wurden die Ergebnisse der ExpertInneninterviews präsentiert, im Herbst 2006 soll eine Exkursion zu den PartnerInnen in Deutschland und Frankreich den Erfahrungsaustausch in zielgruppengenaue und geschlechtergerechter Regionalentwicklung und -planung intensivieren.

Fast abgeschlossen ist ein Teilprojekt der **Universität für Bodenkultur**, welches im Rahmen eines studentischen Seminars des Sommersemesters 2005 in der gemischt-strukturierten oberösterreichischen Gemeinde Lengau (Innviertel, OÖ) die Alltagssituation von Frauen und Männern als Jugendliche, als Erwachsene und als SeniorInnen im Detail analysierte und mögliche Handlungsfelder aufzeigte. Diese Arbeiten wurden den LengauerInnen bereits vorgestellt und 2006 sollen im Rahmen von zwei Workshops aus der Fülle der Ergebnisse zwei Bereiche konkret in die Umsetzung gehen. Auffallend positiv waren das Interesse und die Sensibilität auf der Ebene der Gemeinde. Hier gelingt es am besten, die „Standardvorbehalte“ gegen das Gender Thema durch die konkreten Bezüge auf die Situation in einer Gemeinde aufzulösen. GemeindepolitikerInnen sind es gewöhnt, sich für alle Bereiche in einer Gemeinde verantwortlich zu fühlen! 2006 plant die Universität aufbauend auf den Erfahrungen dieses und anderer Gender-Projekte die Entwicklung von

Fortbildungsmodulen für Gemeinden und PlanerInnen in Zusammenarbeit mit Landesverwaltungen und 2007 die Durchführung von mehreren Fortbildungsveranstaltungen voraussichtlich in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg.

4.7.2.2. Umsetzungsprojekte im Handlungsfeld Gender Budgeting

In der EU und in der Fachdiskussion ist die Frage einer geschlechtergerechten Haushaltsplanung – nämlich Gender Budgeting – deutlich stärker verankert, als die Planungsfrage. Besonders lange – beginnend mit Pilotprojekten in der Kleinstadt Sestri Levante (2001-02) und der Großstadt Genua (2003-04) – beschäftigt sich die **Provinz Genua** (Abteilung Arbeitsmarktpolitik) mit diesem Thema und hat bereits ein italienisches Städtetzwerk von Gender Budgeting Initiativen aufgebaut (www.genderbudget.it). Ziel im Rahmen von Gender Alp! ist es, eine breit anwendbare Methode für die Alpenraumländer (Programmgebiet von GenderAlp!) und darüber hinaus (europäische Erweiterungsgebiete) zu entwickeln, bekannt zu machen und zu fördern. Die Expertise von Genua wird auch für die **Bergregion Langhe Monferrato Roero** in Piemont für die Stadt Cuneo (ca. 60.000 Einwohner) gemeinsam mit dem zweiten Projektpartner zur Anwendung gebracht.

Der Beitrag der **Landeshauptstadt München** (Federführung durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle) im Bereich Gender Budgeting ist auf drei Felder in Kooperation mit den jeweiligen Abteilungen der Stadt aufgeteilt: In einem ersten Schritt wird eine Wirksamkeitsanalyse der öffentlichen Ausgaben einmal im Bereich Förderungen für GründerInnen, einmal im Bereich Förderungen für beschäftigungspolitische Maßnahmen, einmal im Bereich Tourismus (Vergabe von Stellplätzen des Christkindlmarktes) durchgeführt. In einem zweiten Schritt soll darauf aufbauend eine Empfehlung für die Modifikation künftiger Förderungen durch die

Ausarbeitung von Indikatoren für eine geschlechtergerechte Mittelverwendung erarbeitet werden und in einem Handbuch als Standard festgelegt werden. München bringt auch seine Erfahrungen in langjähriger Gender Mainstreaming-Implementierung in die Stadtverwaltung und in der Frauenförderung mit ein.

Das **Land Oberösterreich** nimmt sich 3 Bereiche des Landeshaushaltes vor, nämlich die Bereiche Gesundheit, Sport und Bildung. Neben dem Umgang mit sehr heiklen Budgetzahlen tun sich bei dieser Analyse auch Fragen, wie der Umgang mit Ehrenamt und unbezahlter Arbeit (Wer leistet sie? Wie wird sie bewertet?) und eine Fülle von Wissenslücken auf.

Synergien mit München und Oberösterreich erwartet sich auch das **zweite Salzburger Projekt** „Bedarfsgerechte Förderungskriterien für Frauen und Männer“, welches die Praxis der Ziel-2 Förderungen in der vergangenen Programm-Planungs-Periode anhand der Salzburger Regionen Pinzgau-Pongau (Teilgebiete) und Lungau im Hinblick auf die beabsichtigte und nicht beabsichtigte Wirkung auf Frauen und Männer analysiert. Darauf aufbauend sollen Vorschläge für künftige Projekt- und Programmförderungen entwickelt werden und auch die Frage der Messbarkeit und Umsetzbarkeit der „Geschlechtergerechtigkeit“ durch entsprechende Indikatorensets praxisgerechte Lösungen anbieten.

4.7.2.3. Umsetzungsprojekte Genderkompetenz, Training und Weiterbildung

Auf die zentrale Bedeutung dieses Bereiches für die Akzeptanz und die Umsetzung von genderrelevanten Fragestellungen bei den Projektzielgruppen wurde bereits unter 3.1 hingewiesen.

Die Verantwortung für die Systematisierung dieses Themenbereichs liegt in Händen der Region Rhône-Alpes, jedoch sind alle PartnerInnen mit der zielgruppenkonformen Vermittlung,

Verbreitung, Sensibilisierung und Weiterbildung ihrer jeweiligen Zielgruppen befasst. Der Projektstart des Rhône-Alpes Beitrags wird erst mit 2006 erfolgen; geplant ist die Erarbeitung eines Aus- und Weiterbildungs-Inventars, die Durchführung von 2 Regionalanalysen in der Stadtregion Grenoble und in der ländlichen Region „Vallée de la Drôme“ sowie die Ausarbeitung eines Pflichtenheftes für Aus- und Weiterbildung für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichem Vorwissen.

Durch die Reduktion des Beitrags des Partners Rhône-Alpes wird mit Beginn 2006 ein Teil der Gelder zugunsten des Aufbaus eines Genderkompetenz-Netzwerks verwendet. Ziel ist es, die Partnerschaft von GenderAlp! auch nach der Projektlaufzeit fortzuführen um das Know-How der Institutionen und deren Netzwerke dauerhaft für die Entwicklung der Regionen und Gemeinden nutzbar zu machen.

4.7.3. Herausforderungen 2006-2007 / Ausblick

2006 steht im Zeichen der Verarbeitung der ersten Teilergebnisse und des intensiven Austausches mit den jeweiligen Zielgruppen sowie zwischen den GenderAlp! PartnerInnen und deren NetzwerkpartnerInnen. Gleichzeitig muss die breite Umsetzbarkeit, nämlich der europäische Mehrwert für die unterschiedlichen beteiligten Länder überprüft und sichergestellt werden.

Besonders schwierig erweist sich in diesem Zusammenhang auch die Frage der Sprachkompetenz in einem an Konnotationen so reichen Themenfeld, wie es nun einmal die Geschlechterfrage in Verbindung mit den regionalen Verwaltungskulturen ist. Trotz hoher Sprachkompetenz aller Beteiligten ist die vereinbarte Projektsprache Englisch oft nur ein Vehikel, welche eine intensive Fachdiskussion um gesellschaftlich dahinter stehende Konzepte eher verschleiert als erhellt. Dies gilt auch für die internationale Homepage in englischer Spra-

che, welche für die jeweiligen Zielgruppen der PartnerInnen nur bedingt einsetzbar ist; daher richten fast alle PartnerInnen eine eigene „muttersprachliche“ Schiene für ihre Zielgruppen ein oder haben sie bereits eingerichtet.

Ein noch stärkeres Gewicht und eine Systematisierung sollen der Genderkompetenz und dem Aufbau von Aus- und Weiterbildungs- und Sensibilisierungsmodulen für die GenderAlp! Themen gewidmet werden. Vermittlung und Fachdiskussion wie Methodendiskussion, durch die die Durchführung von Trainings und Fortbildungen und die Präsentation von Teilergebnissen vor Fachpublikum.

- Zusammenstellung einer Wissensdatenbank zu Qualitätsmanagement und Zielgruppenorientierung in der Raumentwicklung und in den öffentlichen Haushalten unter Berücksichtigung der Gender Mainstreaming Strategie;
- Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer der Ergebnisse der Umsetzungsprojekte, welche aus der Verwaltungspraxis zu den Bereichen der Raumentwicklung unter Integration von Gender Mainstreaming, Gender Planning und Gender Budgeting durchgeführt werden;
- Erarbeitung von konkreten Werkzeugen für EntscheidungsträgerInnen in Verwaltung und Politik;
- Kommunikation und Vermittlung der Ergebnisse durch Schulung, Training, Aus- und Weiterbildung und durch Praxisbeispiele; letztlich Aufbau von Gender-Kompetenz in den Organisationen der öffentlichen Verwaltung;
- Last but not least: Bewusstsein schaffen in den Bereichen geschlechtergerechter Raumplanung (Gender Planning) und Gender Budgeting zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und zur Qualitätssicherung in der Raumentwicklung.

Der durch Barbara ZIBELL (2005) erarbeitete Forschungsbericht zum ersten Salzburger Projekt wird im Laufe des Jahres 2006 veröffentlicht.

4.8. Forschungsnetzwerk Raumentwicklung Salzburg

Zur Verbesserung der Koordination raumbezogener Forschung im Land Salzburg wurden in Kooperation mit dem Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) und mit der Wissenschaftsagentur der Universität Salzburg die wesentlichen Akteure im Rahmen eines „Forschungsnetzwerkes zur Raumentwicklung“ zu einem Workshop geladen, in Rahmen dessen die Möglichkeiten eines intensiven Informationsaustausches ausgetestet wurden.

Auf Grund der Umsetzung der Universitätsreform musste sich die Wissenschaftsagentur aus dem Vorhaben zurückziehen, so dass die weiteren Arbeiten nur mehr in Kooperation mit dem SIR durchgeführt wurden.

Als Folge des Workshops wurden die Teilnehmer anhand eines strukturierten Fragebogens über die Ziele und Möglichkeiten eines Netzwerkes befragt und die Ergebnisse wurden in einem Bericht an das ressortzuständige Regierungsmitglied festgehalten.

Als wichtigstes Ergebnis blieb übrig, dass eine formale Etablierung eines Netzwerkes als nicht sinnvoll gesehen wurde, dass aber Bedarf an der fachlichen Diskussion im Rahmen von etwa halbjährlichen bis jährlichen Arbeitsworkshops zu speziellen Themen der Raumentwicklung gesehen wird. Um hier Ressourcen schonend vorzugehen, sollte immer nur ein Spezialthema aufgearbeitet werden und die Informationen sollten am besten über eine Internet-Site gestreut und kommuniziert werden.

Als besonders wichtig wurde dabei die interdisziplinäre Ausrichtung gesehen und es sollten neben öffentlichen Akteuren auch Vertreter aus der Praxis einbezogen werden.

Das Netzwerk sollte jedenfalls offen sein und auch den bayerischen Nachbarraum einbeziehen. Folgende Themen wurden für Workshops vorgeschlagen:

- Überthema „Moderne Raumentwicklung für den Zukunftsstandort Salzburg“; Wo soll sich der Standort hinentwickeln? Die Auswirkungen der EU-Erweiterung auf den Standort Salzburg
- Wofür soll Salzburg 2010 stehen? (Tourismus, Kultur, Holz); Wofür steht Salzburg in der Innovation, welche Zweige sollen gefördert werden?
- Innovative Regionalentwicklung, Zusammenwirken von sozialen & ökonomischen Prozessen im Raum
- Regionalwirtschaft, regionalwirtschaftliche Wechselwirkungen, Internationale und lokale Zusammenhänge in sozioökonomischen Prozessen; Regionale Wirtschaftlichkeit von öffentlichen Projekten
- Kooperation von Gemeinden und Tourismusorganisationen (Kirchturmdenken)
- Erhaltung der Funktionalität des ländlichen Raums, in Bezug auf öffentliche Dienste
- Freizeitforschung, Lebensqualität, Wellness, Nationalpark, Leisure Management; Freizeit und Arbeitszeiten
- Welche Form von Wirtschaftszweigen will Salzburg rund um den Tourismus (Stärkefelder in der Wirtschaft: Technologie, Banken und Versicherungen, Kultur, Dienstleistung-HighTech)
- Stadttourismus der Zukunft; Kultur - Stadttourismus (z.B. Museum der Moderne: Wirkungen, Kunsttourismus); Politik-Kunst-Raumplanung
- Wohin geht touristische Entwicklung; Standbeine; Sport- und Wintertourismus
- Grenzüberschreitend: Grenzen zwischen Stadt und Land; Bezug auf die Euregio; Politische Identität, die übergreifende Planung unterstützt
- Raum- und Verkehrsentwicklung: grenzüberschreitend kooperativ organisieren, Tourismus und Auswirkungen von Eventtourismus
- Standortpolitik, Standortqualitäten und Entwicklung Salzburgs (vergleichend), Bodenpolitik, Flächenwidmung
- Wohnen: Bodenverbrauch, Kosten, Standorte, Arbeitsplätze, Erholung
- Funktionale Region; Grenzen aufbrechen; Regionenvergleich;
- Zwischenstadt – Kernstadt; Orts- und Stadtkerne – Deutschland, Studienvergleich
- Zentralraum – ländlicher Raum: Funktionen von Ballungsräumen und ländlichem Raum; Städte und Stadtumlandbeziehungen – grenzüberschreitend: Gemeinsame Entwicklung, Zentralraum
- Nationalpark Hohe Tauern; Schutzgebiete und Nationalpark Hohe Tauern
- Raumordnungs-Protokoll Alpenkonvention
- Strategische Umweltprüfung (SUP) in der Praxis, Seveso II – Richtlinie – Erkenntnisse dazu
- Klimaschutz, im Zusammenhang mit Mobilität und Raumordnung; Klimawandel und Konsequenzen für Salzburg.

Diese Themen sollten in Workshops abgearbeitet werden, die zum Beispiel im Rahmen einer „Open Space Konferenz“ stattfinden. Allerdings war hierzu die Meinung nicht einheitlich. Manche Teilnehmer vertraten eher die Auffassung, dass die Workshops als wissenschaftliche Tagungen abgehalten werden sollten. Die Teilnehmer waren sich jedoch darüber einig, dass man sich auf nur einige wenige Hot Spots konzentrieren soll, wobei immer der Nutzen für das Land Salzburg als Rahmenbedingung gesehen werden muss.

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Implementierung dieses Forschungsnetzwerkes wäre jedoch eine entsprechende Ausstattung an finanziellen Ressourcen. Dabei sollte das Land der Hauptträger sein und über Drittmittelfinanzierungen sollten sich die anderen Partner auch aktiv im Rahmen des Netzwerkes beteiligen.

4.9. Diplomarbeiten mit Bezug zur Salzburger Raumplanung

An den Universitäten in Salzburg und Wien wurden auch im Zeitraum 2002 bis 2005 mehrere Diplomarbeiten zu Themenbereichen der Salzburger Raumentwicklung verfasst, die – soweit sie feststellbar waren – hier dokumentiert werden sollen.

Helfer, Friederike (2002): Wohnbauförderung als Instrument der Raumplanung. Einfluss raumplanerischer Festlegungen in den Wohnbauförderungsbestimmungen auf die Wohnkosten der Haushalte: ein Vergleich zwischen Vorarlberg und Salzburg. Diplomarbeit am Institut für Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik der Technischen Universität Wien, 148 S.

Im ersten Teil der Arbeit wird auf die ideale Siedlungsstruktur eingegangen, eine effiziente Siedlungsstruktur in der Ökonomie und aus individuellen Standortentscheidungen wird behandelt, die Rolle des Staates wird ebenso wie eine ökologisch verträgliche Siedlungsentwicklung betrachtet. Auch wird eine gerechte bzw. nachhaltige Siedlungsstruktur hinterfragt.

Der zweite Teil dieser Diplomarbeit ist für die Salzburger Raumplanung relevant. Hier wird die Wohnbauförderung zuerst in Österreich, weiters in Vorarlberg und Salzburg behandelt, Die Schwerpunkte für Vorarlberg sind die Neubauförderung und die Wohnbeihilfe (Quelle: Vorarlberger Wohnbauförderungsrichtlinien 2002/2003), für Salzburg werden speziell personen-/ objektbezogene Kriterien sowie förderbare Darlehen und Annuitätenzuschüsse beschrieben. In einem weiteren Teil der Diplomarbeit werden Wohnkosten in Abhängigkeit von der Siedlungsstruktur behandelt, schließlich wird der Einfluss der Wohnbauförderung auf die Wohnkosten behandelt, darunter besondere Aspekte der Salzburger Wohnbauförderung.

Kerschbauer, Gabriele (2002): Regionalplanung unter dem besonderen Gesichtspunkt von Bottom-Up & Top-Down Ansätzen. Diplomarbeit am Institut für Städtebau der Technischen Universität Wien, 85 S.

Diese Arbeit untersucht die Realisierungsansätze der Regionalplanung unter den Gesichtspunkten von Bottom-Up und Top-Down Ansätzen in Niederösterreich und Salzburg. Es werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die Planungsinstrumente der Salzburger Raumplanung behandelt, die Planungsinstrumente werden den Bottom-Up und Top-Down Ansätzen zugeordnet. Die Strategien, Ansätze und Vorgehensweisen der Länder Salzburg und Niederösterreich werden verglichen.

Aigner, Elisabeth Johanna (2003): Zum Stand der „Zentrale-Orte-Theorie“ in der heutigen wissenschaftlichen und raumplanerischen Praxis mit Überlegungen zu einem pragmatischen Arbeitsansatz zur Festlegung von Kleinzentren in Oberösterreich. Diplomarbeit an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 97 S. + 23 S.

In dieser Arbeit wird die Anwendung der Theorie der Zentralen Orte im normativen Zentrale-Orte-Konzept der Raumplanung ausführlich vorgestellt und diskutiert. Dabei nimmt die Diskussion der für Österreich maßgeblichen Ansätze von Hans Bobek und Maria Fesl breiten Raum ein. Ausgehend von der Krise des Konzepts in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wird auf die aktuellen Weiterentwicklungen des Konzepts übergeleitet und die Anwendungen in Österreich – u.a. auch die im Rahmen der Salzburger Landesentwicklungsplanung – werden vorgestellt. Mit einem pragmati-

schen Arbeitsansatz für die oberösterreichische Landesplanung endet die umfassende und qualitativ hervorragende Arbeit.

Klinger, Tobias (2003): mobilfunk braucht raumPlanung – Planungsrechtliche Kompetenzen der Salzburger Gemeinden bei der Standortplanung von Mobilfunksendeanlagen. Diplomarbeit am Institut für Rechtswissenschaften der Technischen Universität Wien.

In ersten Abschnitt dieser Arbeit werden Rahmenbedingungen des Mobilfunks sowie technische Details beschrieben, wo auch ein Schwerpunkt dieser Diplomarbeit, der Auswirkungen des Mobilfunks auf die Gesundheit ausführlich behandelt wird. Unter anderem werden Grenzwerte allgemein und der Salzburger Grenzwert von 1 Milliwatt/m² im speziellen kritisch betrachtet.

Im Abschnitt „Mobilfunk und Planungsrecht“ wird auf das Verhältnis der Raumplanung zur Mobilfunkproblematik eingegangen, unter anderem in der Kompetenzverteilung in Raumplanung, Telekommunikation, Baurecht, Naturschutzrecht und Ortsbildschutzrecht, der Bewilligungspflicht durch die Kommunen und Genehmigungen des Bundes.

Im Punkt „Das Salzburger Modell“ wird die Mobilfunkdiskussion in Salzburg von ihren Anfängen bis zum status quo (2003) beschrieben.

Ein weiterer Teil der Diplomarbeit widmet sich drei Beispielgemeinden – Rankweil/Vorarlberg, Gräfelding/Bayern und Santa Cruz/Kalifornien, deren Vorgehensweise in der Mobilfunkdiskussion und deren rechtliche Grundlagen behandelt werden. Auch wird immer ein Vergleich zur Salzburger Situation hergestellt.

Gebhard, Manfred (2003): Die Massenbewegungen am Haunsberg. Diplomarbeit an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 77 S. + 1 geomorphologische Karte und 1 CD im Anhang.

In dieser Arbeit werden die Massenbewegungen am Haunsberg mittels einer geomorphologischen Detailkartierung erfasst. Nach einer ausführlichen Schilderung der Rahmenbedingungen und physisch-geographischen Prozesse im Zusammenhang mit möglichen Verursachern der Massenbewegungen wird das Rutschgebiet und sein Umfeld zuerst allgemein und anschließend geomorphologisch beschrieben.

Zur Darstellung der Ergebnisse finden sowohl Karten als auch Modellierungen anhand von Anaglyphenkarten und Geländemodellen Verwendung.

Lobendanz, Peter H. (2003): Nutzungskonflikte der Städtischen Landwirtschaft mit der Naherholung am Beispiel der Stadt Salzburg. Diplomarbeit an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 121 S.

Diese Arbeit untersucht das Gebiet der Stadtgemeinde Salzburg hinsichtlich der Erholungseignung und im Zusammenhang mit den bestehenden land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Stadtgebiet und der Grünlanddeklaration. Durch eine Befragung der Landwirte in der Stadt Salzburg werden die Konflikte zwischen Landwirtschaft und Erholungsnutzung herausgearbeitet und auf der Grundlage der Ergebnisse der empirischen Erhebung werden Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation herausgearbeitet.

Die Arbeit schließt mit einem „Leitbild Stadtlandschaft und Naherholung der Stadt Salzburg“, von dem Ziele und Maßnahmen für die Stadtpolitik und für die Stadtlandwirtschaft abgeleitet werden.

Zeller, Georg Alexander (2004): Seilbahnerschließung im Land Salzburg – planerische und rechtliche Rahmenbedingungen. Diplomarbeit am Institut für Rechtswissenschaften der Technischen Universität Wien.

Die Planung bei Seilbahnerschließungen wird in den Themengebieten Projektierung von Schigebieten, Terrainanalyse, Ökologische/Ökonomische Faktoren und soziale Komponenten behandelt, Seilbahnsysteme werden genau erläutert. Ein weiterer Teil sind die Rechtsgrundlagen bei Seilbahnerschließungen (EU, Verfassungsrechtliche, Bundesgesetzliche, Landesgesetzliche Bestimmungen, Richtlinien im Land Salzburg) sowie ein Fallbeispiel der Seilbahnerschließung an Hand der Sechser Sesselbahn Grünkar, Flachau.

Widder, Christian (2004): Möglichkeiten zur Umnutzung von Teilen großflächiger Autobahnanschlussstellen aus Sicht der ASFINAG. Gezeigt am Beispiel A10, Tauernautobahn, Anschlussstelle Salzburg Süd/ Anif. Diplomarbeit an der Technischen Universität Wien, 97 S.

Zum Bearbeitungszeitraum noch nicht verfügbar.

Hilzensauer, Anna Lisa (2004): Die siedlungsstrukturelle Entwicklung des Ortes Puch in der Gemeinde Puch bei Hallein im Salzburger Zentralraum. Diplomarbeit an der Universität für Bodenkultur Wien, 101 S.

Diese umfassende Arbeit stellt die Entwicklung der suburbanen Gemeinde Puch bei Hallein in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang mit den raumordnungspolitischen Instrumenten dar. Es werden sowohl die einzelnen Phasen der Entwicklung als auch die Anstrengungen der Gemeinde zur Beeinflussung der zukünftigen Entwicklung detailliert nach Ortschaften dargestellt. Abschließend werden Ziele und Maß-

nahmen für die zukünftige Entwicklung ausgearbeitet und Empfehlungen zur siedlungsstrukturellen Ordnung und Entwicklung der Gemeinde vorgestellt.

Vladimirova, Ralitzka (2004): Vergleich der Bebauungsplanung in Bulgarien und Österreich am Beispiel von Salzburg. Diplomarbeit an der Technischen Universität Wien, 112 S.

Zum Bearbeitungszeitraum noch nicht verfügbar.

Sturm, Robert (2004): Konzept zur Durchsetzung großvolumiger Passivwohnanlagen in der gemeinnützigen Wohnbauwirtschaft Österreichs – im Besonderen am Beispiel Wettbewerb Passivhausmodellwohnbauvorhaben Samer Mösl, Salzburg. Diplomarbeit am Institut für Hochbau und Entwerfen der Technischen Universität Wien, 79 S.

Diese Arbeit wurde im Rahmen eines Architekturstudiums verfasst und hat als Schwerpunkt gestalterische und architektonische Qualitäten, es wird jedoch auch auf die Rahmenbedingungen von Passivhäusern eingegangen. Zuerst wird die technische Entwicklung des Passivhauses beschrieben, die Vorteile dieser Bauweise in Bezug auf Sparsamkeit, Hitze-tauglichkeit, Kosten/Nutzen-Verhältnis usw. Weiters werden die Förderungen für Passivwohnanlagen in den Bundesländern beschrieben, für Salzburg speziell zu den Themen Wohnungsneubau und Wohnhaussanierung, Zuschlag für energieökologische Maßnahmen, Zuschlag für sonstige ökologische Maßnahmen und Höhe der Förderungen.

Waldstein-Wartenberg, Claudia (2004): Landschaft denken – Landschaft formen - theoretische Beiträge zur Landschaftsarchitektur und

Gestaltung eines innerstädtischen Freiraums in Salzburg. Diplomarbeit an der Universität für Bodenkultur, 149 S.

Zum Bearbeitungszeitraum noch nicht verfügbar.

Schoßleitner, Richard (2005): Schutz und Entwicklung der Freiräume. Vorschläge zur Weiterentwicklung der Freiraumplanung im Rahmen der Salzburger Raumplanung. Diplomarbeit, Naturwiss. Fakultät der Universität Salzburg, 110 S.

Die Arbeit von Herrn Richard Schoßleitner beschäftigt sich mit dem Thema Freiraumplanung und hat das anspruchsvolle Ziel, für das Land Salzburg Vorschläge zur Weiterentwicklung der Freiraumplanung innerhalb der Raumplanung zu entwickeln. Beginnend werden die Trendentwicklungen im Bereich der Land- und Freiraumnutzung ausgehend von den Konzepten der geographischen Landschaftsforschung im Überblick dargestellt, um die wesentlichen Herausforderungen für die Raumplanung ableiten zu können. Im folgen-

den Kapitel III wird der Stand der Freiraumplanung im Land Salzburg ausgehend vom System der räumlichen Planung in Österreich diskutiert, die wesentlichen Steuerungsinstrumente werden am Beispiel des Landes Salzburg dargestellt, wobei alle Ebenen der Raumplanung Berücksichtigung finden. An diesen Teil folgend, schlägt der Verfasser zur Weiterentwicklung der Freiraumplanung vor, statt dem meist vergeblichen Versuch der Einführung neuer Freiraumplanungsinstrumente, die vorhandenen Instrumente der Raumplanung weiterzuentwickeln und diskutiert dies im Zusammenhang mit wesentlich verbesserten interdisziplinären Zugängen. Das vierte Hauptkapitel diskutiert die Grundzüge einer ökologisch orientierten Planung im Zusammenhang mit dem ethischen Konzept der nachhaltigen Entwicklung und leitet in Form einer Literaturdiskussion von allgemeinen Nachhaltigkeitszielen spezielle raumplanerische Nachhaltigkeitsziele ab, die als Grundlage einer ökologisch orientierten Raumplanung dienen. Hier folgt ein kurzer Exkurs in die Landschaftsökologie, an deren Schnittstelle mit der Raumplanung sich die eigentlichen Lösungsvorschläge fin-

den lassen. Die Ansätze einer ökologisch orientierten Raumplanung werden in der Folge ausführlich vorgestellt, insbesondere die Konzepte der differenzierten Bodennutzung, der funktionsräumlichen Arbeitsteilung und Vorranggebiete und der ökologischen Ausgleichsräume.

Schließlich spannt der Verfasser den Bogen über die laufende Raumbewachung zum Einsatz von Indikatoren zur Messung der Nachhaltigkeit und zum Landschaftsentwicklungskonzept als Umsetzungsinstrument einer ökologisch orientierten Raumplanung. Letzteres ist als zentrales Instrument einer multifunktionalen Freiraumnutzung heute im Mittelpunkt der fachlichen Auseinandersetzung. Das Kapitel stellt schließlich die Verfahren der ökologischen Landschaftsbewertung vor, diskutiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bewertungsverfahren und gibt einen sehr guten Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten. Im abschließenden Kapitel VI werden pragmatische Ansätze zur Landschaftsbeurteilung vorgestellt, die als Hilfe zur Überbrückung der Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis den Einsatz leicht nachvollziehbarer Verfahren vorschlagen.

Kapitel III

Trends der räumlichen Entwicklung

1. Bevölkerungs- und Wohnungswesen

1.1. Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsstruktur

Mit dem Stichtag der letzten Volkszählung am 15. Mai 2001 zählte das Land Salzburg 515.327 Einwohner. Seit der Volkszählung 2001 hat das Land Salzburg weitere Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen, die Gesamtbevölkerung hat zwischen dem Stichtag der Volkszählung 2001 und dem 1.1.2005 um knapp weitere 2% auf mittlerweile 525.472 Einwohner zugenommen. Davon sind 254.930 Männer und 271.087 Frauen.

Die Karten 1 und 2 zeigen den Stand der Bevölkerungsverteilung (Anzahl der Hauptwohnsitze) auf Grundlage einer rasterbasierten Darstellung. Die auf einem 2,5 km Raster aufbauen-

de Karte 1 (Hauptwohnsitze 2001) lässt die Siedlungsschwerpunkte deutlich hervortreten, während die auf einem detaillierten 250 m Raster aufbauende Karte 2 (Verteilung der Wohnbevölkerung 2001) den aktuellen Dauersiedlungsraum und die in ihm liegenden Verdichtungskerne darstellt.

Die Bevölkerungsdichte im Land Salzburg ist durchschnittlich 72 Einwohner pro Quadratkilometer und differiert erheblich zwischen den einzelnen politischen Bezirken. Der Grund dafür liegt am hohen Anteil unbesiedelter Flächen in den Gebirgsgauen. Wenn man daher statt der Gesamtfläche den Dauersied-

lungsraum als Bezugsfläche heranzieht, wird deutlich, dass auch in den inneralpinen Tälern eine relativ hohe Siedlungsdichte vorherrscht.

Salzburg gehört nach seiner Fläche (rund 9% der Gesamtfläche Österreichs) und auch nach der Einwohnerzahl (rund 6,4% Österreichs) zu den kleineren Ländern Österreichs. Allerdings kann es – wie die westlichen Länder insgesamt – auf ein überdurchschnittlich starkes Bevölkerungswachstum verweisen.

Während die Bevölkerung Österreichs in den letzten vier Jahrzehnten um nur knapp 15% wuchs, konnte Salzburg um fast die Hälfte zu-

Tab. 5: Hauptwohnsitze und Bevölkerungsdichte in Salzburg und Österreich

Bezirksname	Gesamtfläche in Hektar	Katasterfläche Dauersiedlungsraum in Hektar	Anteil der Katasterfläche Dauersiedlungsraum in %	Hauptwohnsitze am 15. 05. 2001 absolut	Bevölkerungsdichte 2001 (bezogen auf Gesamtfläche) [EW/km ²]	Bevölkerungsdichte 2001 (bezogen auf Dauersiedlungsraum) [EW/km ²]
Stadt Salzburg	6.564,6	5.261,3	80,15	142.662	2.173,2	2.711,6
Hallein	66.828,6	17.151,9	25,67	54.282	81,2	316,5
Salzburg-Umgebung	100.406,5	48.127,3	47,93	135.059	134,5	280,6
St. Johann	175.524,9	33.430,6	19,05	77.854	44,4	232,9
Tamsweg	101.955,7	13.085,6	12,83	21.283	20,9	162,6
Zell am See	264.143,6	36.946,4	13,99	84.124	31,9	227,7
Land Salzburg	715.423,9	154.003,0	21,53	515.264	72,0	334,6
Österreich	8.387.113,0	3.191.700,1	38,05	8.032.857	95,8	251,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Volkszählungsergebnisse 2001, STATISTIK AUSTRIA 2006b

Karte 1: Hauptwohnsitze 2001 im 2.500 m Raster

Für unser Land!

Legende:

**Anzahl der Hauptwohnsitze
im 2.500 m Raster**

- 1 bis 50
- 51 bis 500
- 501 bis 1000
- 1001 bis 5000
- 5001 bis 27652

Anmerkung:
Für das Gebiet des Freistaats Bayern stehen keine vergleichbaren Daten zur Verfügung.

Datengrundlage:
Statistik Austria, Volkszählung 2001
Raumforschungsprojekt
Indikatoren für die nachhaltige
Raumentwicklung.
Studio iSpace, Prinz 2005.

Salzburger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 28.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TIGIS ÖB, Salzburg AG & DI Wenger-Olm, Ed. Hölzl, WGeGIS, Geospace, BEY - Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 2: Verteilung der Wohnbevölkerung 2001 im 250 m Raster

Für unser Land!

Legende:

**Anzahl der Hauptwohnsitze
pro Rasterzelle 250 x 250 m**

Datengrundlage:
 Statistik Austria, Volkszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 3. 1. 2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 3: Einwohner 2001 je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum

Datengrundlage:
 Statistik Austria, Volkszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 28.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hidzeli, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Tab. 6: Wohnbevölkerung im Land Salzburg nach politischen Bezirken und Österreich

Politischer Bezirk	Wohnbevölkerung nach Volkszählungsergebnissen					
	1951	1961	1971	1981	1991	2001
Stadt Salzburg	102.927	108.114	129.919	139.426	143.978	142.662
Hallein	34.263	35.637	41.115	44.815	50.396	54.282
Salzburg-Umgebung	64.236	70.913	85.032	98.733	118.137	135.059
St. Johann	53.072	57.100	63.479	67.410	71.955	77.854
Tamsweg	16.558	17.519	19.116	20.106	20.622	21.283
Zell am See	56.176	58.009	66.454	71.811	77.277	84.124
Land Salzburg	327.232	347.292	405.115	442.301	482.365	515.264
Österreich	6.933.905	7.073.807	7.491.526	7.555.338	7.795.786	8.032.857

Quelle: STATISTIK AUSTRIA und ÖSTAT: Volkszählungsergebnisse 1981, 1991 und 2001

legen. Auch im letzten Jahrzehnt von 1991 bis 2001 nahm das Land Salzburg mit einer Bevölkerungszunahme von knapp 33.000 Einwohnern oder einer Steigerung um 6,8% die Spitzenstellung unter den Ländern ein, wenngleich die Stärke des Wachstums im Vergleich zum vorhergehenden Dezennium – von 1981 bis 1991 lag die Zunahme noch bei 9,1% – etwas abgenommen hat.

Die folgenden Karten 4 bis 7 beleuchten die großräumigen Entwicklungs-

trends seit dem Beginn der Motorisierung nach dem 2. Weltkrieg. Das kräftige Wachstum des suburbanen Raums im Flach- und Tennengau zeigt am deutlichsten die Karte 4, welche die Veränderung seit der Volkszählung 1951 illustriert. Nach dieser Karte sind die Gemeinden des Zentralraums und die verkehrsgünstig gelegenen Gemeinden im Pongau und Pinzgau die bevorzugten Standorte, während nur wenige Gemeinden in den Gebirggauen Bevölkerungsverluste seit dieser Zeit hinzunehmen hatten. Die Karte 5 zeigt

etwas deutlicher die Effekte der Bevölkerungssuburbanisierung. Im Zentralraum sind insbesondere die Gemeinden entlang der hochrangigen Straßenverbindungen die mit dem kräftigsten Wachstum, aber auch in den Gebirggauen lässt sich das Wachstum der verstädterten Gebiete gut ablesen. Auch die kurzfristigeren Entwicklungen dokumentieren, dass insbesondere die Gemeinden mit verkehrsgünstiger Lage für die PKW-Erreichbarkeit Wohnbevölkerung gewonnen haben (vgl. Karten 6 und 7).

Tab. 7: Veränderung der Wohnbevölkerung zwischen 1951 und 2001

Politischer Bezirk	Veränderung der Wohnbevölkerung nach den Hauptergebnissen der Volkszählungen				
	Änderung 1951–2001 in %	Änderung 1961–2001 in %	Änderung 1971–2001 in %	Änderung 1981–2001 in %	Änderung 1991–2001 in %
Salzburg Stadt	38,61%	31,96%	9,81%	2,32%	–0,91%
Hallein	58,43%	52,32%	32,02%	21,12%	7,71%
Salzburg-Umgebung	110,25%	90,46%	58,83%	36,79%	14,32%
St. Johann	46,70%	36,35%	22,65%	15,49%	8,20%
Tamsweg	28,54%	21,49%	11,34%	5,85%	3,21%
Zell am See	49,75%	45,02%	26,59%	17,15%	8,86%
Land Salzburg	57,46%	48,37%	27,19%	16,50%	6,82%
Österreich	15,85%	13,56%	7,23%	6,32%	3,04%

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2003 und ÖSTAT 1983: Volkszählungsergebnisse 1981, 1991 und 2001

Karte 4: Bevölkerungsveränderung 15.5.1951 - 1.1.2005 in Prozent

Legende:

Relative Veränderung 1951-2005

Wert 1951 = 100

- 68,9 bis 100
- > 100 bis 125
- > 125 bis 150
- > 150 bis 200
- > 200 bis 250
- > 250 bis 300
- > 300 bis 442,5

Datenquelle:
 Volkszählungsergebnisse
 der Statistik Austria zum
 15.5.1951 und
 Bevölkerungsfortschreibung
 der Landesstatistik zum
 1.1.2005

SAZLBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 5.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehni, Ed. Hölzel,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 5: Bevölkerungsveränderung 15.5.1981 - 1.1.2005 in Prozent

Karte 6: Bevölkerungsveränderung 15.5.1991 - 1.1.2005 in Prozent

Legende:

Relative Veränderung 1991-2005

Wert 1991 = 100

- 89,2 bis 95
- > 95 bis 100
- > 100 bis 105
- > 105 bis 110
- > 110 bis 120
- > 120 bis 130
- > 130 bis 153,4

Datenquelle:
 Volkszählungsergebnisse
 der Statistik Austria zum
 15.5.1991 und
 Bevölkerungsfortschreibung
 der Landesstatistik zum
 1.1.2005

SAZLBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Erstellungsdatum: 5.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBI AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehin, Ed. Hölzel, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Kräftige Zuwächse verzeichneten die politischen Bezirke Salzburg-Umgebung (14,3%), St. Johann im Pongau (8,2%), Hallein (7,7%) und Zell am See (8,9%). Damit ist festzustellen, dass nicht nur der Zentralraum um die Landeshauptstadt eine Wachstumsregion ist, sondern dass auch in den inneralpinen touristischen Regionen die Wohnbevölkerung stark angestiegen ist. Dies korrespondiert einerseits mit Verstärkungstendenzen in den inneralpinen Verdichtungsgebieten und ist andererseits eine Folge der Zuwanderung von Arbeitskräften in der inneralpinen Tourismuswirtschaft.

Innerhalb des Landes nimmt sich die Bevölkerungsentwicklung von 1991 bis 2001 sehr unterschiedlich aus: Über das markanteste Wachstum verfügt der Bezirk Salzburg Umgebung (+ 14,4%), aber auch die Bezirke Zell am See (+ 8,9%), Sankt Johann (+ 8,2%) und Hallein (+ 7,7%) liegen noch deutlich über dem Landesschnitt. Im Gegensatz dazu liegt die Bevölkerungszunahme mit 3,2% im Bezirk Tamsweg auf klar niedrigerem Niveau und die Landeshauptstadt Salzburg ist sogar um 0,9% geschrumpft.⁴

Das Bevölkerungswachstum selbst wird zum großen Teil von Ausländern getragen. Wohnten 1991 noch knapp 38.000 ausländische Bürger im Land Salzburg, steigerte sich ihre

Abb. 32: Veränderung der Bevölkerung in den Salzburger Bezirken aufgrund von Geburten- und Wanderungsbilanz von 1991 bis 2001

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2003, Volkszählungen 2001 und 1991

Anzahl im Jahr 2001 um beinahe 60% auf über 60.000 Personen oder 11,7% der Salzburger Gesamtbevölkerung. Im Vergleich dazu liegt das Wachstum der inländischen Bevölkerung bei lediglich 2,3%. Einen bedeutsamen Zuwachs von Inländern kann nur der Bezirk Salzburg-Umgebung (12,9%) vorweisen, in den anderen Landbezirken pendeln die Werte zwischen einem und 4,5 Prozentpunkten – die Landeshauptstadt hat sogar einen Verlust inländischer Wohnbevölkerung von über 8% zu

verzeichnen. Die höchsten Zuwächse ausländischer Mitbewohner finden sich in den Gebirgsgauen Pinzgau, Lungau und Pongau, wobei der Pinzgau mit einem Zuwachs von mehr

⁴) Allerdings kam es mittlerweile zu einer Bereinigung des Nebenwohnsitzdatenbestandes, nach der die Stadt Salzburg im Unterschied zum offiziellen Volkszählungsergebnis von 142.662 Einwohnern eine Einwohnerzahl von 143.216 hatte (siehe dazu auch Kapitel 5). Die Stadt ist daher nach den aktualisierten Daten nur um 0,5% geschrumpft.

Tab. 8: Wohnbevölkerung nach politischen Bezirken

	Anzahl der Hauptwohnsitze			Änderung 1. 1. 2001 bis 1. 1. 2005 in %
	Fortschreibung 1. 1. 2001	Volkszählung 15. 5. 2001	Fortschreibung 1. 1. 2005	
Stadt Salzburg	144.689	142.662	146.868	1,51
Hallein	54.060	54.282	55.383	2,45
Salzburg-Umgebung	135.901	135.059	138.212	1,70
St. Johann	77.929	77.854	79.405	1,89
Tamsweg	21.523	21.283	21.261	-1,22
Zell am See	84.487	84.124	84.888	0,47
Land Salzburg	518.589	515.264	525.472	1,33

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2003 und Bevölkerungsforschreibung der Landesstatistik zum 1. 1. 2001 und 1. 1. 2005

Karte 7: Bevölkerungsveränderung 1.1.2001 - 1.1.2005 in Prozent

als 120% auf 7.773 ausländische Einwohner im Jahr 2001 deutlich die höchste Steigerungsrate besitzt. Mit jeweils rund 40% Zuwachs sind die Bezirke Salzburg-Umgebung und Hallein (9.879 bzw. 6.092 Nicht-Österreicher) die „Schlusslichter“ dieser Statistik (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2003; ÖSTAT, 1993; ÖSTAT 1984; ÖSTAT 1973).

Die genannte Abschwächung des Bevölkerungswachstums liegt zum großen Teil in der Wanderungsbilanz begründet. Stieg zwischen 1981 und 1991 die Bevölkerung aufgrund der Wanderungsbilanz landesweit noch um 4,6%, ist dieser Wert im letzten Jahrzehnt auf 2,8% gefallen⁵. Hingegen geht das Wachstum aufgrund der Geburtenbilanz mit 4% (gegenüber 4,4%) nur leicht zurück. Interessanterweise ist der Bezirk Salzburg-

Umgebung mittlerweile der einzige Bezirk, in dem das Bevölkerungswachstum des letzten Jahrzehnts hauptsächlich aufgrund der Wanderungsbilanz zustande kommt, in allen anderen Landbezirken überwiegt der Anteil der Geburtenbilanz.

Die Alterstruktur der Bevölkerung wird von den Wanderungsgewinnen der letzten Jahrzehnte geprägt. So ist der Anteil der Fünfzehn- bis Sechzigjährigen an der Gesamtbevölkerung von 56% im Jahr 1971 auf über 63% im Jahr 2001 gestiegen, der Anteil der unter Fünfzehnjährigen dagegen im selben Zeitraum um ganze zehn Prozentpunkte auf 18% zurückgegangen. Dies lässt sich durchaus als deutlicher Hinweis auf die sich abzeichnende stärkere Überalterung der Salzburger Bevölkerung interpretieren.

Besonders stark von dieser Überalterung betroffen sind jene Bezirke, die von einer negativen Wanderungsbilanz gekennzeichnet sind: die Stadt Salzburg verzeichnet im Jahr 2001 bereits einen Anteil von 22,3% über Sechzigjährige, der politische Bezirk Tamsweg einen Anteil von immerhin 19,1%. Die niedrigste Quote von über Sechzigjährigen weist der Bezirk Salzburg-Umgebung mit 16,4% auf, er verfügt auch über die positivste Wanderungsbilanz aller Bezirke.

Die Entwicklung der letzten Jahre (Tabelle 8 und Karte 7) zeigt, dass es weiterhin zu einem Ansteigen der Bevölkerung kommt. Es scheint sich jedoch eine stärkere Konzentration der Zuwanderung in die wirtschaftlichen Zentren des Landes abzuzeichnen.

1.2. Wanderungen

Für die weitere Entwicklung der Bevölkerung Salzburgs sind natürlich die Wanderungsbewegungen der letzten Jahre von besonderem Interesse. In der Fünfjahresbilanz von 1997 bis 2001 ergibt sich hier leider ein Bevölkerungsschwund aufgrund von Wanderungsverlusten von durchschnittlich 127 Personen pro Jahr. Für das negative Ergebnis zeichnen die Jahre 1997 und 1998 mit einem Verlust von 835 bzw. 1.335 Personen verantwortlich, die drei folgenden Jahre haben dagegen landesweit deutliche Wanderungsgewinne von durchschnittlich 515 Personen hervorgebracht.

Auf Bezirksebene können sich von 1997 bis 2001 nur zwei Bezirke auf eine insgesamt positive Wanderungsbilanz stützen:

Die Landeshauptstadt Salzburg konnte auf ein positives Fünfjahres-Wanderungssaldo von 387 Personen verweisen. Dieses ist freilich erst durch das Jahr 2001 mit einem Plus von insgesamt 1.412 Personen zustande

gekommen, die Wanderungsbilanzen für die Jahre 1997 und 1998 fielen dagegen deutlich negativ aus. Vor allen Dingen durch den Zuzug aus dem Ausland konnte die Stadt Salzburg zulegen, hingegen verlor sie in den fünf Jahren stark an den Umgebungsbezirk, während alle anderen Bezirke Einwohner an die Stadt abgaben.

Der Bezirk Salzburg-Umgebung konnte in den fünf Jahren von 1997 bis 2001 beachtliche Wanderungsgewinne – durchschnittlich knapp 330 Personen pro Jahr – verzeichnen. Während der Flachgau aus allen Bezirken – vor allem aber aus der Landeshauptstadt – Einwohner abziehen konnte, verlor er selbst vor allem an Bezirke in den anderen österreichischen Ländern, insbesondere an die angrenzenden oberösterreichischen Bezirke Braunau (Fünfjahressaldo: –169 Personen) und Vöcklabruck (–574) sowie an die Bundeshauptstadt (–688). So stehen Gewinnen aus den Salzburger Bezirken in der Höhe von etwa 2.500 Personen Verluste an

die anderen Länder von rund 1.000 Personen gegenüber.

Die Situation in den restlichen Bezirken ist von Wanderungsverlusten geprägt:

Zwar konnte der Bezirk Hallein in den letzten Jahren von 1999 bis 2001 bereits Gewinne von rund 50 Personen pro Jahr aufweisen, jedoch musste er im gesamten Betrachtungszeit-

⁵) Als Gründe für die Abflachung der Wanderungsbilanz können mehrere mögliche Aspekte genannt werden. Zum einen kam es ab 1989 im Zuge des Falls des Eisernen Vorhangs und der Jugoslawien-Kriege zu enormen Zuwanderungen, die zu einem bestimmten Teil noch in der VZ 1991, zum anderen Teil in der VZ 2001 berücksichtigt wurden. Die Rückwanderung des Großteils dieser Bevölkerungsgruppen ab 1994 kommt ausschließlich in der VZ 2001 zum Tragen, wodurch sich die Wanderungsgewinne von 1991 bis 2001 entsprechend schmälerten. Aber auch restriktivere Einwanderungsbestimmungen und wirtschaftliche Entwicklungen in den neunziger Jahren dürften weitere Gründe darstellen.

Abb. 33: Richtungsspezifische Wanderungssalden für Salzburg und seine Bezirke von 1997 bis 2001

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 1998; 1999; 2000; 2001; 2002

raum insgesamt Verluste von knapp 250 Einwohnern hinnehmen.

Deutlich negativere Fünfjahres-Wanderungssalden haben die Gebirgs-Bezirke St. Johann (-675 Personen), Tamsweg (-596) und Zell am See

(-1.143) aufzuweisen. Sie verlieren vor allem an die Landeshauptstadt Salzburg und an die anderen Länder, gewinnen aber durch Zuzüge aus dem Ausland. Bezogen auf die Einwohnerzahl 2001 verlor der Lungau in den fünf Jahren etwas weniger als drei

von hundert Einwohnern durch Wanderungsverluste, gefolgt vom Pinzgau mit -1,4%.

Die beste Bilanz kann auch hier mit +1,2% der Flachgau ziehen (STATISTIK AUSTRIA 1998; 1999; 2000; 2001; 2002).

1.3. Entwicklung der Haushalte und Haushaltsgrößen

Unmittelbaren Ausdruck findet die Bevölkerungsentwicklung in der Entwicklung der Haushaltsanzahl. Konnte schon im Zeitraum von 1981 bis 1991 festgestellt werden, dass der relative Zuwachs an Privathaushalten beinahe doppelt so hoch war wie jener der Wohnbevölkerung, so setzt sich dieser Trend im Dezennium 1991 bis 2001 sogar noch verstärkt fort. Die Anzahl der Haushalte in Salzburg steigerte sich um 17%, zweieinhalb mal stärker als die Wohnbevölkerung. Während größere und Großhaushalte mit fünf und mehr Personen im Abnehmen begriffen sind, nehmen Einpersonenhaushalte (35% Zuwachs) und Zweipersonenhaushalte (22%) überproportional zu. Der Trend der Verkleinerung der Haushalte hält also weiter an. So beträgt im Jahr 2001 die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Privathaushalt

im Landesmittel nur mehr 2,45 Personen. Dabei senkt die Stadt Salzburg mit durchschnittlich nur zwei Personen pro Privathaushalt den Schnitt deutlich; im Bezirk Tamsweg liegt der Wert um eine Person höher als in der Landeshauptstadt und die weiteren Bezirke weisen durchschnittlich 2,6 bis 2,7 Personen pro Privathaushalt auf. Allerdings muss angemerkt werden, dass die Haushaltsgrößen im vergangenen Jahrzehnt gerade in den Bezirken im Innergebirge am stärksten abgenommen haben, im Bezirk Tamsweg um durchschnittlich 0,5 Personen, im Bezirk Zell am See um 0,4 Personen. Trotzdem weist die Tatsache, dass die allermeisten Gemeinden im Salzburger Zentralraum, entlang der Achse nach Süden in den Pongau sowie im zentralen Bereich des Pinzgauwes wesentlich geringere Haushaltsgrößen aufweisen, auf

die Haushaltsgröße als Indikator für Verstärkerungs- bzw. Verdichtungstendenzen hin.

Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen – der fortschreitenden Individualisierung, der steigenden Scheidungsraten, der Reduktion der Geburtenrate aber auch durch die Alterung der Bevölkerung – nimmt die Zahl der Haushalte stärker zu als die der Wohnbevölkerung. Es kommt dadurch, wie die Tab. 10 zeigt sogar in stagnierenden und zurückgehenden Populationen (vgl. z.B. Steiermark 1991 und 2001), zu einem Ansteigen der Haushalte.

Insbesondere in urbanen Gebieten steigt die Zahl der Einpersonenhaushalte. Wie die Tabelle am Beispiel der Bundeshauptstadt Wien und die Kar-

Abb. 34: Größenstruktur der Privathaushalte 2001

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2003, Volkszählung 2001

te 8 belegen, ist die durchschnittliche Haushaltsgröße daher ein guter Indikator für urbane Gebiete. Jedoch zeigt die Karte 9 einen weiteren Trend der räumlichen Entwicklung deutlich auf, der insbesondere im letzten Jahrzehnt massiv eingesetzt hat. Die Reduktion der durchschnittlichen Haushaltszahl ist in den ländlichen Gebieten am größten oder anders

ausgedrückt: der Ländliche Raum holt die in den urbanen Gebieten eine bereits vollzogene Entwicklung nach und die Gesellschaft verändert sich dort am deutlichsten.

Die entscheidende Größe für raumplanerische Entwicklungen ist nicht die Anzahl an Personen, die in einer Gemeinde lebt, sondern vielmehr die

Anzahl der Haushalte. Abgesehen davon, dass planungsrelevante Entscheidungen über Wohnstandorte, die Größe und die Ausstattung einer Wohnung in der Regel von Haushalten getroffen werden, ist die Zahl der Haushalte die entscheidende Größe für die Vorausschätzung des zukünftigen Wohnungsbedarfs (vgl. dazu FASSMANN & HANIKA 2005).

Tab. 9: Einwohner, Haushaltsgröße und Haushalte in Österreich 1991-2011

	Einwohner			Haushaltsgröße			Haushalte		
	1991	2001	2011	1991	2001	2011	1991	2001	2011
Burgenland	270.880	277.558	278.203	2,82	2,59	2,50	94.951	106.221	111.281
Kärnten	547.798	559.346	551.349	2,72	2,47	2,33	199.124	224.968	236.630
Niederösterreich	1.473.813	1.545.794	1.641.828	2,61	2,46	2,41	554.286	622.746	681.256
Oberösterreich	1.333.480	1.376.607	1.437.436	2,71	2,5	2,40	481.646	543.034	598.932
Salzburg	482.365	515.454	549.204	2,65	2,45	2,37	178.573	207.618	231.732
Steiermark	1.184.720	1.183.246	1.200.384	2,74	2,5	2,39	425.570	468.820	502.253
Tirol	631.410	673.543	720.771	2,81	2,56	2,44	219.783	260.660	295.398
Vorarlberg	331.472	351.048	382.426	2,89	2,59	2,43	112.313	134.513	157.377
Wien	1.539.848	1.550.261	1.799.750	2,03	1,98	2,00	746.760	771.083	899.875
Österreich	7.795.786	8.032.857	8.561.351	2,54	2,38	2,31	3.013.006	3.339.663	3.706.213

Quelle: Rechtlich verbindliche Volkszählungsergebnisse und aktualisierte ÖROK-Prognose 2001-2031 (HANIKA 2006), Haushaltsgröße nach HANIKA et al. 2005.

Karte 8: Haushaltsgröße 2001 nach Gemeinden

Legende:
Haushaltsgröße 2001
in Personen pro Haushalt

- 2,0 bis 2,5
- > 2,5 bis 2,75
- > 2,75 bis 3,0
- > 3,0 bis 3,5
- > 3,5 bis 4,12

Datenquelle:
 Volkszählungsergebnisse
 der Statistik Austria zum
 15.5.2001

0 5 10 20
 Kilometer

SALZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005
Raumordnungsbericht 2005
 Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBf AG, Salzburg AG & DJ Wenger-Oehm, Ed. Hölzel,
 WIGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 9: Veränderung der Haushaltsgröße 1991 - 2001 nach Gemeinden

2. Wohnungswesen und Siedlungsentwicklung

2.1. Wohnungen insgesamt und Hauptwohnsitzwohnungen

Von 1991 bis 2001 verzeichnete das Land Salzburg einen Zuwachs von 37.620 Wohnungen, das bedeutet eine Steigerung des Wohnungsbestands um 18,7% in diesen Jahren (Österreich: 13,9%). Damit war die Zunahme um rund 5.720 Wohnungen höher als im Vergleichszeitraum von 1981 bis 1991 (+ 31.900 Wohnungen). Während die Anzahl der fertig gestellten Wohnungen im Jahr 1991 nur knapp 2.700 Wohnungen betrug, erfuhr sie in den folgenden Jahren einen kontinuierlichen Anstieg. Der Höhepunkt der Bautätigkeit wurde in den Jahren 1995 bis 1997 erreicht, wo die durchschnittliche Anzahl fertig gestellter Wohnungen bei sogar 4.500 Einheiten lag (Maximum bei etwa 5.250 Wohnungen im Jahr 1996). Danach verringerte sich der Zuwachs wiederum deutlich: im Jahr 2001 wurden nur noch 2.931 Wohnungen errichtet. Es liegt auf der Hand, dass die Baulandmobilisierung durch das ROG 1992 eine maßgebliche Ursache für den Wohnbauboom zwischen 1994 und 1998 war. Im Durchschnitt wurden im gesamten Land von 1991 bis 2001 jährlich etwa 3.600 Wohnungen fertig gestellt – es waren insgesamt 36.200 neu gebaute Wohnungen gemäß

Tab. 10: Wohnungen nach dem Rechtsverhältnis 15. 5. 2001

Politischer Bezirk	Wohnungen in Eigenheimen	Eigentumswohnungen	Mietwohnungen	Sonst. Rechtsverh.	Wohnungen insgesamt
Stadt Salzburg	10.881	18.943	38.163	8.618	76.605
Hallein	9.639	2.553	7.037	3.137	22.366
Salzburg-Umgebung	28.104	9.415	11.027	8.991	57.537
St. Johann	13.488	5.715	9.924	5.060	34.187
Tamsweg	4.912	594	1.217	1.187	7.910
Zell am See	17.904	7.556	8.905	5.510	39.875
Land Salzburg	84.928	44.776	76.273	32.503	238.480

Quelle: RAOS & EDER 2003a, S. 33.

Tab. 11: Wohnungen nach dem Rechtsverhältnis 1. 1. 2003

Politischer Bezirk	Wohnungen in Eigenheimen	Eigentumswohnungen	Mietwohnungen	Sonst. Rechtsverh.	Wohnungen insgesamt
Stadt Salzburg	11.0171	19.456	38.557	8.582	77.612
Hallein	9.871	2.630	7.177	3.103	22.781
Salzburg-Umgebung	28.593	9.665	11.279	8.944	58.481
St. Johann	13.845	5.848	10.054	5.007	34.754
Tamsweg	5.022	600	1.243	1.183	8.048
Zell am See	18.314	7.692	8.982	5.459	40.447
Land Salzburg	86.662	45.981	77.292	32.278	242.123

Quelle: RAOS & EDER 2003a, S. 34.

Wohnbaustatistik – und im gleichen Zeitraum ergab sich aber auch ein Abgang von Wohnungen durch Abbrüche oder Umwidmungen in der Höhe von rund 9.000 Wohnungen (vgl. RAOS & EDER 2003a, S. 1). Somit ergibt sich für das Land Salzburg im Jahr 2001 ein Bestand von 238.480 Wohnungen.

Wie RAOS & EDER (2003a, S. 10ff) feststellen, wird landesweit immer noch die Mehrheit der Wohnungen vom Eigentümer selbst genutzt und daher als „Eigenheim“ bezeichnet. Zum 1.1.2003 waren 35,8% des Wohnungsbestands ein Eigenheim, 19,0% eine Eigentumswohnung, 31,9% eine

Mietwohnung und 13,2% zählten zu den „sonstigen Rechtsverhältnissen“. Dazu zählen Dienstnehmer-/Naturalwohnungen, unentgeltliche Wohnungsnutzung durch Verwandte des Eigentümers usw.

Aus wohnungspolitischer Sicht interessanter ist die Anzahl der Hauptwohnsitzwohnungen. Sie betrug im Land Salzburg mit 15. 5. 2001 204.495 Wohnungen. Das bedeutete gegenüber der Zählung des Jahres 1991 einen Zuwachs von 17,5%. Die geringste relative Zunahme der Hauptwohnsitzwohnungen mit rund 8,6% verzeichnete die Stadt Salzburg, die höchste der Bezirk Salzburg-

Umgebung mit einem Plus von 26,5%, dicht gefolgt von den politischen Bezirken Zell am See und Tamsweg (+ 22,8% bzw. + 21,4%). Der Bezirk St. Johann liegt mit +19,7% noch vor dem Bezirk Hallein mit +16,3% Zuwachs an Hauptwohnsitzwohnungen.

Spitzenreiter bei den Gemeinden sind die Gemeinden Plainfeld und Hof im Bezirk Salzburg-Umgebung mit +51,4% und 42,3% sowie die Gemeinden Flachgau, Filzmoos, Werfenweng, St. Martin am Tennengebirge und Altenmarkt im Bezirk St. Johann mit über 40% Zunahme (vgl. RAOS & EDER 2003a, S. 20ff).

2.2. Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen

Gerade in Tourismusländern wie Salzburg spielen im Wohnungswesen Zweitwohnungen eine spezifische Rolle. So waren im Jahr 2001 von den insgesamt 238.480 Wohnungen im Land Salzburg 33.985 (14,3 %) Wohnungen ohne Hauptwohnsitz sowie davon 16.702 (7%) Wohnungen mit gemeldetem Nebenwohnsitz.

Damit scheint die Zahl der Zweitwohnungen gegenüber dem Jahr 1991 (26.820) de facto konstant geblieben sein bzw. dürften die Zuwächse des

gesamten Wohnungsbestands von 1991 bis 2001 beinahe zur Gänze aus neuen Hauptwohnsitzwohnungen resultieren. Die restriktiveren Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes 1998 und des Salzburger Grundverkehrsgesetzes 1993 dürften demnach tatsächlich Wirkung zeigen. Ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen der Volkszählung 1991 ist aus erhebungstechnischen Gründen nicht möglich, da die Anzahl der Zweitwohnungen zwischen diesen beiden Werten liegen muss.

Einen Hinweis über die räumliche Verteilung der Zweitwohnsitze gibt die Karte 3, in welcher der Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz 2001 in einem 2.500 m Raster dargestellt ist.

Die räumliche Verteilung der Rasterzellen mit einem Anteil über 25 bzw. 50 Prozent an Nebenwohnsitzwohnungen zeigt wie zu erwarten war, dass in den touristisch geprägten Gemeinden hohe Anteile zu verzeichnen sind.

Tab. 12: Wohnungen nach Hauptwohnsitzen und Nicht-Hauptwohnsitzen 1991 und 2001

Politischer Bezirk	Wohnungen 1991	Anteil Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen 1991	Wohnungen 2001	Anteil Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen 2001	Wohnungen 1991-2001 in %	Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen 1991-2001 in %
Stadt Salzburg	68.902	10,3%	76.605	12,4%	11,2	2,1
Hallein	19.137	7,6%	22.366	8,0%	16,9	0,4
Salzburg-Umgebung	44.750	10,6%	57.537	12,0%	28,6	1,4
St. Johann	29.010	18,1%	34.187	16,8%	17,8	-1,3
Tamsweg	6.686	14,0%	7.910	11,7%	18,3	-2,3
Zell am See	32.375	22,6%	39.875	22,8%	23,2	0,2
Land Salzburg	200.860	13,4%	238.480	14,3%	18,7	0,9

Quelle: RAOS & EDER 2003a, Tab. 1 und Tab. 3 sowie Datenlieferung Referat 0/03

Karte 10: Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz 2001 im 2.500 m Raster

Für unser Land!

Legende:

Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz an allen Wohnungen 2001 in %

Datengrundlage:
 Statistik Austria, Volkszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIZburger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferat 7/02
 Erstellungsdatum: 3.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel, WIGeGIS, Geospace BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

3. Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarkt

3.1 Bruttowertschöpfung

Die Wirtschaftsstruktur des Landes Salzburg wird eindeutig vom tertiären Sektor – also dem Dienstleistungs- und Tourismussektor – geprägt. Mit einem Anteil der Dienstleistungen an der Bruttowertschöpfung (zu Herstellungspreisen) im Land von 71,3% im Jahr 2002 lässt sich dieser Befund eindrucksvoll bestätigen (Bundesschnitt 67,4%). Im Vergleich mit den anderen Ländern liegt Salzburg damit an 2. Stelle nach der Stadt Wien (82,7%), die aufgrund ihrer Hauptstadtfunktion hier sicher eine Sonderstellung einnimmt. Dementsprechend schwächer sind die beiden anderen Sektoren – der produzierende Bereich und die Land- und Forstwirtschaft – ausgeprägt. Im sekundären Sektor liegt das Land Salzburg mit einem Anteil von 27,4% an der landesweiten Bruttowertschöpfung genauso

unter dem Bundesschnitt (30,5%) wie im primären Sektor (Salzburg: 1,3%; Österreich 2,1%).

Im Jahr 2002 hatte das Land Salzburg im Primären Sektor einen Anteil von 0,1%, im sekundären Sektor von 2,0% und im tertiären Sektor einen solchen von 5,1% an der österreichischen Gesamtwertschöpfung. Im Vergleich zu 1995 hat sich der Gesamtanteil an der österreichischen Wertschöpfung von 7,2 auf 7,1% verringert (WKÖ 2006).

Von 1995 bis 2002 sank die Bruttowertschöpfung des Bereichs Land- und Forstwirtschaft mit von 182 Mio. Euro (1995) auf 178 Mio. Euro (2002). Der Dienstleistungssektor verzeichnete einen Zuwachs von 8.070 Mio. Euro (1995) auf 10.002 Mio. Euro

(2002) und der Sekundärsektor eine Steigerung von 3.133 (1995) auf 3.851 Mio. Euro (2002). Insgesamt ergibt sich damit für das Land Salzburg im Jahr 2002 eine Bruttowertschöpfung von 14.031 Mio. Euro. Das bedeutet gegenüber 1995 eine Steigerung um 23,2% und liegt damit knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 25,0% (Quelle: WKÖ 2006).

In diesem Zusammenhang sind natürlich auch andere Indikatoren für die Salzburger Wirtschaftskraft von Interesse: Regionalprodukt, Einkommen und Kaufkraft.

Salzburg nimmt im Hinblick auf das Bruttoregionalprodukt im Ländervergleich eine Spitzenposition ein: Von 1995 bis 2000 konnte Salzburg das BRP um 20,0% auf 15.111 Mio. Euro

Abb. 35: Anteile der Wirtschaftssektoren an der Bruttowertschöpfung der Länder

Quelle: Wirtschaftskammern Österreich, http://wko.at/statistik/bundesland/BWS_Ö.pdf, abgefragt am 11.2.2006

Abb. 36: Kaufkraftindizes nach Markant Market Research in den Ländern im Jahr 2002

Quelle: Raos & Eder 2003b

im Jahr 2000 steigern und erwirtschaftete damit 7,3% des Bruttonationalprodukts Österreichs. Umgelegt auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein BRP von 29.200 Euro je Einwohner, ein Wert, der um 14,5% über dem Durchschnitt der neun Länder liegt. Nur Wien schneidet noch besser ab – die Bundeshauptstadt liegt 37,6% über dem Österreichtniveau (vgl. RAOS & EDER 2003b, S. 12).

Diese beträchtliche Wirtschaftsleistung ermöglicht auch entsprechendes Einkommen. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort ist das Nettoeinkommen der Salzburger Bevölkerung, weil dieses Geld für Konsumzwecke ausgegeben werden kann und damit wiederum der Wirtschaft zugute kommt.

Im Jahr 2001 liegt das durchschnittliche Netto-Monatseinkommen der Lohnsteuerpflichtigen in Salzburg mit 1.253 Euro knapp 40 Euro unter dem Österreich-Schnitt. Differenziert nach Bezugsgruppen erhalten Arbeitnehmer durchschnittlich 1.295 Euro und Pensionisten 1.153 Euro. Dabei gibt

es innerhalb des Landes deutliche regionale Unterschiede. In der Landeshauptstadt liegt das durchschnittliche Nettoeinkommen der Lohnsteuerpflichtigen durch die überproportionale Anzahl von Top-Verdienern mit 1.366 Euro neun Prozent über dem Salzburger Landesdurchschnitt. Ebenfalls überdurchschnittlich verdienen die Lohnsteuerpflichtigen der Bezirke Salzburg-Umgebung (1.311 Euro) und Hallein (1.284 Euro). Dagegen scheint das Tennengebirge nicht nur eine geographische, sondern auch eine Einkommensstrennscheide zu sein: die Innergebirgsbezirke St. Johann, Tamsweg und Zell am See fallen im Hinblick auf das lohnsteuerpflichtige Einkommen deutlich zurück. Im rangletztten Bezirk Tamsweg liegt das Einkommen (1.082 Euro) mehr als ein Fünftel niedriger als in der Stadt Salzburg (RAOS & EDER 2003b, S. 18 und 23).

Das Nettoeinkommen der Einkommensteuerpflichtigen – im weiteren Sinne also das Einkommen von Selbständigen – beträgt in Salzburg (1999) durchschnittlich 1.485 Euro pro

Monat. Hier belegt das Land Salzburg – 3,2% unter dem Bundesschnitt von 1.533 Euro – im Ländervergleich hinter Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und Vorarlberg die fünfte Stelle.

Die Kaufkraft der Bevölkerung wird in regelmäßigen Abständen von kommerziellen Instituten für die österreichischen Länder berechnet. Solche Kaufkraftindizes sind ein Indikator dafür, wie viel sich die Bevölkerung eines Landes im Vergleich zum Durchschnitt aller neun Länder leisten kann. Damit besitzen Kaufkraftindizes auch Aussagekraft über das Nachfragepotential der privaten Haushalte.

Nach den Berechnungen von Markant Market Research ist die Kaufkraft der Salzburger Bevölkerung mit einem Kaufkraftindex von 107,6 deutlich höher als im Durchschnitt der neun Länder. Auch in dieser Statistik nimmt Salzburg nach Wien (112,9) den zweiten Rang unter den Ländern ein. Auch Vorarlberg (102,2) und Niederösterreich (100,6) können auf

überdurchschnittliche Indizes verweisen, während alle anderen Länder unter dem Bundesschnitt liegen. Schlusslicht ist das Land Kärnten (inkl. Osttirol) mit einem Kaufkraftindex von 89,6 (vgl. RAOS & EDER 2003b, S. 10f).

Hinzuweisen ist auf die offensichtliche Diskrepanz zwischen Kaufkraft und

durchschnittlichen Einkommen. Während das Netto-Monatseinkommen sowohl der Lohn- als auch der Einkommenssteuerpflichtigen unter dem Durchschnitt in Österreich liegt, hat die Salzburger Bevölkerung mit einem Index von 107,6 eine wesentlich höhere Kaufkraft als die anderen Länder mit Ausnahme von Wien. Eine Erklärung für diese Diskrepanz

könnten zwei Faktoren sein: Erstens wird die Kaufkraft pro Haushalt berechnet und zweitens hat das Land Salzburg einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten. Eine exakte Klärung der Zusammenhänge könnte nur eine Detailanalyse erbringen, die im Rahmen des Raumordnungsberichts nicht durchgeführt werden konnte.

3.2 Erwerbstätigkeit

Bezogen auf die berufstätige Wohnbevölkerung von 264.042 Einwohnern im Jahr 2003 sind über zwei Drittel aller Berufstätigen, nämlich 69,3% im tertiären Sektor tätig. Der Anteil der Berufstätigen im Sekundär-Sektor (produzierendes Gewerbe) ist in Salzburg mit 26,5% relativ gering, in den Primär-Sektor (Grundstoffe, Landwirtschaft) fallen überhaupt nur noch 5,2% aller Berufstätigen (SALZBURGER ZAHLENSPIEGEL 2004).

Im Vergleich dazu hatte der Anteil der Berufstätigen im Dienstleistungssektor im Jahr 1981 erst rund 58% betragen und im Jahr 1991 64,4% (vgl. SALZBURGER ZAHLENSPIEGEL 2002).

Die Zahl der Arbeitsstätten hat im Jahrzehnt von 1991 bis 2001 absolut mit 6.032 und relativ mit 24,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum von 1981 bis 1991 (+ 16,4%) weiter zugenommen.

Eine besonders dynamische Entwicklung hat auch hier der Bezirk Salzburg-Umgebung erfahren, wo die Zahl der Arbeitsstätten um 41% von 4.990 im Jahr 1991 auf 7.038 im Jahr 2001 zugenommen hat.

Über dem Landesschnitt der relativen Zunahme von 24,3% liegen auch noch die politischen Bezirke Hallein (+25,9% bzw. +545 Arbeitsstätten)

und die Stadt Salzburg (24,8% bzw. 2028 Arbeitsstätten).

Unter dem Salzburger Landesdurchschnitt liegen die politischen Bezirke St. Johann im Pongau (+18,3% bzw. +731 Arbeitsstätten), der Bezirk Tamsweg (+17,0% bzw. +156 Arbeitsstätten) und auch der Bezirk Zell am See (+11,4% bzw. +524 Arbeitsstätten).

Es ist jedoch zu unterstreichen, dass im Jahr 2001 immerhin noch ein Drittel aller Arbeitsstätten des Landes in der Stadt Salzburg ihren Sitz haben (Stadt Salzburg 10.210, Land Salzburg 30.833).

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass in der Stadt Salzburg, im Bezirk Salzburg-Umgebung und im Bezirk Hallein über 64,5% aller Arbeitsstätten des Landes angesiedelt sind – ein durchaus deutliches Indiz für das nach wie vor bestehende wirtschaftliche Übergewicht des Zentralraumes gegenüber den alpinen Bezirken (Statistik Austria 2006a).

Mit einer Erwerbsquote der über 15-Jährigen von 62,2% liegt das Land Salzburg nach Vorarlberg (62,5%) an zweiter Stelle der österreichischen Länder (Österreich = 59,7%). Bei der Erwerbsquote der Männer liegt Salzburg an dritter Stelle nach Vorarlberg und Tirol, während Salzburg bei der Frauenerwerbsquote mit 54,1% knapp vor Wien sogar an der Spitze liegt.

Tab. 13: Erwerbsquote 2001 nach Ländern und Geschlecht

Land	Erwerbsquote der über 15-Jährigen		
	Insgesamt	Männer	Frauen
Burgenland	56,4	66,7	46,8
Kärnten	55,5	65,9	46,0
Niederösterreich	59,4	68,8	50,6
Oberösterreich	59,9	69,6	50,9
Salzburg	62,2	71,1	54,1
Steiermark	57,3	67,2	48,1
Tirol	60,8	71,3	51,0
Vorarlberg	62,5	73,4	52,1
Wien	61,8	70,7	54,0
Österreich	59,7	69,3	50,8

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2004a, S. 87

Karte 11: Anzahl der Beschäftigten an der Arbeitsstätte 2001 im 2.500 m Raster

Legende:
Anzahl der Beschäftigten absolut

- 1 bis 10
- 11 bis 25
- 26 bis 50
- 51 bis 100
- 101 bis 500
- 501 bis 1000
- 1001 bis 2500
- 2501 bis 5000
- 5001 bis 10000
- 10001 bis 25000
- 25001 bis 43263

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Arbeitsstättenzählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Erstellungsdatum: 30.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

3.3 Arbeitsmarkt

Die Entwicklung von Arbeitsmarkt und Beschäftigungssituation der letzten Jahre im Land Salzburg sind natürlich besonders interessante Gradmesser für die Dynamik der Salzburger Wirtschaft.

Dabei hat sich die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Jahresdurchschnitt von 2001 bis 2005 von 212.997 auf 218.106 (+2,5%) erhöht. Unter den fünf Bezirken nahm der Bezirk St. Johann mit einem Plus von 6,6% die positivste Entwicklung, gefolgt von den Bezirken Salzburg-Umgebung (+5,2%), Zell am See (+3,9%), Hallein (+2,7%) und Tamsweg (2,3%). Alleine in der Stadt Salz-

burg hat die Zahl der unselbständig Beschäftigten um 0,9% abgenommen. Differenziert nach Geschlecht ist zu erkennen, dass die Zunahme hauptsächlich auf die Zunahme bei den Frauenarbeitsplätzen zurückzuführen ist. Die regionale Verteilung dabei lässt die Vermutung aufkommen, dass hier der Dienstleistungssektor (Tourismus und Einzelhandel) dominieren.

Insgesamt hat sich also die Anzahl der Beschäftigten in den vier Jahren von 2001 bis 2005 nur leicht verändert (+2,5%). In deutlicherem Rahmen bewegte sich die Entwicklung der absoluten Anzahl der Arbeits-

losen. Von 2001 bis 2005 ergibt sich eine relative Zunahme der Arbeitslosen von 23,8 %, wobei im Jahresdurchschnitt die Zahl der Arbeitslosen von 9.708 auf 11.969 angestiegen ist. Regional fällt die deutliche absolute Zunahme der männlichen Arbeitslosen in der Stadt Salzburg und im Bezirk Salzburg-Umgebung auf, die auf eine stärkere Gewichtung des Dienstleistungssektors hinweist.

Es ist auch festzuhalten, dass der Bezugswert 2005 auf Grundlage der Werte Dezember 2004 bis November 2005 berechnet wurde, weil zum Bearbeitungszeitraum der Wert Dezem-

Tab. 14: Unselbständig Beschäftigte 2001 und 2005

Bezirke	Jänner 2001		Juli 2001		Jänner 2005		Juli 2005		Zu- und Abnahme 2001 bis 2005		
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	gesamt
Stadt Salzburg	44.869	41.185	45.978	42.154	43.048	42.031	44.663	42.955	-3,5	2,0	-0,9
Hallein	9.088	6.380	9.617	6.620	9.142	6.671	9.935	6.798	2,0	3,6	2,7
Salzburg-Umgebung	26.362	17.927	29.200	19.359	27.611	18.806	31.005	20.253	5,5	4,8	5,2
St. Johann	15.529	13.254	15.342	12.059	16.250	14.568	15.979	13.075	4,4	9,2	6,6
Tamsweg	2.985	2.836	3.233	2.623	3.015	3.001	3.234	2.700	0,5	4,4	2,3
Zell am See	15.978	13.396	16.881	12.919	16.399	14.532	17.027	13.513	1,7	6,6	3,9
Land Salzburg	114.811	94.978	120.251	95.734	115.465	99.609	121.843	99.294	1,0	4,3	2,5

Quelle: Landestatistik, Datenlieferung vom Dezember 2005

Tab. 15: Arbeitslose 2001 und 2005 (2005: Dezember 2004 bis November 2005)

Bezirke	Arbeitslose 2001			Arbeitslose 2005			Zu- und Abnahme 2001 bis 2005 in %		
	männl.	weibl.	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	männl.	weibl.	gesamt
Stadt Salzburg	1.619	1.165	2.785	2.273	1.503	3.776	40,4	29,0	35,6
Hallein	415	344	760	511	409	921	23,1	18,8	21,2
Salzburg-Umgebung	891	810	1.701	1.256	1.106	2.360	40,9	36,6	38,7
St. Johann	797	850	1.647	984	950	1.932	23,4	11,8	17,3
Tamsweg	306	234	540	323	295	618	5,6	25,9	14,4
Zell am See	1.203	1.072	2.275	1.274	1.090	2.362	5,9	1,7	3,8
Land Salzburg	5.232	4.476	9.708	6.621	5.353	11.969	26,5	19,6	23,3

Quelle: Landesstatistik, Datenlieferung vom Januar 2006

Karte 12: Unselbständig Beschäftigte im Januar 2005 nach Gemeinden

Karte 13: Unselbständig Beschäftigte im Juli 2005 nach Gemeinden

Legende:

Unselbständig Beschäftigte

Unselbständig Beschäftigte je Einwohner

Datenquelle:
Landesstatistischer Dienst,
Referat 0/03

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Erstellungsdatum: 2. 1. 2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 14: Arbeitslosigkeit 2005 und Arbeitslosenrate 2003-2005 nach Gemeinden

Tab. 16: Arbeitslosenrate im Durchschnitt der Jahre 1998–2000 und 2003–2005

Bezirke	Arbeitslosenrate Ø 1998/1999/2000			Arbeitslosenrate Ø 2003/2004/2005			Veränderung 1999 bis 2004		
	männl.	weibl.	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	männl.	weibl.	gesamt
Stadt Salzburg	5,0	3,9	4,5	7,0	4,9	5,9	2,0	1,0	1,5
Hallein	3,5	4,5	3,9	3,8	4,2	4,0	0,4	-0,3	0,1
Salzburg-Umgebung	3,2	3,5	3,3	4,0	4,1	4,1	0,8	0,7	0,7
St. Johann	4,7	6,6	5,5	5,2	6,2	5,6	0,5	-0,4	0,1
Tamsweg	6,9	7,7	7,2	7,2	8,2	7,6	0,4	0,5	0,4
Zell am See	6,6	7,9	7,1	6,4	6,9	6,6	-0,2	-0,9	-0,5
Land Salzburg	4,6	4,9	4,8	5,5	5,2	5,4	0,8	0,3	0,6

Quelle: RAOS & FERSTERER 2006, S. 111

ber 2005 noch nicht verfügbar war. Die absolute Zahl der Arbeitslosen spiegelt jedoch die Situation des Arbeitsmarktes nur unvollkommen, da kein Bezug zu den vorhandenen Arbeitsplätzen hergestellt ist. Diesen Faktor berücksichtigt hingegen die Arbeitslosenrate, die sich aus dem Quotient aus Arbeitslosenzahl und der Summe aus Beschäftigten und Arbeitslosen berechnet. Dabei muss zur Berechnung der bezirks- und gemeindebezogenen Arbeitslosenrate eine Beziehung zu den Pendlerdaten der Volkszählung 2001 hergestellt werden. Dadurch sind die Werte etwas unter Vorbehalt zu sehen (vgl. RAOS & FERSTERER 2006, S. 52). Die regionale Veränderung der Arbeitslosenrate unter Berücksichtigung von Gender-Aspekten zeigt, dass hier deutliche regionale Unterschiede bestehen, die offensichtlich mit der regionalen

Wirtschaftsstruktur im Zusammenhang stehen. Die Karte 14 zeigt die Arbeitslosigkeit nach Gemeinden, wobei zu erkennen ist, dass Teilregionen in den Gebirgsgauen durch eine besonders hohe Arbeitslosenrate auffallen.

Betrachtet man die Entwicklung der unselbständig Beschäftigten von 1999 bis 2004 nach Wirtschaftsabschnitten, fallen drei Bereiche mit einer negativen Bilanz auf: Im Bereich Bergbau/Energie wurde die Anzahl der Arbeitsplätze von 3.355 auf 2.937 (-2,5%) gesenkt, in der Sachgütererzeugung von 34.020 auf 33.070 (-2,8%) und im Bauwesen von 17.120 auf 16.116 (-5,9%). Dagegen konnten die Wirtschaftsabschnitte Handel die Zahl der unselbständig Beschäftigten von 37.509 auf 39.890 (+6,3%), Beherbergungs- und Gaststättenwesen von

17.101 auf 18.555 (+8,5%), Verkehrs-, Kredit- und Realitätenwesen von 38.864 auf 42.578 (+9,6%) und die persönlichen, öffentlichen und sozialen Dienste von 56.377 auf 57.531 (+2,0%) steigern (vgl. Landesstatistischer Dienst 2005, S. 2).

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt im Jahr 2005 mit 5,2% im Landesschnitt etwas höher als im Vergleichsjahr 2001 (4,4%). Die Entwicklung der Arbeitslosenrate zwischen 1999 und 2004 zeigt, dass diese von 4,6% im Jahr 2000 auf das Minimum von 4,1% gesenkt wurde und seitdem ein kontinuierliches Ansteigen auf 4,3% (2001), 4,9% (2002), 5% (2003), 5,1% (2004) und 5,2% (2005) festzustellen ist. Dabei steigt die Männerarbeitslosenrate deutlicher als die der Frauen.

3.4 Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind zum einen die Besitzer und Bewirtschafter des Großteils von Grund und Boden und damit der entscheidende Mitgestalter der Landschaft und des Lebensraums. Gerade in einem Tourismusland wie Salzburg ist dies von besonderer Bedeutung. Zum anderen fallen über 60% aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Bereiche mit mehr oder weniger großen Bewirtschaftungserschwernissen, die sich unter dem

Begriff „Berglandwirtschaft“ umreißen lassen (vgl. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2001). Deshalb kommt der Land- und Forstwirtschaft in der Wirtschaftsstruktur des Landes Salzburg eine besondere Stellung zu.

Vor diesem Hintergrund ist die Tatsache zu sehen, dass die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft als unmittelbare Erwerbsgrundlage für die

Bevölkerung immer mehr zurückgeht. Nur mehr der Anteil von etwa 2,5% der Salzburger Bevölkerung ist überwiegend bzw. vollberuflich der Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen.

Die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ging in den Jahren 1990 bis 1999 von rund 11.600 Betrieben im Land auf 10.751 Betriebe zurück, das bedeutet eine Abnahme von rund 7,5% (der Großteil des Rückgangs (4,7%) fällt in die Zeit

Abb. 37: Land- und forstwirtschaftliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in den Salzburger Bezirken 1999

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2001b; ÖSTAT 1992

nach dem EU-Beitritt 1995). Damit liegt die relative Abnahme von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben mehr als doppelt so hoch als im Jahrzehnt von 1980 bis 1990 (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2001b; ÖSTAT, 1992a).

Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe liegt landesweit bei 42,3%, wobei die relative Gunstlage des Bezirkes Salzburg-Umgebung auch in der Tatsache deutlich wird, dass hier der größte Anteil von Haupterwerbsbetrieben (rund 58%) gegeben ist. Die Werte aller anderen Bezirke liegen unter dem Landesmittel und pendeln zwischen 37,3% in St. Johann und 31,5% in Hallein.

Ein Vergleich mit den Daten von 1990 lässt sich nur schwer anstellen, weil inzwischen eine neue Klassifizierung in Haupterwerbsbetriebe (bis 1990 Vollerwerbsbetriebe) und Nebenerwerbsbetriebe erfolgte. Zu-Erwerbsbetriebe scheinen dadurch in der Statistik nicht mehr auf. Allerdings lässt die Tatsache, dass die durchschnittliche Betriebsgröße von rund 55 ha im Jahr 1990 auf knapp 64 ha im Jahr 1999 gestiegen ist, vermuten, dass in diesem Zeitraum vor allem Nebenerwerbsbetriebe aufgegeben wurden.

Die Karte 15 zeigt die Anzahl der Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft in ihrer regionalen Verteilung. Dabei ist zu erkennen, dass bei der zu erwartenden weiteren Reduktion der Arbeitsplätze im primären Sektor eine weitere Verlagerung von Arbeitsplätzen in die Zentren zu Lasten der ländlichen Gebiete erfolgen wird und eine Zunahme von Arbeitspendlern zu erwarten ist. Dabei ist insbesondere mit einer noch stärkeren Verflechtung zu den agrarisch geprägten Gebieten im benachbarten Oberösterreich zu rechnen.

Entsprechend dem Rückgang an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben hat sich auch eine Veränderung der Flächennutzung ergeben.

Nach einem Gutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung weist Salzburg bezogen auf die Katasterfläche zwischen 1987 und 1996 einen Verlust von 2,6% bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen auf, das ist nach Wien mit -6% der zweithöchste Wert Österreichs.

Insgesamt nahm in Österreich die landwirtschaftliche Nutzfläche um -3,3% ab (ZANETTI 1999, S. 16–19).

Dies ist für die Salzburger Raumplanung aus zweierlei Gründen von Bedeutung: Erstens erhöht die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzflächen das Angebot von Flächen für zukünftige Baulandausweisungen in Gunstlagen und zweitens werden die für die Bebauung weniger geeigneten Gebiete zunehmend extensiver bewirtschaftet und werden weiter verwalden.

In Österreich haben die Verkehrsflächen im Zeitraum 1987 bis 1996 um 11,6%, die Bauflächen um 9,2% und die Waldfläche um 2,3% zugenommen (ZANETTI 1999, S. 14). ZANETTI geht in diesem Gutachten davon aus, dass zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und Waldfläche ein markanter Austauschprozess stattfindet. Dabei verzeichnen die Länder Niederösterreich (+16.140 ha), Salzburg (+14.530 ha), Steiermark (+12.900 ha) und Tirol (+10.460 ha) im Zeitraum zwischen 1987 und 1996 die deutlichsten Zuwächse. Für Salzburg bedeutet dies in diesem Zeitraum eine Waldzunahme von 2%. Dagegen sei die Entwicklung der Siedlungsflächen (bebaute Flächen, Verkehrsflächen und Gärten) eher „bescheiden.“ Hier liegt Salzburg mit 62 m² Zugewinn pro Einwohner an zweiter Stelle nach Tirol mit 73 m² pro Einwohner (ZANETTI ebda).

Die eigenen Erhebungen des Landes Salzburg zeigen hinsichtlich der Waldentwicklung etwas geringere Werte. So nahm nach Erhebungen der Fachabteilung Forstwirtschaft im gesamten Land der Wald zwischen 1980 und 2000 um 1,4% bzw. 10.505 Hektar zu.⁶ Die Verbauungserhebung des Referates Landesplanung und SAGIS erbrachte hingegen das Ergebnis, dass die Verbauung seit dem 1. Erhebungszeitraum in den Siebziger Jahren von 10.051 Hektar Verbauung im gesamten Land auf heute (2002/2003) 13.919 Hektar zugenommen hat. Dies entspricht einer relativen Zunahme von 38,5% in knapp dreißig Jahren.

⁶) E-Mail-Mitteilung der Fachabteilung Landesforstdirektion vom 2. 1. 2006

Karte 15: Anzahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 1999 im 2.500 m Raster

Für unser Land!

Legende:

Anzahl der Arbeitskräfte absolut

- 1 bis 10
- 11 bis 25
- 26 bis 50
- 51 bis 100
- 101 bis 250
- 251 bis 353

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Agrarstrukturerhebung 1999
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferat 7/02
 Erstellungsdatum: 30.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehni, Ed. Hölzel,
 W/GeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

3.5 Tourismus

Von besonders großer Bedeutung für die Wirtschaftsentwicklung des Landes Salzburg ist der Tourismus. Schon allein die Tatsache, dass im Tourismusjahr 2004/05 mit 22,7 Millionen Nächtigungen auf jede Salzburgerin und jeden Salzburger 43,2 Übernachtungen kommen, hebt die Stellung Salzburgs als besonders tourismusintensives Gebiet hervor.

Dieser Wert bedeutet zwar gegenüber dem Tourismusboom in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre – den Spitzenwert hält das Tourismusjahr 1991/92 mit durchschnittlich 50,3 Übernachtungen pro Einwohner – einen deutlichen Rückgang, stellt aber andererseits auch eine Erholung gegenüber den Krisenjahren in der zweiten Jahrzehntshälfte dar.

Das Tourismusjahr 1997/98 weist hier mit rund 39,3 Übernachtungen pro

Einwohner das ungünstigste Verhältnis auf (LANDESSTATISTIK 2005, ÖSTAT 1993a; STATISTIK AUSTRIA 2003e).

Zwischen den einzelnen Bezirken bestehen durchaus erhebliche Unterschiede: So liegt der Durchschnittswert im Tourismusjahr 2004/05 in den Bezirken St. Johann und Zell am See bei 102,1 und 104,0 Übernachtungen je Einwohner, die Stadt Salzburg und der Bezirk Salzburg-Umgebung können hingegen auf 12,8 bzw. 13,1 Nächtigungen pro Einwohner verweisen.

Für die Landeshauptstadt schlägt hier ein Spezifikum des Städtetourismus, nämlich die niedrige Aufenthaltsdauer von nur 1,8 Tagen pro Gast durch, in den Gebirgsgauen liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei knapp sechs, im Landesmittel bei 4,6

Drei Viertel der knapp 23 Millionen Übernachtungen im Land Salzburg entfallen im Jahr 2004/05 auf die inneralpinen Bezirke Zell am See und St. Johann. Allein die Gemeinde Saalbach-Hinterglemm hat 2004/05 1,98 Mio. Übernachtungen aufzuweisen – gefolgt von der Stadt Salzburg mit 1,87 Mio., Zell am See mit 1,35 Mio. sowie Bad Gastein und Bad Hofgastein mit jeweils rund 1,1 Mio. Nächtigungen.

Die Spitzenreiter bei der relativen Übernachtungsdichte (Übernachtungen je Einwohner) sind jedoch die beiden Gemeinden Untertauern und Tweng (990 und 865 Übernachtungen je Einwohner) mit dem gemeinsamen Fremdenverkehrszentrum Obertauern; Saalbach-Hinterglemm belegt in dieser Statistik erst die dritte Stelle (674 Übernachtungen je Einwohner).

Abb. 38: Anteile der Bezirke an den Übernachtungen im Land Salzburg im Tourismusjahr 2004/05

Quelle: LANDESSTATISTIK 2005

Karte 16: Übernachtungen im Tourismusjahr 2004/05 nach Gemeinden

Karte 17: Übernachtungen pro Einwohner im Tourismusjahr 2000/2001 nach Gemeinden

Karte 18: Übernachtungen pro Einwohner im Tourismusjahr 2004/2005 nach Gemeinden

Für unser Land!

Datenquelle:
 Landesstatistischer Dienst,
 Referat 0/03

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 2. 1. 2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBf AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Holzle,
 WfGeOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

3.6 Produzierender Bereich

Im produzierenden Bereich sind nach der Wirtschaftsklassifikation ÖNACE 1995 die Abschnitte C bis F zusammengefasst, also Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (C), Sachgütererzeugung (D), Energie- und Wasserversorgung (E) sowie das Bauwesen (F). Im Land Salzburg sind im Jahr 2001 4.073 Betriebe in diesem Bereich tätig und beschäftigen 57.680 unselbständige Arbeiter und Angestellte. Damit weisen die Betriebe in Salzburg nur eine sehr geringe durchschnittliche Größe von 14,2 unselbständig Beschäftigten je Betrieb auf. Den Spitzenwert in dieser Statistik nimmt das Land Oberösterreich mit 22,7 unselbständig Beschäftigten je Betrieb ein, gefolgt von Wien (20,1) und der Steiermark (19,2). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 17,8 Mitarbeitern (Arbeitsstättenzählung 2001). Unter dem Bundesschnitt liegen neben Salzburg auch noch das Land Kärnten (16,9), Vorarlberg (16,1), Tirol (14,3) und das Burgenland mit 12,3 unselbständig Beschäftigten je Produktionsbetrieb,

Entsprechend dieser kleinbetrieblichen Struktur liegen im Jahr 2000 auch die durchschnittlichen Betriebserlöse mit rund 2,1 Mio. Euro sowie die durchschnittlichen Bruttoinvestitionen von 131.600 Euro je Betrieb deutlich unter dem jeweiligen österreichischen Durchschnitt (3,1 Mio.

Euro bzw. 178.400 Euro). Im Ländervergleich liegt Salzburg auch hier jeweils an vorletzter Stelle vor dem Burgenland (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2002a).

Der Produktionsindex – er gibt Auskunft über die Entwicklung der Wertschöpfung – stieg im Jahr 2000 auf 138,1 (Basis: 1995 = 100), ging aber im Jahr 2001 wieder stark zurück: nur noch ein Wert von 131,7 im Vergleich zu 1995. Betrachtet man die einzelnen Wirtschaftsabschnitte im produzierenden Bereich, fällt auf, dass die Sachgütererzeugung (inkl. Bergbau) mit einem Produktionsindex von 146,1 gegenüber 1995 die größte Steigerung zu verzeichnen hatte, während das Bauwesen (Index = 102,6) nur kaum einen Zuwachs aufzuweisen hat. Einen interessanten Verlauf nahm der Bereich der Energie und Wasserversorgung: der Index kletterte bis zum Jahr 2000 auf 156,6 um im Jahr darauf wieder auf 120,0 zu fallen. Allerdings ist dieser Einbruch in nur einem Jahr im Hinblick auf die Bedeutung für den gesamten produzierenden Bereich mit dem absoluten Produktionswert von 620,9 Mio. Euro in der Energie- und Wasserwirtschaft gegenüber 5.565 Mio. Euro Produktionswert in der Sachgütererzeugung (inkl. Bergbau) sowie 1.758 Mio. Euro im Bauwesen zu relativieren.

Eine rasante Entwicklung nahmen die Exporte. Allein von 1995 bis 2001 steigerte die Salzburger Wirtschaft ihre Exporte von 2.272 Mio. Euro um beachtliche 117,4% auf 4.939 Mio. Euro. Der größte Teil davon entfiel 2001 mit etwa 70% bzw. 3,48 Mrd. Euro Warenwert auf die Industrie (Wirtschaftsleitbild 2004, S. 41). Die elf größten Exportunternehmen tragen etwa zur Hälfte zum Gesamtwert der Salzburger Exporte bei, vier Fünftel der Salzburger Exporte entfallen auf 51 Unternehmen (ebda). Nach dem Wirtschaftsleitbild 2004 sind die wichtigsten Exportgüter Nahrungsmittel, technische Artikel und Ausrüstungen, Maschinen und Anlagen sowie Holz-, Aluminium- und Kunststoffprodukte, bis hin zu Beschlägen und Sportartikeln (Wirtschaftsleitbild 2004, S. 41f). Hauptabnehmerländer für die Exporte von Industrie und Gewerbe sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die für 75% der Exporterlöse im produzierenden Bereich sorgen. Nur noch 4,4% der Exporte gehen in die EFTA-Länder, 14,3% nach Mittel- und Osteuropa einschließlich der Balkan-Staaten und 14% nach Übersee (Wirtschaftsleitbild 2004, S. 42). Durch die Erweiterung der EU am 1.5.2004 hat sich der Export-Anteil in die EU-Staaten rein rechnerisch weiter erhöht. Dies ist allerdings in den aktuellen Statistiken noch nicht enthalten.

3.7 Forschung und Entwicklung

Im Jahr 2002 errechnet sich die regionale Forschungsquote (F&E-Ausgaben in Prozent des BIP) für das Land Salzburg auf 1,02%. Damit hinkt Salzburg selbst hinter dem im EU-Vergleich niedrigen Österreichwert von 2,12% hinterher. Auch der Anteil der Beschäftigten in Forschung und experimenteller Entwicklung liegt mit 3,4% weit unter dem Salzburger Anteil an den Beschäftigten insgesamt (6,8%) und seinem Beitrag zum BIP

(6,9%). Auffällig ist hingegen auch der hohe Anteil der Grundlagenforschung. So liegt Salzburg mit einem Anteil von 27,4% hier vor Tirol (27,1%) und Wien (21,0%) weit über dem Österreichdurchschnitt von 17,8%. Alle anderen Länder haben Werte unter 10% Grundlagenforschungsanteil. Dagegen liegt das Land Salzburg im Bereich der angewandten Forschung (33,8%) und Experimentellen Entwicklung (38,8%)

jeweils weit unter dem Durchschnitt (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2002b).

Darüber hinaus nimmt Salzburg eine Sonderstellung dahingehend ein, dass die Universität einen unübertroffenen hohen Anteil von knapp 60% an den F&E-Ausgaben tätigt – der Österreichwert liegt dagegen nur bei rund 35% Universitätsanteil an F&E-Ausgaben (HUBER 2004, S. 68). Dieses Resultat ist einerseits auf die große

Karte 19: Anzahl der Beschäftigten im Bergbau 2001 im 2.500 m Raster

Karte 20: Anzahl der Beschäftigten im Sektor Produktion und Bauwesen 2001 im 2.500 m Raster

Legende:
Anzahl der Beschäftigten
absolut

- 1 bis 10
- 11 bis 25
- 26 bis 50
- 51 bis 100
- 101 bis 250
- 251 bis 500
- 501 bis 1000
- 1001 bis 2500
- 2501 bis 3385

Datengrundlage:
Statistik Austria
Arbeitsstättenzählung 2001
Raumforschungsprojekt
Indikatoren für die nachhaltige
Raumentwicklung.
Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 30.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wanger-Oehm, Ed. Hölzel,
WIGEORGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 21: Anzahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor 2001 im 2.500 m Raster

Legende:
Anzahl der Beschäftigten absolut

- 1 bis 10
- 11 bis 25
- 26 bis 50
- 51 bis 100
- 101 bis 500
- 501 bis 1000
- 1001 bis 2500
- 2501 bis 5000
- 5001 bis 10000
- 10001 bis 25000
- 25001 bis 39878

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Arbeitsstättenzählung 2001
Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 30.12.2005
Raumordnungsbericht 2005
 Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel, WGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Bedeutung der Universität in Salzburg zurückzuführen, andererseits natürlich auch auf Schwächen im Unternehmenssektor, auf den lediglich 34,3% der im Land Salzburg durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsleistungen entfallen (Österreich: 56%; Europäische Union: 63%). Die Schwäche des Unternehmenssektors liegt vor allen Dingen in der Branchenstruktur begründet, die einen äußerst geringen Besatz von F&E-intensiven Branchen aufweist. Wie bereits erwähnt ist der an und für sich forschungsintensivere sekundäre Sektor in der Salzburger Wirtschaft relativ schwach ausgebildet. Dazu kommt noch, dass innerhalb des sekundären Sektors Branchen mit eher geringen Forschungsaktivitäten dominieren: Branchen, die durch niedrige F&E-Intensitäten (Prozentanteil der

F&E-Kosten am Umsatz) charakterisiert werden, weisen im Land Salzburg hohe Beschäftigungsanteile auf (z.B. Papier und Pappe, Holzverarbeitung etc.), während der Beschäftigungsanteil von Branchen mit traditionell hoher Forschungsintensität (z.B. Chemie) nur vergleichsweise gering ausgeprägt ist (vgl. ebda).

Als Indikator für Forschungs- und Innovationsaktivitäten kann die Inanspruchnahme entsprechender Förderungen herangezogen werden.

Auch hier schlägt das Bild der strukturellen Schwäche in einer geringen Ausschöpfung der Förderungsmöglichkeiten durch: Nur 4,4% der Förderungen des Forschungsförderfonds der gewerblichen Wirtschaft entfielen im Jahr 2001 auf Salzbur-

ger Betriebe, im Jahr 2002 lag der Anteil bei 5,4% (Wirtschaftsleitbild 2004, S. 69). Ein ähnliches Bild zeigt die Beteiligung Salzburgs am 4. Rahmenprogramm der EU zu Forschung und Entwicklung. Hier entfielen mit 6,9 Mio. Euro rund 3,3% aller in Österreich zugesprochenen Mittel auf das Land Salzburg (ebda).

Auf bessere Ergebnisse kann Salzburg bei den Patenten verweisen, die durchaus auf eine potentielle kommerzielle Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen hinweisen können. Zwischen 1990 und 1998 wurden in Salzburg 622 Patente angemeldet, womit der Anteil Salzburgs an den österreichischen Patenten (4,4%) höher war als jener der Forschungs- und Entwicklungsausgaben (OHLER et. al 2001, S. 12-33).

4. Pendlerverflechtungen

4.1. Einleitung

Als PendlerInnen können jene Personen bezeichnet werden, deren Wohnstandort einerseits und Bildungs- oder Arbeitsstätte andererseits räumlich so weit voneinander getrennt sind, dass diese jeweils nur mit einem Fahrzeug zu erreichen sind. Im Wesentlichen sind also Schülerinnen und Schüler sowie Berufstätige von der Notwendigkeit zu Pendeln betroffen.

Die folgende Arbeit rückt die Berufstätigen und ihr Pendelverhalten des Landes Salzburg in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Dabei wird in einem ersten Schritt auf die Größenordnungen der Arbeitsplätze sowie der berufstätigen Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden eingegangen, um später im Bezug auf diese die Verflechtungen von Ein- und Aus-

pendlerInnen – je nach Fragestellung – auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene darzustellen. Die besondere Bedeutung der Landeshauptstadt wird durch eine gesonderte Behandlung hervorgehoben. Letztlich werden auch Aussagen zu Pendelfrequenz, Wegzeit und Verkehrsmittel der im Land Salzburg wohnhaften Berufstätigen getroffen.

4.2. Beschäftigte am Wohnort (Arbeitende) und am Arbeitsort (Arbeitsplätze)

Pendelverflechtungen kommen durch unterschiedliche Wohn- und Arbeitsstandorte zustande. Insofern ist es zunächst von Interesse, näher auf die Anzahl der Arbeitsplätze in den einzelnen Gemeinden sowie der dort ansässigen berufstätigen Bevölkerung einzugehen⁷. Klaffen die Zahlen der Arbeitsplätze und jene der berufstätigen Wohnbevölkerung in einer Gemeinde auseinander, hat dies naturgemäß Pendelbewegungen zur Folge: Entweder

sind in einer Gemeinde zu wenige Arbeitsplätze vorhanden, dann müssen Berufstätige auspendeln, um dort Beschäftigung zu finden; oder es gibt in der Gemeinde einen Überschuss an Arbeitsplätzen, dann können Arbeitende aus anderen Gemeinden hier Beschäftigung finden und müssen infolgedessen einpendeln. Natürlich vereinfacht diese Darstellung die wirkliche Situation. Die tatsächlichen Pendelverflechtungen liegen deutlich über dem

Niveau der rein zahlenmäßig notwendigen Bewegungen.

⁷) Die Arbeitsplätze in einer Gemeinde lassen sich über die Beschäftigten am Arbeitsort bestimmen, wengleich einschränkend dazugesagt werden muss, dass im Ausland wohnende Beschäftigte nicht berücksichtigt werden. Die Anzahl der Arbeitenden wird über die Beschäftigten am Wohnort festgelegt. Diese sind alle in einer Gemeinde wohnhaften Beschäftigten, egal wo sie arbeiten.

Abb. 39: Anzahl der Arbeitsplätze in den Salzburger Gemeinden, bezogen auf die berufstätige Wohnbevölkerung

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2004a, S. 331-361

Abb. 40: Anteil der NichtpendlerInnen an der berufstätigen Bevölkerung in Salzburger Gemeinden

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2004a, S. 331-361

Insgesamt haben im Jahr 2001 im Land Salzburg rund 242.000 Berufstätige ihren Hauptwohnsitz, wobei hier die Männer mit einem Anteil von 56,2% deutlich überrepräsentiert sind. Dieses Ungleichgewicht in der Beschäftigung von einheimischen Männern und Frauen ist in der Landeshauptstadt am wenigsten ausgeprägt (52,9% zu 47,1%), in den Gebirggauen dagegen am stärksten. Dort liegen die Frauenanteile an der berufstätigen Wohnbevölkerung zwischen 39,1% (Lungau) und 42,0% (Pongau).

Die Größenordnungen der berufstätigen Wohnbevölkerung korrespondieren im Wesentlichen mit den Einwohnerzahlen. Die wirklich interessante Information bietet erst der Vergleich von berufstätiger Wohnbevölkerung mit der Anzahl an Arbeitsplätzen.

Im Jahr 2002 bestehen im Land Salzburg rund 251.000 Arbeitsplätze. Damit gibt es im Land gegenüber der berufstätigen Wohnbevölkerung einen Überschuss von 9.000 Arbeitsplätzen. Bei kleinräumiger Betrachtung differenziert sich dieses an sich positive Bild. Der Großteil der Salzburger Gemeinden kann nicht von einem Überhang von Arbeitsplätzen profitieren: lediglich größere Städte und Orte sowie touristisch geprägte Gemeinden können auf einen Arbeitsplatzüberschuss verweisen.

Außerordentlich positiv schneiden die Gemeinden Wals-Siezenheim und Bergheim, beides Nachbargemeinden der Landeshauptstadt, ab. Sie verfügen im Vergleich zur berufstätigen Wohnbevölkerung über eine mehr als doppelt so große Anzahl an Arbeitsplätzen (209 bzw. 202 Arbeitsplätze auf 100 berufstätige Einwohner). Mit einem Indexwert von 141 nehmen Anif und Göming ebenfalls Spitzenpositionen ein, liegen allerdings schon knapp unter dem Wert der Landeshauptstadt (143). Außerhalb des Flachgaves besitzen vor allem Zell am See (Index 154) und Kaprun (144) sowie Altenmarkt (146) und insbesondere Schwarzach (164)

einen deutlichen Arbeitsplatzüberhang. Die Gemeinden mit den niedrigsten Indexwerten befinden sich allesamt im Lungau: Auf 100 berufstätige Einwohner kommen in Muhr nur 18 Arbeitsplätze, in St. Andrä 23 und in Lessach 26.

Letztlich sei noch ein interessantes Detail erwähnt: Betrachtet man die Ergebnisse auf Bezirksebene, so weisen St. Johann und Zell am See ein besseres Verhältnis auf als der Bezirk Salzburg-Umgebung⁸. Allerdings liegen sie mit Ausnahme des Bezirks Hallein (Index 75) relativ knapp beieinander und kommen auf 85 bis 94 Arbeitsplätze pro einhundert berufstätige Einwohner und Einwohnerinnen. Zwar ließe sich ein enger Zusammenhang zwischen der Zahl der Arbeitsplätze in einer Gemeinde und jener der NichtpendlerInnen⁹ vermuten, doch kann dieser nur bedingt bestätigt werden. Grundsätzlich lassen sich Unterschiede zwischen den nördlichen Salzburger Landbezirken und den Bezirken im Gebirge erkennen. Trotzdem es mit Ausnahme von Hallein zwischen den Landbezirken keine großen Unterschiede gibt, was die Ausstattung mit Arbeitsplätzen pro berufstätigen Einwohner betrifft, ist

der Anteil der NichtpendlerInnen im Innergebirg ungleich höher als im Flach- und Tennengau. Zum einen besteht in den Gebirgsbezirken offenbar ein größerer Wunsch in der eigenen Gemeinde zu arbeiten. Darüber hinaus spielt aber sicher die größere Bedeutung des Tourismussektors ebenfalls eine Rolle.

Zum anderen kann für dieses Gefälle aber auch die große Anziehungskraft der knapp 100.000 Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt Salzburg geltend gemacht werden, die insbesondere in den beiden nördlichen Bezirken wirkt. Auch die Stadt-SalzbürgerInnen selbst schätzen das umfangreiche Arbeitsangebot in ihrer Stadt und pendeln nur kaum aus: Insofern ist der Nichtpendler-Anteil von rund 78% der deutlich höchste unter den Salzburger Bezirken. Im Flachgau liegt der Nichtpendler-Anteil bei nur 29% und im Tennengau bei rund 37%. Wie besprochen weisen die Innergebirgsbezirke höhere Werte zwischen 45% und 50% auf. Vergleicht man Frauen und Männer hinsichtlich ihrer Nichtpendlerquote, so arbeiten deutlich mehr Frauen im eigenen Wohnort als Männer. Landesweit finden knapp 57% der be-

rufstätigen Frauen ihren Arbeitsplatz in ihrer Heimatgemeinde, bei den Männern liegt dieser Wert dagegen bei nur 46%.

Wie bereits erwähnt hat die Stadt Salzburg einen enorm hohen Anteil an Nichtpendler an der berufstätigen Wohnbevölkerung (rund 78%). Damit wird die Landeshauptstadt nur von Saalbach-Hinterglemm (78,9%) geschlagen, wofür die hohe Bedeutung des Tourismus in dieser Gemeinde verantwortlich sein dürfte.

Die niedrigsten Werte finden sich in den Lungauer Gemeinden Muhr und St. Andrä mit rund 15% Nichtpendlerquote, aber auch Zentralraumgemeinden weisen aufgrund der Nähe der Landeshauptstadt teils nur sehr niedrige Werte auf: Elsbethen (16,4%), Hallwang (17,9%), Oberalm (18,3%) und Puch (18,5%).

Insgesamt ist der Anteil der NichtpendlerInnen an der berufstätigen Wohnbevölkerung rasch im Sinken begriffen: Im Landesschnitt liegt der Anteil im Jahr 2001 bei nur 50,6%, 1991 betrug er im Gegensatz dazu noch 59%, und nochmals zehn Jahre früher, im Jahr 1981 sogar 66%.

4.3. Ein- und AuspendlerInnen

Im Land Salzburg treten intensive Pendelverflechtungen nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch mit den österreichischen Bundesländern und dem Ausland zu Tage. Mit größerer Entfernung nimmt die Intensität der Pendelbeziehungen naturgemäß ab, insofern sind neben den landesinternen Pendelbewegungen vor allem jene mit den angrenzenden Bundesländern und dem nahen Ausland von großer Bedeutung. Sehr ausgeprägt sind insgesamt die Beziehungen mit dem wirtschaftsstarken und bevölkerungsreichen Bundesland Oberösterreich, während jene mit den weit entfernten, kleinen Bundesländern Vorarlberg und Burgenland nur kaum eine Rolle spielen (vgl. Tab. 17).

Insgesamt pendeln aus dem Land Salzburg rund 16.000 Personen aus, während aber rund 24.600 Personen in das Bundesland einpendeln. Dies ergibt ein Saldo von rund 8.600 Personen, was also – wie bereits erwähnt

– einen Überschuss an Arbeitsplätzen im Land Salzburg gegenüber der berufstätigen Bevölkerung bedeutet.

In die Landeshauptstadt Salzburg pendeln rund 44.000 Personen ein,

⁸⁾ Im Rahmen dieser Arbeit wird die berufstätige Wohnbevölkerung in Beziehung zur Anzahl der Arbeitsplätze der entsprechenden Gebietseinheit gesetzt, weil nur die Bevölkerungsgruppe der tatsächlich Arbeitenden für PendlerInnen-Analysen von Interesse ist. Üblicherweise wird allerdings die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zugrunde gelegt. Nach dieser Rechnung liegt der Bezirk Salzburg-Umgebung (63) knapp vor St. Johann (62) und Zell am See (61), was die Anzahl der Arbeitsplätze pro 100 erwerbsfähigen Einwohnern und Einwoh-

nerinnen betrifft. Die Erklärung für die Umdrehung des Ergebnisses liegt in der höheren Erwerbsquote (Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15–64) des Flachgaus. Die höchste Erwerbsquote weist der Bezirk Hallein auf, interessanterweise hat er aber nach beiden Berechnungsmethoden die geringste Anzahl an Arbeitsplätzen.

⁹⁾ Als NichtpendlerInnen werden solche Berufstätige bezeichnet, die über einen Arbeitsplatz innerhalb ihrer Wohnortgemeinde verfügen.

dagegen nur 15.000 Personen aus. Das „positivste Pendlersaldo“ (15.000 Personen) weist die Stadt Salzburg gegenüber dem Umgebungsbezirk mit rund 25.000 EinpendlerInnen und 10.000 AuspendlerInnen auf. Aber auch mit dem Bezirk Hallein ergibt sich für die Landeshauptstadt ein Pendlersaldo von plus 5.800 Personen, gegenüber dem nahen Bundesland Oberösterreich eines von ca. 6.400 PendlerInnen. Diese Werte drücken insgesamt die enge Verflechtung der Stadt Salzburg mit ihrem Umland aus, die Pendelverflechtungen mit den Innergebirgs-Bezirken fallen demgegenüber deutlich ab, hier kommen die große Weg- und Zeitdistanz zum Tragen, die ein Einpendeln in die Landeshauptstadt unattraktiv machen.

Oberösterreich ist bezüglich der Pendelverflechtungen nicht nur für die Landeshauptstadt, sondern auch für ihren Umgebungsbezirk von großer Bedeutung. Auch hier finden mehr Oberösterreicher im Bezirk Salzburg-Umgebung Arbeit, als dies umgekehrt der Fall ist, insgesamt pendeln etwa 7.600 Oberösterreicher ein, aber nur 2.700 Personen dorthin aus.

Tab. 17: Ein- und AuspendlerInnen nach/aus den Salzburger Bezirken

Einpendler/innen Auspendler/innen	Salzburg- Stadt	Hallein	Salzburg- Umgebung	St. Johann	Tamsweg	Zell am See
Salzburg-Stadt		1.127	9.877	333	42	172
Hallein	5.790		2.603	491	38	77
Salzburg-Umgebung	25.025	858		223	56	169
St. Johann	2.205	931	735		73	590
Tamsweg	619	99	322	364		53
Zell am See	1.034	69	461	905	35	
Einpendler/innen						
Burgenland	54	5	41	14	1	14
Kärnten	550	61	354	263	151	130
Niederösterreich	417	56	290	77	7	81
Oberösterreich	6.412	260	7.587	219	19	195
Steiermark	793	110	547	747	418	173
Tirol	645	57	643	100	23	517
Vorarlberg	89	9	187	11	0	11
Wien	445	215	384	505	143	598
Einpendler/innen gesamt	44.082	3.857	24.031	4.252	1.006	2.780
Auspendler/innen						
Burgenland	13	4	19	11	1	12
Kärnten	86	32	102	100	122	70
Niederösterreich	166	72	203	120	75	124
Oberösterreich	944	294	2.718	285	156	331
Steiermark	137	58	113	265	126	118
Tirol	182	55	151	168	55	1.024
Vorarlberg	40	17	34	45	5	81
Wien	668	207	622	306	120	312
Ausland	1.240	420	1.536	556	250	1.001
Auspendler/innen gesamt	15.027	10.158	31.830	6.390	2.367	5.577

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2004a

In den anderen Bezirken wird in viel größerem Ausmaß innerhalb des Bezirks gependelt, insofern stellen sich die hier behandelten Pendlerverflechtungen über Bezirks- und Landesgrenzen hinweg deutlich geringer dar. Auch hier bleibt die räumliche Nähe natürlich maßgeblicher Faktor für die Intensität der Pendelbeziehungen, insofern ist z.B. Tirol für den Bezirk Zell am See von großer Bedeutung, für Tamsweg aber eher die Steiermark. Die Pendlerverflechtungen mit dem benachbarten Ausland betreffen in erster Linie die benachbarten Gemeinden im Landkreis Berchtesgadener Land. Insgesamt weist die Volkszählung 2001 5.003 Auspendler aus Salzburg ins Ausland auf. Eine nähere Differenzierung ist auf Grund der Erhebungsstruktur nicht möglich.

4.3.1. EinpendlerInnen in Prozent der Beschäftigten am Arbeitsort

Bezogen auf die Arbeitsplätze in den Bezirken weisen die Stadt Salzburg und ihr Umgebungsbezirk sehr hohe Einpendler-Anteile von 45,4% bzw. 40,9% auf. Dies bedeutet nichts anderes, dass in diesen Bezirken im Durchschnitt mehr als vier von zehn Arbeitsplätzen im Bezirk nicht von Einwohnern desselben besetzt werden. Es treten hier also starke Pendelbewegungen über die Bezirks- und sogar Landesgrenzen hinweg zu Tage. In den weiteren Bezirken liegen die Einpendler-Anteile lediglich zwischen 14,7% (Hallein) und 8,0% (Zell am See).

Nun wurde festgestellt, dass gerade in den Gebirggauen der Hauptteil der Pendelbewegungen innerhalb des eigenen Bezirks stattfinden. Insofern soll im Folgenden die Situation auf Gemeindeebene dargestellt werden. Insgesamt bleibt dabei das Bild höherer Einpendler-Raten – bezogen auf die Beschäftigten am Arbeitsort – im Norden des Bundeslandes im Vergleich zum Süden bestehen. Bemerkenswert dabei erscheint, dass nicht die Landeshauptstadt selbst, sondern die Gemeinden rings um die Stadt

Salzburg die höchsten Einpendler-Anteile aufweisen. Davon ist neben den Gemeinden mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl an Arbeitsplätzen pro berufstätigen Einwohner (Bergheim 87,2% Einpendler-Anteil, Anif 83,3%, Wals-Siezenheim 83,2%) auch Hallwang (79,5%) betroffen, das weniger Arbeitsplätze als berufstätige Einwohner besitzt.

Im südlichen Landesteil weist dagegen lediglich Schwarzach mit 71,0% einen hohen Einpendler-Anteil auf. Hier konnte auch schon eine der höchsten Arbeitsplatzquoten festgestellt werden.

Die niedrigsten Einpendler-Anteile weisen dagegen Gemeinden mit einer sehr geringen Anzahl an Arbeitsplätzen auf. Der Großteil dieser Gemeinden befindet sich im Lungau, Lessach etwa verfügt mit einem Anteil von 13,2% den landesweit niedrigsten Wert. Aber auch Hüttschlag, Rauris, Muhr, Ramingstein, Zederhaus, Großarl und Göriach weisen sehr geringe Werte von unter bzw. nur knapp über 20% auf.

4.3.2. AuspendlerInnen in Prozent der Beschäftigten am Wohnort

Im Folgenden wird die Anzahl der AuspendlerInnen in Abhängigkeit der Beschäftigten am Wohnort (berufstätige Wohnbevölkerung) betrachtet. Dies gibt Auskunft darüber, welcher Anteil der berufstätigen Bevölkerung einen Arbeitsplatz in der eigenen Gemeinde (bzw. im eigenen Bezirk) innehat bzw. auspendeln muss.

Zwischen den Landbezirken ergibt sich ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle. Pendeln aus den Bezirken Salzburg-Umgebung und Hallein 47,8% bzw. 39,6% der berufstätigen Einwohner über die Bezirksgrenze hinweg zu ihrem Arbeitsplatz aus, so ist es im Bezirk Tamsweg nur jede(r) Vierte, in St. Johann und Zell am See nur rund jede(r) Sechste. Das wichtigste Ziel ist jeweils die Landeshaupt-

stadt, wobei allerdings ihre Bedeutung naturgemäß mit zunehmender Entfernung abnimmt. So pendeln vom Umgebungsbezirk acht von zehn AuspendlerInnen in die Landeshauptstadt, im Bezirk Zell am See sind es dagegen nur zwei von zehn.

Die Landeshauptstadt selbst hat einen äußerst geringen Anteil an AuspendlerInnen an der berufstätigen Wohnbevölkerung von 22,1% zu verzeichnen, das heißt acht von zehn beschäftigten Stadt-Salzbürger arbeiten in ihrer Heimatstadt.

Betrachtet man die Ergebnisse auf Gemeindeebene, so zieht sich ein Band hoher Auspendler-Anteile von der oberösterreichisch-salzburgischen Grenze im Flachgau bis hinein in den Tennengau. Hier weisen beinahe alle Gemeinden einen Wert von über 70% auf, über die höchsten Auspendler-Anteile bezogen auf die Beschäftigten am Wohnort verfügen dabei die östlichen Anrainer-Gemeinden an die Landeshauptstadt, die sich durch ein geringeres Arbeitsplatzvorkommen auszeichnen: Elsbethen (83,6%) und Hallwang (82,1%). Aber auch Koppl, Puch und Oberalm zeichnen sich durch Auspendler-Anteile von über 80% aus. Diese Flach- und Tennengauer Gemeinden werden betreffend den Auspendler-Anteil lediglich von zwei Gemeinden im Lungau übertroffen: Muhr und St. Andrä mit einem Anteil von rund 85%. Auch diese beiden Gemeinden besitzen nur eine sehr geringe Anzahl an Arbeitsplätzen.

Über vergleichsweise niedrige Auspendler-Anteile verfügen gerade die größeren (teils touristisch geprägten) regionalen Zentren sowie einige Bezirkshauptorte. Allerdings lässt sich bei diesen Gemeinden kein durchgehender Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzangebot herstellen, sind sie doch sehr unterschiedlich mit Arbeitsplätzen ausgestattet. Während Zell am See, Saalbach-Hinterglemm oder Tamsweg durchaus eine hohe Anzahl von Arbeitsplätzen in Bezug auf die berufstätige Bevölkerung aufweisen, fallen demgegenüber Abteu oder Saalfelden deutlich ab.

Karte 22: Einpendler in die und Binnenpendler der Stadt Salzburg 2001 nach Gemeinden

Legende:
Arbeitsplatz Stadt Salzburg
Anteil je Gemeinde in %

Anteil der berufstätigen Wohnbevölkerung einer Gemeinde, der in der Landeshauptstadt arbeitet

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Volkszählung 2001

SAIBurger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 02.01.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehn, Ed. Hölzel, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 23: Auspendler aus der Stadt Salzburg 2001 nach Gemeinden

Legende:
Auspender aus der Stadt Salzburg
Anteil in % der Arbeitsplätze

- kein Auspendler aus Sbg.
- > 0 bis 2,5
- > 2,5 bis 5,0
- > 5,0 bis 7,5
- > 7,5 bis 10
- > 10 bis 15,0
- > 15,0 bis 31,6

Anteil der Arbeitsplätze in einer Gemeinde, die von BürgerInnen der Stadt Salzburger besetzt sind

Datenquelle:
 Statistik Austria,
 Volkszählung 2001

SAZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005
Raumordnungsbericht 2005
 Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBI AG, Salzburg AG & DI Wengler-Oehm, Ed. Hölzel, WIGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 24: EinpendlerInnen nach Gemeinden

Karte 25: AuspendlerInnen nach Gemeinden

4.3.3. EinpendlerInnen aus den Salzburger Gemeinden in die Landeshauptstadt Salzburg

Mit Ausnahme von Viehhofen im Pinzgau pendeln aus allen Salzburger Gemeinden Berufstätige in die Landeshauptstadt aus. Wie schon festgestellt wurde, weist die Stadt Salzburg bezüglich der Berufspendel-

bewegungen mit den Zentralraumgemeinden eine durchaus enge Verflechtung auf.

Im Großteil der Flachgauer Gemeinden liegt der Anteil der berufstätigen Bevölkerung, die in die Landeshauptstadt auspendelt, bei über 30%, in den unmittelbaren Nachbargemeinden Bergheim, Elsbethen und Hallwang sogar über 50%. Dazu zieht sich ein Band höherer Einpendler-

Anteile das Salzbachtal entlang nach Süden bis Bischofshofen, in etwas schwächerer Form bis etwa Schwarzach. Aber auch im Bezirk Tamsweg sind trotz großer Entfernung relativ bedeutende Anteile von bis zu 20% zu verzeichnen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, hier spielte die gute Anbindung in die Landeshauptstadt über die Tauernautobahn eine Rolle. Eine nähere Betrachtung ergibt aber, dass knapp drei Viertel aller

Abb. 41: EinpendlerInnen aus den Salzburger Gemeinden in die Landeshauptstadt bezogen auf die berufstätige Gemeindebevölkerung und die Verkehrsmittelwahl

Die Werte in Klammern stellen die Gesamteinpendler-Anzahl aus dem jeweiligen Bezirk in die Landeshauptstadt dar. Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2004a

Lungauer AuspendlerInnen in die Stadt Salzburg Nichttagespendler sind, also nicht täglich die Fahrtstrecke in Kauf nehmen.

Insofern muss die These der guten Anbindung als Beweggrund, in die Landeshauptstadt auszupendeln, in Frage gestellt werden. Eher darf hier ein gewisser Zwang zum Auspendeln angenommen werden, um überhaupt Arbeit zu finden.

Im Bezirk Zell am See und im südlichen Pongau wird kaum nach Salzburg ausgependelt. Gerade im Pinzgau dürfte die (Zeit-)Entfernung einfach zu groß sein. Hier liegt im Großteil der Gemeinden der Auspendler-Anteil unter der berufstätigen Bevölkerung nach Salzburg bei deutlich unter 5%, lediglich die nördliche, näher an der Landeshauptstadt liegende Gemeinde Unken weist mit 14,2% einen höheren Wert auf.

Insgesamt spielen das Auto und das Motorrad in den Gebirggauen für das Pendelziel Stadt Salzburg eine deutlich geringere Rolle als in den nördlichen Landesteilen. Während im Flach- und Tennengau rund drei Viertel aller AuspendlerInnen in die Landeshauptstadt auf ihr motorisiertes Kraftfahrzeug zurückgreifen, ist es im Lungau lediglich ein Viertel, im Pongau und im Pinzgau nur knapp über die Hälfte.

Abb. 42: AuspendlerInnen aus der Landeshauptstadt in die Salzburger Gemeinden bezogen auf die Zahl der Arbeitsplätze in den Gemeinden und die Verkehrsmittelwahl

Die Werte in Klammern stellen die Gesamtauspendler-Anzahl in den jeweiligen Bezirk dar. Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2004a

An dieser Stelle sei auch noch auf die Verkehrsmittelwahl der knapp 50.000 Binnenpendler in der Stadt Salzburg verwiesen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden. Bemerkenswert ist, dass Fußgänger und Radfahrer (die den Hauptteil der Kategorie „Sonstiges“ ausmachen) einen größeren Anteil an den Binnenpendler stellen als die Benutzer Öffentlicher Verkehrsmittel.

4.3.4. AuspendlerInnen aus der Landeshauptstadt Salzburg in die Gemeinden des Landes Salzburg

Wurden bisher die EinpendlerInnen in die Landeshauptstadt behandelt, sollte nun das Augenmerk auf die

Auspendler aus der Stadt gerichtet werden. Für die auspendelnden Berufstätigen kommen Gemeinden in den Gebirgsgauen als Arbeitsort nur kaum noch in Betracht, die Pendelströme aus der Landeshauptstadt in Richtung dieser Bezirke sind äußerst gering. Mit Ausnahme von Werfen und Kleinarl sind in allen Gemeinden meist deutlich unter zwei Prozent der Arbeitsplätze mit Einwohnern aus der Landeshauptstadt besetzt.

Dagegen bestätigt sich auch hier die enge Verflechtung der Stadt Salzburg mit ihrem nahen Umland. In einigen Nachbargemeinden (Wals-Siezenheim, Bergheim, Hallwang) beträgt der Anteil der von Stadtbewohnern besetzten Arbeitsplätze an die 30%. Dieser Anteil fällt nach außen hin –

mit größerer Entfernung – langsam ab. Insgesamt spielt auch hier gute Erreichbarkeit eine große Rolle, das zeigt sich in der räumlichen Darstellung (siehe Abb. 42) deutlich. Überdurchschnittliche Anteilswerte können im gesamten Flachgau, aber auch entlang des Salzachtals nach Süden festgestellt werden.

Die Auspendlerinnen und Auspendler aus der Stadt Salzburg nutzen mit klarer Mehrheit das Auto, während Öffentliche Verkehrsmittel eine nur untergeordnete Rolle spielen. Der Anteil der Nichttagespendler macht sowohl im Lungau als auch im Pinzgau ein knappes Viertel aller Auspendler aus und nimmt mit zunehmender Nähe zur Landeshauptstadt kontinuierlich ab.

4.4. Pendelfrequenz (Tagespendler/Nichttagespendler), Wegzeit und Verkehrsmittel

Im Folgenden werden genauere Aussagen zu Pendelfrequenz, Wegzeit und Verkehrsmittel der im Land Salzburg wohnhaften PendlerInnen getroffen. Die Verkehrsmittelwahl der EinpendlerInnen in die und der AuspendlerInnen aus der Landeshauptstadt wurde bereits gesondert behandelt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass NichtpendlerInnen (Berufstätige, deren Wohn- und Arbeitsort innerhalb der gleichen Gemeinde liegen) in diese Analysen nicht einfließen können.

Um die Ergebnisse überschaubar zu halten, wurden weiters die Ergebnisse zwar auf Gemeindeebene berechnet, aber auf Bezirksebene zusammengefasst und dargestellt¹⁰.

Von den knapp 120.000 Personen in Salzburg, die aus ihrer Wohngemeinde auspendeln, sind rund 13.200 oder 11,1% Nichttagespendler. Dabei variiert der Anteil nicht nur zwischen den einzelnen Bezirken enorm, sondern auch zwischen den Geschlechtern. Unter den Bezirken weist Tamsweg

mit 33,9 % den höchsten Nichttagespendler-Anteil auf – wohl eine Folge der peripheren und abgeschiedenen Lage des Lungaus. Über sehr geringe Werte hingegen verfügen die Bezirke Salzburg-Umgebung (6,0%) und Hallein (6,8%), während interessanterweise selbst die Landeshauptstadt über dem Landesdurchschnitt liegt.

Mit Ausnahme der Stadt Salzburg ist der Nichttagespendler-Anteil unter den Männern stets höher als unter den Frauen. Während aber im Bezirk Tamsweg ein relativ deutlicher Unterschied von über vier Prozentpunkten herrscht, sind die Unterschiede in den anderen Bezirken eher bescheiden. Warum gerade in der Landeshauptstadt unter den Frauen der Anteil der Nichttagespendlerinnen höher ist als bei den Männern kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden und bedürfte einer näheren Untersuchung.

Bei der Verkehrsmittelwahl der täglich auspendelnden Berufstätigen besitzt das motorisierte Individualverkehrsmittel¹¹ eine dominante Stel-

lung. Landesweit nutzen gut vier von fünf PendlerInnen ihr Auto bzw. Motorrad, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Dabei ist der Anteil in der Stadt Salzburg (78,4%), die über vergleichsweise gute öffentliche Anbindungen in ihr Umland verfügt, nur geringfügig kleiner als in den Bezirken Salzburg-Umgebung, Hallein und St. Johann, die Anteile zwischen 80,2% und 82,3% aufweisen. Ungleich größere Bedeutung kommt dem privaten Kraftfahrzeug in den Innergebirgs-Bezirken Zell am See und Tamsweg zu, wo etwa neun von zehn Personen ihr Auto oder Motorrad benutzen.

¹⁰⁾ Dementsprechend ist unter den folgenden genannten AuspendlerInnen aus einem Bezirk die Summe der AuspendlerInnen aus den einzelnen Gemeinden des Bezirks zu verstehen. Auf diese Art und Weise werden die Pendelverflechtungen zwischen den Gemeinden eines Bezirks mit berücksichtigt, die bei normaler Aggregation auf Bezirksebene als Binnenpendelwanderung wegfallen würden. Für die Darstellung der in diesem Kapitel behandelten Aspekte ist der Einbezug dieser Daten allerdings von Bedeutung.

¹¹⁾ Automobil, Motorrad, Moped.

Tab. 18: PendlerInnen insgesamt und NichttagespendlerInnen (NTP) nach Geschlecht und Bezirken

Politischer Bezirk	Pendler insgesamt	davon Männer	davon Frauen	Nicht-Tages-Pendler	davon Männer	davon Frauen	Anteil NTP	Anteil Männer	Anteil Frauen
Salzburg-Stadt	15.027	9.751	5.276	2.211	1.428	783	14,7	14,6	14,8
Hallein	16.261	9.698	6.563	1.098	707	391	6,8	7,3	6,0
Salzburg-Umgeb.	47.012	27.708	19.304	2.839	1.822	1.017	6,0	6,6	5,3
St. Johann	17.574	11.238	6.336	2.218	1.445	773	12,6	12,9	12,2
Tamsweg	4.996	3.342	1.654	1.692	1.181	511	33,9	35,3	30,9
Zell am See	18.702	12.125	6.577	3.206	2.139	1.067	17,1	17,6	16,2
Land Salzburg	119.572	73.862	45.710	13.264	8.722	4.542	11,1	11,8	9,9

Datengrundlage: STATISTIK AUSTRIA 2004a

Tab. 19: Verkehrsmittelwahl nach Geschlecht und Bezirken

Politischer Bezirk	Auto, Motorrad, Moped	davon Männer	davon Frauen	Öffentl. Verkehrsmittel	davon Männer	davon Frauen	Sonstiges	Anteil Männer	Anteil Frauen
Salzburg-Stadt	78,4	81,5	72,8	16,8	13,0	23,9	4,7	5,5	3,3
Hallein	81,2	84,0	77,0	14,9	11,8	19,4	3,9	4,2	3,5
Salzburg-Umgeb.	80,2	83,1	76,0	16,8	13,3	21,6	3,1	3,6	2,4
St. Johann	82,3	84,3	78,8	15,5	13,3	19,3	2,2	2,3	1,9
Tamsweg	93,0	94,4	90,5	4,8	3,5	7,3	2,1	2,1	2,2
Zell am See	86,4	87,9	83,6	10,4	8,4	14,1	3,2	3,7	2,3
Land Salzburg	81,7	84,3	77,6	15,0	12,0	19,8	3,3	3,7	2,6

Datengrundlage: STATISTIK AUSTRIA 2004a

Öffentliche Verkehrsmittel¹² werden dagegen nicht einmal von jedem Siebten zum Auspendeln mindestens über die Gemeindegrenze hinweg verwendet. Am meisten werden von den Einwohnern der Landeshauptstadt und des Umgebungsbezirks Öffentliche Verkehrsmittel zur Überwindung der Pendeldistanz gewählt (knapp 17 %), am wenigsten – wohl auch aufgrund der schlechteren Verfügbarkeit im Bezirk Tamsweg mit nicht einmal 5 %. Unter die Kategorie „Sonstiges“ fallen FußgängerInnen (also jene, die kein Verkehrsmittel nützen), RadfahrerInnen und TagespendlerInnen mit wechselnder Arbeitsstätte, wobei letztere den größten Anteil dieser Gruppe ausmachen. Der Anteil an FußgängerInnen und RadfahrerInnen ist insofern sehr gering, weil die Binnenpendler inner-

halb der Gemeinden nicht mit berücksichtigt wurden.

Augenscheinlich sind die Unterschiede zwischen Männer und Frauen, was die Nutzung Öffentlicher bzw. privater motorisierter Verkehrsmittel betrifft. Benützt landesweit jede fünfte Frau ein Öffentliches Verkehrsmittel, so tut dies nicht einmal jeder achte Mann. Dagegen werden privates Auto und Motorrad deutlich stärker von den Männern beansprucht als von den Frauen. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass täglich auspendelnde Männer im Durchschnitt größere Zeitdistanzen zurücklegen als Frauen. Ob aber Männer weiter entfernte Arbeitsplätze eher annehmen können, weil ihnen ein Auto oder Motorrad zur Verfügung steht oder ob sie das (familiäre) Kraft-

fahrzeug deswegen nützen, weil ihre Arbeit weiter entfernt liegt als jene der Frauen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden.

Betrachtet man die unterschiedlichen Zeitdistanzen der Tagespendler auf Bezirksebene, so ergibt sich das interessante Detail, dass knapp die Hälfte aller AuspendlerInnen im Lungau innerhalb von 15 Minuten zu ihrer Arbeitsstätte gelangen, aber nur 23% der täglich auspendelnden Einwohner der Landeshauptstadt. Insgesamt gelangen sieben von zehn AuspendlerInnen mindestens innerhalb einer halben Stunde zum Arbeitsplatz, nur 6% brauchen dagegen länger als eine Stunde.

¹²⁾ Eisenbahn, Schnellbahn, Autobus, O-Bus

Tab. 20: Anteil in Prozent der TagespendlerInnen nach Wegzeitkategorien und Bezirken

Politischer Bezirk	TagespendlerInnen 0–15 Min.	TagespendlerInnen 16–30 Min.	TagespendlerInnen 31–45 Min.	TagespendlerInnen 46–60 Min.	TagespendlerInnen 61 Min. und länger
Salzburg-Stadt	23,0	48,4	12,1	8,5	7,9
Hallein	27,4	45,6	15,3	7,6	4,0
Salzburg-Umgebung	24,7	45,9	16,9	8,2	4,3
St. Johann	32,9	35,1	11,7	10,5	9,8
Tamsweg	47,1	30,7	5,3	5,4	11,6
Zell am See	38,2	38,0	10,2	7,7	5,9
Land Salzburg	28,7	43,0	14,0	8,3	5,9

Datengrundlage: STATISTIK AUSTRIA 2004a

4.5. Zusammenfassung

Die vorliegenden Daten zeigen auf, dass in das Bundesland Salzburg rund 9.000 Personen mehr einpendeln als über die Landesgrenzen hinweg auspendeln. Insbesondere aufgrund der Pendelverflechtungen mit Oberösterreich kommt diese Zahl zustande.

Bezogen auf die Anzahl berufstätiger Einwohner gibt es insbesondere in Gemeinden des Salzburger Zentralraums (z.B. Wals-Siezenheim, Bergheim aber auch der Landes-

hauptstadt selbst) besonders viele Arbeitsplätze. Allerdings führt die dortige enge Verflechtung mit der Stadt Salzburg trotz der hohen Anzahl an Arbeitsplätzen zu einer im Vergleich zum Süden des Bundeslandes ungleich geringeren Nichtpendler-Rate. Es findet also ein durchaus reger Austausch gerade zwischen Berufstätigen der Landeshauptstadt und ihrem Umgebungsbezirk statt. Dies drückt sich auch in verschiedenen Indikatoren, wie etwa des An-

teils der EinpendlerInnen an den Beschäftigten am Arbeitsort aus, wo landesweit durchaus ein gewisses Nord-Süd-Gefälle ersichtlich ist.

Für Pendelfrequenz, Verkehrsmittelwahl und Wegzeit bestehen nicht nur deutliche räumliche Unterschiede, sondern auch solche zwischen Männern und Frauen. Dabei legen Männer eher längere Zeitdistanzen zurück und nützen dafür auch öfter ihr Automobil.

5. Grundlegende Entwicklungstendenzen

Das Land Salzburg war schon in den letzten Jahrzehnten von den relativ größten Bevölkerungszuwächsen unter den österreichischen Ländern gekennzeichnet. Nach der aktualisierten ÖROK-Prognose 2001-2031 (HANIK A 2006) soll die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2031 auf 563.206 Personen steigen. Allerdings wird die Bevölkerung Salzburgs – wie jene der anderen Länder auch – von einer nachhaltigen Veränderung der Altersstruktur betroffen sein: selbst unter den günstigsten Prognoseannahmen wird es zu einem Rückgang jüngerer

und zu einer enormen Zunahme älterer und hochbetagter Menschen kommen. Wurden in Salzburg bei der Volkszählung 2001 noch 124.930 unter Neunzehnjährige gezählt, ergibt das Hauptszenario der genannten Prognose nur noch 106.039 unter Neunzehnjährige für das Jahr 2031. Umgekehrt wird im selben Zeitraum die Anzahl von über Fünf- und sechzigjährigen von 69.813 auf 137.891 steigen (vgl. HANIK A 2006, S. 44 und 48). Die Abb. 43 zeigt die Bandbreite möglicher Entwicklungen: Dem Hauptszenario sind hier ein

Wachstumsszenario (noch höhere Dynamik) und ein Alterungsszenario (Fertilität sinkt auf 1,1 Kinder pro Frau, Zuwanderung reduziert sich) gegenübergestellt (vgl. HANIK A et al. 2004, S. 66-69).

Gerade für die zukünftige Haushaltsentwicklung sind diese tief greifenden Veränderungen der Altersstruktur von noch viel größerer Bedeutung als die Entwicklung der Bevölkerungszahl insgesamt. Zieht man die weiter steigende Lebenserwartung und die fortlaufende Differenzierung sozialer

Abb. 43: Bevölkerungsveränderung in Österreich nach den drei Hauptszenarien der ÖROK-Prognose 2001-2031

Quelle: HANIKA ET AL. 2004, S. 67

Beziehungen in Betracht, darf davon ausgegangen werden, dass im Vergleich zum Bevölkerungswachstum die Haushaltsanzahl auch in Zukunft überproportional zunehmen wird – natürlich mit einer entsprechenden Auswirkung auf den Wohnungsbedarf.

Für die Entwicklung der Haushalte und Wohnungen steht allerdings derzeit noch keine aktualisierte Prognose zur Verfügung. Aus diesem Grunde wird zur Darstellung dieser Entwicklungen für die Gebirgsgaue auf die offizielle ÖROK Prognose aus dem Jahr 2005 zurückgegriffen (HANIKA et al. 2005), während für den Flach- und Tennengau die aktualisierte Zentralraumprognose für das REK der Stadt Salzburg verwendet wird (FASSMANN & HANIKA o.J.). Grund für diese spezielle Beauftragung durch die Stadt Salzburg war, dass in der Stadt Salzburg durch eine Bereinigung des Nebenwohnsitzdatenbestands eine Erhöhung der Einwohnerzahl von fast 4.000 zwischen 2001 und 2004 festgestellt wurde.

Dies musste daher in der folgenden Tabelle 22 berücksichtigt werden.

Der Bedarf an neu errichteten Wohnungen von 2001 bis 2011 wird zwar gegenüber dem vorangegangenen Dezennium zurückgehen, aber noch immer auf hohem Niveau verbleiben. Die Prognose geht von einem Zuwachs von 28.403 Wohnungen zwischen 2001 und 2011 aus, dies entspricht einem jährlichen Bedarf von 2.840 Wohnungen. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Flächenverbrauchs von 371 m² Bauland je Wohneinheit würde dies alleine für das Wohnen einen zusätzlichen Verbrauch von 1.053,75 ha für die zehn Jahre zwischen 2001 und 2011 bedeuten.¹³

Voraussagen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Salzburg zielsicher zu treffen, gerät geradezu an die Grenze des Unmöglichen. Trotzdem bzw. ersatzhalber sollen abschließend einige Stärken und Schwächen der Salzburger Wirtschaft genannt werden.

Die Leistungsfähigkeit der Salzburger Wirtschaft im Gesamten und der vom Tourismus geprägte äußerst dominante Dienstleistungssektor sind wesentliche Stärken Salzburgs: Mit einem Anteil des Dienstleistungssektors von über 70% an der Bruttowertschöpfung des Landes darf Salzburg geradewegs als Dienstleistungsbundesland bezeichnet werden. Dabei kann das Land seine Stellung als Standort hochwertiger, innovativer Dienstleistungen mit im Österreich-Vergleich überdurchschnittlich hohen Zahlen an Firmenneugründungen im wissensintensiven Dienstleistungsbereich (6,9% aller Gründungen) von 1995 bis 2001 durchaus weiter festigen. Im Gegensatz dazu bestehen deutliche Strukturschwächen im Be-

¹³ Der Wert von 371 m² Grundstücksfläche je Wohneinheit bezieht sich für Salzburg auf das Jahr 1991 und bildete die Grundlage für das ÖIR-Expertengutachten zur Siedlungsentwicklung in Österreich für den Zeitraum 1991-2011 (DOUBEK & WINKLER 1995, A17 und DOUBEK et al. 1996)

Tab. 21: Entwicklung der Bevölkerung im Land Salzburg 2001 bis 2031 nach den Ergebnissen der aktualisierten ÖROK-Prognose 2001 bis 2031 (Hauptszenario)

Altersgruppe	Bev. 2001	Anteil in %	Bev. 2021	Anteil in %	Bev. 2031	Anteil in %
0–19 Jahre	124.930	24,2	108.406	19,5	106.039	18,8
20–64 Jahre	321.699	62,3	337.272	60,7	319.276	56,7
65 Jahre und älter	69.813	13,5	109.554	19,7	137.891	24,5
Gesamt	516.442	100,0	555.232	100,0	563.206	100,0

Quelle: HANIKA 2006, S. 29-32

Tab. 22: Entwicklung der Bevölkerung im Land Salzburg 2001 bis 2031

Bezirk	2001	2006	2011	2016	2021	2026	2031
Stadt Salzburg	143.492	147.850	151.185	153.847	155.460	156.722	157.914
Hallein	54.315	55.914	57.329	58.396	59.376	60.285	60.979
Salzburg-Umgebung	135.204	139.713	143.902	147.206	149.766	151.790	153.235
St. Johann	78.007	79.898	81.154	82.048	82.789	83.402	83.667
Tamsweg	21.357	21.104	20.613	20.045	19.397	18.734	18.105
Zell am See	84.067	85.375	86.654	87.662	88.444	89.050	89.306
Land Salzburg	516.442	529.854	540.837	549.204	555.232	559.983	563.206

Quelle: Ergebnisse der aktualisierten ÖROK-Prognose 2001-2031, Hauptszenario, HANIKA 2006

Tab. 23: Entwicklung der Haushalte im Land Salzburg 2001 bis 2031

Bezirk	Haushalte 2001	Haushalte 2006	Haushalte 2011	Haushalte 2016	Haushalte 2021	Haushalte 2026	Haushalte 2031
Stadt Salzburg ¹⁾	68.776	72.001	74.169	75.576	76.376	76.053	75.221
Hallein ¹⁾	20.698	22.097	23.327	24.457	25.340	26.084	26.597
Salzburg-Umgebung ¹⁾	50.909	55.288	59.336	62.809	65.452	67.757	69.413
St. Johann ²⁾	29.100	30.740	32.223	33.635	34.656	35.810	36.311
Tamsweg ²⁾	7.048	7.382	7.623	7.881	8.039	8.200	8.314
Zell am See ²⁾	31.198	32.681	33.936	35.165	36.024	36.817	37.342

¹⁾ nach der Ergänzungsstudie zum REK der Stadt Salzburg – FASSMANN & HANIKA 2005

²⁾ nach den Ergebnissen der ÖROK-Prognose 2001-2031, Teil 2 (Trendvariante), HANIKA ET AL. 2005, Tabellenanhang

Tab. 24: Entwicklung des Wohnungsbedarfs (Wohnungen insgesamt) im Land Salzburg 1991

Politischer Bezirk	Wohnungen 1991	Wohnungen 2001	Wohnungen 2011	Wohnungen 2021	Wohnungen 2031
Stadt Salzburg ¹⁾	68.902	76.605	83.598	87.856	88.334
Hallein ²⁾	19.137	22.366	25.214	27.501	29.057
Salzburg-Umg. ²⁾	44.750	57.537	66.520	73.574	78.441
St. Johann ²⁾	29.010	34.187	38.660	41.960	44.335
Tamsweg ²⁾	6.686	7.910	8.680	9.220	9.598
Zell am See ²⁾	32.375	39.875	44.211	47.271	49.325
Land Salzburg	200.860	238.480	266.883	287.382	299.090

¹⁾ nach der Ergänzungsstudie zum REK der Stadt Salzburg – FASSMANN & HANIKA 2005

²⁾ nach den Ergebnissen der ÖROK-Prognose 2001-2031, Teil 2 (Trendvariante), HANIKA ET AL. 2005, Tabellenanhang

reich der Sachgüterproduktion. Wie auch im Salzburger Wirtschaftsleitbild konstatiert wurde, zeigen sich Schwächen vor allem in der Unternehmens- und Branchenstruktur mit vielen kleinen und mittleren Unternehmungen, was in der Folge eine im Österreich-Vergleich niedrige Forschungsquote zur Folge hat (HUBER 2004, S. 76). Dies kann im Zusammenwirken mit anderen strukturellen Schwächen im Bereich der Infrastruktur und des Bodenmarktes zu einer Beeinträchtigung des Wirtschaftsstandortes führen.

Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung Salzburgs allerdings sehr positiv zu bewerten – Kennzahlen wie das Bruttoregionalprodukt, die Kaufkraft der Bevölkerung oder natürlich auch die im Österreich-Vergleich geringe

Arbeitslosigkeit können das sehr ein-drucksvoll beweisen. Allerdings er-mahnen die aufgezeigten Schwächen auch dazu, diese Kennzahlen nicht als „Ruhepolster“ zu verwenden.

Als zukünftiges raumstrukturelles Problem kann sich Verknappung an Flächen für Industrie und Gewerbe in der Stadt Salzburg herausstellen: So zeigt die aktuelle Auswertung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen nach dem Salzburger Betriebsstand-orte Informationssystem SABS, dass landesweit rund 226 ha gewidmete Gewerbeflächen für eine betriebliche Nutzung zur Verfügung stehen.¹⁴

Von diesen rund 226 ha entfallen nur 2,6 ha auf die Stadt Salzburg, 82,4 ha auf den Bezirk Salzburg-Umgebung, 52,2 ha auf den Tennengau,

36,2 ha auf den Pongau, 35,3 ha auf den Pinzgau und 17,1 ha auf den Lungau.

Diese Auswertung zeigt deutlich auf, dass in den Bezirken derzeit ausreichende Flächen für betriebliche Nutzung zur Verfügung stehen, dass aber die Stadt Salzburg ein Defizit an verfügbaren Flächen für gewerbliche und industrielle Nutzung hat und sogar vom Lungau deutlich übertroufen wird.

¹⁴⁾ SABS-Auswertung der Abteilung 7 vom 21. 2. 2006

Kapitel IV

Indikatoren zur räumlichen Entwicklung

In diesem Hauptkapitel werden die wesentlichen Strukturgrößen und die Trends der räumlichen Entwicklung des Landes Salzburg anhand ausgewählter Indikatoren dargestellt. Damit soll in diesem Raumordnungsbericht mit der laufenden Raumbeobachtung ausgewählter Parameter begonnen werden, die in der Folge in regelmäßigen Abständen – unabhängig vom Raumordnungsbericht – veröffentlicht werden sollen.

1. Siedlung und Bebauung

Ziele

- Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden

Im Sinne der Raumordnungsgrundsätze der haushälterischen Nutzung von Grund und Boden, der Vermeidung von Zersiedelung sowie des Vorrangs für die Siedlungsentwicklung nach Innen (§2 Abs. 2 ROG 1998) soll durch diese Ziele das Siedlungssystem derart entwickelt werden, dass die Bevölkerungsdichte eines Raumes mit der ökologischen Tragfähigkeit im Einklang steht und die natürlichen Lebensgrundlagen in ausreichender Güte und Menge erhalten werden. Diese Ziele entsprechen daher dem Grundsatz der haushälterischen Nutzung von Grund und Boden nach § 2 Abs. 2 Ziff. 1 ROG

1998 und dem Artikel 2 des Protokolls „Bodenschutz“ der Alpenkonvention. Darin verpflichteten sich die Vertragsparteien zur Begrenzung der Bodenversiegelung für ein flächensparendes und bodenschonendes Bauen, wobei insbesondere das Siedlungswachstum nach außen zu begrenzen ist (Artikel 7, Abs. 2 Bodenschutzprotokoll, BGBl. III Nr. 235/2002).

Zustandsindikatoren

- Bevölkerungsdichte 2001 (Hauptwohnsitze bezogen auf ein 2.500 m Raster)
- Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz und der Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen 2001 nach Gemeinden
- Anteil der Einpersonenhaushalte 2001 nach Zählspiegeln

- Anteil der Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen
- Wohnräume je Einwohner 2001 nach Gemeinden
- Wohnbauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden
- Betriebsbauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden
- Bauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden
- Verbaute Fläche in Prozent des Dauersiedlungsraums
- Verbaute Fläche je Einwohner 2003 nach Gemeinden

Entwicklungsindikatoren

- Baulandentwicklung im Zeitraum März.2003 bis Ende 2005 nach Gemeinden
- Veränderung Betriebsbauland 2003 bis 2005 nach Gemeinden

2.1. Bevölkerungsdichte

Die Einwohnerdichte wird auch in internationalen Publikationen als Indikator zur Abbildung urbaner Strukturen verwendet. So zählt zum Beispiel im Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission die Bevölkerungsdichte zu den Hauptindikatoren, mit denen die Raumstruktur der europäischen Regionen im Vergleich dargestellt wird (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2004, S.188-203). Dabei erfolgt in der Regel die kartographische Darstellung der Dichte in Bezug auf NUTS 2 oder NUTS 3 Regionen. Als dicht besiedelt gelten Regionen mit einer Bevölkerungsdichte von mehr als 500 Einwohnern pro km², dünn besiedelte Regionen sind solche mit einer Dichte von weniger als 100 Einwohnern pro km². Im 6. periodischen Bericht

über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Europäischen Union wird auf Grundlage einer NUTS 2 Gliederung Wien mit 3844 Einwohnern/km² zu den dicht besiedelten Regionen gezählt, während Tirol mit 52, Kärnten mit 59, das Burgenland mit 69, Salzburg mit 71, die Steiermark mit 74 und Niederösterreich mit 80 Einwohnern pro km² zusammen mit peripheren Regionen am Rande Europas zu den dünn besiedelten europäischen Regionen zugeordnet werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION 1999, S. 202-204).

In alpinen Gebieten werden damit jedoch falsche Verhältnisse vorgetauscht. Wie die Tabelle 25 und die Karte 26 zeigen, werden lokal er-

hebliche Dichtwerte erreicht, wenn man die Wohnbevölkerung nicht auf die Gesamtfläche sondern auf den Dauersiedlungsraum bezieht. Da jedoch die Abgrenzung des Dauersiedlungsraums nicht in vergleichbarer Qualität flächendeckend für Europa zur Verfügung steht, wird vorgeschlagen, die Bevölkerungsdichte auf Grundlage eines grobmaschigen Bezugsrasters darzustellen: So zeigt die Karte 26 die Effekte der Bevölkerungsdichte bezogen auf ein 2,5 km Raster, wobei die Dichtewerte äquivalent dargestellt sind. Es ist zu erkennen, dass die inneralpinen Siedlungsräume mittlere Dichtewerte aufweisen und nur Teilbereiche als dünn besiedelt bezeichnet werden können.

Tab. 25: Einwohnerdichte im Land Salzburg bezogen auf den Dauersiedlungsraum und die Gesamtfläche

Politischer Bezirk	1	2	3	4	5	6
Stadt Salzburg	2.736,57	2.193,24	2.711,56	2.173,19	2.791,50	2.237,26
Hallein	293,82	75,41	316,48	81,23	322,90	82,87
Salzburg-Umgebung	245,47	117,66	280,63	134,51	287,18	137,65
St. Johann	215,24	40,99	232,88	44,35	237,52	45,24
Tamsweg	157,59	20,23	162,64	20,87	162,48	20,85
Zell am See	209,16	29,26	227,69	31,85	229,76	32,14
Land Salzburg	313,22	67,42	334,58	72,02	341,56	73,53

1 = Bevölkerungsdichte 1991 in Einwohner pro km² (bezogen auf Dauersiedlungsraum)

2 = Bevölkerungsdichte 1991 in Einwohner pro km² (bezogen auf Gesamtfläche)

3 = Bevölkerungsdichte 2001 in Einwohner pro km² (bezogen auf Dauersiedlungsraum)

4 = Bevölkerungsdichte 2001 in Einwohner pro km² (bezogen auf Gesamtfläche)

5 = Bevölkerungsdichte 2005 in Einwohner pro km² (bezogen auf Dauersiedlungsraum)

6 = Bevölkerungsdichte 2005 in Einwohner pro km² (bezogen auf Gesamtfläche)

Quelle: STATISTIK AUSTRIA Volkszählungsergebnisse 1991 und 2001, LANDESSTATISTIK Bevölkerungsfortschreibung 2005

Karte 26: Bevölkerungsdichte (Hauptwohnsitze je km²) 2001 im 2,5 km Raster

Legende:
Bevölkerungsdichte
Hauptwohnsitze je km²

- 0 bis 100
- > 100 bis 500
- > 500 bis 4424

Datenquelle:
 Statistik Austria,
 Volkszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 8.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBf AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

2.2. Nebenwohnsitze und Zweitwohnungen

Durch das Raumordnungsgesetz 1998 ist bestimmt, dass Zweitwohnungen nur in ausgewiesenen Zweitwohnungsgebieten zulässig sind (§ 17 Abs. 3 ROG 1998). Zweitwohnungsgebiete dürfen darüber hinaus nur in jenen Gemeinden neu ausgewiesen werden, in denen der Anteil der Zweitwohnungen am gesamten Wohnungsbestand in der Gemeinde 10% nicht übersteigt. Folgende Gemeinden haben Zweitwohnungsgebiete im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan derzeit ausgewiesen:

Tab. 26: Zweitwohnungsgebiete nach Gemeinden in Quadratmetern

Gemeinde	ZWG-Geb.	Gemeinde	ZWG-Geb.	Gemeinde	ZWG-Geb.
Adnet	28.132	St. Martin am T.	10.391	Lend	9.879
Russbach	2.121	Wagrain	29.927	Leogang	68.256
Bad Vigaun	5.372	Werfenweng	3.677	Maria Alm	420.841
Koppl	17.325	Mariapfarr	21.574	Niedernsill	29.077
St. Gilgen	79.529	Ramingstein	29.263	Piesendorf	82.175
Seeham	4.485	St. Andrä	6.327	Rauris	22.127
Thalgau	41.160	St. Michael	5.948	Saalbach	128.879
Altenmarkt	31.730	Tamsweg	4.717	Saalfelden	9.938
Bad Gastein	77.644	Thomatal	22.522	St. Martin bei Lofer	4.833
Bad Hofgastein	28.116	Tweng	4.936	Taxenbach	16.489
Flachau	20.198	Bramberg	29.706	Unken	48.209
Hüttau	22.935	Dienten	6.614	Uttendorf	18.704
Kleinarl	3.551	Hollersbach	7.943	Wald	160.834
Mühlbach	23.399	Kaprun	14.257		
St. Johann i. Pongau	6.868	Krimml	108.797		

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Grundlage für die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Ausweisung von Zweitwohnungsgebieten ist die Grenze von 10% an Zweitwohnungen am gesamten Wohnungsbestand in der Gemeinde. Diese Grenze ist jedoch auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht eindeutig darstellbar. Die Gebäude- und Wohnungszählung 2001 unterscheidet nicht nach der Art der Nutzung der Wohnungen, sondern ob in der betreffenden Wohnung eine Haupt- oder Nebenwohnsitzmeldung besteht. Nach diesen Daten ist die Widmung von neuen Zweitwohnungsgebieten jedenfalls in den Gemeinden mit oranger Hervorhebung in Tabelle 27 nicht zulässig. In den Gemeinden mit gelber und grauer Hervorhebung ist es möglich, dass dort der Zweitwohnungsteil mehr als 10% beträgt, dies müsste jedoch im konkreten Fall geprüft werden (gelb: mehr als 20% Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen, grau: mehr als 10% Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen). Nur in den Gemeinden mit grüner Hervorhebung kann in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass die Grenze von 10% Zweitwohnungen am gesamten Wohnungsbestand mit Sicherheit unterschritten wird. Die Karte 27 zeigt ebenfalls den Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz (= mit Sicherheit Zweitwohnungen) und den Anteil der Nicht-Hauptwohnsitz-Wohnungen (Leerstand, Zimmervermietung und Zweitwohnen ohne Wohnsitzmeldung). Die Wohnungen mit Nebenwohnsitzangabe sind jedenfalls als „Zweitwohnungen“ im Sinne des § 17 Abs. 3 ROG 1998 zu verstehen. Es ist jedoch aufgrund der Daten zu vermuten, dass es sich hierbei eigentlich um eine untere Grenze handeln muss, da sich unter den Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen weitere „Zweitwohnungen“ befinden müssen. Diese sind jedoch aufgrund der vorliegenden Daten nicht differenzierbar, da unter diese Kategorie auch leerstehende Wohnungen und Wohnungen mit touristischer Nutzung (Appartementvermietung etc.) fallen. Dies kann am Beispiel folgender Gemeinden gut illustriert werden (vgl. Karte 27). Die Gemeinde Wald im Pinzgau

Karte 27: Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz und der Nichthauptwohnsitz-Wohnungen 2001

Für unser Land!

Legende:

Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz an allen Wohnungen in %

- > 0 bis 5
- > 5 bis 10
- > 10 bis 15
- > 15 bis 25
- > 25 bis 40,9

Anteil der Nichthauptwohnsitz-Wohnungen an allen Wohnungen in %

- 2,1 bis 10
- > 10,1 bis 15
- > 15,1 bis 20
- > 20 bis 50
- > 50 bis 66,3

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 11.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DJ Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel, WIGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Tab. 27: Wohnungen insgesamt, Nichthauptwohnsitzwohnungen insgesamt und Wohnungen mit Nebenwohnsitzen im Jahr 2001 (Volkszählung 2001)

Gemeinde	Wohnungen insgesamt	Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen insgesamt	Wohnungen nur mit Nebenwohnsitzangabe	Anteil Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen	Anteil Wohnungen mit Nebenwohnsitzangabe
Salzburg (Stadt)	76.605	9.515	6.022	12,4	7,9
Abtenau	2.151	255	65	11,9	3,0
Adnet	1.371	182	29	13,3	2,1
Annaberg-Lungötz	870	112	18	12,9	2,1
Golling an der Salzach	1.650	129	36	7,8	2,2
Hallein	8.006	334	232	4,2	2,9
Krispl	356	70	19	19,7	5,3
Kuchl	2.385	108	63	4,5	2,6
Oberalm	1.670	176	67	10,5	4,0
Puch bei Hallein	1.642	125	33	7,6	2,0
Rußbach am Paß Gschütt	386	101	68	26,2	17,6
St. Koloman	625	128	19	20,5	3,0
Scheffau am Tennengeb.	525	65	18	12,4	3,4
Bad Vigaun	729	15	8	2,1	1,1
Anif	1.953	198	99	10,1	5,1
Anthering	1.266	116	38	9,2	3,0
Bergheim	1.971	116	52	5,9	2,6
Berndorf bei Salzburg	606	67	15	11,1	2,5
Bürmoos	1.742	82	20	4,7	1,1
Dorfbeuern	530	64	14	12,1	2,6
Ebenau	554	57	13	10,3	2,3
Elixhausen	1.138	128	20	11,2	1,8
Elsbethen	2.384	290	103	12,2	4,3
Eugendorf	2.236	75	45	3,4	2,0
Faistenau	1.052	101	38	9,6	3,6
Fuschl am See	556	88	63	15,8	11,3
Göming	227	20	3	8,8	1,3
Grödig	3.115	276	100	8,9	3,2
Großgmain	1.125	115	86	10,2	7,6
Hallwang	1.540	170	45	11,0	2,9
Henndorf am Wallersee	1.960	226	56	11,5	2,9
Hintersee	180	29	11	16,1	6,1
Hof bei Salzburg	1.381	150	36	10,9	2,6

Gemeinde	Wohnungen insgesamt	Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen insgesamt	Wohnungen nur mit Nebenwohnsitzangabe	Anteil Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen	Anteil Wohnungen mit Nebenwohnsitzangabe
Köstendorf	889	68	15	7,6	1,7
Koppl	1.173	98	21	8,4	1,8
Lamprechtshausen	1.170	75	6	6,4	0,5
Mattsee	1.356	319	127	23,5	9,4
Neumarkt am Wallersee	2.226	201	48	9,0	2,2
Nußdorf am Haunsberg	772	57	12	7,4	1,6
Oberndorf bei Salzburg	2.301	190	37	8,3	1,6
Obertrum am See	1.800	218	40	12,1	2,2
Plainfeld	463	39	14	8,4	3,0
St. Georgen bei Salzburg	995	55	19	5,5	1,9
St. Gilgen	2.934	1.519	964	51,8	32,9
Schleedorf	324	20	4	6,2	1,2
Seeham	813	168	40	20,7	4,9
Straßwalchen	2.507	106	22	4,2	0,9
Strobl	1.954	661	178	33,8	9,1
Thalgau	1.958	129	51	6,6	2,6
Wals-Siezenheim	4.692	289	101	6,2	2,2
Seekirchen am Wallersee	3.694	314	86	8,5	2,3
Altenmarkt im Pongau	1.442	215	190	14,9	13,2
Bad Hofgastein	3.914	1.243	693	31,8	17,7
Bad Gastein	3.455	1.214	566	35,1	16,4
Bischofshofen	4.322	215	66	5,0	1,5
Dorfgastein	665	92	27	13,8	4,1
Eben im Pongau	710	26	16	3,7	2,3
Filzmoos	527	93	27	17,6	5,1
Flachau	995	102	85	10,3	8,5
Forstau	164	27	16	16,5	9,8
Goldegg	957	213	97	22,3	10,1
Großarl	1.160	106	24	9,1	2,1
Hütttau	579	35	11	6,0	1,9
Hüttschlag	306	15	6	4,9	2,0
Kleinarl	312	70	40	22,4	12,8
Mühlbach am Hochkönig	1.126	502	297	44,6	26,4
Pfarrwerfen	831	77	32	9,3	3,9
Radstadt	1.899	224	90	11,8	4,7

Gemeinde	Wohnungen insgesamt	Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen insgesamt	Wohnungen nur mit Nebenwohnsitzangabe	Anteil Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen	Anteil Wohnungen mit Nebenwohnsitzangabe
St. Johann im Pongau	4.290	416	121	9,7	2,8
St. Martin am Tennengeb.	594	101	53	17,0	8,9
St. Veit im Pongau	1.317	158	36	12,0	2,7
Schwarzach im Pongau	1.580	182	101	11,5	6,4
Untertauern	233	79	44	33,9	18,9
Wagrain	1.240	188	106	15,2	8,5
Werfen	1.238	62	14	5,0	1,1
Werfenweng	331	86	8	26,0	2,4
Göriach	116	26	4	22,4	3,4
Lessach	182	23	7	12,6	3,8
Mariapfarr	831	118	54	14,2	6,5
Mauterndorf	741	105	51	14,2	6,9
Muhr	239	37	8	15,5	3,3
Ramingstein	567	73	20	12,9	3,5
St. Andrä im Lungau	280	39	18	13,9	6,4
St. Margarethen i. Lungau	276	39	15	14,1	5,4
St. Michael im Lungau	1.303	108	69	8,3	5,3
Tamsweg	2.307	212	94	9,2	4,1
Thomatal	133	42	4	31,6	3,0
Tweng	138	26	17	18,8	12,3
Unternberg	300	14	7	4,7	2,3
Weißpriach	132	37	10	28,0	7,6
Zederhaus	365	27	3	7,4	0,8
Bramberg am Wildkogel	1.538	227	61	14,8	4,0
Bruck an der Glstr.	1.783	89	29	5,0	1,6
Dienten am Hochkönig	428	152	41	35,5	9,6
Fusch an der Glstr.	312	54	16	17,3	5,1
Hollersbach im Pinzgau	458	43	12	9,4	2,6
Kaprun	1.492	260	188	17,4	12,6
Krimml	674	378	166	56,1	24,6
Lend	704	72	10	10,2	1,4
Leogang	1.388	350	96	25,2	6,9
Lofer	821	124	40	15,1	4,9
Maishofen	1.374	264	179	19,2	13,0
Maria Alm am St. Meer	1.747	1.010	628	57,8	35,9

Gemeinde	Wohnungen insgesamt	Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen insgesamt	Wohnungen nur mit Nebenwohnsitzangabe	Anteil Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen	Anteil Wohnungen mit Nebenwohnsitzangabe
Mittersill	2.168	238	59	11,0	2,7
Neukirchen am Großv.	954	75	51	7,9	5,3
Niedersill	928	112	86	12,1	9,3
Piesendorf	1.431	218	93	15,2	6,5
Rauris	1.128	138	2	12,2	0,2
Saalbach-Hinterglemm	2.784	1.631	1.140	58,6	40,9
Saalfelden am St. Meer	6.859	955	330	13,9	4,8
St. Martin bei Lofer	662	282	132	42,6	19,9
Stuhlfelden	572	74	15	12,9	2,6
Taxenbach	1.072	152	36	14,2	3,4
Unken	793	149	29	18,8	3,7
Uttendorf	1.180	190	49	16,1	4,2
Viehhofen	252	37	14	14,7	5,6
Wald im Pinzgau	1.082	717	102	66,3	9,4
Weißbach bei Lofer	148	17	10	11,5	6,8
Zell am See	5.143	1.101	602	21,4	11,7

 Gemeinden mit einem Anteil an Wohnungen nur mit Nebenwohnsitzangabe an den Wohnungen insgesamt über 10%, Datengrundlage: Landesstatistik und Statistik Austria ISIS-Datenbank.

 Gemeinden mit einem Anteil an Zweitwohnungen < als 10%, aber einem Anteil an Nichthauptwohnsitzwohnungen > 20%

 Gemeinden mit einem Anteil an Zweitwohnungen < als 10%, aber einem Anteil an Nichthauptwohnsitzwohnungen > 10 % bis 20%

 Gemeinden mit einem Anteil an Zweitwohnungen < als 10% und einem Anteil an Nichthauptwohnsitzwohnungen < 10%

Quelle: STATISTIK AUSTRIA Gebäude- und Wohnungszählung 2001, die Daten wurden bereitgestellt von der Landesstatistik, teilweise publiziert bei RAOS & EDER 2003, Tab. 1 und 2.

würde bei enger Auslegung der Daten der Volkszählung 2001 nicht mehr unter das Verbot zur Ausweisung von Zweitwohnungsgebieten fallen (Anteil an gesicherten Zweitwohnungen = 9,4%), hat auf der anderen Seite jedoch einen Anteil von 66,3% an Wohnungen ohne Hauptwohnsitzangabe. Dabei handelt es sich insgesamt um 717 Nichthauptwohnsitz-Wohnungen bei einem Gesamtwohnungsbestand von 1.082 Wohnungen, davon sind nur

102 Wohnungen als Wohnungen mit Nebenwohnsitz registriert. Es ist nicht davon auszugehen, dass unter den 615 Wohnungen ohne Wohnsitzangabe keine weiteren „Zweitwohnungen“ sind.

Jedenfalls einen Anteil an Zweitwohnungen über 10% haben jene Gemeinden, die in Karte 27 mit einer orangen, roten oder dunkelroten Flächensignatur gekennzeichnet sind. Bei Gemeinden mit gelber Flächen-

signatur (Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz > 5 bis 10%) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Anteil der Zweitwohnungen mehr als 10% beträgt, umso höher, je dunkler die Schraffensignatur ist.

Aktuelle Entwicklungen in den Gebirgsgauen, die sich allerdings statistisch derzeit noch nicht nachweisen lassen, sollten daher aufmerksam beobachtet werden, um rechtzeitig steuernd eingreifen zu können.

2.3. Anteil der Einpersonenhaushalte

Die Anzahl der Einpersonenhaushalte an der gesamten Haushaltszahl ist in den Gebieten mit urbaner Siedlungsstruktur höher als in ländlicher geprägten Gebieten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es unterschiedliche Formen an Einpersonenhaushalten gibt. So zählt der städtische Singlehaushalt genauso zu dieser Gruppe, wie ältere Personen, die seit dem Tod ihres Ehepartners alleine leben müssen.

Die Tabelle 28 zeigt, dass fast die Hälfte (44,1%) der Haushalte in der Stadt Salzburg Einpersonenhaushalte sind und die entsprechenden Anteile nach Bezirken erheblich davon abweichen. Der „ländliche Bezirk“ Tamsweg hat – wie zu erwarten war – den geringsten Anteil an Einpersonenhaushalten (21,8%). Mit Ausnahme der Stadt Salzburg liegen auch alle anderen Bezirke unter dem Landesschnitt von 32,4%: Der

Bezirk Hallein mit 27,7%, Salzburg-Umgebung mit 26,3%, St. Johann mit 27,7% und Zell am See mit 26,4%. Auffällig ist auch, dass fast die Hälfte der Personen in Anstalten/Einrichtungen in der Stadt Salzburg leben. Das liegt nicht nur in der Konzentration bestimmter Einrichtungen wie z.B. der Justizanstalt in der Landeshauptstadt begründet, sondern auch an der geringeren Zahl an Seniorenheimen in den ländlicheren Gebieten aufgrund noch traditionellerer Familienstrukturen.

Die Auswirkungen auf den Baulandbedarf sind daher im Zusammenhang mit dem Sinken der durchschnittlichen Haushaltsgröße zu interpretieren. Da in ländlich strukturierten Gebieten die durchschnittliche Haushaltsgröße zwar noch höher ist, aber die Entwicklung der letzten 10 Jahre zeigt, dass hier ein „Aufholprozess“ zu den städtischen Gebieten stattfindet,

müssen wir den Flächenbedarf im Zusammenhang mit dem Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern interpretieren. So wird ein überproportionales Ansteigen an Einpersonenhaushalten dort besonders erhöhend auf den Flächenverbrauch wirken, wo auch der Anteil an Wohngebäuden mit nur ein bis zwei Wohnungen erhöht ist.

Hohe Anteile an Einpersonenhaushalten sind auf der einen Seite in urbanen Gebieten zu finden, auf der anderen Seite ist in touristisch geprägten Gemeinden deren Anteil höher als im Durchschnitt der jeweiligen Regionen. Dies zeigt die kartographische Darstellung nach Zählsprengeln sehr deutlich.

Ein Sonderfall ist der Zählsprengel „Schwarzenbergkaserne“, weil dort wohnhaft gemeldete Zeitsoldaten meist Einpersonenhaushalte sind.

Tab. 28: Privathaushalte insgesamt und nach der Haushaltsgröße

Politischer Bezirk	Privathaushalte insgesamt	Personen in Privathaushalten	Privathaushalte nach der Größe in Personen						Durchschnittliche Haushaltsgröße	Personen in Anstalten / Einrichtungen
			1 Pers.	2 Pers.	3 Pers.	4 Pers.	5 und mehr Personen			
							Haushalte	Personen		
Stadt Salzburg	68.570	139.634	30.220	19.606	9.355	6.405	2.984	16.517	2,04	3.028
Hallein	20.715	53.810	5.735	5.520	3.645	3.760	2.055	11.060	2,60	472
Salzburg-Umg.	50.944	134.015	13.388	13.464	9.613	9.543	4.936	26.688	2,63	1.089
St. Johann	29.099	76.808	8.071	7.557	5.187	5.274	3.010	16.966	2,64	1.064
Tamsweg	7.040	21.094	1.532	1.568	1.258	1.509	1.173	6.616	3,0	189
Zell am See	31.250	83.383	8.245	8.124	5.642	5.900	3.339	18.364	2,67	741
Land Salzburg	207.618	508.744	67.191	55.839	34.700	32.391	17.497	96.211	2,45	6.583

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2006c

Karte 28: Anteil der Einpersonenhaushalte 2001 nach Zählsprengeln

2.4. Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohnräume je Einwohner

Ein hoher Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern ist in den ländlicher strukturierten Gebieten des Landes zu erwarten gewesen. Die Tabelle 29 zeigt, dass das die freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser in den Gebirgsgauen und auch noch im Bezirk Hallein die weitaus überwiegende Wohnform darstellen. Gebäude mit mehr als fünf Wohnungen sind überhaupt mit Ausnahme der Stadt Salzburg eher als Ausnahme zu sehen. Auch im Bezirk Salzburg-Um-

gebung ist der Anteil der Einfamilienhäuser überdurchschnittlich hoch, doch sich hier im Unterschied zu den anderen Bezirken auch Wohnhäuser mit mehr als drei Wohnungen noch relativ häufig. Das kartographische Bild in Karte 29 zeigt, dass dies in erster Linie auf die urbanen Gebiete im Stadtumland und der regionalen Zentren zutrifft.

Die Veränderung der Anzahl der Wohngebäude nach der Anzahl der

Wohnungen in Tabelle 30 zeigt in der Stadt Salzburg das interessante Phänomen, dass der Anteil der Wohngebäude mit zwei Wohnungen (Zweifamilienhäuser) in Unterschied zu den anderen Bezirken gesunken ist.

Der Anteil der Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen zeigt nach Zählspiegeln ein sehr heterogenes Bild und lässt sich als deutlicher Indikator für ländliche Siedlungsstrukturen erkennen.

Tab. 29: Anzahl der Wohngebäude und Anzahl der Wohnungen 2001

Politischer Bezirk	Gebäude insgesamt	Wohngebäude insgesamt	Anzahl der Wohnungen pro Gebäude					
			1	2	3–5	6–10	11–20	>20
Stadt Salzburg	20.305	18.055	8.906	2.826	2.602	2.093	1.035	593
Hallein	13.860	12.163	8.353	2.485	705	427	150	43
Salzburg-Umg.	36.771	33.780	23.261	7.168	1.989	1.023	281	58
St. Johann	19.150	16.445	10.487	3.463	1.372	774	272	77
Tamsweg	6.154	5.515	4.397	826	156	87	48	1
Zell am See	23.578	20.742	14.161	4.226	1.263	697	309	86
Land Salzburg	119.818	106.700	69.565	20.994	8.087	5.101	2.095	858

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Gebäude- und Wohnungszählung 2001

Tab. 30: Veränderung der Anzahl der Wohngebäude nach Anzahl der Wohnungen 1991-2001

Politischer Bezirk	Anzahl der Wohnungen pro Gebäude					
	1991			2001		
	1	2	> 3	1	2	> 3
Stadt Salzburg	8.171	3.126	5.607	8.906	2.826	6.323
Hallein	7.173	2.377	1.136	8.353	2.485	1.325
Salzburg-Umgebung	19.553	6.163	2.204	23.261	7.168	3.351
St. Johann	9.778	2.753	1.927	10.487	3.463	2.495
Tamsweg	4.163	564	207	4.397	826	292
Zell am See	12.812	3.232	1.737	14.161	4.226	2.355
Land Salzburg	61.650	18.215	12.818	69.565	20.994	16.141

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Gebäude- und Wohnungszählung 2001

Karte 29: Anteil der Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen 2001 nach Zählsprengel

Land Salzburg
Für unser Land!

Anteil der Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen an den Wohngebäuden insgesamt

Legende:

Anteil der Wohngebäude in %

- 0 bis 25
- > 25 bis 50
- > 50 bis 75
- > 75 bis 90
- > 90 bis 95
- > 95 bis 100

Datengrundlage:
Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung 2001
Raumforschungsprojekt Indikatoren für die nachhaltige Raumentwicklung.
Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 06.12.2005

Raumordnungsbericht 2005
Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehni, Ed. Hölzel, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

2.5. Wohnräume je Einwohner 2001 nach Gemeinden

Die Anzahl der Wohnräume je Einwohner (Karte 30) ist beeinflusst von den Wohnkosten und vom Lebensstandard.

So zeigt die Tabelle 48, dass landesweit 4-Raum-Wohnungen an der Spitze liegen. Regional betrachtet ist dies auch in allen politischen Bezir-

ken mit Ausnahme des Bezirks Tamsweg der Fall. Dort liegt die 5-Raum-Wohnung – wahrscheinlich handelt es sich eher um Einfamilienhäuser – vor der 6- und der 4-Raum-Wohnung.

Die Tabelle 31 zeigt in Kombination mit der Karte 30, dass der hohe An-

teil an Ein- und Zweifamilienhäusern in Salzburg auch in urbanen Gebieten den Durchschnitt deutlich nach oben drückt. Aus diesem Grunde ist festzustellen, dass sich dieser Indikator nicht besonders gut zur Abbildung des Flächenverbrauchs eignet und in Zukunft von den Kernindikatoren auszuschließen ist.

Tab. 31: Anzahl der Wohnungen differenziert nach der Anzahl der Wohnräume

Politischer Bezirk	WR1	WR2	WR3	WR4	WR5	WR6	WR7	WR8	WR9	WR10 PLUS
Stadt Salzburg	8.198	10.243	15.854	17.666	8.637	3.636	1.562	638	301	355
Hallein	751	1.967	4.100	5.467	3.941	2.371	1.132	461	215	161
Salzburg-Umgebung	1.502	3.442	8.152	12.651	11.182	6.938	3.625	1.643	825	683
St. Johann	1.127	2.968	6.134	7.087	5.441	2.949	1.509	647	323	261
Tamsweg	164	507	1.013	1.259	1.431	1.281	700	324	166	139
Zell am See	941	2.989	6.123	7.527	5.965	3.846	1.841	800	384	350
Land Salzburg	12.683	22.116	41.376	51.657	36.597	21.021	10.369	4.513	2.214	1.949

Quelle: STATISTIK AUSTRIA,

WR1 bis WR9: Anzahl der Wohnungen mit 1 Wohnraum bis 9 Wohnräume 2001

WR10PLUS: Anzahl der Wohnungen mit 10 und mehr Wohnräumen 2001

Karte 30: Wohnräume je Einwohner 2001 nach Gemeinden

Legende:

Datengrundlage:
 Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAZLBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Holz, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

2.6. Bauland je Einwohner mit Hauptwohnsitz und Veränderung seit März 2003

Da erst seit März 2003 für die gesamte Landesfläche digitalisierte Flächenwidmungspläne zur Verfügung stehen, ist erst seit dieser Zeit die Erstellung automatisierter Baulandbilanzen möglich. In diesem Raumordnungsbericht kann daher die Baulandbilanz und die Baulandentwicklung nur für die letzten 2¾ Jahre dargestellt werden. Zukünftig wird dieser Indikator im Fünfjahresvergleich verfügbar sein und soll als regelmäßiger mittelfristiger Indikator Verwendung finden.

Tabelle 32 zeigt den Stand der Baulandausweisung und die Durchschnittswerte einwohnerbezogenen zusammengefasster Baulandarten im März 2003 und Ende 2005.

Das Ausmaß der gesamten Baulandflächen hat sich landesweit von ca. 13.031 Hektar (17.3.2003) auf ca. 13.211 Hektar (31.12.2005) erhöht. Dies entspricht einer relativen Zunahme von 1,4% bzw. einer absoluten Zunahme von 178,4 Hektar. Regional gesehen wurde im Beobachtungszeitraum im Bezirk Hallein sowohl absolut als auch relativ das

meiste neue Bauland dazugewidmet (62,3 ha bzw. 4,7%).

Der heute bei etwa 251 m²/Einwohner liegende Landesdurchschnitt wird mit Ausnahme der Stadt Salzburg in allen Bezirken übertroffen. Die Bezirke Hallein und St. Johann im Pongau liegen allerdings nur knapp über dem Landesschnitt. In den fast drei Jahren seit März 2003 bis Ende 2005 erhöhte sich der Landesdurchschnitt des Indikators geringfügig, Zunahmen sind in den Bezirken Stadt Salzburg, Hallein, St. Johann und Zell am See festzustellen, in den Bezirken Salzburg-Umgebung und Tamsweg sank der Baulandverbrauch je Einwohner. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass in diesen beiden Bezirken der Absolutwert weit über dem Landesschnitt liegt und somit sich hier wahrscheinlich zeitlich verzögerte Auswirkungen von Baulandrückwidmungen im Rahmen genereller Überarbeitungen der Flächenwidmungspläne bemerkbar machen.

Beim Betriebsbauland liegen die Bezirke Stadt-Salzburg und St. Johann bedeutend unter dem Landesschnitt.

Hier ist daher von einem bestehenden Defizit an Betriebsbauland auszugehen.

Die absolute Veränderung des Baulandes zwischen 1995 bzw. März 2003 und Ende 2005 (Tabelle 33 und Karten 34 und 36) nach Bezirken und Gemeinden zeigt, dass es im Vergleich zu 1995/96 (ungefährer Beginn des Wirksamwerdens des ROG 1992) zu bedeutenden Rückwidmungen von Bauland gekommen ist.

Die hohen Zugewinne in der Gesamtbilanz im Flachgau und im Pinzgau sind auf besondere Einzelfälle zurückzuführen, wie in den Karten 34 und 35 zu erkennen ist. So kam es auch im Flachgau zu bedeutender Rückwidmung an Wohnbauland, durch die Neuausweisung der bisher ungewidmeten Flächen der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim und des Freilichtmuseums in Großgmain jeweils als Bauland-Sonderfläche entsteht jedoch eine Bauland-Neuausweisung von mehr als 100 ha im Flachgau. Im Pinzgau ist dies auf die Neuausweisung großflächiger Gewerbegebiete zurückzuführen.

Tab. 32: Bauland insgesamt und Bauland je Einwohner 2003 und 2005

Politischer Bezirk	Bauland insgesamt				Bauland je Einwohner (m ² /EW)					
	Bauland in Hektar		Veränderung 2003 bis 2005		Bauland je EW (m ² /EW)		Wohnbauland je EW		Betriebsbauland je EW	
	2003	2005	absolut	in %	2003	2005	2003	2005	2003	2005
Salzburg Stadt	2.228,22	2.252,37	24,1	1,1	152,03	153,36	120,16	120,21	26,00	27,20
Hallein	1.335,33	1.397,63	62,3	4,7	244,52	252,36	176,81	178,27	54,79	57,74
Salzburg-Umgeb.	4.322,10	4.351,72	29,6	0,7	316,33	314,86	242,97	234,70	47,00	51,59
St. Johann i. P.	1.974,28	1.993,71	19,4	1,0	249,98	251,08	190,60	188,26	33,08	33,46
Tamsweg	775,78	771,64	-4,1	-0,5	364,11	362,93	284,41	280,34	51,48	53,06
Zell am See	2.396,82	2.443,86	47,0	2,0	283,96	287,89	210,67	211,01	39,26	40,78
Land Salzburg	13.032,53	13.210,93	178,4	1,4	249,43	251,15	190,16	187,81	38,75	41,00

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Karte 31: Wohnbauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden

Für unser Land!

Wohnbauland:
 Reine Wohngebiete nach § 17 Abs 1 Ziff 1 ROG 1998,
 Erweiterte Wohngebiete nach § 17 Abs 1 Ziff 2 ROG 1998,
 Kerngebiete nach § 17 Abs 1 Ziff 3 ROG 1998,
 Ländliche Kerngebiete nach § 17 Abs 1 Ziff 4 ROG 1998,
 Dorfgebiete nach § 17 Abs 1 Ziff 5 ROG 1998

Legende:

Wohnbauland je Einwohner in m²

Datenquelle:
 SAGIS-Baulandauswertung,
 Bevölkerungsforschung 2005

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehm, Ed. Holzöl, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Tab. 33: Absolute Veränderung des Baulandes 1995–2005 bzw. 2003–2005

Politischer Bezirk	Veränderung in Hektar (Zu- und Abnahme) in Prozent				
	Bauland insgesamt		Wohnbauland	Betriebs- bauland	Sonstiges Bauland
	1995 bis 2005	17. 3. 2003 bis 31. 12. 2005			
Salzburg Stadt	-77,25	24,15	4,52	18,40	1,23
Hallein	-66,22	62,30	21,76	20,59	19,96
Salzburg-Umgeb.	103,28	29,62	-75,94	70,77	34,79
St. Johann i. P.	-0,47	19,41	-10,43	4,42	25,43
Tamsweg	-44,95	-4,14	-9,93	3,13	2,65
Zell am See	95,05	47,02	12,99	14,83	19,21
Land Salzburg	9,45	178,36	-57,03	132,13	103,27

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Karte 32: Betriebsbauland pro Einwohner 2005 nach Gemeinden

Für unser Land!

Betriebsbauland:
 Betriebsgebiete nach
 § 17 Abs 1 Ziff 5a ROG 1998
Gewerbegebiete nach
 § 17 Abs 1 Ziff 6 ROG 1998
Industriegebiete nach
 § 17 Abs 1 Ziff 7 ROG 1998

Legende:

**Betriebsbauland in m²
 pro Einwohner 2005**

Datenquelle:
 SAGIS-Baulandauswertung,
 Bevölkerungsfortschreibung 2005

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Erstellungsdatum: 29.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Holzler,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 33: Bauland je Einwohner 2005 nach Gemeinden

Für unser Land!

Legende:

Datenquelle:
SAGIS-Baulandauswertung,
Bevölkerungsforschung 2005

SAIZburger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 28.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wanger-Oehn, Ed. Hölzel,
WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 34: Baulandentwicklung 1995/96 bis Ende 2005 nach Gemeinden

Legende:

Baulandentwicklung in ha

- Rückwidmung 50 bis 77,25
- Rückwidmung 20 bis < 50
- Rückwidmung 10 bis < 20
- Rückwidmung bis < 10
- Neuwidmung bis 10
- Neuwidmung > 10 bis 20
- Neuwidmung > 20 bis 50
- Neuwidmung > 50 bis 152

SAZLBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 28.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehni, Ed. Hölzel,
 WIGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 35: Baulandentwicklung März 2003 bis Ende 2005 nach Gemeinden

Karte 36: Veränderung Betriebsbauland März 2003 bis Ende 2005 nach Gemeinden

Betriebsbauland:
 Betriebsgebiete nach
 § 17 Abs. 1 Ziff 5a ROG 1998
 Gewerbegebiete nach
 § 17 Abs. 1 Ziff 6 ROG 1998
 Industriegebiete nach
 § 17 Abs. 1 Ziff 7 ROG 1998

Legende:

**Veränderung Betriebsbauland
 März 2003 bis Ende 2005 in ha**

- Rückwidmung -15,04 bis -5
- Rückwidmung > -5 bis -1
- Rückwidmung > -1 bis 0
- keine Veränderung
- Neuwidmung bis 1
- Neuwidmung > 1 bis 2,5
- Neuwidmung > 2,5 bis 5
- Neuwidmung > 5 bis 18,4

Datenquelle:
 SAGIS-Baulandauswertung.

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 29.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehn, Ed. Hölzel,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

2.7. Verbaute Fläche bezogen auf den Dauersiedlungsraum

Als Dauersiedlungsraum werden nach gängiger Interpretation jene Teile der Landesfläche zusammengefasst, die als theoretisch besiedelbar gelten. Damit umfasst er jene Flächen, die nicht dem Ödland (Gebirge, Fels, Gletscher), Wasser- oder Waldflächen zugeordnet werden. Eine in Österreich weitgehend akzeptierte Abgrenzung des Dauersiedlungsraums gibt die Statistik Austria vor. Danach sind die wesentlichen Eigenschaften und Bereiche, die dem Dauersiedlungsraum zugeschrieben werden, die „agrarwirtschaftlich, baulich und verkehrsmäßig genutzte Fläche lt. Kataster mit Stand 2004“. Der Begriff Dauersiedlungsraum wird daher in der Regel als potentieller Siedlungsraum im Sinne des Raumes einer maximal möglichen Besiedelung verstanden (vgl. Statistik Austria 2005).

Die verbauten Flächen in Bezug auf den Dauersiedlungsraum zeigen, dass durchschnittlich etwa 9% des Dauersiedlungsraums bzw. knapp 2% der Gesamtfläche des Landes verbaut sind. Die Stadt Salzburg ist in Bezug auf die Gesamtfläche zu einem Viertel und in Bezug auf den Dauersiedlungsraum bereits zu einem Drittel verbaut. Über dem Landesschnitt liegende Werte der Verbauung sowohl in Bezug auf die Gesamtfläche als auch in Bezug auf den Dauersiedlungsraum haben die beiden Zentralraumbezirke Hallein und Salzburg-Umgebung. Die regionalisierte Darstellung in Karte 36 zeigt, dass dies in erster Linie auf die urbanisierten Bereiche im Salzsachtal und Salzburger Becken zurückzuführen ist. Diese Karte zeigt die räumliche Verteilung der Verbauung in Bezug auf den

Dauersiedlungsraum. Deutlich sind die verstärkten Gebiete im Salzburger Becken und im gesamten Salzsachtal, sowie auch die dichter besiedelten Bereiche im Saalfeldener Becken und im Gasteinertal zu erkennen.

Die vorliegenden Fakten weisen deutlich auf die Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung und Erhaltung unverbaubarer Flächen im Ballungsraum der Landeshauptstadt Salzburg hin. Dies bestätigt den grenzüberschreitenden Ansatz zur Freiraumsicherung, wie er in den Regionalprogrammen der Regionalverbände Stadt Salzburg und Umgebungsgemeinden und Tennengau versucht worden ist. Diese Ansätze sollten daher dringend weiterverfolgt bzw. auch weiterentwickelt werden.

Tab. 34: Verbaute Fläche nach Bezirken in Bezug auf die Gesamtfläche und den Dauersiedlungsraum

Bezirk	verbaute Fläche in ha	Gesamtfläche in ha	Dauersiedlungsraum in ha	Anteil der Verbauung an der Gesamtfläche	Anteil der Verbauung am Dauersiedlungsraum
Salzburg Stadt	1.736,6	6.564,6	5.261,3	26,45	33,01
Hallein	1.605,5	66.828,6	17.151,9	2,40	9,36
Salzburg Umgebung	4.725,7	100.406,5	48.127,3	4,71	9,82
St. Johann	2.252,2	175.524,9	33.430,6	1,28	6,74
Tamsweg	870,9	101.955,7	13.085,6	0,85	6,66
Zell am See	2.727,7	264.143,6	36.946,4	1,03	7,38
Land Salzburg	13.918,7	715.423,9	154.003,0	1,95	9,04

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung und STATISTIK AUSTRIA 2005

Karte 37: Verbaute Fläche bezogen auf den Dauersiedlungsraum

Für unser Land!

Legende:

Verbaute Fläche: Anteil am

Dauersiedlungsraum in %

Datenquelle:
SAGIS-Baulandauswertung.

SAIZburger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 29.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wengler-Oehrn, Ed. Hölzel,
WIRGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
und weiteren öffentlichen Institutionen

2.8. Verbaute Fläche je Einwohner mit Hauptwohnsitz

Der landesweite Durchschnittswert der Verbauung auf Grundlage der Verbauungskartierung 2002/03 des Referates Landesplanung SAGIS betrug in Bezug auf die Einwohner zu dieser Zeit ca. 266 m² verbaute Fläche je Einwohner am 1.1.2003. Die Verbauung beträgt zum Zeitpunkt der 3. Erhebungsphase (2002/03) im gesamten Land ca. 13.919 Hektar, wobei regional gesehen der Bezirk Salzburg-Umgebung mit ca. 4.726 Hektar vor dem Bezirk Zell am See mit ca. 2.098 Hektar an der Spitze liegt. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bezirke St. Johann (1.796,5 ha), Hallein (1.605,5 ha), Stadt-Salzburg (1.736,6 ha) und Tamsweg (870,9 ha).

Die Verbauung hat sich seit dem 1. Erhebungszeitraum Ende der Sieb-

ziger Jahre landesweit um etwa 3.868 ha bzw. um 38,5% erhöht. Unter dem Landesschnitt liegen die Bezirke Salzburg Stadt (22,3%), Hallein (35,6%) und Tamsweg (28,8%). Der Bezirk Salzburg-Umgebung liegt mit 41,5% Verbauungszunahme seit Ende der Siebziger Jahre deutlich über und der Bezirk St. Johann mit 40,2% knapp über dem Landesschnitt. Der Bezirk Zell am See zeichnet sich durch den höchsten Flächenverbrauch aus (+904,7 Hektar bzw. 49,6%).

Es ist bereits an den Bezirksdurchschnitten zu erkennen, dass in urbanen Gebieten je Einwohner weniger verbaute Fläche benötigt wird. Bei den Bezirken liegt nur die Stadt Salzburg unter dem Landesschnitt, in den anderen Bezirken werden zwei bis fast vierfach höhere Durchschnitts-

werte an verbauter Fläche je Einwohner ermittelt. Die auf Gemeinden bezogene Darstellung in Karte 37 zeigt, dass es nur wenige Gemeinden sind, die unterhalb des Landesdurchschnittes liegen.

Die Absolutwerte der Verbauung zeigen, dass hier der Bezirk Salzburg-Umgebung mit großem Abstand an der Spitze steht. Dies ist eine Folge der Suburbanisierung der letzten Jahrzehnte, insbesondere die der Bevölkerung und der Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen. Erhöhend wirkt sich in den Gebirgsgauen auch der Flächenverbrauch von Freizeitwohnsitzen sowie der Freizeit- und Versorgungsinfrastruktur aus, was dazu führt, dass die Bezirke St. Johann und Zell am See vor dem Bezirk Hallein liegen.

Tab. 35: Verbaute Flächen nach Erhebungszeiträumen und in Bezug auf die Einwohner 1. 1. 2003

Bezirk	Verbaute Flächen in Hektar				Verbaute Flächen 2002/2003 in m ²	Einwohner 1. 1. 2003 absolut	Verbaute Fläche je Einwohner 2003 in m ² /EW
	Ende 70er Jahre 1. Erh.	Ende 80er Jahre 2. Erh.	2002/03 3. Erh.	Relative Zunahme 1. bis 3. Erh. in %			
Salzburg Stadt	1.420,5	1.568,9	1.736,6	22,3	17.366.305	146.560	118,49
Hallein	1.184,3	1.331,8	1.605,5	35,6	16.055.425	54.610	294,00
Salzburg Umgebung	3.340,0	3.925,4	4.725,7	41,5	47.257.321	136.634	345,87
St. Johann	1.607,0	1.796,5	2.252,2	40,2	22.522.277	78.979	285,17
Tamsweg	676,1	733,4	870,9	28,8	8.708.701	21.306	408,74
Zell am See	1.823,1	2.097,6	2.727,7	49,6	27.277.309	84.407	323,16
Land Salzburg	10.050,9	11.453,6	13.918,7	38,5	139.187.337	522.496	266,39

Quelle: Verbauungskartierung Referat 7/01 und Landesstatistischer Dienst

Karte 38: Verbaute Fläche je Einwohner 2003 nach Gemeinden

Land Salzburg

Für unser Land!

Legende:

Verbaute Fläche in m² je Einwohner 2003

- bis 200
- > 200 bis 300
- > 300 bis 400
- > 400 bis 500
- > 500

Datenquelle:
SAGIS-Baulandauswertung,
Bevölkerungsforschreibung 2003

0 5 10 20
Kilometer

SAZLBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferat 7/02
Erstellungsdatum: 29.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
TAGIS, ÖBf AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
und weiteren öffentlichen Institutionen

3. Räumliche Disparitäten

Ziele nach LEP 2003

- Vordringliche Entwicklung von Betriebsstandorten dort, wo dies aufgrund der angestrebten wirtschafts- und raumstrukturellen Ziele des Landes besonders notwendig ist.
- Sicherstellung einer möglichst gleichwertigen Versorgung der Bevölkerung bei möglichst geringer Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr.
- Berücksichtigung der absehbaren Veränderungen der demographischen Strukturen bei Planungsmaßnahmen.

Durch diese Ziele soll die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen in ausreichendem Umfang und angemessener Qualität unterstützt werden. Dies betrifft beinahe alle Bereiche des Alltags,

von der Beschäftigung bis zum Zugang zur sozialen Infrastruktur. Aufgrund steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenzahlen sowie der Abwanderung von Erwerbstätigen kommt es u.a. zu einer Überalterung der Bevölkerung. Durch die Zuwanderung kommt es zu höheren Anteilen ausländischer Mitbürger, wobei hier zu beachten ist, dass durch den EU-Beitritt vieler mittel- und osteuropäischer Staaten zum 1. Mai 2004 die Ergebnisse der Volkszählung 2001 nicht mehr die aktuelle Situation abbilden (Karten 39 und 40). Auch die Zugänge zum Bildungssystem sind eine wichtige Rahmenbedingung, die sich in der regionalen Verteilung des Bildungsniveaus ausdrückt. Die Vermeidung von einseitigen Wirtschafts- und Sozialstrukturen stellt daher eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dar. Insbesondere der Abbau

von räumlichen Disparitäten ist eine Voraussetzung für soziale Kohäsion, aber auch für die Standortqualität selbst.

Zur Abbildung räumlicher Disparitäten werden folgende Zustandsindikatoren verwendet:

- Ausländeranteil nach Zählsprengeln
- EU-Ausländeranteil nach Zählsprengeln
- Akademikeranteil am Wohnort 2001 und Zahl der Akademiker 2001
- Vollzeitbeschäftigung – Verhältnis Männer : Frauen
- Teilzeitbeschäftigung – Verhältnis Männer : Frauen
- Geringfügige Beschäftigung – Verhältnis Männer : Frauen
- Zahl der unter 15 Jährigen 2001
- Ausgewogene Alterstruktur (über 65 Jährige : 20-64 Jährige)

3.1. Anteil der Ausländer (EU-15 und Nicht-EU)

Die Karte 39 „Anteil der EU-Bürger an der Wohnbevölkerung 2001“ gibt die aktuellen Verhältnisse nicht mehr richtig wieder, da zur Zeit der Volkszählung 2001 die neuen Mitgliedsstaaten noch nicht Mitglieder der Europäischen Union waren.

Es ist anzunehmen, dass unter den damaligen Nicht-EU-Bürgern insbe-

sondere in den touristische Gebieten auch viele neue EU-Bürger sind. Bezogen auf Zählsprengele fallen sowohl kartographisch als auch nach Absolutwerten einzelne Zählsprengele mit hohen Ausländeranteilen und damit staatsbürgerschaftsbezogenen Disparitäten auf. Den Spitzenwert mit einem Ausländeranteil von fast 80% hält der Zählsprengele Bad Gastein-

Zentrum-West, während in weiteren fünf Zählsprengele die ausländischen Mitbürger in der Mehrheit sind (Tab. 37). Die Karten 39 und 40 zeigen die regionale Verteilung und lassen erkennen, dass hohe Anteile von EU-Bürgern in Zählsprengele im Bereich der Grenze zu Deutschland sind, was vermuten lässt, dass es sich hierbei um deutsche Staatsbürger handelt.

Tab. 36: In- und Ausländer nach politischen Bezirken am 15. 5. 2001

Politischer Bezirk	Österreicher	Ausländer		Ausländer insgesamt	Ausländeranteil in %
		Nicht EU 15-Bürger	EU 15-Bürger		
Salzburg	115.913	22.617	4.132	12.352	8,7
Hallein	48.190	5.240	852	4.534	8,4
Salzburg-Umgebung	125.225	7.316	2.563	13.036	9,7
St. Johann	68.800	6.998	2.074	10.974	14,1
Tamsweg	20.328	690	265	3.979	18,7
Zell am See	76.351	5.740	2.033	15.422	18,3
Land Salzburg	454.807	48.601	11.919	60.297	11,7

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001

Tab. 37: Zählsprengele mit einem Ausländeranteil über 40 Prozent am 15. 5. 2001

Zählsprengele	Österreicher	NICHT EU 15	EU15-Staaten	Ausländer insgesamt	Ausländeranteil
50101 082 (Salzburg-Lehen)	489	317	12	329	40,2
50101 446 (Salzburg-Elisabethstr.)	803	554	17	571	41,6
50101 024 (Salzburg-Lehen)	58	41	1	42	42,0
50101 324 (Salzburg-Hellbrunn)	23	18	0	18	43,9
50101 464 (Salzburg-Gnigl)	663	505	26	531	44,5
50101 465 (Salzb.-Schallmoos)	419	350	8	358	46,1
50101 343 (Sbg-Alpensiedlung)	74	23	41	64	46,4
50101 080 (Salzburg-Lehen)	364	330	16	346	48,7
50101 241 (Salzburg-Nonntal)	136	106	31	137	50,2
Bad Gastein-Zentrum-Ost	287	165	147	312	52,1
50101 460 (Sbg-Gnigl-Nord)	335	380	14	394	54,0
Hallein-Zentrum	1029	1245	32	1277	55,4
50101 442 (Salzburg-Bahnhof)	153	299	5	304	66,5
Bad Gastein-Zentrum-West	200	165	615	780	79,6

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Die Zählsprengele in der Stadt Salzburg haben Nummern statt Bezeichnungen. Um eine ungefähre Orientierung zu ermöglichen, wurde ein räumlicher Hinweis zur Lage aufgenommen. Dieser ist nicht räumlich exakt zuordenbar. Die räumliche Lage der Zählsprengele kann im GIS-Online dargestellt werden (www.salzburg.gv.at/landkarten)

Karte 39: Ausländeranteil nach Zählsprengeln

Für unser Land!

Legende:

Ausländeranteil (EU- und Nicht-EU-Bürger) in %

- 0 bis 5
- > 5 bis 10
- > 10 bis 25
- > 25 bis 50
- > 50 bis 79,6

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Volkszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>

E-Mail: sagis@salzburg.gv.at

Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 29.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 40: EU-Ausländeranteil nach Zählsprengeln

3.2. Akademikeranteil am Wohnort

Disparitäten im Bereich Bildung lassen sich recht deutlich anhand des Akademikeranteils beschreiben, wobei als Akademiker jene Personen gezählt werden, die einen Hochschulabschluss aufweisen.

Die Relativwerte bezogen auf die Zählsprengel zeigen zwar ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, jedoch bei weitem nicht so klar wie die Absolutwerte (Karte 41). Hier ist zu erkennen, dass Ausbildungsniveau und zentralörtliche Struktur – wie zu erwarten – in einem klaren Zusammen-

hang stehen, dass aber auch die Suburbanisierungseffekte eine räumliche Veränderung im Umland der Stadt Salzburg bewirken. Jedoch bei weitem nicht in dem Ausmaß wie es zu erwarten gewesen wäre. Es ist auf Grund der Konzentration der Absolutwerte auch zu erkennen, dass die besser Ausgebildeten ihre Wohnstandorte offensichtlich eher in ihrer Arbeitsplatzgemeinde wählen als die Nicht-Akademiker. Ob dies auch einen höheren Anteil in der ÖV-Nutzung nach sich zieht, kann auf Grund der Daten nicht abgeleitet werden.

Der Vergleich von Absolut- und Relativwerten zeigt auch, dass niedrige Absolutwerte hohe Akademikerquoten vortäuschen können, die Relativwerte daher immer im Konnex mit den Absolutwerten gelesen werden müssen.

Der Vergleich mit den Relativwerten in Österreich (bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren) zeigt, dass das Land Salzburg bei den Akademikern an zweiter Stelle nach Wien liegt (vgl. Tab. 38).

Tab. 38: Akademiker- und Maturantenanteile in Österreich

	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren					
	Akademiker (Universität, [Fach-]Hochschule)			Maturanten + Kolleg + Berufs- und lehrerbildende Akademien		
	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen
Burgenland	3,4	4,4	2,4	12,1	12,1	12,2
Kärnten	4,7	5,9	3,6	13,1	12,4	13,7
Niederösterreich	4,5	5,8	3,4	13,0	12,9	13,2
Oberösterreich	4,1	5,5	2,8	11,3	11,0	11,6
Salzburg	5,7	7,1	4,4	12,2	11,5	12,8
Steiermark	4,9	6,2	3,7	11,9	11,7	12,1
Tirol	5,3	6,9	3,8	11,8	11,8	11,9
Vorarlberg	4,3	5,9	2,8	10,6	10,6	10,6
Wien	10,4	12,3	8,7	17,2	17,1	17,3
Österreich	5,8	7,2	4,5	13,1	12,9	13,3

Quelle: Statistik Austria 2004, S. 116

Karte 41: Akademiker am Wohnort 2001 im 2,5 km Raster

3.3. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht

Aus der Gender-Perspektive besonders interessant ist die Darstellung der Vollzeit-, Teilzeit- und Geringfügigkeits-Beschäftigungen in Bezug auf das Verhältnis Männer zu Frauen. Aus Vergleichbarkeits-

gründen wurde die Legendengestaltung so gewählt, dass die klassenbezogenen Farbtöne zwischen allen Karten vergleichbar bleiben. Die Legende kann auf folgende Art gelesen werden:

Deutlich ist zu erkennen, dass Vollbeschäftigung ein männliches Phänomen ist und dass dies in den ländlicheren Gebieten besonders ausgeprägt ist. Teilzeitbeschäftigung und die aus beschäftigungspolitischen Gründen nicht unproblematischen „Geringfügigen“ sind hingegen eher eine Angelegenheit der Frauen. Einzelne Ausreißer können darüber nicht hinweg täuschen.

Bei den Teilzeitbeschäftigungen wie auch bei den „Geringfügigen“ fällt der Zählsprenkel „Schwarzenbergkaserne“ mit dem Wert = 0 auf (entspräche einer Frauenquote von 100%), der sich rein rechnerisch durch Tatsache ergibt, dass es in diesem Zählsprenkel keine teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

In Karte 44 fällt auf, dass in touristischen Gebieten es auch höhere Anteile an geringfügig beschäftigten Männern gibt. Dies ist ein deutlicher Hinweis, dass in dieser Branche verstärkt auf diese neuen Beschäftigungsmöglichkeiten zurückgegriffen wird.

Legendenwert	Verhältnis Männer : Frauen
bis 0,1	10 und mehr Frauen auf 1 Mann
> 0,1 bis 0,2	Weniger als 10 bis 5 Frauen auf 1 Mann
> 0,2 bis 0,5	Weniger als 5 bis 2 Frauen auf 1 Mann
> 0,5 bis 0,66	Weniger als 2 bis 1,5 Frauen auf 1 Mann
> 0,66 bis 1,0	Weniger als 1,5 Frauen bis 1 Frau auf 1 Mann
> 1,0 bis 1,5	Mehr als 1 bis 1,5 Männer auf 1 Frau
> 1,5 bis 2,0	Mehr als 1,5 bis 2 Männer auf 1 Frau
> 2,0 bis 2,5	Mehr als 2 bis 2,5 Männer auf 1 Frau
> 2,5 bis 5,0	Mehr als 2 bis 5 Männer auf 1 Frau
> 5,0 bis 10,0	Mehr als 5 bis 10 Männer auf 1 Frau

Karte 42: Vollzeitbeschäftigung 2001 - Verhältnis Männer : Frauen nach Zählsprengel

Karte 44: Geringfügige Beschäftigung 2001 - Verhältnis Männer : Frauen nach Zählsprengeln

Legende:

Geringfügige Beschäftigung

Männer : Frauen

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Arbeitsstättenzählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 30.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehm, Ed. Holzner,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

3.4. Ausgewogene Altersstruktur der Wohnbevölkerung (Unter 15-Jährige, 20- bis 64-Jährige und über 65-Jährige)

Die Ausgewogenheit der Altersstruktur kann im Verhältnis der Anteile der unter 15-Jährigen und der über 65-Jährigen zu der Hauptgruppe der 15- bis 65-Jährigen gemessen werden.

Die Verteilung der Altersgruppen in Österreich zeigt, dass das Land Salzburg bezogen auf den Österreich-Durchschnitt zu den am wenigsten überalterten Ländern gehört und auch der Anteil der Kinder noch relativ hoch ist. Der Anteil der Kinder – definiert als die Zahl der unter 15-Jährigen – ist für die zukünftige Be-

schäftigungs- und Wohnstruktur von Bedeutung.

Die regionale Verteilung der Kinder in Karte 45 zeigt, dass der Kinderanteil in den urbanen Gebieten hoch ist. Dies hängt nicht nur mit der dort höheren Bevölkerungszahl zusammen, sondern auch damit, dass die kinderreicheren Zuwanderer-Familien in erster Linie in den städtischen Regionen Arbeitsplätze finden.

Im Gegensatz dazu zeigt die Überalterung nach Zählspiegeln ein sehr

heterogenes Bild (Karte 46). Höhere Anteile sind im Lungau und in einzelnen peripheren Gebieten auszumachen, besonders auffällig dabei ist das untere Saalachtal. Einzelne Zählspiegel mit überdurchschnittlichen Anteilen an älterer Bevölkerung sind auch im Ballungsraum auszumachen.

Ein Ausreißer ist ein Zählspiegel in der Stadt Salzburg im Bereich Leopoldskron, in dem sich mehrere Seniorenheime in der Statistik verzerrend auswirken.

Tab. 39: Bevölkerung 2001 nach breiten Altersgruppen

	Absolutwerte			Relativwerte in %		
	Unter 15 Jahre	15 bis 59 Jahre	60 und mehr Jahre	Unter 15 Jahre	15 bis 59 Jahre	60 und mehr Jahre
Burgenland	42.282	168.384	66.903	15,2	60,7	24,1
Kärnten	93.748	343.019	122.637	16,8	61,3	21,9
Niederösterreich	263.565	939.690	342.549	17,1	60,8	22,2
Oberösterreich	250.554	848.338	277.905	18,2	61,6	20,2
Salzburg	92.170	326.809	96.348	17,9	63,4	18,7
Steiermark	191.715	727.802	263.786	16,2	61,5	22,3
Tirol	123.855	424.545	221.768	18,4	63,0	18,6
Vorarlberg	68.014	221.768	61.313	19,4	63,2	17,5
Wien	227.579	986.353	336.191	14,7	63,6	21,7
Österreich	1.353.482	4.986.708	1.692.736	16,8	62,1	21,1

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001, http://www.statistik.at/gz/vz_tab3.shtml

Karte 45: Zahl der unter 15 Jährigen 2001 im 2.5 km Raster

Legende:
Zahl der unter 15 Jährigen

- 1 bis 100
- 101 bis 250
- 251 bis 500
- 531 bis 1000
- 1001 bis 2500
- 2501 bis 3683

Datengrundlage:
Statistik Austria, Volkszählung 2001
Raumforschungsprojekt
Indikatoren für die nachhaltige
Raumentwicklung.
Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIBZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 30.12.2005
Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 46: Alterstruktur (über 65 Jährige : 20 bis 64 Jährige) 2001 nach Zählsprengeln

Für unser Land!

Legende:

Verhältnis 65 Jährige :

20 bis 64 Jährigen

- bis 0,2
- > 0,2 bis 0,25
- > 0,25 bis 0,35
- > 0,35 bis 0,5
- > 0,5 bis 0,75
- > 0,75 bis 1,0
- 3,23

Datengrundlage:
 Statistik Austria, Volkszählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAIZburger Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 30.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wengler-Oehni, Ed. Holzeli,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

4. Wirtschaftsstruktur

Ziele nach LEP 2003

- Vordringliche Entwicklung von Betriebsstandorten dort, wo dies aufgrund der angestrebten wirtschafts- und raumstrukturellen Ziele des Landes besonders notwendig ist;
- Sicherung und Entwicklung von Betriebsstandorten mit überörtlicher Bedeutung an dafür geeigneten Standorten unter Berücksichtigung des Bedarfs.

Zur Umsetzung dieser Ziele müssen den Entscheidungsträgern in Land und Gemeinden Informationen zur Verfügung gestellt werden, aus welchen der regionale Handlungsbedarf abgelesen werden kann. Dafür sind regionalisierte Daten über die Struktur der Beschäftigung und der Arbeitsplätze geeignete Indikatoren:

Zustandsindikatoren

- Erwerbstätige Wohnbevölkerung versus Arbeitsplätze

- Anteil der Beschäftigten in KMU
- Anteil der weiblichen Teilzeit- und geringfügig Erwerbstätigen 2001
- Anteil der männlichen Teilzeit- und geringfügig Erwerbstätigen 2001

Entwicklungsindikatoren

- Veränderung der Übernachtungen pro Einwohner 2001 bis 2005
- Veränderung der Arbeitslosigkeit 2001 bis 2005 nach Geschlecht

Das Verhältnis der Arbeitsplätze zu den Erwerbspersonen in Karte 47 zeigt in Kombination mit der Absolutdarstellung in Karte 48 jene Gebiete im Land Salzburg, in denen höhere Arbeitsplatzdefizite bestehen und die berufstätige Bevölkerung auspendeln muss. Die touristischen Gebiete treten als Gebiete mit einem Arbeitsplatzüberschuss hervor, die ländlich strukturierten Gebiete fallen – erwartungsgemäß – durch hohe Anteile an Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmungen auf (Karte 49).

Die hohen Anteile teilzeit- und geringfügig beschäftigter Frauen und Männer (Karten 50 und 51) zeigen die Gemeinden mit hohen Anteilen im Dienstleistungssektor, lassen jedoch keine klare räumliche Struktur erkennen. Die Karte 51 zeigt deutlich den Konzentrationsprozess in der Tourismuswirtschaft, in dem die wirtschaftlich starken Standorte weitere Anteile an den Gesamtübernachtungen an sich ziehen können.

Bei der Darstellung der Arbeitslosigkeit nach Gemeinden (Karten 53 und 54) fällt die schon im Kapitel III geschilderte stärkere Zunahme bei den Männern auf. Zur Gemeindedarstellung ist allerdings auch zu bemerken, dass der Vergleich der Arbeitslosenrate unter dem Vorbehalt zu sehen ist, dass die Berechnung zwar unter Berücksichtigung der Pendler erfolgte, die Pendlerdaten der Volkszählung 2001 jedoch in Beziehung zu den Beschäftigten und Arbeitslosen der Jahre 1998 bis 2000 sowie 2003 bis 2005 gesetzt werden mussten (vgl. RAOS & FERSTERER 2006, S. 52).

Karte 47: Verhältnis Arbeitsplätze zu Erwerbspersonen 2001 nach Zählsprengeln

Karte 48: Differenz Arbeitsplätze minus Erwerbspersonen 2001 nach Zählsprengeln

Karte 49: Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen 2001 nach Zählsprengeln

Legende:

Anteil an den Beschäftigten insgesamt in %

- 0 bis 25
- > 25 bis 50
- > 50 bis 75
- > 75 bis 90
- > 90 bis 100

Anteil der Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an den Beschäftigten insgesamt (ohne Land- und Forstwirtschaft), KMU sind Arbeitsstätten mit weniger als 20 unselbständig Beschäftigten

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Arbstatzählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

Salzburger Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferat 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005
Raumordnungsbericht 2005
 Datenquelle: © SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
 WIGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 50: Anteil der Teilzeit- und geringfügig erwerbstätigen Frauen 2001 nach Zählsprengeln

Für unser Land!

Legende:

Anteil in %

0 bis 10
> 10 bis 20
> 20 bis 30
> 30 bis 40
> 40 bis 50
> 50 bis 70

Anteil der weiblichen Teilzeit- und geringfügig Erwerbstätigen an den weiblichen Erwerbstätigen insgesamt (ohne Landwirtschaft und Forstwirtschaft)

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Arbstatzählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAZLBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferat 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBf AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehni, Edl. Holz, Holz,
 W/GeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 51: Anteil der Teilzeit- und geringfügig erwerbstätigen Männer 2001 nach Zählsprengeln

Legende:

Anteil in %

0 bis 2,5
> 2,5 bis 5
> 5 bis 7,5
> 7,5 bis 10
> 10 bis 15
> 15 bis 20,68

Anteil der männlichen Teilzeit- und geringfügig Erwerbstätigen an den männlichen Erwerbstätigen insgesamt (ohne Landwirtschaft und Forstwirtschaft)

Datengrundlage:
 Statistik Austria,
 Arbstättenzählung 2001
 Raumforschungsprojekt
 Indikatoren für die nachhaltige
 Raumentwicklung.
 Studio iSpace, Prinz 2005.

SAZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferat 7/02
 Erststellungsdatum: 2.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehm, Ed. Hölzel, WIGEGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 52: Veränderung Übernachtungen pro Einwohner 2001- 2005 nach Gemeinden

Legende:
Ab- und Zunahme der Übernachtungen pro Einwohner

- 20 bis -10
- > - 10 bis 0
- > 0 bis 10
- > 10 bis 25
- > 25 bis 50
- > 50 bis 105,25

Datengrundlage:
 Bevölkerungfortschreibungen
 2001 und 2005 der Landesstatistik,
 Ankünfte und Übernachtungen aus
 der ISIS-Datenbank der
 Statistik Austria

SAZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 06.12.2005
Raumordnungsbericht 2005
 Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBF AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Karte 53: Männerarbeitslosigkeit 2005 (Veränderung 1999-2004)

Karte 54: Frauenarbeitslosigkeit 2005 (Veränderung 1999-2004)

Land Salzburg
Für unser Land!

- Legende:**
- Veränderung der Frauenarbeitslosenrate in %**
- Abnahme ab 2,5
 - Abnahme bis < 2,5
 - Zunahme > 0 bis 1
 - Zunahme > 1 bis 2,5
 - Zunahme > 2,5
- Arbeitslose Frauen**
- Absolutwerte 2005**
- 2 bis 25
 - 26 bis 50
 - 51 bis 100
 - 101 bis 250
 - 251 bis 1497

Datenquelle:
Raos & Fersterer 2006

0 5 10 20 Kilometer

SAZBURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 02.01.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehm, Ed. Holzle, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

5. Landschaftsstruktur

5.1. Landnutzungsverteilung

Die Tabelle 40 zeigt die Verteilung der Haupt-Landnutzungsklassen in Österreich für das Jahr 2005 auf Grundlage der Benutzungsart nach der Katastralmappe beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Den größten Anteil in der im Land Salzburg hat die Waldfläche mit 39,8%, gefolgt von den Almflächen und dem alpinen Ödland mit 25,5%. Landwirtschaftlich genutzt sind danach

16,3%. Die in Tabelle 40 dargestellten 17% sonstige Nutzung teilen sich nach dem Statistischen Jahrbuch 2006 in 0,4% Bauflächen, 1,4% Gärten und eigentliche 15,2% sonstige Flächen auf (STATISTIK AUSTRIA 2006, S. 37).

Es ist zu erkennen, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Erhebungen gibt. zum Beispiel ist der Waldanteil nach Angaben der Lan-

desforstdirektion auf Grundlage der Auswertung der ÖK 50 nahezu 50%. Die Verteilung der Anteile nach dem Corine-Landcover (Karte 55) wurde derzeit noch nicht ausgewertet. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Indikatoren zur Raumentwicklung wird versucht werden, einen nachvollziehbaren Vergleich zwischen den unterschiedlichen Erhebungsmethoden durchzuführen.

Tab. 40: Verteilung der Haupt-Landnutzungsklassen in Österreich

Flächennutzung ¹⁾ 2005						
Bundesland	Fläche in km ²	Landwirtsch. Nutzung in %	Wald in %	Alpen in %	Gewässer in %	Sonstige ²⁾ in %
Burgenland	3.966	50,2	30,5	–	7,2	12,1
Kärnten	9.536	19,9	52,9	15,8	1,8	9,6
Niederösterreich	19.178	49,5	39,4	0,2	1,3	9,6
Oberösterreich	11.982	47,8	38,8	0,4	2,2	10,8
Salzburg	7.154	16,3	39,8	25,5	1,4	17,0
Steiermark	16.392	24,2	57,1	6,6	0,9	11,2
Tirol	12.648	9,3	36,9	27,3	0,9	25,6
Vorarlberg	2.601	17,5	34,0	25,4	2,6	20,5
Wien	415	15,8	16,6	–	4,6	63,0
Österreich	83.871	30,9	43,3	10,3	1,7	13,8

1) Bodennutzung lt. Kataster des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen nach Benutzungsart.

2) u.a. Bauflächen, Gärten, Weingärten.

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2006b

Karte 55: Vorrangige Landnutzung (CORINE Landcover 1990 Level 3)

- Legende:**
- durchgängig städtische Prägung
 - nicht durchgängig städtische Prägung
 - Industrie / Gewerbeflächen
 - Straßen / Eisenbahnnetze
 - Flughäfen
 - Abbauflächen
 - Städtische Grünflächen
 - nicht bewässertes Ackerland
 - Wiesen und Weiden
 - komplexe Parzellenstruktur
 - landwirtschaftlich genutztes Land
 - Laubwälder
 - Nadelwälder
 - Mischwälder
 - natürliches Grünland
 - Heiden und Moorheiden
 - Wald / Strauch, Übergangsstadien
 - Felsflächen ohne Vegetation
 - Flächen mit spärlicher Vegetation
 - Gletscher / Dauerschneegebiet
 - Sümpfe
 - Torfmoore
 - Gewässerläufe
 - Wasserflächen

Datenquelle:
 CORINE Landcover 1990
 (Umweltbundesamt)

SAZburger Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 25.1.2006
Raumordnungsbericht 2005
 Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehni, Ed. Hbizeil,
 W/GeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

5.2. Waldausstattung

Die Tabelle 41 zeigt die Verteilung und die Veränderung des Waldanteils nach politischen Bezirken auf Grund von digitalisierten Flächen der Österreichischen Karte 1:50.000. Im Zusammenhang mit der Kartendarstellung auf Grundlage der Gemeinden in Karte 56 lässt sich die interessante Information gewinnen, dass in Teilregionen des Landes die forstliche Nutzung die vorrangige ist.

Zur Entwicklung und Zunahme der Waldflächen ist zu bemerken, dass die Zunahme der Waldflächen (siehe dazu auch Karte 57) mit der Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzflächen im Zusammenhang steht. Insbesondere steilere und periphere Lagen werden aufgeforstet und erhöhen den Anteil der Waldflächen. Diese Zunahme an Waldflächen kann weitgehende Veränderungen des Landschaftsbildes

nach sich ziehen, welche auch die Attraktivität für den Tourismus verringern kann. Auch können Neuaufforstungen und auch natürliche Wiederbewaldungsprozesse auf extensiven landwirtschaftlichen Standorten Verluste in der Kulturlandschafts-, Biotop- und Artenvielfalt zur Folge haben (UBA 2004, S. 119) und somit negative ökologische Auswirkungen haben. Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass die festzustellenden Verwaldungsprozesse generell negativ zu beurteilen sind.

Auf der anderen Seite sind nämlich die ebenfalls festzustellenden Waldverluste im Bereich des Siedlungsraums problematisch. Nicht nur wegen einer Erhöhung der Gefährdung des Siedlungsraums bei Waldverlusten an den Hängen oberhalb von Siedlungen sondern auch wegen Beeinträchtigungen

der Freiraumfunktionen im Siedlungsraum. Auch die kumulative Wirkung kleinflächiger Waldverluste kann in diesen Räumen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen und insbesondere die Erholungs- und Wohlfahrtsfunktionen (Klimaregulation, ökologischer Ausgleich von Umweltbelastungen etc.) schmälern (UBA ebda).

Ein direkter Vergleich zwischen dem Flächenverbrauch im Bereich Siedlung und dem im Bereich Forstwirtschaft ist daher nicht möglich.

Die Tabelle 42 zeigt deutlich, wie konträr das Thema forstwirtschaftliche Nutzung bezogen auf die Gemeinden ist. Während es Gemeinden mit geringen Waldflächenanteilen und geringen Veränderungen gibt, hat die Gemeinde Hintersee einen Waldanteil von über 80%.

Tab. 41: Waldausstattung der Bezirke nach der ÖK 50 1980 und 2000

Gemeinde	ÖK 50 Stand 1980			ÖK 50 Stand 2000		
	Gesamtfläche (ha)	Wald (ha)	Waldanteil in %	Gesamtfläche (ha)	Wald (ha)	Waldanteil in %
Salzburg	6.581	1.090	16,6%	6.589	1.132	17,2%
Hallein	66.790	37.010	55,4%	66.840	38.472	57,6%
Salzburg-Umgebung	100.538	44.465	44,2%	100.590	45.275	45,0%
St. Johann im Pongau	175.601	94.215	53,7%	175.717	96.144	54,7%
Tamsweg	102.029	47.587	46,6%	102.087	50.426	49,4%
Zell am See	264.118	107.472	40,7%	264.312	110.896	42,0%
Land Salzburg	715.657	331.839	46,4%	716.135	342.345	47,8%

Die unterschiedlichen Flächenwerte bei den Gesamtflächen wurden durch die zeitlich verschiedenen Erhebungen bzw. Digitalisierungen verursacht. Aus methodischen Gründen kann der Vergleichswert nur auf Grundlage der gleichen Digitalisierung berechnet werden. Quelle: Abteilung 4, Landesforstdirektion

Karte 56: Waldanteil an der Gemeindefläche in Prozent 2000

Für unser Land!

Legende:

Quelle:
 Waldausstattung auf Grundlage
 der Österreichischen Karte
 1:50.000 (ÖK 50),
 Referat 4/32

SAIZburger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Erstellungsdatum: 10.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von:
 TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Holzki,
 WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG
 und weiteren öffentlichen Institutionen

Tab. 42: Gemeinden mit dem geringsten (< 25%) und höchsten (> 65%) Waldanteil

	Flächen nach ÖK 50 Stand 1980			Flächen nach ÖK 50 Stand 2000			Veränderung	
	Gemeinde- fläche in ha	Wald in ha	Waldanteil in %	Gemeinde- fläche in ha	Wald in ha	Waldanteil in %	in %	in ha
Oberndorf	458	47	10,30%	460	48	10,40%	0,20%	1
Berndorf	1.427	143	10,00%	1.430	150	10,50%	0,50%	7
Seekirchen	5.043	794	15,70%	5.045	823	16,30%	0,60%	29
Salzburg	6.581	1.090	16,60%	6.589	1.132	17,20%	0,60%	42
Obertrum	2.132	373	17,50%	2.132	384	18,00%	0,50%	11
Anif	755	119	15,80%	756	138	18,30%	2,50%	19
Mattsee	2.463	432	17,50%	2.465	457	18,50%	1,00%	25
Krimml	16.904	3.394	20,10%	16.914	3.453	20,40%	0,30%	59
Straßwalchen	4.461	911	20,40%	4.465	928	20,80%	0,40%	17
Elixhausen	833	170	20,50%	835	177	21,20%	0,80%	7
Schwarzach	307	63	20,60%	323	68	21,20%	0,60%	5
Eugendorf	2.910	603	20,70%	2.913	625	21,40%	0,70%	22
Lamprechtshausen	3.188	697	21,90%	3.190	718	22,50%	0,60%	21
Köstendorf	2.316	515	22,20%	2.320	531	22,90%	0,60%	16
Schleedorf	1.045	240	23,00%	1.044	239	22,90%	-0,10%	-1
St.Georgen	2.470	574	23,20%	2.474	603	24,40%	1,10%	29
Hollersbach	7.641	1.848	24,20%	7.645	1.877	24,60%	0,40%	29
Scheffau	6.975	4.503	64,50%	6.981	4.629	66,30%	1,80%	126
Wagrain	5.060	3.269	64,60%	5.062	3.358	66,30%	1,70%	89
Fuschl	2.156	1.439	66,70%	2.159	1.436	66,50%	-0,20%	-3
Bischofshofen	4.951	3.252	65,70%	4.957	3.324	67,10%	1,40%	72
Forstau	5.944	3.977	66,90%	5.945	4.004	67,40%	0,50%	27
Radstadt	6.053	4.055	67,00%	6.057	4.106	67,80%	0,80%	51
Großgmain	2.301	1.543	67,10%	2.282	1.553	68,00%	1,00%	10
Rußbach	3.408	2.309	67,80%	3.409	2.332	68,40%	0,60%	23
St.Martin L.	6.377	4.265	66,90%	6.378	4.364	68,40%	1,50%	99
Annaberg-Lungötz	6.097	4.142	67,90%	6.099	4.180	68,50%	0,60%	38
Filzmoos	7.615	5.191	68,20%	7.621	5.250	68,90%	0,70%	59
Viehhofen	3.850	2.497	64,90%	3.853	2.653	68,90%	4,00%	156
Faistenau	5.088	3.511	69,00%	5.089	3.540	69,50%	0,60%	29
St.Gilgen	9.899	6.877	69,50%	9.906	6.964	70,30%	0,80%	87
Tamsweg	11.770	8.338	70,80%	11.783	8.434	71,60%	0,70%	96
Unken	10.901	7.147	65,60%	10.911	8.019	73,50%	7,90%	872
Eben im Pongau	3.623	2.672	73,80%	3.623	2.739	75,60%	1,80%	67
Hüttau	5.355	4.179	78,00%	5.360	4.268	79,60%	1,60%	89
Hintersee	4.730	3.778	79,90%	4.737	3.879	81,90%	2,00%	101

Quelle: Abteilung 4, Landesforstdirektion

Karte 57: Veränderung des Waldanteils 1980 bis 2000 in Prozent

Quelle:
 Waldausstattung nach ÖK50
 Referat 4/32

SAZBURGER Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: segis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger; Fachreferent 7/02
 Erststellungsdatum: 10.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DJ Wenger-Oehm, Ed. Hölzel, WIGeoGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

5.3. Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte

Die Karte 58 kombiniert die Bevölkerungsdichte mit der Lage der naturschutzrechtlich geschützten Gebiete im Land Salzburg (auf Grundlage des Naturschutzgesetzes und des Jagdgesetzes). Es ist bereits in der Übersichtsdarstellung deutlich zu erkennen, dass hier wesentliche Unterschiede zwischen dem Zentralraum und den inneralpinen Gebieten bestehen. Der Großteil der insgesamt 226.887 ha geschützter Gebiete entfällt auf die Landschaftsschutzgebiete, gefolgt vom Nationalpark Hohe

Tauern und den Naturschutzgebieten (vgl. Tab. 44).

Ein Teil der in Tabelle 44 dargestellten naturschutzrechtlich geschützten Gebiete sind so genannte Europaschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete). Diese sind in der Karte 58 durch eine eigene Signatur dargestellt. Die Liste der Natura 2000-Gebiete im Land Salzburg kann auf folgender Internetseite eingesehen werden: <http://www.salzburg.gv.at/natura2000.htm>.

Für Europaschutzgebiete gelten nach dem Raumordnungsgesetz besondere Verfahrensbestimmungen: Wenn Entwicklungsprogramme, Standortverordnungen sowie Flächenwidmungs- und Bebauungspläne geeignet sind, Europaschutzgebiete erheblich zu beeinträchtigen, sind sie vor Beschlussfassung einer Verträglichkeitsprüfung nach § 4a ROG 1998 zu unterziehen. Die Beschlussfassung solcher Planungen ist nur dann zulässig, wenn sie mit den Europaschutzgebieten verträglich sind.

Tab. 43: Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete im Land Salzburg

Typ	Anzahl	Fläche in ha
Naturdenkmal	219	2.621
Geschützter Landschaftsteil	113	1.629
Landschaftsschutzgebiet	52	105.498
Naturschutzgebiet	22	36.527
Naturpark (liegen innerhalb von Landschaftsschutzgebieten)	2	(2.703)
Pflanzenschutzgebiet (liegen innerhalb von Landschaftsschutzgebieten)	2	(6.881)
Nationalpark	1	80.514
davon Außenzone		26.763
davon Kernzone		53.747
Sonderschutzgebiet (liegen innerhalb des Nationalparks)	3	(3.141)
Geschütztes Naturgebilde	17	
Wild-Europaschutzgebiete	7	99
Gesamtfläche		226.887

Quelle: Amt der Salzburger Landesregierung, Abt. 13. <http://service.salzburg.gv.at/natur/Index>

Karte 58: Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte

- Legende:**
Anzahl der Hauptwohnsitze pro Rasterzelle 250 m
- 1 bis 6
 - 7 bis 31
 - 32 bis 713
 - 714 bis 1631
- Natura 2000: FFH-Richtlinie
 Natura 2000: Vogelschutzrichtlinie
 Wild-Europaschutzgebiete
 Geschützte Naturgebilde: Flächen
 Landschaftsschutzgebiete
 Naturparks
 Pflanzenschutzgebiete
 Naturdenkmäler: Flächen
 Naturschutzgebiete
 Geschützte Landschaftsteile
 Sonderschutzgebiete
 Ramsar-Schutzgebiete
 Randzone
 Kernzone
- 0 5 10 20 Kilometer

SAIBZURGER Geographisches Informationssystem
SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/sagis>
 E-Mail: sagis@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 20.1.2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, OBR AG, Salzburg AG & DI Wanger-Oehni, Ed. Hölzel, WIGEOGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

5.4. Geschützte Gebiete pro Gemeinde am 31. 12. 2005

Einen brauchbaren Indikator über das Ausmaß geschützter Gebiete pro Gemeinde zeigt die Karte 59.

Die Berechnung des Anteils naturschutzrechtlich geschützter Gebiete an der gesamten Gemeindefläche und dessen kartographische Darstellung zeigt, wie heterogen dies nach den Gemeinden ist. Zur Berechnung ist zu bemerken, dass sich überlagernde Schutzgebiete jeweils nur als eine Fläche in die Berechnung ein-

gingen. Bezogen auf die Einwohner steht bei einem Landesschnitt von 4.314,5 m² geschützte Gebiete je Einwohner der Bezirk Tamsweg an der Spitze (vgl. Tab. 45).

In absoluten Zahlen hat der Pinzgau die größte Fläche naturschutzrechtlich geschützter Gebiete (über 100.000 ha). Dabei machen der Nationalpark Hohe Tauern und die großflächigen Naturschutzgebiete in den Kalkalpen bedeutende Anteile davon aus.

Die Gemeinde Krimml hat in mehreren Bereichen den Maximalwert inne. So beträgt ihr Anteil geschützter Gebiete an der Gesamtfläche der Gemeinde mit 99,6% fast die gesamte Gemeindefläche. Auch bezogen auf die Einwohner führt die Gemeinde Krimml die Landesliste mit 191.878 m² geschützte Gebiete pro Einwohner (19,2 ha pro EW) vor Weißpriach (18,1 ha/EW) und Tweng (17,7 ha/EW). Sieben Gemeinden haben keine geschützten Gebiete auf ihrem Gemeindegebiet.

Tab. 44: Geschützte Gebiete nach politischen Bezirken

Politischer Bezirk	Gesamtfläche nach DKM in ha	Geschützte Gebiete in ha	Anteil in %	Einwohner am 1.1.2005	Geschützte Gebiete je EW in m ² /EW
Stadt Salzburg	6.567,74	1.730,91	26,4	146.868	117,86
Hallein	66.895,19	12.534,85	18,7	55.383	2.263,30
Salzburg-Umgebung	100.544,42	19.374,06	19,3	138.212	1.401,76
St. Johann	175.609,73	46.394,97	26,4	79.405	5.842,83
Tamsweg	102.060,27	45.962,97	45,0	21.261	21.618,44
Zell am See	264.421,91	100.952,66	38,2	84.888	11.892,45
Land Salzburg	716.099,26	226.950,42	31,7	526.017	4.314,51

Karte 59: Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete pro Gemeinde zum 31.12.2005

Kapitel V

Stand der Raumplanung

1. Überörtliche Raumplanung

1.1. Planungsebenen, Organisation und Träger der Überörtlichen Raumplanung

Aufbauend auf die Zuordnung von Planungskompetenzen nach der österreichischen Bundesverfassung und dem ROG 1998 wird die Raumordnung - soweit sie über die örtliche Raumplanung hinausgeht - als Landesplanung von Land oder in der Form der Regionalplanung von den Regionalverbänden zusammen mit dem Land besorgt. Grundlage der Raumplanung und Raumordnung im Land Salzburg ist das Raumordnungsgesetz 1998 (siehe II.1).

Innerhalb des Landes Salzburg erfolgt daher eine Aufgabenverteilung zwischen zwei Ebenen der Landesplanung:

- Landesplanung durch das Land als Planungsträger;
- Regionalplanung durch die Regionalverbände als Planungsträger gemeinsam mit dem Land.

Die Entwicklung der Landesplanung im Land Salzburg wurde seit 1993 von zwei wesentlichen Faktoren bestimmt:

- In der Raumplanung innerhalb des Landes Salzburg wurde mit dem am 1. März 1993 in Kraft getretenen ROG 1992 ein neuer Weg der Aufgabenverteilung in der Raumplanung beschritten und die überörtliche Raumplanung neu organisiert. Die wesentliche Neuerung war die Aufgabenteilung zwischen dem Land und den neu eingeführten „Regionalverbänden“ als Planungsträger für die Regionalplanung.
- Andererseits gewann die Integration der Raumplanung in die überregionale, nationale und internationale Raumentwicklung immer größere Bedeutung: Bedingt durch die Ostöffnung, den EU-Beitritt 1995 und die dynamische wirtschaftliche Entwicklung (insbeson-

dere Verkehr und Standortpolitik) hat das vergangene Jahrzehnt grundlegende Änderungen der Perspektiven gebracht und die Abstimmung der Raumentwicklung mit diesen Entwicklungen höchste Priorität erlangt.

Die wichtigsten übergeordneten Planungsbereiche sind:

- Abstimmung der Raumplanung des Landes mit den übergeordneten Planungsbereichen des Bundes (z.B. Verkehrsinfrastruktur);
- Abstimmung der Raumplanung mit den benachbarten Ländern: Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Tirol sowie mit dem Nachbarn Bayern (z.B. Euregio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein).
- Einfluss und Berücksichtigung der raumwirksamen Aktivitäten auf EU-Ebene (z.B. EUREK, ESPON etc.).

1.2. Instrumente der überörtlichen Raumplanung

Instrumente der überörtlichen Raumplanung sind die Entwicklungsprogramme sowie die Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe.

Entwicklungsprogramme können für das gesamte Land als Landesentwicklungsprogramm, für das gesamte Land oder für Landesteile als Sachprogramme bzw. für einzelne Planungsregionen als Regionalprogramme durch Verordnung der Landesregierung verbindlich erklärt werden. Sie bestehen aus dem Wortlaut und

den allenfalls erforderlichen planlichen Darstellungen. Das Verfahren zur Ausarbeitung von Entwicklungsprogrammen.

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen des Landes, insbesondere Investitionen und Fördermaßnahmen, sowie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der Gemeinden dürfen nur im Einklang mit den Entwicklungsprogrammen gesetzt werden. Verbindlich erklärte Entwicklungsprogramme sind

also bei der Ausarbeitung und Abänderung von Räumlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen zu berücksichtigen.

Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe nach § 11a ROG 1998 werden von der Landesregierung erlassen und legen fest, dass die Verwendung von bestimmten Flächen für Handelsgroßbetriebe vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung des Landes zulässig ist. Sie bilden - ausgenommen in gekennzeichneten

neten Orts- oder Stadtkernbereichen – die Voraussetzung für eine Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe durch eine Gemeinde. Für das Verfahren zur Erlassung einer Standortverordnung gelten sinngemäß die Regelungen für die Erlassung von Entwicklungsprogrammen des Landes. Standortverordnungen haben sich auf bestimmte Grundflächen zu beziehen und legen das Höchstmaß der Gesamtverkaufsfläche und die zulässigen Kategorie der Handelsgroßbetriebe fest.

Seit Einführung der Standortverordnung wurden bis 31. 12. 2005 50 derartige Verfahren abgewickelt (Details siehe 1.6).

Raumverträglichkeitsprüfungen für Seveso II – Betriebe nach § 11b ROG

1998 werden von der Landesregierung als einzelfallbezogener Bescheid erlassen und stellen fest, ob die Verwendung von Flächen in einer Gemeinde für Betriebe, die in den Anwendungsbereich der Seveso II-Richtlinie fallen, vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung des Landes zulässig ist. Für das Verfahren wurden in der großen ROG-Novelle 2004 eigene Bestimmungen eingeführt, nach denen ein beantragtes Vorhaben hinsichtlich seiner Raumverträglichkeit geprüft wird. Eine Raumverträglichkeit ist danach u. a. dann nicht gegeben, wenn im Auswirkungsbereich kein angemessener Abstand zu Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebieten und Bauten, wichtigen Verkehrswegen oder aus Sicht des Naturschutzes besonders wertvollen oder empfindlichen Gebie-

ten vorliegt bzw. wenn das Vorhaben im Widerspruch zu Zielen oder Maßnahmen von Entwicklungsprogrammen oder Festlegungen in räumlichen Entwicklungskonzepten steht.

Die Raumverträglichkeit wird durch Bescheid festgestellt. In diesem Bescheid ist auch der Auswirkungsbereich des Betriebes festzulegen. Dieser muss von der Gemeinde im Flächenwidmungsplan kenntlich gemacht werden. Innerhalb dieses Auswirkungsbereichs dürfen keine Widmungen erfolgen oder Bewilligungen erteilt werden, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos oder der Folgen eines schweren Unfalls führen kann.

Bisher wurde kein derartiges Verfahren durchgeführt.

1.3. Noch in Kraft stehende alte Pläne und Programme

Durch Übergangsbestimmungen des ROG 1998 ist festgelegt, dass die „Entwicklungspläne“ nach dem ROG 1968 bzw. die „Regionalen Entwicklungsprogramme“ nach dem ROG 1977 als Regionalprogramme im Sinne des ROG 1998 weiterhin in Rechtskraft bleiben, bis sie durch neue verbindlich erklärte Regionalprogramme ersetzt werden. Daher stehen mit Ende 2005 folgende Entwicklungspläne bzw. -programme für ihren jeweiligen Geltungsbereich vorläufig weiter in Kraft (vgl. auch Karte 60):

- Entwicklungsplan Die Stadt Salzburg und ihr Umland, LGBl. Nr. 25/1970 (gilt nicht mehr in den Gemeinden der Regionalverbände Flachgau-Nord, Salzburger Seengebiet, Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden und Tennengau);
- Entwicklungsplan Pinzgau, LGBl. Nr. 137/1973 (am 1. Juli 2001 für das Gebiet des Regionalverbandes Unteres Saalachtal außer Kraft getreten);
- Entwicklungsprogramm Pongau, LGBl. Nr. 48/1986.

Abb. 44: Entwicklungsprogramm Pongau – Planungskarte

Quelle: Entwicklungsprogramm Pongau, Kartenbeilage

Karte 60: Regionale Entwicklungsprogramme in Rechtskraft zum 31.12. 2005

1.4. Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm hat nach dem Raumordnungsgesetz die Grundsätze und Leitlinien der Landesplanung festzulegen und muss dabei insbesondere die zentralen Orte und die Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen bestimmen, grundlegende Aussagen über die Siedlungsstrukturen und -dichten treffen und hat das Land in Planungsregionen zu gliedern (vgl. § 7 ROG 1998).

Im Rahmen der Neuorganisation der überörtlichen Raumplanung im Salzburger Raumordnungsgesetz 1992 erhielt das Instrument des Landesentwicklungsprogramms (LEP) eine zentrale Stellung. Es bildete nunmehr eine wichtige Grundlage für die neue Regionalplanung und musste daher zügig erstellt werden.

Das erste LEP 1994 wurde als Ergebnis eines etwa dreijährigen Vorbereitungs-, Diskussions- und Entscheidungsprozesses am 1. September 1994 durch Verordnung der Salzburger Landesregierung in Kraft gesetzt.

Auf Grund maßgeblicher Änderungen der Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft, der europäischen Integration und der gestiegenen Bedeutung der grenzüberschreitenden Verflechtungen mit den Nachbarländern und neuer europäischer und völkerrechtlicher Rahmenbedingungen war daher zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Gesamtüberarbeitung notwendig geworden. Dies

wurde im Arbeitsprogramm der Landesregierung für die Legislaturperiode 1999 bis 2004 als eine wichtige Aufgabe festgelegt. Das Landesentwicklungsprogramm 2003 ist im Vergleich zum Landesentwicklungsprogramm von 1994 neben einer inhaltlichen Straffung und der Berücksichtigung neuer Rahmenbedingungen grundsätzlich in folgenden Punkten geändert worden:

- Vereinfachung des Strukturmodells: Das Strukturmodell wurde auf die Zweiteilung in Zentralraum und Ländlichen Raum reduziert. Ergänzend wurde jedoch die Gebietskategorie der Stadt- und Umlandgebiete neu aufgenommen, um den Verflechtungen zwischen Kern- und Umlandgemeinden besser entsprechen zu können. Daneben konnte mit dieser neuen Strukturierung eine bessere Abstimmung mit dem LEP Bayern erreicht werden, das ebenfalls einer Gesamtüberarbeitung unterzogen worden ist und in dem ein gemeinsamer Verdichtungsraum Salzburg festgelegt wurde.

- Zentralörtliche Struktur: Bei der Ausweisung der Zentralen Orte wurde äquivalent zum Möglichen Oberzentrum in Bayern (z.B. gilt dies für die Stadt Traunstein) eine Zwischenstufe A* eingeführt und das Erfordernis zur Festlegung von Zentralen Orten der Stufe E wurde gestrichen, weil es als nicht notwendig angesehen wurde.

- Reduktion der Ziele und Maßnahmen auf jene, die im Rahmen der Raumplanung auch umgesetzt werden können. Dabei wurden beispielsweise auch notwendige Freiraum-, Wirtschafts- und Infrastrukturziele neu gefasst und teilweise auch neu formuliert.

- Erarbeitung ausführlicher Erläuterungen, die zur Erleichterung des Vollzugs in der Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms dienen. Hier wurden insbesondere die im Dezember letzten Jahres in Kraft getretenen Protokolle der Alpenkonvention zur Begründung und zur Darstellung der Umsetzungsmöglichkeiten herangezogen.

Bei der Überarbeitung wurde auch – so weit wie es möglich war – danach getrachtet, direkte Anpassungspflichten für die Gemeinden und Regionalverbände auszuschließen. Daher wurden Formulierungen aufgenommen, die zur Folge haben, dass bestehenden Regionalprogrammen nicht die rechtliche Grundlage entzogen wird.

Damit ist es möglich, dass die notwendigen Anpassungen bei den Regionalprogrammen, Räumlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen im Zuge von Überarbeitungen durchgeführt werden können und sich nicht eine unmittelbare Anpassungspflicht ableiten lässt.

1.5. Sachprogramme

Sachprogramme sind ergänzende Teile des Landesentwicklungsprogramms, die für bestimmte raumbezogene Sachbereiche (z.B. Wohn- und Betriebsstandorte, Golfanlagen) Vorgaben in Form von Leitlinien sowie Richt- und Grenzwerten festlegen. Sie haben in erster Linie den

Zweck, raumbezogene Ziele und Maßnahmen von Sachbereichen mit räumlichen Wirkungen miteinander zu vernetzen und bilden daher eine wichtige Grundlage für die Umsetzung landespolitischer Zielvorstellungen auf der regionalen und kommunalen Ebene. In Sachprogramme sol-

len umfassende Planungsarbeiten auf verschiedenen Gebieten der Landesverwaltung mit raumbezogenen Inhalten einfließen. Dabei arbeitet das Land als Ordnungsgeber nur für solche Sachbereiche Vorgaben als Sachprogramme aus, für die eine überregionale Sicht notwendig ist.

Abb. 45: Darstellung der LEP-Karte 1: Großraumstruktur und Zentrale Orte

Land Salzburg
Für unser Land!

Legende siehe Beiblatt

LEP Fortschreibung 2003
Fachreferent 7/02 Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Datenquelle: © SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/raumplanung>
E-Mail: raumplanung@salzburg.gv.at
Erstellungsdatum: 12.05.2003

Legende zur Karte 1: Großraumstruktur und Zentrale Orte

<p>Verbindliche Festlegungen</p> <p>Zentrale Orte: Zielaussagen</p> <ul style="list-style-type: none"> Zentraler Ort der Stufe A Zentraler Ort der Stufe A* Zentraler Ort der Stufe B Zentraler Ort der Stufe C Zentraler Ort der Stufe D Funktionsteilung (z.B. bei Stufe A*) <p>Großraumstruktur im Land Salzburg</p> <ul style="list-style-type: none"> Salzburger Zentralraum Ländlicher Raum Stadt- und Umlandbereich Salzburg Stadt- und Umlandbereich Zell am See Stadt- und Umlandbereich St. Johann 	<p>Nachrichtliche Übernahmen: (unverbindlich gemäß ROG 1998, § 6 Abs. 2 letzter Satz)</p> <p> Gemeindegrenzen Salzburger Landesgrenze Alpenraumgrenze nach der Alpenkonvention gem. BGBl. Nr. 477/1995 </p> <p>Zentrale Orte in Oberösterreich</p> <ul style="list-style-type: none"> Regionale Zentren nach LRP OÖ 1998 Gerichtsorte <p>Zentrale Orte in Bayern</p> <ul style="list-style-type: none"> Oberzentrum Mögliches Oberzentrum Mittelzentrum Mögliches Mittelzentrum Unterzentrum Funktionsteilung als Mittelzentrum <p>Großraumstruktur im Freistaat Bayern</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemeindefreie Gebiete Stadt- und Umlandbereich Traunstein Stadt- und Umlandbereich Rosenheim Stadt- und Umlandbereich im Verdichtungsraum Äußere Verdichtungszone im Verdichtungsraum <p>Großraumstruktur im Land Oberösterreich</p> <ul style="list-style-type: none"> Verflechtungsbereich nach Weichhart 1996
--	---

LEP Fortschreibung 2003
Fachreferent 7/02 Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Datenquelle: © SAGIS
<http://www.salzburg.gv.at/raumplanung>
E-Mail: raumplanung@salzburg.gv.at
Erstellungsdatum: 17.05.2003

Quelle: LEP 2003, Karte 1. In der Abbildung sind die wesentlichen Änderungen erkennbar: die Darstellung der grenzüberschreitenden Verflechtungen, die Neustrukturierung der Zentralen Orte, die Einführung der Stadt- und Umlandbereiche als neue Gebietskategorie und die Kennzeichnung des Alpenraums entsprechend der Alpenkonvention.

Tab. 45: Überblick über erstellte und in Ausarbeitung befindliche Sachprogramme

Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum	Das Sachprogramm wurde erstellt und durch Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 11. Oktober 1995 für verbindlich erklärt. Das Sachprogramm wird derzeit einer Gesamtüberarbeitung unterzogen.
Golfplätze und -anlagen	Das Sachprogramm wurde erstellt und durch Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 21. Juli 1998 für verbindlich erklärt.
Schianlagen	Die Erarbeitung eines Sachprogramms befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase.

1.5.1. Sachprogramm Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum

Das bestehende Sachprogramm „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“ wurde 1995 verordnet. Auf Grund des Auftrages der Landesregierung zur Überprüfung aller verbindlich erklärten Entwicklungsprogramme wurde eine Evaluation durchgeführt (siehe dazu Kapitel VI, 2.1), die zusammen mit folgenden Punkten eine Überarbeitung des Sachprogramms erforderlich machen:

- Auf Grund der generellen Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms ergeben sich Anpassungsnotwendigkeiten;
- Nahezu alle Gemeinden des Zentralraums verfügen über ein Räumliches Entwicklungskonzept und einen Flächenwidmungsplan nach dem ROG 1998, welchen das rechtskräftige Sachprogramm zugrunde liegt. Für allfällige Überarbeitungen dieser Instrumente ist eine aktualisierte Grundlage erforderlich;
- Die verfassungsrechtliche Aufhebung der § 14 - Vereinbarungen, wodurch Ziel 3.4.3 (Anrechnung von 30% der Gesamtfläche der Baulücken auf den ermittelten Baulandbedarf) nunmehr einer rechtlichen Grundlage entbehrt.

Derzeit wird von einer Arbeitsgruppe ein Vorschlag für das Hörungsverfahren gemäß § 6 Abs. 4 ROG 1998 ausgearbeitet.

1.5.2. Sachprogramm „Golfanlagen“

Das Sachprogramm Golfanlagen wurde im Jahr 1998 von der Salzburger Landesregierung für verbindlich erklärt. Ziel dieses Sachprogramms war eine einheitliche Beurteilungsgrundlage und eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beurteilung von Golfprojekten zu schaffen. Aufgrund der Größe von Golfprojekten ist zumeist eine Vielzahl von Fragen im Vorfeld zu beurteilen. Mitglieder der Arbeitsgruppe Golfanlagen sind

- die Abteilung 1 – Wasserrecht,
- die Fachabteilung 4/3 – Landesforstdirektion,
- die Fachabteilung 6/6 - Wasserwirtschaft,
- die Abteilung 7 – Raumplanung,
- die Abteilung 15 – Tourismus,
- die Abteilung 12 – Landessportbüro (wird durch die Abteilung 7 vertreten),
- die Abteilung 13 - Naturschutzgrundlagen,
- der Salzburger Landes-Golfverband,
- die Salzburger Landesumweltanwaltschaft sowie
- die betroffenen Gemeinden und Regionalverbände.

Bei besonderen Anlässen kann auch ein Experte für Golfplatzplanung oder andere Experten herangezogen werden.

Die eingelangten Golfplatzprojekte werden vorerst intern auf ihre Realisierbarkeit überprüft und anschließend im Rahmen eines Lokalaugenscheins besichtigt. Dabei wird aus fachlicher Sicht überprüft, ob mögliche Ausschließungsgründe für die

Errichtung eines Golfplatzes gegeben sind. Insgesamt wurden von der Arbeitsgruppe Golfanlagen ca. 40 Projekte im Laufe der letzten Jahre beurteilt, wobei eine große Anzahl (über 50 %) der Golfprojekte aufgrund von erheblichen Ausschließungsgründen nicht realisiert werden konnte.

Aufgrund der Änderung des UVP-Gesetzes sind Golfplätze seit Jänner 2005 ab 10 ha Fläche UVP-pflichtig, wodurch praktisch alle Golfanlagen zukünftig einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind. Die Arbeitsgruppe Golfanlagen hat daher im Vorfeld bei der Vorprüfung jetzt verstärkt die Aufgabe, Projekte auf Ausschließungsgründe zu untersuchen, damit nicht aufwändige UVP-Verfahren mit ungewissem Ausgang durchgeführt werden.

1.5.3. Sachprogramm „Schianlagen“

Derzeit werden Projekte zur Schierschließung auf Grundlage der Richtlinie Schierschließung im Rahmen einer Raumverträglichkeitsprüfung geprüft. Diese Richtlinie wurde ursprünglich befristet im Jahr 1995 von der Landesregierung beschlossen und aufgrund der erfolgreichen Anwendung im Jahr 1999 überarbeitet und unbefristet in Kraft gesetzt. Am 7. März 2005 erfolgte der Beschluss einer weiteren Überarbeitung, in welcher mittlerweile neu vorliegende gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. die SUP-Richtlinie) berücksichtigt wurden.

Die Richtlinien für Schianlagen haben sich bei der praktischen Beurteilung

lung durch die Arbeitsgruppe Schianlagen im Laufe der Jahre sehr gut bewährt und als sinnvoll und anwendbar herausgestellt. Derzeit beantragt der Antragsteller bei der Arbeitsgruppe Schianlagen eine Vorbegutachtung für ein mögliches Projekt. Grundlagen für die Vorbegutachtung sind Festlegungen von möglichen Berg- und Talstationen, konkrete Pistenführungen im Gelände, usw. Dabei werden die beabsichtigten Maßnahmen im wesentlichen auf einem Farborthofoto grafisch dargestellt und die notwendigen Berg- und Talstationen im Gelände gekennzeichnet sowie die Pistenränder mit Farbbändern entsprechend markiert. Im Rahmen der Begehung mit

der Arbeitsgruppe Schianlagen werden die Projekte vor Ort konkret besprochen und beurteilt. Im Protokoll der Arbeitsgruppe Schianlagen werden die Realisierbarkeit, allfällige Ausschließungskriterien oder notwendige Umplanungsnotwendigkeiten festgelegt. Bei größeren Problemen gibt es auch die Möglichkeit einer Planungsstufe 2 (vertiefte Planung), wo konkrete Probleme noch detaillierter vor einer Entscheidung untersucht werden müssen.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe Schianlagen wird schließlich festgelegt, ob eine Weiterplanung sinnvoll und zielführend ist oder ob von einer Weiter-

planung abgeraten wird, da keine Bewilligungsfähigkeit gesehen wird. Durch diese Vorgangsweise sind bei den Grundsatzentscheidungen bereits relativ konkrete Pläne vorhanden. Auf diesen Plänen aufbauend werden die Grundlagen für die notwendigen Bewilligungen zusammengestellt und bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht. Bei größeren Projekten ist im Regelfall eine Einzelfallprüfung laut UVP-Gesetz erforderlich und diese werden je nach dem, ob eine Seilbahn mitverhandelt wird, von der Abteilung 5 oder nur bei Pistenprojekten von der Abteilung 16 in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Schianlagen abgewickelt. Eine Einzelfallprü-

Abb. 46: Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn

Das 1966 eröffnete und 1974 ausgebaut Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn (www.kitzsteinhorn.at) ist das Einzige im Land Salzburg. Nach dem Willen der Salzburger Landesregierung wird dies auch so bleiben. In Punkt 1.1 der „Richtlinien für Schianlagen“ ist zu lesen: „Die Neuerschließung von weiteren Naturräumen sowie Gletschern wird abgelehnt.“ (Richtlinie Schierschließung, S. 8). Foto: F. Dollinger, September 2004

Karte 61: Zentralitätsziele und Gebiete für Handelsgroßbetriebe pro Einwohner 2005

Karte 62: Gebiete für Handelsgroßbetriebe nach Gemeinden (Stand: 31.12.2005)

Karte 63: Verkaufsfläche je Einwohner 1.1.2005

Tab. 46: Abgeschlossene Standortverordnungen bis 31. 12. 2005

Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Verkaufsfläche (m ²)	Erweiterung um (m ²)*	Beschlussdatum	Widmung Bescheiddatum	Umsetzung
1	Bischofs-hofen	Karolinenhof	HG-V HG-F	2.600 4.220		10.04.00	12.09.00	Ja
2	Salzburg	AVA-Hof	HG-E	6.800	4.800	20.11.00	–	Ja
3	Eben i.Pg.	Gasthofgut	HG-E	3.300		20.11.00	–	Nein
4	Wals-Siezenheim	C&C Pfeifer	HG-C	8.000	1.935	20.11.00	18.12.02	Ja
5	Hof	Bau-, Möbel- und Gartenmarkt	HG-B	1.300	501	24.01.01	13.09.01	Ja
6	Salzburg	Hölller-Eisen I	HG-B	2.500	–800	08.02.01	–	Nein
7	Dorfgastein	Sparmarkt	HG-V	900	405	27.03.01	17.07.02	Ja
8	Hallwang	Esch Fachmarktzentrum	HG-V HG-F	1.500 2.000		07.05.01	–	Nein
9	Göming	Lagerhaus	HG-B	1.347		22.05.01	13.09.01	Nein
10	Bruck	Maximarkt	HG-E	3.000		22.05.01	19.10.01	Ja
11	Salzburg	Europark Kässbohrer-Areal	HG-E HG-B	12.250 15.000	12.250	05.06.01	28.01.02	Ja
12	Bischofs-hofen	Höll/ Gasteinerstraße	HG-B HG-F	850 500	100	15.06.01	21.02.02	Ja
13	Salzburg	Supermarkt Linzer Bundesstraße	HG-V	1.000		14.08.01	22.02.02	Ja
14	St. Johann im Pongau	C&C Wedl	HG-C	4.000	2.800	06.11.01	14.05.02	Ja
15	Tamsweg	Hofer	HG-V	600	101	06.11.01	18.02.03	Ja
16	Tamsweg	Tamdi-Diskont	HG-V	700	201	20.02.02	18.02.03	Ja
17	Maishofen	C&C Adeg	HG-C	3.100		12.03.02	03.06.02	Ja
18	St. Johann im Pongau	Einkaufszentrum Galerie	HG-E	6.600		12.03.02	18.12.02	Ja
19	Salzburg	Rizzi Plaza	HG-V	600		16.10.02	–	Ja
20	Hallein	Modehaus Reyer	HG-F	1.800	720	04.12.02	04.02.04	Ja
21	Salzburg	Postareal Eberhard-Fugger-Straße	HG-E	1.200		13.12.02	22.01.04	in Bau
22	Hallein	Lagerhaus	HG-B	1.500	754	22.12.02	04.02.04	Ja
23	Bischofs-hofen	Fachmarktzentrum	HG-F	4.000		17.01.03	05.09.03	Nein
24	Badgastein	Eurospar	HG-V	2.220	594	21.02.03	08.08.03	Ja
25	St. Johann im Pongau	Lagerhaus	HG-B	1.900	1.070	10.04.03	24.11.03	Ja

Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Verkaufsfläche (m ²)	Erweiterung (m ²)**	Beschlussdatum	Widmung Bescheiddatum	Umsetzung
26	St. Johann im Pongau	Eurofunk Kappacher	HG-F	1.650	570	17.05.03	18.12.02	Ja
27	Golling	Sparmarkt	HG-V	720	410	18.08.03	19.01.04	Ja
28	Tamsweg	Billa	HG-V	800		22.08.03	09.12.03	Ja
29	Hallein	Interspar/ Hervis	HG-V HG-F	3.200 2.000		02.09.03	13.10.04	in Bau
30	Tamsweg	Hofer	HG-V	800	200	30.09.03	20.02.04	Ja
31	St. Johann im Pongau	Adelsberger II	HG-F	2.800	800	30.09.03	24.11.03	Ja
32	Strobl	ADEG-Markt	HG-V	800	301	07.11.03	17.08.04	Ja
33	Oberndorf	Erweiterung Hofer	HG-V	800	301	27.11.03	24.02.04	Ja
34	Salzburg	Höllner-Eisen II	HG-V	1.200		30.12.03	22.08.05	Nein
35	Salzburg	Lehener Stadion	HG-E	2.400		21.01.04	13.09.04	Nein
36	Seekirchen	Einkaufszentrum	HG-E	3.900	1.400	18.03.04	27.07.04	Ja
37	Eugendorf	Lagerhaus	HG-B	1.800	800	19.03.04	05.09.05	Ja
38	Hallein	Thalhammergut	HG-V HG-F	950 1.100		20.03.04	05.08.05	in Bau
39	Bad Hofgastein	C&C-Markt AGM	HG-C	2.300		14.04.04	14.07.04	Ja
40	Leogang	Leoganger Einkaufsmarkt	HG-E	2.900		22.06.04	o. HG- Widm.	Nein
41	Neumarkt	SOM	HG-V	1.120		22.06.04	15.09.05	Nein
42	Tamsweg	Ambrosch- Gründe	HG-F	1.400		12.07.04	10.01.05	Nein
43	Tamsweg	Tamdi- Erweiterung	HG-V	800	100	13.08.04	10.01.05	Ja
44	Zell am See	Sporthaus Scholz	HG-F	1.300	350	13.08.04	09.03.05	Ja
45	Obertrum	Lagerhaus	HG-B	1.350		04.11.04	o. HG- Widm.	in Bau
46	Bergheim	C&C-Markt AGM	HG-C	3.100		04.11.04	o. HG- Widm.	Nein
47	Saalfelden	Intersport	HG-F	1.500		20.04.05	o. HG- Widm.	Nein
48	Bergheim	Lagerhaus	HG-B	2.900		24.11.05	o. HG- Widm.	Nein
49	Flachau	Erweiterung Spar-Markt	HG-V	650	151	24.11.05	21.12.05	Ja
50	Zell am See	Postplatz	HG-E	2.700		24.11.05	o. HG- Widm.	Nein

*) Alle Flächen, die vormals eine Grünlandwidmung bzw. eine andere Baulandwidmung als HG hatten; (V) inklusive Verlagerungen von bereits bestehenden Firmenstandorten.

**) Alle Erweiterungen, mit Widmungsänderung auf eine HG-Kategorie bzw. Erweiterung bei bestehender HG-Widmung.

fung nach dem UVP-Gesetz ist ab 2,5 ha Pistenfläche (in geschützten Landschaftsteilen) bzw. ab 5 ha erforderlich. Dabei werden die Flächeninanspruchnahmen der letzten fünf Jahre im betroffenen Betrachtungsraum (Talraum, Wassereinzugsgebiet) zusammengerechnet.

Parallel dazu ist derzeit ein Flächenwidmungsplanverfahren notwendig, da im Naturschutzgesetz eine gültige Flächenwidmung für Erweiterungen ab 2 ha und neue Pistenflächen ab 0,5 ha erforderlich ist. Für das Flächenwidmungsplanverfahren ist eine Erheblichkeitsprüfung gemäß § 4 ROG 1998 erforderlich.

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen finden daher zur Zeit Mehrfachprüfungen statt, da die Umweltprüfung nach § 4 ROG 1998 aufgrund des Verfahrensverlaufs erst nach der durchgeführten Raumverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden kann und bei Erfordernis einer UVP diese überhaupt erst nach Vorliegen der Flächenwidmung abgeschlossen werden kann.

Um die dadurch verursachten Mehrfachprüfungen in Zukunft zu vermeiden, muss das Verfahren grundsätzlich umgebaut werden. Dazu ist auf der einen Seite erforderlich, das Naturschutzgesetz abzuändern und

auf der anderen Seite die Richtlinie Schierschließung in ein Sachprogramm nach § 8 ROG 1998 überzuführen. Zur Umsetzung werden mehrere Möglichkeiten diskutiert. Eine Kenntlichmachung nach § 16 Abs. 2 ROG 1998 oder eine grundsätzliche Beibehaltung der Widmung mit speziellen Verfahrensänderungen.

Für jede der diskutierten Umsetzungsvarianten ist jedoch die Ausarbeitung eines Sachprogramms gemäß § 8 ROG 1998 notwendig. Das Einleitungsverfahren zur Ausarbeitung dieses Sachprogramms wurde zu Jahresanfang 2006 begonnen.

1.6. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe (§ 11a ROG 1998) werden von der Landesregierung erlassen und stellen fest, ob die Verwendung von bestimmten Flächen für Handelsgroßbetriebe vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung des Landes zulässig ist. Sie bilden - ausgenommen in gekennzeichneten Orts- oder Stadtkernbereichen - die Voraussetzung für eine Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe durch eine Gemeinde. Für das Verfahren zur Erlassung einer Standortverordnung gelten sinngemäß die Regelungen für die Erlassung von Entwicklungsprogrammen des Landes. Standortverordnungen

haben sich auf bestimmte Grundflächen zu beziehen und legen das Höchstausmaß der Gesamtverkaufsfläche und die zulässigen Kategorie der Handelsgroßbetriebe fest. Beurteilungskriterien und -grundlagen für Handelsgroßbetriebe (§ 11a Abs. 2):

- Übereinstimmung mit den Raumordnungszielen und -grundsätzen
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die Verkehrsstrukturen (überörtliche Verkehrsanbindung, örtliche Verkehrsanbindung, Leistungsfähigkeit d. Straßennetzes, ÖV-Anbindung je nach Kategorie,

Stellplatzanzahl und -unterbringung)

- Auswirkungen eines Vorhabens auf die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sowie Erwerbsmöglichkeiten (Einzugsbereich des Vorhabens, Einfluss auf Handelsstruktur im jeweiligen Bezugsbereich, Einfluss auf Erwerbsmöglichkeiten im Einzelhandel und in sonstigen Branchen)
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die weitere Entwicklung der gewachsenen Lebensräume unter besonderer Berücksichtigung des Prinzips der gestreuten Schwerpunktbildung (Einbindung in die

Tab. 47: Verfahrensdauer der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe

Verfahrensschritte	Mittelwert	Median	Die Verfahren benötigten im Median 79 Tage für die Vorprüfung, 94 Tage für das Hörungsverfahren, 68 Tage für die Erstellung des Amtsberichts sowie 88,5 Tage für das Verordnungsverfahren.
Schritt 1: Vorprüfung	105,7	79	
Schritt 2: Hörungsverfahren	122,4	94	
Schritt 3: Amtsberichterstellung	86,9	68	
Schritt 4: Verordnungsverfahren	93,7	88,5	
Gesamtdauer	408,8	355,5	

bestehende Siedlungs- und Ortszentrenstruktur, Auswirkungen auf die zentralörtliche Struktur bzw. auf den Verflechtungsbereich der Standortgemeinde).

Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskernbereiche, insbesondere der von zentralen Orten laut LEP mit überörtlichen Versorgungsfunktionen, liegt im Interesse der Raumplanung des Landes und stellt daher ein grundlegendes strukturelles Beurteilungskriterium bei Handelsgroßbetriebs-Vorhaben dar.

Die Erlassung von Standortverordnungen schließt aber auch die Beachtung der sonst bei einer Baulandausweisung zu beachtenden Voraussetzungen ein. Ein konkretes Vorhaben muss jedenfalls gegeben sein, nur ein solches kann Gegenstand der Beurteilung sein.

Standortverordnungen unterliegen grundsätzlich auch der Verpflichtung zur Umweltprüfung bzw. Umwelterheblichkeitsprüfung (§ 4 ROG 1998).

Seit Einführung der Standortverordnung im Jahr 1999 wurden bis 31.12.2005 insgesamt 50 Standortverordnungs-Verfahren abgeschlossen. Das Verfahren dauerte mit einem Median aller bisher abgeschlossenen Verfahren von 355,5 Tagen knapp ein Jahr, ein Großteil der Projekte wurde bereits umgesetzt (Details siehe Tabelle 46 auf den vorhergehenden Seiten). Die Karten 61 und 62 zeigen die räumliche Verteilung der gewidmeten Flächen für Handelsgroßbetriebe und die Anteile nach Kategorien.

Danach ist zu erkennen, dass sich die Standorte weitgehend auf die Stadt-

und Umlandbereiche und die Zentralen Gemeinden konzentrieren. Einzelne Gemeinden im Umland der Landeshauptstadt fallen durch überdimensionale Verkaufsflächen und Spezialisierung auf Kategorien auf (Karte 61 und 62).

Die Standortverordnungs-Verfahren dauerten im Mittelwert 408,8 Tage, der Medianwert ist 355,5 Tage. Die Standortverordnungs-Verfahren kamen auch im Idealfall nicht unter 200 Tage. Die Extreme liegen bei 216 Tagen im Minimum und 955 Tagen im Maximum.

Mittlerweile ist mit der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung ein weiterer Verfahrensschritt notwendig. Ob unter diesen Umständen eine Reduzierung der Verfahrensdauer möglich sein wird, darf daher bezweifelt werden.

2. Regionalplanung

2.1. Aufgaben der Regionalplanung und Regionalverbände

Die Regionalplanung ist in der Planungshierarchie zwischen der sich auf das ganze Landesgebiet bzw. auf Landesteile beziehenden Landesplanung mit dem Landesentwicklungsprogramm und den Sachprogrammen einerseits und der sich auf die Gemeinde beziehenden örtlichen Raumplanung (REK, FWP, Bebauungsplan) andererseits angesiedelt. Die eigenständigen und eigenverantwortlichen Regionalverbände bilden eine neue Planungsebene und besitzen mit der Erstellung von Regionalprogrammen ein bedeutendes Planungsinstrument zur Umsetzung regionaler Ziele. Die Regionalverbände wurden entsprechend den Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm durch Verordnung der Landesregierung gebil-

det (Regionalverbands-Verordnung, LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 20/2005). Zu Regionen wurden nach Anhörung der Gemeinden Gebiete zusammengefasst, die strukturell und funktional zusammengehören und entsprechend den Erfordernissen der Raumordnung als Einheit entwickelt werden sollen, wobei auch die „Identifikation“ der Gemeinden mit einer bestimmten Region berücksichtigt wurde.¹⁵ Die Regionalverbände werden mit dem Inkrafttreten einer Verbandsatzung sowie der Wahl von Verbandsorganen handlungsfähig.

Die Aufgaben der Regionalverbände sind von den gesetzlichen Möglichkeiten her sehr vielfältig. Die Regionalverbände sind Träger öffentlicher

Belange und damit an der Aufstellung und Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu beteiligen. Sie wirken durch Planungsvorschläge und Stellungnahmen bei der Aufstellung der Entwicklungsprogramme des Landes und auf dem Gebiet der örtlichen Raumplanung (REK, FWP, Bebauungsplan) mit. Durch Vereinbarung ist auch die Übernahme von Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches der verbandsangehörigen Gemeinden möglich. Als zentrale Aufgabe der Regionalverbände bestimmt das Salzburger

¹⁵ Im Pinzgau kam es dadurch jedoch zu einer ungünstigen Trennung in Kleinverbände, was sich heute auf die Konstituierung der Verbände negativ auswirkt.

Tab. 48: Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung (LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 20/2005)

Nr.	Bezeichnung der Planungsregion (laut LEP 2003)	Anzahl der Gemeinden	Regionalverband
1	Flachgau-Nord	7	konstituiert 19.4.1994 als RV „Flachgau-Nord“
2	Salzburger Seengebiet	10	konstituiert 7.2.1996 als RV „Salzburger Seengebiet“, geändert in RV „Salzburger Seenland“ am 1. März 2005 (LGBl. Nr. 20/2005)
3	Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden	11	konstituiert 24.10.1995 als RV „Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden“
4	Osterhorngruppe	10	konstituiert 24.05.1996 als RV „Osterhorngruppe“
5	Hallein und Umland	9	konstituiert als gemeinsamer RV „Tennengau“ 24.2.1999
6	Lammertal	4	
7	Unterer Salzach-Pongau	5	konstituiert als gemeinsamer RV „Pongau“ 21.2.2005
8	Enns-Pongau	11	
9	Oberer Salzach-Pongau	6	
10	Gasteinertal	3	
11	Lungau	15	konstituiert 8.2.1995 als RV „Lungau“
12	Unteres Saalachtal	4	konstituiert 13.6.1995 als RV „Unteres Saalachtal“
13	Oberes Saalachtal	6	nicht konstituiert
14	Oberpinzgau	9	konstituiert 4.7.1996 als RV „Oberpinzgau“
15	Zeller Becken	5	nicht konstituiert
16	Unterpinzgau	4	nicht konstituiert

Raumordnungsgesetz 1998 jedoch die Ausarbeitung, Überprüfung und Änderung des Regionalprogramms. Das Regionalprogramm legt die anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung einer Region in Form von verbindlichen Zielen und Maßnahmen fest.

Die Kosten für die Erstellung der Regionalprogramme werden zwischen den beteiligten Gemeinden und dem Land aufgeteilt. Seit der großen ROG-Novelle 2004 ist jedoch keine Pflichtförderung mehr vorgesehen. Vielmehr ist nun festgehalten, dass das Land für Regionalprogramme und regionale Entwicklungskonzepte, an denen ein besonderes landesplanerisches Interesse besteht, nach Maßgabe der Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden einen Zuschuss zur teilweisen Abdeckung des damit verbunde-

nen zweckmäßigen Aufwandes gewährleisten kann. Damit können nun auch die unverbindlichen regionalen Entwicklungskonzepte, die auch grenzüberschreitend erarbeitet werden können, durch das Land aus Mitteln der Regionalplanung gefördert werden.

Darüber hinaus werden den Regionalverbänden Planungsgrundlagen aus dem SAGIS zur Verfügung gestellt, die einen Teil der erforderlichen Strukturanalyse abdecken und es wird in Form von ausgearbeiteten Musterstatuten und einer Mustergeschäftsführung Hilfestellung geboten. Im Regionalprogramm soll zum einen der landesweite Rahmen des Landesentwicklungsprogramms und - soweit zutreffend - von Sachprogrammen für den räumlich engeren Bereich der Region konkretisiert werden, zum anderen sollen die Entwicklungsvor-

stellungen der einzelnen Gemeinden aufeinander abgestimmt und zu einem Gesamtkonzept für die Region zusammengefügt werden.

Die Abgrenzung der Planungsregionen hat sich in einigen Fällen als zu eng erwiesen. Nach einer Änderung des Landesentwicklungsprogramms im Jahr 1999 ist es nun auch möglich, dass mehrere Planungsregionen einen gemeinsamen Verband gründen (z.B. Tennengau, Pongau). Grundsätzlich können daher größere Verbände gegründet werden, bei denen es sich aber weiterhin um „Pflichtverbände“ entsprechend dem Gemeindeverbände-gesetz handelt. Diesen Pflichtverbänden können auch andere Aufgaben übertragen werden (z.B. die regionale Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs). Im Jahr 1999 schlossen sich die Planungsregionen Salzach-Ten-

nengau und Lammertal zum Regionalverband Tennengau zusammen. Für den Pongau wurden durch Änderung der Regionalverbands-Verordnung vom 25. Oktober 2000 (LGBl. Nr. 122/2000) die rechtliche Grundlage zur Konstituierung eines Regionalverbandes für den gesamten politischen Bezirk geschaffen.

Derzeit stehen somit den neun rechtskräftig konstituierten Regionalverbänden (Flachgau-Nord, Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden, Salzburger Seenland, Osterhorngruppe, Ten-

nengau, Pongau, Lungau, Oberpinzgau und Unteres Saalachtal) drei noch nicht konstituierte gegenüber.

Wie Karte 64 zeigt, ist die Abgrenzung dieser Planungsregionen eine mögliche Ursache für die bisher nicht erfolgte Konstituierung. Im Landesentwicklungsprogramm ist in den Erläuterungen zu der Festlegung der Planungsregionen festgehalten, dass aus landesplanerischen Interessen die Schaffung größerer Regionalverbände zweckmäßig wäre und vom Land unterstützt werden soll. Dabei sollte eine

Orientierung der Regionalverbände an den politischen Bezirken angestrebt werden, um Synergieeffekte mit den für diese Verwaltungssprengel bestehenden Verwaltungsstrukturen nutzen zu können. Daher wäre die Konstituierung eines gemeinsamen Regionalverbandes Pinzgau zweckmäßig. Wenn dies mit den bestehenden Regionalverbänden Oberpinzgau und Unteres Saalachtal nicht zu erreichen ist, wäre alternativ die Konstituierung eines Regionalverbandes bestehend aus den drei Planungsregionen 13, 15 und 16 anzustreben.

2.2. Aktueller Stand der Regionalplanung

Mit LGBl. Nr. 59/1998 wurde das Regionalprogramm für den Regionalverband Flachgau-Nord als erstes Regionalprogramm nach dem ROG 1998 verbindlich erklärt. Das Regionalprogramm für den Regionalverband Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden wurde nach intensiven Beratungen im Regionalverband und in der Landesregierung im Jahr 1999 verbindlich er-

klärt, das Regionalprogramm für den Lungau im Jahr 2000 und das für den Regionalverband Unteres Saalachtal im Jahr 2001. Im Berichtszeitraum wurden zwei neue Regionalprogramme für verbindlich erklärt (Regionalprogramm Tennengau im Jahr 2002 und das Regionalprogramm Salzburger Seengebiet im Jahr 2004). Beim Regionalprogramm Flachgau-Nord findet der-

zeit die erste Überarbeitung eines Regionalprogramms statt. Die Inhalte der Regionalprogramme können auf folgender Internetseite der Abteilung Raumplanung eingesehen werden: www.salzburg.gv.at/rp1_regionalplanung.

Den aktuellen Stand der Regionalplanung zeigt folgende Tabelle:

Tab. 49: Regionalprogramme mit Stand 31. Dezember 2005

Regionalverband	Regionalprogramm
Flachgau-Nord	Erstellt 1996-1997, durch die Verbandsversammlung am 20.01.1998 beschlossen, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 26. Mai 1998, in Kraft getreten am 1. Juli 1998 durch LGBl. Nr. 59/1998
Salzburger Seenland	Erstellt 2002-2003, durch die Verbandsversammlung am 20. Oktober 2003 beschlossen, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 13. September 2004, in Kraft getreten am 1. Oktober 2004 durch LGBl. Nr. 76/2004
Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden	Erstellt 1997-1998, durch die Verbandsversammlung am 7. September 1998 beschlossen, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 20. September 1999, in Kraft getreten am 1. Oktober 1999 durch LGBl. Nr. 97/1999
Tennengau	Erstellt 1998-2001. Das Regionalprogramm wurde am 13. November 2001 vom Regionalverband beschlossen, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 5. Juni 2002, in Kraft getreten am 1. Mai 2002 durch LGBl. Nr. 60/2002.
Lungau	Erstellt 1997-1999, durch die Verbandsversammlung am 30.06.1999 beschlossen, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 21. Februar 2000, in Kraft getreten am 30. März 2000 durch LGBl. Nr. 60/2000
Unteres Saalachtal	Erstellt 1997-1999, durch die Verbandsversammlung am 21.12.2000 beschlossen, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 26. Juni 2001, in Kraft getreten am 1. Juli 2001 durch LGBl. Nr. 79/2001

Karte 64: Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung

Karte 65: Stand der Regionalplanung zum 31.12. 2005

2.2.1. Regionalprogramm Flachgau Nord

Der Regionalverband „Flachgau-Nord“ wurde bereits am 19.9.1994 konstituiert und hat am 10.07.1997 das Regionalprogramm zur Verbindlicherklärung vorgelegt. Nach grundsätzlicher Überprüfung durch das Land im Herbst 1997 und Überarbeitung des Regionalprogramms erfolgte der endgültige Beschluss in der Verbandversammlung am 20. 01. 1998.

Am 26.03.1998 erfolgte die Behandlung des Regionalprogramms im Raumordnungsfachbeirat, der mehrheitlich eine Beschlussempfehlung an die Landesregierung abgab.

Am 26. Mai 1998 hat die Landesregierung den vom Regionalverband vorgelegten Entwurf durch Verordnung für verbindlich erklärt. Das

Regionalprogrammrat am 1. Juli 1998 in Rechtskraft.

Der Regionalverband Flachgau-Nord besteht aus sieben Gemeinden mit

insgesamt knapp 20.000 Einwohnern.

Das Regionalprogramm geht von folgenden Leitbildern und grundsätzlichen Zielen eines regionalen Funktionsmodells aus:

- Stärkung der Region als attraktiver und eigenständiger Lebens- und Wirtschaftsraum sowie Unterstützung des Strukturwandels zur Schaffung eines vielfältigen Arbeitsplatzangebotes
- Die anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung der Region ist dabei so zu gestalten, dass die Chancen möglichst ausgewogen und solidarisch verteilt sind und die Gemeinden bzw. Teilräume ihre spezifischen regionalen Funktionen zum Wohl der gesamten Region erfüllen können.

Abb. 47: Planungskarte zum Regionalprogramm Flachgau-Nord

- Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowohl mit den benachbarten Regionalverbänden als auch der neuen europäischen Region „EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein“ bzw. der benachbarten Inn-Salzach-EuRegio.

Für das Gebiet des Regionalverbands wurden Instrumente zur Gestaltung des regionalen Siedlungs- und Freiraumgefüges nach inhaltlichen Schwerpunkten festgelegt (regionale Siedlungsgrenzen, ökologische Vorrangbereiche, landwirtschaftliche Schwerpunktbereiche, Vorrangbereiche für Freizeit und Erholung, Tourismus, Verkehr, Wasserversorgung, soziale und kulturelle Infrastruktur).

Das Regionalprogramm wird derzeit überarbeitet. Dabei steht die Überprüfung der rechtskräftigen Ziele und Maßnahmen und die Anpassung an geänderte übergeordnete Vorgaben im Vordergrund, insbesondere die

- Überprüfung der gemeindefunktionalen Festlegungen und die Abstimmung mit dem neuen Landesentwicklungsprogramm 2003, dem Landesmobilitätskonzept 2002 (2006), dem Euregio-Entwicklungskonzept 2001 sowie dem Bayerischen Landesentwicklungsprogramm (2003);
- Überprüfung der Vorrangbereiche für künftige Wohngebiete, der Siedlungsgrenzen und der bestehenden Vorrangbereiche bei regionalen Gewerbegebieten

Einige konkrete Änderungsvorhaben betreffen das Vorliegen neuer Informationen und Rahmenbedingungen, insbesondere sollen Kooperationsmöglichkeiten in der Betriebsansiedlung geprüft werden, der Vorrangbereich für ein potentielles Kurgebiet in Lamprechtshausen wieder gestrichen werden sowie die Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen der Salzachsianierung berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Überprüfung und allenfalls Ergänzung der ökologischen Vorrang-

bereiche geplant und die Überprüfung der Flächen für den Hochwasserschutz auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Augusthochwasser 2002 beabsichtigt.

Weitere Änderungsvorhaben betreffen die Einarbeitung der Ergebnisse der Biotopkartierung, die Ausarbeitung von Standortkriterien für Großprojekte (Freizeitanlagen, Themenparks), von Kriterien für die Ansiedlung touristischer Leitbetriebe, den Aufbau bzw. die Erweiterung eines regionalen Rad- und Reitwegenetzes, die Überprüfung der Schwerpunktbereiche für die Landwirtschaft, die Korrektur der Umfahrungsvariante für Lamprechtshausen sowie die Adaptierung der Ziele und Maßnahmen hinsichtlich der Orientierung der Siedlungsentwicklung am Öffentlichen Verkehr.

Dabei wird es auch zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der Plankarten kommen und auf Grund der gesetzlichen Vorgaben wird die Änderung des Regionalprogramms auch einer Umweltprüfung nach § 4 ROG 1998 unterzogen werden.

2.2.2. Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden

Die Konstituierung des Regionalverbandes erfolgte am 17.07.1995. Das Regionalprogramm wurde im Zeitraum 1996-1998 erstellt und am 7. September 1998 vom Regionalverband beschlossen.

Am 15.10.1998 erfolgte die Beratung des vorgelegten Regionalprogramms im Raumordnungsfachbeirat. Mit Beschluss vom 20. September 1999 wurde es von der Landesregierung für verbindlich erklärt.

Es trat nach Kundmachung der Verordnung durch LGBl. Nr. 97/1999 am 1. Oktober 1999 in Kraft.

Der Regionalverband bestand bereits vor dem Inkrafttreten des ROG 1992 als Verein (ohne die Marktgemeinde

Eugendorf aber mit der Gemeinde Koppl). Er besteht aus 11 Gemeinden mit zusammen über 195.000 Einwohnern.

Aufbauend auf der umfangreichen Strukturanalyse wurden Leitbilder und grundsätzliche Ziele zur regionalen Funktion, zur räumlichen Entwicklung, zu neuen Wegen in der regionalen Zusammenarbeit definiert.

Diese Leitbilder wurden durch regionale Raumordnungsziele und Maßnahmen im Siedlungsbereich konkretisiert. Dabei erfolgte die Ergänzung des LEP durch kleinräumige Entwicklungsachsen, die Festlegung von Richt- und Orientierungswerten zur Steuerung des regionalen Wohnungs- und Baulandbedarfs, die Festlegung von regionalen Vorrangbereichen für künftige Wohngebiete oder funktionsgemischte zentralörtliche Bereiche; und die Festlegung von regionalen Siedlungsgrenzen sowie eines „Grüngürtels für den Salzburger Ballungsraum“ (vgl. Karte 66).

Die regionale Flächen- und Standort-sicherung für die Wirtschaft wurde auf Grund von berechneten Richt- und Orientierungswerten zur Ermittlung regional notwendiger Flächen für die Wirtschaft in Form regionaler Vorrangbereiche für künftige Gewerbegebiete festgelegt.

Abb. 48: Planungskarte 1 (Strukturmodell) des Regionalprogramms Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden

2.2.3. Regionalprogramm Lungau

Der Regionalverband Lungau wurde am 13.03.1996 durch die provisorische Verbandsversammlung konstituiert. Das zwischen 1997 und 1999 ausgearbeitete Regionalprogramm wurde am 28.11.1998 vom Regionalverband beschlossen und der Landesregierung zur Verbindlicherklärung vorgelegt. Nach der Prüfung durch das Land und Überarbeitung des Regionalprogramms erfolgte der endgültige Beschluss in der Verbandsversammlung am 30.06.1999.

Die Landesregierung hat sich in ihrer Sitzung am 21. Februar 2000 mit dem Regionalprogramm Lungau befasst und es durch Verordnung für verbindlich erklärt (LGBl. Nr. 60/2000). Es trat am 30. März 2000 in Rechtskraft.

Der Regionalverband Lungau besteht aus allen 16 Gemeinden des politischen Bezirkes Tamsweg. Er hat etwa 21.500 Einwohner.

Das Regionalprogramm Lungau legt aufbauend auf der naturgegebenen Gliederung der Landschaftsräume unterschiedliche Siedlungs- und Wirtschaftszonen ab: Eine Produktivzone im Kernraum, eine Zone des infrastrukturbetonten Tourismus, eine kulturlandschaftlich hochwertige Produktivzone, Aktionsräume für den naturbetonten Tourismus, die Natur- und Kulturlandschaft der Gebirgsumrahmung und eine Zone der Naturschutzplanung sowie die Zone des Transitkorridors.

Diese Zonen werden im Planteil des Regionalprogramms näher ausgestaltet und mit speziellen Instrumenten zur Flächensicherung verbunden, z.B.

Vorrang- und Vorsorgeflächen sowie Siedlungsgrenzen von regionaler Bedeutung.

Abb. 49: Planungskarte des Regionalprogramms Lungau

2.2.4. Regionalprogramm Unteres Saalachtal

Der Regionalverband Unteres Saalachtal wurde am 13.6.1995 neu konstituiert und begann im Herbst 1997 mit den Arbeiten am Regionalprogramm. Dieses wurde am 10. Februar 2000 von der Versammlung beschlossen und der Landesregierung zur Verbindlichkeitsklärung vorgelegt.

Nach Prüfung des beschlossenen Regionalprogramms durch das Land auf Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Zielvorstellungen des Landes erfolgte der endgültige Beschluss der Versammlung am 21. 12. 2000.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 26.6.2001 das Regionalprogramm für verbindlich erklärt. Es trat am 1. Juli 2001 in Kraft (LGBl. Nr. 79/2001).

Der nur aus vier Gemeinden bestehende Regionalverband bestand bereits vor Inkrafttreten des ROG 1992 als Verein. Er hat nur knapp 5.400 Einwohner. Das klar strukturierte Regionalprogramm geht von drei Leitprinzipien aus:

- Sicherung der Lebensbedingungen in der Region
- Sicherung einer ausgewogenen regionalen Entwicklung
- Sicherung der natürlichen Umwelt

Diese drei Leitprinzipien werden in einem Struktur- und Funktionsmodell für das Untere Saalachtal räumlich konkretisiert, indem die regionalen Funktionen zur zentralörtlichen Struktur, zur Versorgungsinfrastruktur, zu den Gemeindefunktionen und zur Freiraumstruktur planlich zugeordnet werden.

Aufbauend auf diesem Struktur- und Funktionsmodell werden regionsbezogene Ziele und Maßnahmen zur Siedlungsentwicklung, Umwelt und Naturraum, zur regionalen Wirtschaft, zum Tourismus, Verkehr und Infrastruktur festgelegt. Dabei stellen die Sicherung eines gliedernden, regional bedeutsamen Grünzuges, die Erhaltung der naturräumlichen Bedin-

Abb. 50: Planungskarte des Regionalprogramms Unteres Saalachtal

gungen für die Errichtung eines Nationalparks Kalkhochalpen, die Erhaltung des regionstypischen Landschaftsbildes, die Sicherstellung eines ausreichend verfügbaren Flächenpotenzials für die gewerbliche Entwicklung und die Standortvorsorge für touristische Leitbetriebe einige maßgebliche regionale Ziele des Regionalprogramms dar.

2.2.5. Regionalprogramm Tennengau

Der Regionalverband wurde nach einer Änderung der Bezeichnung und Abgrenzung des Verbandes in der Regionalverbands-Verordnung am 29. Mai 1996 als Regionalverband Salzach-Tennengau konstituiert, dem die 10 Gemeinden des Salzachtals angehörten. Zum Jahreswechsel 1996/97 begannen die Arbeiten am

Regionalprogramm im Rahmen einer Vorstudie über Ausmaß und Abgrenzung des Arbeitsaufwandes. Im Rahmen dieser Vorbereitungen beantragte der Regionalverband die Eingliederung der Lammertaler Gemeinden und die Umbenennung in Regionalverband Tennengau.

Die dafür erforderlichen Änderungen im Landesentwicklungsprogramm und in der Regionalverbands-Verordnung traten Anfang 1999 in Kraft, die Arbeiten am gemeinsamen Regionalprogramm wurden jedoch bereits mit Einleitung des 1. Hörungsverfahrens im Frühjahr 1998 begonnen. Die Neukonstituierung als Regionalverband Tennengau erfolgte am 24.2.1999.

Das zwischen 1998 und 2001 ausgearbeitete Regionalprogramm wurde am 8.Mai.2001 vom Regionalver-

band beschlossen und der Landesregierung zur Verbindlicherklärung vorgelegt. Nach der Prüfung durch das Land und Überarbeitung des Regionalprogramms erfolgte der end-

Abb. 51: Planungskarte des Regionalprogramms Tennengau

gültige Beschluss in der Verbandsversammlung am 13. November 2002. Das Regionalprogramm wurde durch Verordnung der Landesregierung vom 5. Juni 2002 für verbindlich erklärt und trat rückwirkend am 1. Mai 2002 in Kraft.

Der Regionalverband besteht aus dem gesamten politischen Bezirk Hallein mit insgesamt 13 Gemeinden und knapp 54.000 Einwohnern. Die Ausgangsbasis für die Planungsarbeit bildete der Beschluss von übergeordneten Planungs- und Entwicklungsgrundsätzen.

Als Instrumente zur gemeinsamen Steuerung der Siedlungsentwicklung kommen die Festlegung von Entwicklungsachsen, von Vorrangbereichen für künftige Wohn- und Gewerbegebiete und von langfristigen Sied-

lungsgrenzen sowie die regionale Zusammenarbeit bei der Flächenmobilisierung und Grundstücksvorsorge zum Einsatz.

Im Bereich Freiraum und Umwelt steht die Festlegung eines Grünflächenverbundes Salzachtal, von ökologischen und touristischen Vorrangbereichen, von touristischen Entwicklungs- und alpinen Ruhebereichen sowie von Lärmschutz- und Lärmverdachtsgebieten im Vordergrund.

Für den Wirtschaftsbereich werden Standorte für künftige Gewerbegebiete festgelegt sowie eine Reihe von gemeinsamen Maßnahmen zur aktiven Unterstützung eines Standortmarketings, zum Aufbau von Stärkfeldern und Netzwerken. Im Tourismus sollen abgestimmte Aktivitäten für eine Qualitätsverbesserung und

Kooperationsstärkung auf allen Ebenen angegangen werden einschließlich des Vorantreibens des geplanten „Nationalpark Kalkhothalpen“.

Für die Landwirtschaft sollen die regionalen Möglichkeiten des verstärkten Einbindens in den Tourismus, in die kommunalen Dienstleistungen und die Direktvermarktung forciert werden.

Als Pilotprojekt wurde für das Regionalprogramm Tennengau eine „Strategische Umweltprüfung“ (SUP) durchgeführt.

Die SUP untersucht die Auswirkungen des Regionalprogramms auf die „Schutzgüter“ Mensch, Fauna und Flora, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Sachgüter und das kulturelle Erbe.

2.2.6. Regionalprogramm Salzburger Seengebiet

Die Konstituierung des Verbandes erfolgte als unter der Bezeichnung „Salzburger Seengebiet“ am 7. Februar 1996. Der Regionalverband wurde durch die am 1. März 2005 in Kraft getretene Verordnung der Landesregierung vom 28. Februar 2005 in „Salzburger Seenland“ umbenannt. Aus diesem Grund wurde das Regionalprogramm noch unter der früheren Bezeichnung erarbeitet und verbindlich erklärt. Der Regionalverband besteht aus zehn Gemeinden mit zusammen knapp 40.000 Einwohnern.

Die Arbeiten am Regionalprogramm wurden im Frühjahr 2002 begonnen und Ende Mai 2002 wurde die Phase der Gemeindearbeitskreise gestartet. Dabei wurden die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, in jeweils drei Sitzungen die Position ihrer Heimatgemeinde innerhalb der Region zu analysieren. Ende September 2002 wurden Regionalarbeitskreise begonnen, in denen die Delegierten aus den 10 Verbandsgemeinden in drei Abendsitzungen nach Themen ge-

bündelte Zukunftsvisionen für die Region entwickelten und ein breites Spektrum regionaler Ziele und Umsetzungsmaßnahmen erarbeiteten.

Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte wurden im ersten Hörungsverfahren nach § 6 Abs. 3 ROG 1998 zur Diskussion gestellt und zusammen mit den dokumentierten Stellungnahmen und Anregungen zu einem Vorentwurf des Regionalprogramms weiterentwickelt. Der Vorentwurf wurde in der Region und mit der Landesplanung diskutiert und in einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung am 7. Mai 2003 präsentiert. Dabei erfolgte eine grundsätzliche Zustimmung zum Entwurf des Regionalprogramms, der in der Verbandsversammlung vom 20. Mai 2003 beschlossen wurde und in der Folge dem Stellungnahmeverfahren nach § 6 Abs. 4 ROG 1998 unterzogen wurde. Im Rahmen des Hörungsverfahrens wurden insbesondere zu den Themenbereichen Schutzzone Hangssilhouetten – Errichtung von Windkraftanlagen und zur Eisenbahn-Hochleistungsstrecke Bedenken vorgebracht, die in der Folge im Verfahren zur Verbindlich-

erklärung noch Verzögerungen bewirkten. Nach Diskussion der Stellungnahmen wurde das Regionalprogramm am 7. Juli 2003 von der Verbandsversammlung beschlossen und der Landesregierung zur Verbindlicherklärung übermittelt. Der endgültige Beschluss nach Stellungnahme des Landes Salzburg erfolgte am 20. Oktober 2003. Im anschließenden Verbindlicherklärungsverfahren erfolgten Einwände des Österreichi-

Abb. 52: Planungskarte des Regionalprogramms Salzburger Seengebiet

schen Städtebundes und der Österreichischen Bundesbahnen, die sich in einer Verzögerung der Verbindlicherklärung auswirkten. Nach Ausräumung der vorgebrachten Bedenken wurde das Regionalprogramm durch Verordnung der Landesregierung vom 13. September 2004 für verbindlich erklärt und trat am 1. Oktober 2004 in Kraft.

Das Regionalprogramm baut auf einer Vision Salzburger Seenland 2015 auf, das als Leitbild in sechs Prioritäten weiterentwickelt wurde. Die Umsetzung erfolgte in einer räumlichen Funktionszonierung, der Bergumrahmen, der Landwirtschaftszone, einer naturlandschaftlichen Ruhezone, einen Schwerpunktraum für qualitätsorientierten Tourismus und Naherholung, den Regionszentren „Süd“ und „Nord“, den leistungsfähigen Verkehrskorridoren Schiene und Straße, den Entlastungsspannen sowie einem gewerblich-industriellen Kooperationsraum Straßwalchen–Mattigtal.

Auf dem Funktionsmodell bauen die Ziele und Maßnahmen des Regionalprogramms auf, von denen die Wesentlichsten sind:

- Die Festlegung einer naturlandschaftlichen Ruhezone zur Sicherung und Weiterentwicklung ökologisch besonders wertvoller Bereiche als flächige Kernräume inner-

halb der regionalen Biotopvernetzung;

- Eine Seeufer-Freihaltezone zur Wahrung des Landschaftsbildes und des Erholungswertes der Seen und ihres Umfeldes;
- Eine kulturlandschaftsbetonte Erholungszone zur Sicherung einer landschaftsökologisch intakten und hinsichtlich des Erholungswertes attraktiven Kulturlandschaft unter Wahrung der landwirtschaftlichen Produktionsfunktion;
- Die Festlegung von Kernräumen für die Landwirtschaftsproduktion;
- Die Festlegung eines regionalen Grünzugs zur Sicherung und Weiterentwicklung bestehender Grünzüge zur regionalen Biotopvernetzung im Zusammenspiel mit verbliebenen naturnahen Lebensräumen und zur Sicherung einer Mindestausstattung an landschaftsgliedernden Grünzügen;
- Die Festlegung regionaler Grünverbindungen zur Sicherung und Ausbau der regionalen Biotopvernetzung und eines Mindestmaßes an Querverbindungen zwischen den regionalen Grünzügen;
- Die Festlegung der Abflussbereiche des 100- bzw. 30-jährlichen Hochwassers als Vorsorgeraum für Hochwasserschutz mit dem Ziel zur Sicherstellung eines gemeindeübergreifenden Hochwasserschut-

zes für Siedlungs-, Gewerbe- und Infrastrukturflächen;

- Sowie die Festlegung einer Schutzzone Hangsilhouetten zum Schutz der landschaftsräumlichen Kulissenwirkung der in der Region umgebenden Höhenzüge.

Anschließend erfolgte die Festlegung von Zielen und Maßnahmen zu den Themenbereichen Gewerbe und produktionsnahe Dienstleistung, Tourismus – Freizeitwirtschaft – Erholung, Siedlungswesen, Versorgung und soziale Infrastruktur, Technische Infrastruktur und Mobilität und Verkehrssystem. Besondere Diskussionspunkte im Zuge der Verfahren zur Verbindlicherklärung waren die Schutzzone Hangsilhouette und die Aussagen zur Hochleistungseisenbahn im Kapitel Mobilität und Verkehrssystem. Wesentliche Aussage der erstgenannten Festlegung ist, dass in der Schutzzone Hangsilhouette die Errichtung von Bauten bzw. Anlagen (z.B. Windkraftanlagen), welche die Kulissenfernwirkung dieser Bereiche wesentlich beeinträchtigen, nicht zugelassen sind, sofern nicht ein überwiegendes öffentliches Interesse nachgewiesen werden kann. Zur Hochleistungseisenbahn ist im Regionalprogramm ein Maßnahmenbündel aufgenommen, das als Voraussetzung für die Trassenfestlegung eine abgestimmte Vorgangsweise vorschreibt.

3. Örtliche Raumplanung

3.1. Einleitung – Aufgaben

Auf der Ebene der örtlichen Raumplanung verfügt die Stadtgemeinde Salzburg im Rahmen der Magistratsverwaltung über eine eigene Abteilung mit der Bezeichnung Raumplanung und Baubehörde (Abteilung 5), in der ein Amt für Stadtplanung und Verkehr eingerichtet ist. In den übrigen Gemeinden des Landes werden die Angelegenheiten der Raumplanung im Rahmen der örtlichen Bau-

ämter wahrgenommen, die Bearbeitung der Planungsinstrumente (Räumliches Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan, Bebauungspläne) wird an dafür befugte Zivilingenieure vergeben.

Maßnahmen der Gemeinden sind an die Festlegungen der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur in übergeordneten Planungen gebunden: Einzelne Maß-

nahmen des Landesentwicklungsprogramms stehen in direktem Zusammenhang mit diesen Festlegungen, wie z.B. die Orientierung von Rückwidmungen und von Baulandausweisungen am Öffentlichen Verkehr, Dichtefestlegungen, Mietwohnungsanteile, großflächige Gewerbeansiedlungen und andere. Dies bedeutet für die einzelne Gemeinde, dass sie bei der Erstellung der Flächenwidmungs-

pläne bestimmte Widmungskategorien nur dann ausweisen bzw. bestimmte Maßnahmen nur dann vorsehen kann, wenn für die Gemeinde auch die entsprechenden Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm, in einem Sachprogramm oder in einem Regionalprogramm getroffen wurden.

Nach § 12 ROG 1998 obliegt der örtlichen Raumplanung unter Beachtung der überörtlichen Planung die räumliche Ordnung und Planung des Gemeindegebietes nach den Raumordnungszielen und Grundsätzen.

Die Entwicklung der örtlichen Raumplanung war in der Berichtsphase - wie auch schon davor - wesentlich von zwei Herausforderungen geprägt:

- Eindämmung der Zersiedelung durch Umsetzung der entsprechen-

den Instrumente der Raumplanung und geeignete Maßnahmen.

- Mobilisierung von gewidmetem Bauland für den Wohnbau und Betriebsansiedlungen auf der Basis des 10-Jahres-Bedarfs.

Die Schwerpunkte der örtlichen Raumplanung wurden durch das ROG 1992 definiert, deren Fristen unverändert in das wiederverlautbarte ROG 1998 übernommen wurden. Auf Grund einer am 4. Juli 2001 beschlossenen ROG-Novelle wurde die Anpassungsfrist für die Flächenwidmungspläne indirekt verlängert, ein weiteres Nicht-Tätigwerden im Sinne des Regierungsübereinkommens für die Legislaturperiode 1999-2004 jedoch mit Sanktionen bedroht.

- Überarbeitung der räumlichen Entwicklungskonzepte (REK) nach den

Bestimmungen des ROG 1992 - mit einer Frist bis zum 31. Dez. 1998

- Generelle Überarbeitung der Flächenwidmungspläne bis 31. Dez. 1999. Nach dem vom Salzburger Landtag am 4. Juli 2001 beschlossenen Gesetz, bleiben die noch nicht an das ROG 1998 angepassten Flächenwidmungspläne weiterhin in Kraft. Wenn jedoch die Anpassung bis zum 1. März 2003 von der Gemeinde nicht beschlossen ist, hat die Landesregierung das Verfahren zur Ersatzvornahme einzuleiten.

Die Räumlichen Entwicklungskonzepte sind mittlerweile von allen Gemeinden angepasst worden, bei den Flächenwidmungsplänen fehlt noch eine Gemeinde (Details siehe 3.2. und 3.3).

3.2. Räumliche Entwicklungskonzepte

Als Grundlage für die Entwicklung der Gemeinde, im Besonderen für die Aufstellung des Flächenwidmungsplanes, der Bebauungspläne und deren Änderungen, dient der Gemeinde ihr Räumliches Entwicklungskonzept (REK).

Das Instrument des REK wurde bereits am 1. Mai 1977 durch das ROG 1977 eingeführt, in der Novelle vom 4. Juli 1984 wurden die zu erarbeitenden Inhalte weiter präzisiert und es erhielt mit Inkrafttreten des ROG 1992 am 1. März 1993 eine wesentliche Bedeutung für die bodenpolitischen Maßnahmen.

Es stellt die Grundlage sowohl für die Flächenwidmungspläne als auch für die Bebauungspläne dar. Überdies kommt ihm im Zusammenhang mit der Setzung von privatwirtschaftlichen oder öffentlich-rechtlichen Maßnahmen zur Baulandmobilisierung eine zentrale Rolle zu.

Das Räumliche Entwicklungskonzept hat nach § 13 ROG 1998 grundsätzliche Aussagen zu enthalten über

- **Ziele und Maßnahmen zur Gesamtentwicklung der Gemeinde:** Stellung der Gemeinde in der Region, angestrebte Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der Wirtschaftssektoren;

- **Freiraumkonzept:** Naturräumlichen Gegebenheiten und Umweltbedingungen wie ökologisch bedeutsame Gebiete, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Erholungsgebiete, Sport- und Spielflächen;

- **Siedlungs- und Ortsbildkonzept:** Anordnung und funktionelle Gliederung des Baulandes (Wohngebiete, Gewerbegebiete), Siedlungsformen und -dichte, Ortsgestaltung sowie die zeitliche Abfolge der Bebauung;

- **Verkehrskonzept:** Übergeordnetes Verkehrsnetz, für die Aufschließung des gesamten Gemeindegebietes erforderliche Hauptverkehrswege, Öffentlicher Verkehr, Fuß- und Radwege;

- **Technisches und soziales Infrastrukturkonzept:** Hauptversorgungs- und Hauptentsorgungseinrichtungen (Wasser- und Energieversorgung, etc.) sowie die Einrich-

tungen für Erziehungs- Bildungs- und sonstige kulturelle und soziale Aufgaben.

Durch die gestiegene Bedeutung des Räumlichen Entwicklungskonzepts haben sich auch die qualitativen und formalen Anforderungen an seinen Inhalt deutlich erhöht. Auch wenn dem Räumlichen Entwicklungskonzept keine unmittelbar normative Wirkung als Verordnung zukommt, ist es doch die Basis für die darauf aufbauenden normativen Instrumente der Gemeindeplanung (Flächenwidmungsplan und Bebauungspläne).

Durch das ROG 1998 sind zwei grundlegend neue Rahmenbedingungen vorgegeben:

- Zum einen der Raumordnungsgrundsatz der haushälterischen Nutzung von Grund und Boden, insbesondere der sparsame Umgang mit Bauland,
- zum anderen die Bestimmung, dass sich das Ausmaß des Baulandes nach dem Bedarf zu richten hat, der in der Gemeinde in einem

Planungszeitraum von zehn Jahren voraussichtlich besteht; der Bedarf ist dabei nach Nutzungsarten detailliert zu begründen.

Nach § 14 ROG 1998 können die Gemeinden auch privatwirtschaftliche Maßnahmen zur Sicherung der angestrebten Entwicklungsziele für den örtlichen Wohn- und Wirtschaftsbedarf, treffen. Die besondere Bedeutsamkeit des Räumlichen Entwicklungskonzeptes liegt dabei in der Ermittlung des 10-Jahres-Baulandbedarfes, welcher für die Rückwidmungen im Rahmen der generellen Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes aber auch für die Sicherung geeigneter Grundflächen für zukünftige Verbauung grundlegend ist.

Aber auch aus den übrigen Anforderungen an das Räumliche Entwicklungskonzept wie Freiraumkonzept, Verkehrskonzept und Infrastrukturkonzept ergibt sich Handlungsbedarf für die Gemeinden. Bereits im Raumordnungsbericht 1996 wurde festgestellt, dass mit den geänderten Voraussetzungen der Raumplanung durch das am 1. März 2003 in Kraft getretene ROG 1992 die Räumlichen Entwicklungskonzepte der meisten Gemeinden einer weit gehenden Neufassung zu unterziehen sein werden. Diese Neufassung war zum Stichtag des Raumordnungsberichts 2001 (31.12.2001) zum Großteil bereits abgeschlossen. Damals hatten 109 Gemeinden ihr REK an das ROG 1998 angepasst gehabt (ROB 2001, S. 44).

Die Überarbeitung der Räumlichen Entwicklungskonzepte auf Grundlage des ROG 1998 ist mittlerweile abgeschlossen und einige Gemeinden beginnen bereits wieder mit einer generellen Anpassung ihrer Räumlichen Entwicklungskonzepte auf Grund geänderter Rahmenbedingungen. Die Karte 67 zeigt den Bearbeitungsstand zum 31. 12. 2005. Dieser Karte kann man entnehmen, dass der Großteil der Salzburger Gemeinden ein Räumliches Entwicklungskonzept im Alter zwischen fünf und zehn Jahren hat. Ein geringer Teil der Gemeinden (14) hat ein Räum-

Abb. 53: Siedlungsstrukturkarte des REK der Gemeinde Anif

Quelle: Räumliches Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif

liches Entwicklungskonzept, das älter als 10 Jahre ist, weitere fünfzehn Gemeinden haben ihr Räumliches Entwicklungskonzept nach dem 1.1.2001 beschlossen. Räumliche Entwicklungskonzepte haben in der Regel eine längerfristige Planungsperspektive. Aus diesem Grunde sind Abänderungen von Räumlichen Entwicklungskonzepten auch etwas kritisch zu sehen. Die Karte 67 zeigt auch, dass ca. ein Drittel der Gemeinden ihr Räumliches Ent-

wicklungskonzept seit der Beschlussfassung zumindest einmal abgeändert haben, eine Gemeinde hat bereits zwei und eine Gemeinde im Bezirk Tamsweg hat ihr REK sogar bereits viermal abgeändert. Dies kann entweder daran liegen, dass diese Gemeinde in seinem REK einen zu engen Rahmen gesetzt hat, oder dass in dieser Gemeinde die Instrumente der Örtlichen Rauplanung anlassbezogen abgeändert werden.

Karte 67: Räumliche Entwicklungskonzepte zum 31.12. 2005

3.3. Flächenwidmungspläne

Jede Gemeinde hat auf der Grundlage des Räumlichen Entwicklungskonzepts einen Flächenwidmungsplan durch Verordnung aufzustellen. Schon das Stammgesetz des ROG 1998, das Raumordnungsgesetz 1992, brachte gegenüber dem ROG 1977 grundlegende Änderungen, über die in den Raumordnungsberichten 1996 und 2001 ausführlich berichtet wurde.

Damit auch ohne die Vorberichte die maßgeblichen Eckpunkte und Ziele des ROG 1998 hinsichtlich der Örtlichen Raumplanung verstanden werden können, sollen hier die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Ausarbeitung der Flächenwidmungspläne wiederholt werden:

■ **Baulandausweisung für den Planungszeitraum von 10 Jahren:** Der zentrale Ansatzpunkt für die Flächenwidmungsplanung ist zweifellos die Beschränkung des Umfangs an auszuweisendem Bauland. Nach § 17a Abs. 2 ROG 1998 hat sich das Ausmaß des ausgewiesenen Baulandes nach dem Bedarf zu richten, der in der Gemeinde voraussichtlich in einem Planungszeitraum von zehn Jahren besteht. Der Umfang richtet sich dabei nach den Festlegungen im REK. Der Bedarf ist in einer Beilage zum Flächenwidmungsplan nach Nutzungsarten detailliert zu begründen (Flächenbilanz).

■ **Verpflichtung zur Sicherung der Verfügbarkeit von unbebauten Baulandflächen durch entsprechende privatwirtschaftliche oder öffentlich-rechtliche Maßnahmen der Gemeinden:** Unverbaute Flächen dürfen nur dann als Bauland ausgewiesen werden, wenn auf Grund einer Nutzungserklärung der Grundeigentümer davon ausgegangen werden kann, dass sie im Fall einer Baulandausweisung innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren ab Inkrafttreten des Flächenwidmungsplans einer Bebau-

ung zugeführt werden. Flächen, die nicht entsprechend der Nutzungserklärung verbaut worden sind, sollen in Grünland rückgewidmet werden.

■ **Befristung der Entschädigungspflicht bei Rückwidmungen auf zehn Jahre:** Eine Entschädigungspflicht bei der Rückwidmung unbebauter Baulandflächen in Grünland ist nach dem ROG 1998 nur mehr dann gegeben, wenn dies innerhalb von 10 Jahren nach der erstmaligen Ausweisung der betreffenden Fläche als Bauland erfolgt (§ 25 Abs. 1). Dieser Zeitraum verlängert sich um den aufrechten Bestand einer in diesem Zeitraum erteilten Baubewilligung. Die zeitliche Begrenzung der Entschädigungspflicht bei Rückwidmungen bedeutet, dass alle unbebauten Baulandflächen, deren Ausweisung bereits mehr als 10 Jahre zurückliegt, grundsätzlich entschädigungslos in Grünland rückgewidmet werden können. Mit dieser Regelung wurde ein beträchtlicher Mobilisierungseffekt für Bauland erreicht. Spezifische Regelungen wurden für den Eigenbedarf des Grundbesitzers getroffen.

Im 3. Stück des Landesgesetzblattes, ausgegeben am 27. Februar 2004, wurde die am 3. Dezember 2003 beschlossene umfassende Änderung des Raumordnungsgesetzes kundgemacht („Große ROG-Novelle, 2003, LGBL. Nr. 13/2004), mit der auch wesentliche Änderungen für die Örtliche Raumplanung im Bereich der Flächenwidmungsplanung in Kraft getreten sind. Eine Präzisierung hinsichtlich der Baulandeignung von Gebieten, die für den Hochwasserabfluss oder -rückhalt wesentlich sind, erbrachte eine weitere Novelle zum Raumordnungsgesetz, die vom Landtag am 4. Februar 2004 beschlossen worden ist (LGBL. Nr. 36/2004). Beide Novellen änderten und ergänzten die Bestimmungen für die Ausarbeitung von Flächenwidmungsplanung:

3.3.1. Inhaltliche Änderungen zur Flächenwidmungsplanung

Aufgrund des Hochwasserschutzmaßnahmengesetzes dürfen in Zukunft die für den Hochwasserschutz wesentlichen Flächen nicht mehr verbaut werden. Damit ist gemeint, dass jene Flächen, die aus schutzwasserwirtschaftlicher Sicht entweder für den Hochwasserabfluss oder für die Retention (Hochwasserrückhalt) wesentlich und daher zu erhalten sind. Dabei spielt nicht nur das Flächenausmaß der Überflutungsflächen und deren Häufigkeit eine Rolle, sondern auch die Überflutungshöhe.

In Bezug auf die Gebiete die im Gefährdungsbereich von Seveso II-Betrieben liegen, bestimmt die große ROG-Novelle 2003 in Umsetzung der Seveso II-Richtlinie, dass in Flächen innerhalb eines festgelegten Auswirkungsbereichs keine Widmungen erfolgen oder keine Bewilligungen oder Genehmigungen erteilt werden dürfen, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos oder der Folgen eines schweren Unfalls, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Personen, führen kann. Der Wirkungsbereich des Seveso II-Betriebes ist im Flächenwidmungsplan der Gemeinde kenntlich zu machen.

3.3.2. Verfahrensbezogene Änderungen

Die große ROG-Novelle 2003 brachte weitgehende Änderungen im Bereich der Verfahrensbestimmungen zur Ausarbeitung der Flächenwidmungspläne und auch der Bebauungspläne: Diese müssen ebenso wie auch die Entwicklungsprogramme und Standortverordnungen im Bereich der überörtlichen Raumplanung einer Umweltprüfung unterzogen werden, wenn sie Grundlage für ein Projekt sind, das der UVP-Pflicht unterliegt,

Europaschutzgebiete erheblich beeinträchtigt oder wenn sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben (vgl. dazu § 4 Abs. 1 und 2 ROG 1998). Um dies festzustellen, müssen alle Neuaufstellungen und Änderungen von Flächenwidmungsplänen oder Bebauungsplänen einer Umwelterheblichkeitsprüfung unterzogen werden.

Ebenso müssen die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne seit dem 1. Mai 2005 auch einer Naturverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, wenn die geplanten Änderungen Europaschutzgebiete erheblich beeinträchtigen können. Derartige Änderungen sind nur dann zulässig, wenn die Verträglichkeit mit den für diese Gebiete festgelegten Erhaltungszielen gegeben ist.

Eine weitere verfahrensbezogene Änderung betrifft die Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe. In den von den Gemeinden im Flächenwidmungsplan festgelegten Orts- und Stadtkernen ist seit dem 1. Mai 2005 keine Standortverträglichkeitsprüfung für Handelsgroßbetriebe mehr notwendig. Damit kann die Gemeinde in diesen Gebieten die Umwidmung von Flächen in Gebiete für Handelsgroßbetriebe ohne eine überörtliche Standortverträglichkeitsprüfung durchführen. Der Gesetzgeber erhofft sich damit durch die Verfahrensbeschleunigung eine Stärkung der Orts- und Stadtkerne. Zur einheitlichen Anwendung der Ortskernabgrenzung wurde von der Abteilung Raumplanung ein Leitfadentext erstellt. Bis zum 31.12.2005 wurde allerdings noch keine Orts- oder Stadtkernabgrenzung rechtskräftig.

Stand der Flächenwidmungsplanung

Im Land Salzburg verfügen seit dem Jahr 1977 sämtliche Gemeinden über einen Flächenwidmungsplan. Auf Grund der notwendigen Rückführung der Baulandüberhänge verpflichtete bereits das ROG 1992 die Gemeinden neuerlich zu einer generellen

Überarbeitung ihres Flächenwidmungsplans und zwar innerhalb der relativ kurzen Zeit von sieben Jahren bis Ende 1999. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten allerdings nur 46 Gemeinden die Anpassung vorgenommen. Die Fristverlängerung bis 1. März 2003 mit Androhung der Ersatzvornahme hatte zur Folge, dass bis zu diesem Termin nur mehr in 14 Gemeinden die Flächenwidmungspläne noch nicht rechtskräftig an die Vorgaben des ROG 1998 angepasst waren. Davon waren nur mehr in fünf Gemeinden die Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten oder noch nicht begonnen worden, so dass das Verfahren nach § 87 der Salzburger Gemeindeordnung (Ersatzvornahme) eingeleitet werden musste. In diesem Paragraphen der Gemeindeordnung ist festgelegt, dass die Aufsichtsbehörde die Erfüllung durch Bescheid mit Fristsetzung aufzutragen hat und nach fruchtlosem Verstreichen der letzten Frist die Ersatzvornahme auf Kosten der Gemeinde zu treffen hat.

Nach Einleitung dieses Verfahrens konnten weitere vier Gemeinden die Arbeiten an der Gesamtüberarbeitung ihres Flächenwidmungsplanes abschließen. Die übrig verbliebene Gemeinde konnte einen plausiblen geplanten Endtermin ihrer Arbeiten am Flächenwidmungsplan bekannt geben, so dass die Durchführung der Ersatzvornahme vorläufig nicht notwendig war.

Die Karte 68 zeigt zusammenfassend den Stand der Überarbeitung zum Jahresende 2005. Dabei ist zu erkennen, dass ein Flächenwidmungsplan bereits älter als zehn Jahre ist und viele weitere vor fünf bis zehn Jahren rechtskräftig geworden sind.

In vielen dieser Gemeinden wurde seitdem eine erhebliche Anzahl an Teilabänderungen durchgeführt. Dazu ist allerdings zu bemerken, dass die Zahl der Verfahren alleine noch keine Auskunft darüber gibt, wie viel Flächen seit dem Beschluss der generellen Überarbeitung dazugewidmet worden sind.

Die Auswertung der Baulandbilanzen aller Gemeinden mit Hilfe der digitalisierten Flächenwidmungspläne (siehe dazu auch 2.4) zeigt jedoch, dass in vielen Gemeinden durch die generelle Überarbeitung zwar bedeutende Baulandrückwidmungen durchgeführt werden konnten, dass jedoch bis zum 31.12.2005 das ursprüngliche Niveau mittels einzeln durchgeführter Teilabänderungen wieder erreicht wurde (vgl. Tabelle 51 und 52).

Ein Hauptziel des ROG 1998 war die Rückführung der teilweise enormen Baulandüberhänge in den Gemeinden. Der in Karte 34 und in Tabelle 52 dargestellte landesweite Vergleich zeigt, dass es in diesen 10 Jahren weitgehend zu den beabsichtigten Rückwidmungen auch gekommen ist. Am deutlichsten ist dies im Vergleich zwischen 1995/96¹⁶ und der ersten digitalen Baulandbilanz zum 17. März 2003 zu erkennen. Zu diesem Zeitraum war die Überarbeitung der Flächenwidmungspläne weitgehend abgeschlossen und es wurden erhebliche Rückwidmungsleistungen durchgeführt. Allerdings zeigt der Vergleich zwischen 2003 und 2005 auch, dass durch eine Vielzahl an Teilabänderungen in vielen Gemeinden das ursprüngliche Ausmaß der Baulandausweisungen wieder erreicht worden ist. Die insbesondere in Karte 34 hervorgehobenen Sonderfälle mit einer Neuwidmung von über 50 Hektar Bauland seit 1995/96 erklären sich durch besondere Umstände: In Zell am See wurde ein neues großflächiges Gewerbegebiet geschaffen, in der Gemeinde Großgmain wurde das vorher im Grünland befindliche Freilichtmuseum als Bauland-Sonderfläche gewidmet und in der Gemeinde Wals-Siezenheim wurde die im alten Flächenwidmungsplan ungewidmete Schwarzenbergkaserne als Sonderfläche-Kaserne gewidmet.

¹⁶⁾ Der Vergleich zwischen 1995/1996 ist deshalb möglich, weil durch einen glücklichen Umstand es Mitte der neunziger Jahre zu einer landesweiten Bauland-erfassung im Rahmen eines SAGIS-Projekts kam und dieser alte Datenbestand noch aufgefunden werden konnte.

Karte 68: Flächenwidmungspläne nach ROG 1998 mit Stand 31.12. 2005

Für unser Land!

Legende:

Flächenwidmungspläne

Beschluss nach ROG 1998

- FWP nach ROG 1977
- Beschluss vor 31. 12. 1995
- Beschluss vor 31. 12. 2000
- Beschluss nach 1. 1. 2001

Teilabänderungen des FWP

Anzahl der Verfahren

- 1 bis 10
- 11 bis 20
- 21 bis 30
- 31 bis 50

SAIZburger Geographisches Informationssystem

SAGIS

<http://www.salzburg.gv.at/sagis>

E-Mail: sagis@salzburg.gv.at

Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 2.1. 2006

Raumordnungsbericht 2005

Datenquelle: (c) SAGIS unter Verwendung von Daten von: TAGIS, ÖBR AG, Salzburg AG & DI Wenger-Oehrn, Ed. Hölzel, WIGeGIS, Geospace, BEV, Statistik Austria AG und weiteren öffentlichen Institutionen

Tab. 50: Baulandentwicklung nach Bezirken 1995/96, März 2003 und 31. Dezember 2005

Politischer Bezirk	Bauland in Hektar			Dauersiedlungsraum (DSR)	Anteil Bauland am DSR	Anzahl der Abänderungen neuer FWP
	1995/96	März 2003	Ende 2005			
Stadt Salzburg	2.329,62	2.228,22	2.252,37	5.261,25	42,81%	28
Summe Tennengau	1.463,85	1.335,33	1.397,63	17.151,88	8,15%	123
Summe Flachgau	4.248,43	4.322,10	4.351,72	48.127,29	9,04%	417
Summe Pongau	1.994,17	1.974,28	1.993,71	33.430,62	5,96%	272
Summe Lungau	816,57	775,78	771,64	13.085,56	5,90%	58
Summe Pinzgau	2.348,80	2.396,82	2.443,86	36.946,40	6,61%	253
Summe Land Salzburg	13.201,43	13.032,53	13.210,93	154.003,00	8,58%	1.151

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Aktenevidenz Teilabänderungen der Flächenwidmungspläne

Tab. 51: Baulandflächen 1995/96, März 2003 und am 31. 12. 2005

	Inkraft-treten des FWP	Summe Bauland 1995/96 (ha)	Bauland März 2003 (ha)	Aktuelles Bauland Ende 2005 (ha)	Dauer-siedlungs-raum (ha)	Anteil BL-Widmung 2005 an DSR in %	Anzahl der Teil-abände-rungen bis 31. 12. 2005
Stadt Salzburg	28.7.1998	2.329,62	2.228,22	2.252,37	5.261,25	42,81%	28
Abtenau	16.10.2000	163,80	139,58	142,55	3.759,94	3,79%	9
Adnet	3.3.2000	87,11	87,45	89,04	1.433,75	6,21%	15
Annaberg-Lungötz	20.12.2000	60,01	55,83	55,95	1.739,93	3,22%	3
Golling	2.2.2001	114,06	117,19	117,96	735,75	16,03%	5
Hallein	25.8.1999	417,48	413,13	425,36	1.438,99	29,56%	13
Krispl	20.8.1998	23,83	20,14	21,31	1.059,23	2,01%	3
Kuchl	19.5.1998	169,08	160,86	162,74	1.923,36	8,46%	29
Oberalm	8.5.2002	91,09	94,90	96,16	437,68	21,97%	3
Puch bei Hallein	13.6.1996	145,26	101,49	134,78	777,45	17,34%	22
Russbach	18.5.1999	35,82	23,16	24,78	482,51	5,14%	4
Sankt Koloman	25.3.1997	31,49	32,67	41,10	1.450,57	2,83%	7
Scheffau a. T.	15.3.2000	66,51	37,31	34,04	1.129,98	3,01%	3
Vigaun	28.3.2001	58,33	51,62	51,86	782,74	6,63%	7
Anif	18.1.1999	177,92	131,14	131,80	602,35	21,88%	13
Anthering	18.12.1997	64,40	72,76	74,94	1.487,38	5,04%	17
Bergheim	2.8.1988	189,31	190,79	196,63	1.120,55	17,55%	17
Berndorf	5.2.2001	50,76	50,89	51,01	1.164,96	4,38%	3
Bürmoos	29.7.1998	167,43	156,75	156,78	364,39	43,03%	18
Dorfbeuern	11.8.1999	61,26	47,79	50,19	1.026,95	4,88%	13

	Inkraft-treten des FWP	Summe Bauland 1995/96 (ha)	Bauland März 2003 (ha)	Aktuelles Bauland Ende 2005 (ha)	Dauer-siedlungs-raum (ha)	Anteil BL-Widmung 2005 an DSR in %	Anzahl der Teil-abände-rungen bis 31. 12. 2005
Ebenau	23.9.1999	45,79	35,01	38,03	690,25	5,51%	2
Elixhausen	23.10.2003	75,92	78,18	75,85	672,39	11,28%	1
Elsbethen	11.5.1998	135,91	116,55	122,28	988,93	12,36%	14
Eugendorf	11.11.2002	184,80	169,65	172,40	2.382,96	7,23%	13
Faistenau	19.8.1998	61,85	59,22	63,06	1.287,51	4,90%	23
Fuschl am See	1.6.2004	45,42	46,13	47,01	427,58	10,99%	1
Göming	15.9.1999	23,46	23,91	24,59	603,91	4,07%	8
Grödig	4.4.2001	160,10	119,98	160,36	689,05	23,27%	3
Großgmain	22.2.2001	63,86	157,89	120,08	504,00	23,83%	1
Hallwang	15.2.1999	120,01	116,83	123,86	841,79	14,71%	31
Henndorf a. W.	13.5.2000	106,85	101,68	107,12	1.521,86	7,04%	10
Hintersee	13.1.2004	14,44	14,44	7,47	289,43	2,58%	0
Hof bei Salzburg	16.7.1998	96,43	94,19	97,24	958,55	10,14%	21
Köstendorf	20.9.1996	78,67	85,71	86,89	1.734,31	5,01%	17
Koppl	18.9.2002	95,14	95,61	95,96	1.202,79	7,98%	2
Lamprechtshausen	17.9.2003	103,90	111,39	116,83	2.401,12	4,87%	2
Mattsee	28.7.1998	92,90	92,85	94,65	1.183,70	8,00%	13
Neumarkt a. W.	7.12.2000	143,91	170,94	173,96	2.046,79	8,50%	9
Nußdorf a. Haunsb.	23.7.2002	86,99	98,39	98,80	1.848,06	5,35%	3
Oberndorf	14.9.2000	144,04	109,79	114,74	390,95	29,35%	9
Obertrum	13.7.2001	89,00	89,14	118,71	1.772,19	6,70%	0
Plainfeld	7.7.1998	37,33	41,78	43,12	393,34	10,96%	10
Sankt Georgen	7.6.2000	111,29	19,24	83,95	1.723,52	4,87%	18
St. Gilgen	23.6.2003	202,72	40,57	170,01	1.032,19	16,47%	4
Schleedorf	29.5.1999	17,56	82,58	20,75	821,40	2,53%	10
Seeham	7.1.1997	34,52	203,36	41,63	780,95	5,33%	13
Straßwalchen	17.3.2003	170,67	168,46	206,11	3.591,29	5,74%	10
Strobl	11.4.1997	150,14	121,05	122,66	1.001,11	12,25%	32
Thalgau	25.2.1997	148,43	161,81	168,86	2.724,94	6,20%	38
Wals-Siezenheim	18.12.2002	394,32	545,44	546,38	1.879,23	29,07%	18
Seekirchen	27.7.2004	300,97	300,21	227,01	3.974,62	5,71%	0
Altenmarkt i. P.	18.6.2001	114,48	123,79	129,28	929,50	13,91%	24
Bad Hofgastein	16.9.1998	157,79	113,42	154,03	1.948,30	7,91%	23

	Inkraft- treten des FWP	Summe Bauland 1995/96 (ha)	Bauland März 2003 (ha)	Aktuelles Bauland Ende 2005 (ha)	Dauer- siedlungs- raum (ha)	Anteil BL- Widmung 2005 an DSR in %	Anzahl der Teil- abände- rungen bis 31. 12. 2005
Badgastein	11.3.2002	110,71	149,31	113,44	732,32	15,49%	6
Bischofshofen	4.3.1999	187,29	166,40	168,03	1.690,56	9,94%	15
Dorfgastein	5.11.2001	49,38	50,25	50,93	822,47	6,19%	9
Eben im Pongau	22.7.1997	66,85	68,43	69,73	1.244,41	5,60%	20
Filzmoos	6.11.2003	47,90	47,80	44,42	1.073,38	4,14%	1
Flachau	24.7.2000	130,61	121,58	127,26	1.530,11	8,32%	37
Forstau	14.9.1998	12,51	13,64	14,15	392,54	3,60%	0
Goldegg	6.6.2001	67,06	64,74	67,14	1.547,11	4,34%	20
Großarl	11.9.1995	65,86	79,06	82,03	2.040,80	4,02%	43
Hüttau	28.4.2004	61,63	61,63	37,63	1.156,47	3,25%	0
Hüttschlag	25.11.1996	13,79	16,81	17,68	715,28	2,47%	4
Kleinarl	9.7.2001	22,31	24,37	25,35	768,60	3,30%	8
Mühlbach	17.3.2000	47,02	43,50	43,93	791,74	5,55%	10
Pfarrwerfen	22.2.2001	59,08	47,63	48,27	1.209,70	3,99%	7
Radstadt	1.9.1999	152,13	124,82	136,80	1.811,66	7,55%	10
St. Johann	30.5.2005	230,77	66,80	234,06	2.770,06	8,45%	4
St. Martin a. T.	22.9.1999	24,06	232,92	36,07	968,09	3,73%	12
St. Veit i. P.	12.12.2001	71,02	34,77	94,40	1.752,37	5,39%	1
Schwarzach	29.7.1999	76,47	94,41	70,08	239,41	29,27%	1
Untertauern	21.7.2004	30,01	40,53	39,33	328,06	11,99%	0
Wagrain	15.5.2000	90,35	78,32	85,26	2.037,95	4,18%	9
Werfen	14.8.2003	79,08	83,89	77,01	4.430,30	1,74%	0
Werfenweng	28.5.2002	26,01	25,46	27,40	499,43	5,49%	8
Göriach	10.6.2003	13,95	14,10	11,74	595,35	1,97%	1
Lessach	28.8.2001	10,93	12,11	13,02	661,10	1,97%	4
Mariapfarr	9.8.2001	125,08	113,07	113,34	1.543,70	7,34%	2
Mauterndorf	27.7.2004	92,58	96,21	85,17	930,70	9,15%	2
Muhr	27.3.1996	13,28	12,97	12,96	810,65	1,60%	3
Ramingstein	5.7.2000	53,08	41,55	41,63	1.003,01	4,15%	1
St. Andrä i. L.	24.6.2002	38,46	30,04	30,35	505,37	6,01%	1
St. Margarethen	16.4.1999	24,06	29,12	29,55	694,55	4,25%	5
Sankt Michael	14.9.1998	154,68	138,67	141,16	1.341,42	10,52%	4
Tamsweg	24.10.2002	175,00	175,91	178,31	2.326,52	7,66%	11

	Inkraft-treten des FWP	Summe Bauland 1995/96 (ha)	Bauland März 2003 (ha)	Aktuelles Bauland Ende 2005 (ha)	Dauer-siedlungs-raum (ha)	Anteil BL-Widmung 2005 an DSR in %	Anzahl der Teil-abändere-rungen bis 31. 12. 2005
Thomatal	22.5.2000	22,52	14,00	14,22	367,47	3,87%	5
Tweng	8.6.1998	14,38	16,94	17,26	318,92	5,41%	4
Unternberg	28.3.2001	44,37	44,65	45,70	862,75	5,30%	7
Weißpriach	27.1.1997	8,16	10,42	10,88	362,86	3,00%	5
Zederhaus	29.3.2001	26,03	26,02	26,35	761,19	3,46%	3
Bramberg	2.5.2000	92,34	89,13	93,55	1.352,76	6,92%	28
Bruck	5.4.2001	144,61	138,49	141,94	1.862,41	7,62%	6
Dienten	25.7.2000	14,79	17,41	17,50	1.042,01	1,68%	7
Fusch	10.7.2001	15,52	16,55	16,55	779,21	2,12%	0
Hollersbach	5.5.1999	45,32	31,49	32,23	602,02	5,35%	6
Kaprun	26.7.2002	114,12	121,37	121,99	898,38	13,58%	4
Krimml	31.3.2003	48,48	50,15	42,11	254,59	16,54%	1
Lend	5.5.1999	40,01	31,87	33,06	896,30	3,69%	8
Leogang	9.3.2001	83,08	85,04	86,50	1.929,18	4,48%	18
Lofer	21.8.2001	67,11	64,70	64,99	810,26	8,02%	4
Maishofen	8.11.2000	90,27	106,43	98,33	1.265,30	7,77%	18
Maria Alm	12.12.2001	95,18	96,98	106,45	2.003,72	5,31%	1
Mittersill	20.8.2001	139,52	133,50	135,13	2.040,03	6,62%	9
Neukirchen	26.4.2001	60,12	73,41	73,57	963,54	7,64%	2
Niedernsill	6.4.2000	88,51	63,80	65,64	1.013,59	6,48%	4
Piesendorf	7.1.2002	113,59	113,72	114,46	1.631,53	7,02%	7
Rauris	2.7.2001	67,93	74,83	76,24	2.461,34	3,10%	12
Saalbach	28.1.2002	94,99	115,15	117,46	1.974,91	5,95%	11
Saalfelden	19.10.1999	347,49	343,04	365,92	3.705,19	9,88%	46
St. Martin b. L.	14.7.2003	39,46	41,46	47,88	516,12	9,28%	1
Stuhlfelden	8.1.2001	39,99	38,35	38,42	802,90	4,79%	2
Taxenbach	30.7.1999	57,68	54,65	55,53	2.303,53	2,41%	5
Unken	2.5.2000	59,86	59,26	60,31	1.412,73	4,27%	21
Uttendorf	13.5.2002	89,91	84,76	85,28	1.831,87	4,66%	5
Viehhofen	16.10.2001	18,80	19,95	20,21	340,38	5,94%	5
Wald	7.8.2002	55,87	53,95	54,15	526,90	10,28%	7
Weißbach b. L.	16.10.2000	10,26	10,83	10,84	479,02	2,26%	0
Zell am See	26.4.2001	213,96	266,55	267,62	1.246,68	21,47%	15

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung des Referats 7/01

3.4. Bebauungsplanung

Das ROG 1998 legt fest, dass jede Gemeinde auf der Grundlage des Räumlichen Entwicklungskonzepts und des Flächenwidmungsplans Bebauungspläne durch Verordnung zu erstellen hat. Grundsätzlich geht der Gesetzgeber von der Notwendigkeit einer flächendeckenden Bebauungsplanung für unverbaute Baulandflächen aus. Mit Ausnahme der Stadt Salzburg erfolgte die bisherige Erstellung von Bebauungsplänen jedoch eher im Anlassfall. Die Möglichkeiten für eine aufsichtsbehördliche Kontrolle sind jedoch beschränkt, da die Bebauungspläne keinem Genehmigungsvorbehalt seitens des Landes unterliegen.

Die Bebauungsplanung erfolgt in zwei Stufen:

■ **Bebauungsplan der Grundstufe** nach § 28 ROG 1998 mit einfachen generellen Bebauungsgrundlagen; für alle unbebauten Baulandflächen mit Ausnahme von Baulücken und Bauplätze in Streulage, seit der großen ROG-Novelle 2003 ist auch die Erstellung eines erweiterten Grundstufen-Bebauungsplans als Ergänzung zu einem bestehenden Bebauungsplan der Grundstufe möglich.

■ **Bebauungspläne der Aufbaustufe** nach § 29 ROG 1998 mit der Möglichkeit sehr differenzierter Festlegungen, die im konkreten Anlassfall oder auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse zu erstellen sind.

Die Aufbaustufe ist als anlassbezogenes Planungsinstrument insb. für größere Bauvorhaben (z.B. Gewerbe, Handel, Industrie) zu sehen. Nach § 27 Abs. 2 ROG 1998 hat der Bebauungsplan jedenfalls eine Grundstufe zu enthalten und kann durch eine Aufbaustufe ergänzt werden:

- a) in Bereichen mit besonderer örtlicher Gestaltung (Ortsbild, Landschaft)
- b) für Bauvorhaben mit einer Gesamtgeschossfläche von mehr als 2000 m², einer Baumasse von mehr als 7000 m³, in Gewerbe- und Industriegebieten ab einer Baumasse von mehr als 15.000 m³.

Die Gemeinde hat auch die Möglichkeit, die durch die Aufstellung eines Bebauungsplans entstehenden Planungskosten auf die Eigentümer der Bauplätze umzulegen. Dies gilt allerdings nur für Flächen, die bisher unbebaut sind oder die nach Abbruch des gesamten bisherigen Baubestandes neu bebaut werden.

Mit der Novelle 1997 (LGBl. Nr.75/1997) entfiel die bisherige generelle Pflicht für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Aufbaustufe als Voraussetzung für „Großprojekte“ mit einer Gesamtgeschosfläche über 2.000 m² oder Baumasse über 7.000 m³, in Gewerbe- und Industriegebieten über einer Baumasse von 15.000 m³. Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Aufbaustufe liegt nunmehr bei der Gemeinde, wobei das Erfordernis im Bebauungsplan der Grundstufe festgelegt werden muss. Da seit der großen ROG-Novelle 2003 die Möglichkeit zur Stellungnahme während der Auflagefrist der Bebauungspläne weitgehend entfallen ist, fehlt der Aufsichtsbehörde eine Überprüfungsöglichkeit über die von den Gemeinden verordneten Bebauungspläne, wenn diese der Landesregierung nach Beschlussfassung nicht zur Kenntnis übermittelt werden.

Um hier die Situation zu verbessern, wird an einer Datenschnittstelle für Bebauungspläne gearbeitet, mit der erreicht werden soll, dass die beschlossenen Bebauungspläne als Datensatz zur Übernahme ins GIS-Online übermittelt werden.

3.5. Einzelbewilligungen nach § 24 Abs. 3 ROG 1998

Das Salzburger Raumordnungsgesetz sieht bereits seit dem ursprünglichen ROG 1956 – also seit fünfzig Jahren – die ausdrückliche Möglichkeit vor, dass Ausnahmen von der Wirkung des Flächenwidmungsplans bescheidmäßig von der Gemeindevertretung gewährt werden können. Diese als individuelle Berichtigung des Flächenwidmungsplans gedachte Möglichkeit (ursprünglich für Austragshäuser) ist in der Vollzugspraxis jedoch zu einem Regelinstrument für die Errichtung von Wohnbauten gekommen. Allein im Zeitraum zwi-

schen 1980 und 1990 wurden insgesamt über 5.600 Einzelbewilligungen erteilt, rund 63% davon für Wohnbauvorhaben im Grünland (vgl. BRAUMANN 1996, S. 62). Die dadurch verursachte Wirkungslosigkeit der Flächenwidmungsplanung und Landschaftszersiedelung war der hauptsächlichste Beweggrund für die Abschaffung der Einzelbewilligung für Wohnbauten im Grünland mit dem Inkrafttreten des ROG 1992. Seit dem 1. März 1993 ist daher die Anwendung der Einzelbewilligung wesentlich eingeschränkt.

Die Abb. 53 zeigt die Auswirkungen der Abschaffung der Einzelbewilligungen für Wohnbauten im Grünland (grüne Linie). Bei den verbliebenen Einzelbewilligungen für Wohnbauten handelt es sich um jene Fälle, in denen zum Beispiel ein Wohnobjekt auf einer Gewerbefläche durch Bescheid bewilligt wird. Die Altlasten aus der Zeit vor dem 1. März 1993 wirken sich jedoch auch heute noch aus: Da es in manchen Gemeinden ganze Wohnsiedlungen im Grünland gibt und in diesen Baulücken vorkommen, musste im ROG 1998 ein eigenes

Instrumentarium zur Lückenschließung im Grünland entwickelt werden. Damit dieses nicht zu einem Ersatzinstrument für die abgeschaffene Einzelbewilligung für Wohnbauten im Grünland ausartet, wurden restriktive Bestimmungen zur Anwendung der Lückenschließung geschaffen.

Abb. 54: Einzelbewilligungen zwischen 1977 und 2005

Quelle: SAGIS und Aktenevidenz

Kapitel VI

Evaluation der Pläne und Programme

1. Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 2003) wurde durch die Verordnung der Landesregierung vom 30. September 2003 verbindlich erklärt und trat am 1. November 2003 in Kraft. Es wurde im Rahmen der Schriftenreihe der Abteilung Raumplanung veröffentlicht und steht auch im Internet unter der Site www.salzburg.gv.at/rp2_lep2003 zum Download zur Verfügung.

Das LEP 2003 enthält in Kapitel 1 die Grundsätze und Leitlinien der Landesentwicklung. Darin werden die Raumordnungsgrundsätze des ROG 1998 konkretisiert und neun Leitbilder formuliert, welche Grundlage für die Ableitung von Zielen und Maßnahmen auf allen Ebenen der Raumplanung sein sollen. Diese Leitbilder werden unter Bezug auf die Strategie des Gender Mainstreamings mit der allgemeinen Zielsetzung zur Erreichung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ergänzt. Kritisch anzumerken ist, dass sich durch den umfassenden Ausarbeitungsprozess in diesem Kapitel eine unklare Bestimmung eingeschlichen hat: die Formulierung „Leitbild einer nachhaltigen und zeitgemäßen Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes“ ist trotz der textlichen Erläuterung unklar geblieben und kann sowohl eng als auch weit gefasst interpretiert werden. In einer zukünftigen Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms sollte diese unklare Bestimmung präzisiert werden. Änderungsbedürftig ist auch die Verbindung zwischen Gender Mainstreaming und den anderen Leitbildern. Hier sollte nicht eine Ergänzung in Form eines Zusatzes vor-

genommen werden, sondern es sollte bereits in den einzelnen Leitbildern ein Bezug zur Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden.

Im Kapitel 2 Landesstruktur werden Festlegungen zur Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur vorgenommen. Dabei wurde in Anknüpfung an das Bayerische Landesentwicklungsprogramm eine begriffliche Anpassung vorgenommen, die eine grenzüberschreitende Abstimmung erleichtert. Weiters werden in diesem Kapitel - wie es § 7 ROG 1998 fordert - Hauptverkehrsachsen und Entwicklungsachsen festgelegt. Insbesondere die Entwicklungsachsen werden dabei als Instrument gesehen, das den Raumordnungsgrundsatz zur Orientierung der Siedlungsentwicklung am Öffentlichen Verkehr präzisieren soll. Hier ist es verständlich, dass eine Anknüpfung an die hochwertige Schieneninfrastruktur erfolgt. In diesem Zusammenhang ist es allerdings etwas inkonsequent, die Entwicklungsachsen

se Ost entlang der überlasteten Wolfgangsee-Bundesstraße zu konzipieren. Vielmehr sollte hier eine Anknüpfung an die Überlegungen zur Wiedererrichtung der Salzkammergut-Lokalbahn durchgeführt werden. Bei den Festlegungen zur Zentralität wurde versucht, durch die Einführung einer Zwischenstufe A* eine begründete Differenzierung zwischen den zentralen Diensten der oberen und mittleren herbeizuführen. Dies ist auch gut begründet erfolgt. Es sollte jedoch vermieden werden, durch eine Flut an Neuausweisungen zentraler Orte den Sinn derartiger Festlegungen zu unterlaufen. In diesem Zusammenhang sind auch Funktionsteilungen etwas kritisch zu sehen, wenn keine klaren Aussagen erfolgen, wie dies in der Praxis durchzuführen ist. De facto werden diese Gemeinden wie eigenständige Zentrale Orte behandelt, daher sollte das Ausmaß dieser Festlegungen hinterfragt werden. Etwas kritisch zu sehen ist auch, die Aufnahme einer Bestimmung, die zwar inhaltlich einen wichtigen Aspekt wiedergibt, aber die Lösung an ein erst zu erarbeitendes Instrument überträgt. Eigentlich sollte die Festlegung der zentralörtlichen Standortbereiche direkt im Landesentwicklungsprogramm erfolgen.

In Kapitel 3 erfolgt die Untergliederung in Planungsregionen und Regionalverbände. Da die Regionalverbände auch aus mehreren Planungsregionen bestehen können, erfolgte die Kennzeichnung der bestehenden Regionalverbände nur kartographisch. Abgesehen davon, dass es dabei mittlerweile bereits zu einer Änderung kam (Regionalverband Pongau), ist die Unterscheidung zwi-

schen Planungsregionen und Regionalverbänden für Außenstehende nicht einfach nachzuvollziehen. Klarer wäre es, wenn Planungsregionen und Regionalverbände textlich und kartographisch gesondert dargestellt würden.

In Kapitel 5 erfolgt die Festlegung verbindlicher Ziele und Maßnahmen. Dabei wurde geachtet, dass nur Maßnahmen aufgenommen wurden, die sich mit Instrumenten der Raumordnung auch umsetzen lassen. Die Ziele und Maßnahmen werden in den Erläuterungen ausführlich dokumentiert und textlich präzisiert. Im Unterschied zum LEP 1994 sind die Bestimmungen nun viel klarer und vor allem viel besser begründet und nachvollziehbar. Allerdings sind viele Bestim-

mungen im LEP 2003 – offensichtlich auch aus Gründen der Verfassungskonformität – „weicher“ formuliert. Aufgrund dieser Formulierung kann in einzelnen Fällen weiterer Diskussionsbedarf entstehen, ob eine Bestimmung im Rahmen der örtlichen Raumplanung verpflichtend umzusetzen ist oder ob es sich um zwar verpflichtende aber abwägbare Ziele handelt. Eine Präzisierung könnte zum Beispiel durch eine kenntlich gemachte Differenzierung bei den Maßnahmen in abwägbare und zu beachtende erfolgen. Als Vorbild sei dafür auf das neue bayerische Landesentwicklungsprogramm verwiesen, in dem in Analogie zu einer Änderung des Raumordnungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in abwägbare Grundsätze und zu

beachtende Ziele unterschieden wird. Im Großen und Ganzen steht mit dem LEP 2003 eine fachlich sehr gut begründete Strategie zur Landesentwicklung zur Verfügung, die auch inhaltlich eine klare Position vertritt. Besonders gut gelungen erscheint die nachvollziehbare Aufbereitung des Planungsprozesses und der Darstellung der Rahmenbedingungen für das Landesentwicklungsprogramm. Bei einer späteren Überarbeitung sollte – wie es das Büro für Frauenfragen und Gleichbehandlung im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens auch forderte – eine stärkere Berücksichtigung von nach Geschlechtern differenzierten Datengrundlagen erfolgen. Dafür wird das in Ausarbeitung stehende Interreg III B Projekt Gender Alp weitere Beiträge und Grundlagen liefern.

2. Sachprogramme

2.1 Sachprogramm „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“

Am 11. Oktober 1995 wurde das Sachprogramm „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“ verbindlich erklärt. Anlass der Erstellung war die Intention, den negativen Folgewirkungen einer Weiterführung der damaligen Trends der Siedlungsentwicklung in Bezug auf Flächenverbrauch, Zersiedelung und Belastung durch den motorisierten Individualverkehr entgegenzuwirken. Hierzu wurden auf Grundlage eines ebenfalls neu entwickelten Strukturmodells für den Salzburger Zentralraum Ziele und Maßnahmen zur Siedlungsentwicklung und zu Betriebsstandorten im Salzburger Zentralraum ausgearbeitet.

Acht Jahre nach Verordnung des Sachprogramms erschien eine Evaluation als notwendig. Diese ist bedingt durch

- die erfreuliche Entwicklung, dass das auf Grundlage des im ROG

1992 bzw. 1998 formulierten Überarbeitungsgebots die Gesamtüberarbeitung der Räumlichen Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne weitgehend abgeschlossen ist und bereits einige Gemeinden die Absicht einer neuerlichen Überarbeitung der Räumlichen Entwicklungskonzepte bekundeten,

- sowie durch die Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms, welches eine wesentliche fachliche Grundlage des Sachprogramms für Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte darstellt und
- durch die verfassungsgerichtliche Aufhebung der § 14-Vereinbarungen im ROG 1998, wodurch das Ziel 3.4.3. (Anrechnung von 30% der Gesamtfläche der Baulücken auf den ermittelten Baulandbedarf) einer rechtlichen Grundlage entbehrt.

In der Evaluation wurde eine Analyse der Ziele und Maßnahmen des

Sachprogramms bis auf die Ebene der örtlichen Raumplanung im Hinblick auf ihre Vollzieh- und Umsetzbarkeit angestrebt.

Zusammenfassend kann als Ergebnis festgestellt werden, dass die Gemeinden des Landes Salzburg die im Sachprogramm definierten Aufgaben im Großen und Ganzen umsetzten. Ausgenommen die wenigen Gemeinden, die trotz Vorgabe des ROG bis zur Evaluierung über kein überarbeitetes Räumliches Entwicklungskonzept bzw. Flächenwidmungsplan verfügten, formulierten die Gemeinden in ihren Räumlichen Entwicklungskonzepten unter Berücksichtigung des Grundsatzes der gestreuten Schwerpunktbildung die absoluten Vorgaben zur Wohnungsentwicklung in den Regionalzentren und die relativen maximalen Wohnungszuwächse von 35% in den Regionalen Nebenzentren und Ergänzungsgemeinden oder 15% in den Sonstigen Gemeinden.

Probleme mit der Umsetzung dieser Vorgaben waren erwartungsgemäß bei den Sonstigen Gemeinden spürbar. Hier klaffen die in den Räumlichen Entwicklungskonzepten definierten Zielzahlen und die aktuellen Entwicklungszahlen doch deutlich auseinander, allerdings ist auch bei den Sonstigen Gemeinden, nicht zuletzt bedingt durch die allgemein rückläufige Wachstumsentwicklung, eine Abschwächung der Wohnungszuwachsentwicklung zu beobachten. Die Evaluierung zeigte aber auch, dass die Intention des Sachprogramms die Siedlungsentwicklung in ausgewählte Zentren zu steuern, die Grenzen des Raumordnungsinstrumentariums evident macht. Insbesondere konnte festgestellt werden, dass der Raumordnung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ausreichende Anreizmöglichkeiten fehlen, um die Bevölkerung von der Attraktivität der ausgewählten Zentren zu überzeugen. Die bloße Bereitstellung von Bauland, wodurch auch nicht geringere Baulandpreise per se resultieren, ist allein nicht geeignet einen Beitrag zur Hintanhaltung der weiter fortschreitenden Suburbanisierung zu leisten. Hierzu müsste die Raumordnung mit anderen sektoralen Bereichen, wie ZB die Wohnbauförderung kooperieren. Eine Forderung von der die letzte Wohnbauförderungsgesetz-Novelle jedoch leider wieder abrückte.

Der Vergleich der Volkszählungsergebnisse 2001 mit den vergangenen Dekaden zeigte, dass die Bevölkerungs- und Wohnungsentwicklung in den Regionalzentren Neumarkt und Straßwalchen eine mit den Zielen des Sachprogramms übereinstimmende Tendenz aufweist, während Oberndorf, Hallein und Salzburg sich entgegen der Intention des Sachprogramms entwickeln. Ebenso zeigen die Regionalen Nebenzentren Thalgaun und Bürmoos eine gewünschte positive Entwicklung, während die Gemeinden Seekirchen, Kuchl und Golling, bedingt durch sinkende Bevölkerungszuwächse, eher konträren Trend aufweisen. Die Evaluierung brachte weiters das Ergebnis, dass die

Vorgabe eines maximalen Wohnungszuwachses von 15% für die Ermittlung des Baulandbedarfes die Sonstigen Gemeinden für manche Gemeinden unrealistisch war. Die Evaluation zeigte aber auch, dass auf örtlicher Ebene (Modus der Baulandbedarfsermittlung, Möglichkeit das Bauland auf Niveau des 10-Jahresbedarfes zu halten) die Wirkung dieser Vorgabe versickert und soweit in diesen Bereichen keine Modifikation des Instrumentariums erfolgt, nicht ausreichend geeignet ist, in die Siedlungsentwicklung steuernd einzugreifen. Spitzenreiter mit einem Wohnungszuwachs von über 30% sind die Gemeinden Plainfeld, Obertrum, Eugendorf, Koppl, Hof, Schleedorf, Henndorf, Seeham, Faistenau und Berndorf.

Als ein wesentliches Ergebnis der Evaluation kann weiters festgehalten werden, dass die Mehrheit der Festlegungen des Sachprogramms für die örtliche Raumplanung lediglich Empfehlungscharakter hat und nicht aufsichtsbehördlich überprüfbar bzw. durchsetzbar ist. Dies konnte insbesondere für die Maßnahmen zu den Zielen „Ausbau von Regionalzentren, regionalen Nebenzentren, Ergänzungsgemeinden“, „Haushälterischer Umgang mit Grund und Boden“ und die „Mischung verträglicher Nutzungen“ festgestellt werden, weshalb für die Überarbeitung des Sachprogramms die Frage zu stellen ist, ob diese Maßnahmen weiterhin beibehalten werden oder umsetzungsorientierter ausgebildet werden können.

Die Umsetzung der Vorgaben in den Regionalprogrammen ist weitgehend durchgeführt worden (vgl. Tab. 53). Darüber hinaus sind in den Regionalprogrammen Tennengau und auch im Regionalprogramm Salzburger Seengebiet neue Standorte entwickelt worden, die bei der Diskussion des Sachprogramms noch nicht aktuell waren.

Im Regionalprogramm Tennengau wurde ein großflächiger Industrie- und Technologiepark geschaffen und im

Regionalprogramm Salzburger Seengebiet wurden zwei Vorsorgeräume für regionale Großgewerbebezonen festgelegt.

Die Evaluierung der Intention des Sachprogramms über 8 ha große Flächen mit der Möglichkeit eines Schienenanschlusses für die gewerbliche Entwicklung zu sichern, zeigte, dass sämtliche Gemeinden ihrer Aufgabe zur Sicherung der Flächen im Räumlichen Entwicklungskonzept nachkamen.

Eine Analyse der Nutzung der Gewerbebezonen brachte das Ergebnis, dass es sich bei den drei am intensivsten betrieblich genutzten Zonen um Kuchl-Süd, Siezenheim/Kaserne und Nussdorf/Weitwörth handelt, wobei das Ergebnis von Nussdorf insofern einer Relativierung bedarf, weil als verbaut auch jene Flächen Eingang fanden, die als Lagerflächen genutzt wurden und in Nussdorf ein großer Anteil solcher Lagerflächen besteht. Eine „Grobanalyse“ der errichteten Betriebe zeigte jedoch auch, dass es sich bei der Mehrheit der Betriebe nicht um solche handelt, die im Sinne des Sachprogramms als Betriebe mit starkem Güterverkehrsaufkommen und/oder großem Flächenbedarf (größere Produktionsbetriebe, ebenso Transport- und Großhandelsbetriebe sowie Betriebe der Ver- und Entsorgung) handelt.

Dieses Ergebnis wird auch bei einer stichprobenhaften Untersuchung der abgeschlossenen § 14-Vereinbarungen bestätigt, wonach eine Konkretisierung der auf den Gewerbebezonen zu errichtenden Betrieben gemäß der im Sachprogramm geforderten Form, nicht vorgenommen wurde. Als weiterer Mangel kann festgestellt werden, dass nicht sämtliche Gewerbebezonen auf Grundlage eines Gestaltungskonzeptes erschlossen wurden und darüber hinaus auch nicht sämtliche im Sachprogramm definierten Begleitmaßnahmen umgesetzt wurden. Hier wird zu klären sein, ob künftig durch die Festlegung von Umsetzungsanreizen nicht bessere Ergebnisse zu erzielen sind.

Tab. 52: Umsetzung der Gewerbebezonen laut Sachprogramm

Gewerbezone	Regionalprogramm	Räumliches Entwicklungskonzept	Flächenwidmungsplan
Anthering Süd	Das Regionalprogramm sichert die westlichste Fläche nicht.	Die Gewerbezone wird zur Gänze gesichert, darüber hinaus Flächen im Westen und Norden.	Nur Teile sind im FWP als GG ausgewiesen (mittlerweile bebaut)
Elsbethen-Haslach	Die Gewerbezone wird zur Gänze im RP berücksichtigt.	Das REK sichert die südlichsten Parzellen nicht als Gewerbezone.	Der FWP weist streifenartig Gewerbegebiet aus.
Hallein Bahnhof	Der Bereich der Gewerbezone ist im RP als Vorrangbereich für betriebliche Nutzungen gekennzeichnet.	Das REK sichert Teile der Gewerbezone für die betriebliche Nutzung. Ausgenommen sind die derzeit bebauten und landwirtschaftlich genutzten Flächen.	Im FWP weist der Bereich um Porsche, Tankstelle, McDonald's und das geplante Gartencenter die erforderliche Widmung auf.
Kuchl Süd	Der Bereich der Gewerbezone ist im RP als Vorrangbereich für betriebliche Nutzungen gekennzeichnet.	Das REK sichert den Bereich der GZ und darüber hinaus eine kleine Fläche im Norden für die betriebliche Nutzung.	Die Gewerbezone ist im FWP zur Gänze als Gewerbegebiet ausgewiesen.
Neumarkt/Steindorf Süd	Im Regionalprogramm als Regionale Gewerbezone mit Gleisanschlussmöglichkeit gesichert und planlich dargestellt.	Das REK sichert die Fläche der Gewerbezone und weist darüber hinaus im Nordosten einen weiteren Bereich aus.	Im FWP sind nur Teile (insbesondere die bereits bebauten) als Gewerbegebiete ausgewiesen.
Nussdorf/Weitwörth	Die gesamte Gewerbezone fand im RP Berücksichtigung.	Im REK ist nebst der Gewerbezone ein Anschlussbereich im Westen für die betriebliche Nutzung vorgesehen.	Im FWP ist die mit der Gewerbezone idente Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen.
Oberndorf Nord	Das RP sichert eine über die im SP festgelegte Fläche für die betriebliche Nutzung (Ergänzt wird der Bereich im Norden und im Osten im Gemeindegebiet von Göming).	Das REK sichert den im Sachprogramm vorgeschlagenen Bereich als Gewerbezone.	Im FWP ist der südliche Bereich als Gewerbegebiet ausgewiesen.
Steindorf Nord	Im Regionalprogramm als Regionale Gewerbezone mit Gleisanschlussmöglichkeit gesichert und planlich dargestellt.	Im REK ist die Fläche der Gewerbezone gesichert, darüber hinaus auch der im Osten anschließende Bereich.	Im FWP ist lediglich der Bereich der Spedition Augustin und die beiden an Moosburger anschließenden Parzellen als GG gewidmet.
Straßwalchen Nord	Im Regionalprogramm als Regionale Gewerbezone mit Gleisanschlussmöglichkeit gesichert und planlich dargestellt.	Im REK sind die gesamte Fläche der Gewerbezone und darüber hinausgehende Flächen gesichert.	Der FWP weist, ausgenommen einer bebauten Parzelle, keine Bauwidmung auf.
Siezenheim/Kaserne	Im RP ist nur ein Teil der Gewerbezone berücksichtigt. Es fehlt die südliche Einflugschneise und der noch im Besitz des Bundesheeres befindliche Bereich.	Im REK ist die gesamte Gewerbezone gesichert.	Der FWP weist Teile der Gewerbezone als Gewerbegebiete aus. Insbesondere fehlt der Bereich im Süden.

Tab. 53: Nutzung der Gewerbebezonenflächen

	Fläche der Gewerbezone	Davon derzeit als GG gewidmet		Ausmaß der betrieblich genutzten Fläche		Davon seit Sicherung als Gewerbezone betrieblich genutzt ¹	
	in ha	in ha	in %	in ha	in %	in ha	in %
Anthering-Süd	13,5	6,9	51,1	9,3	68,9	3,6	26,7
Elsbethen-Haslach	14,1	8,6	61,0	2,5	17,7	2,7	19,1
Hallein-Bahnhof	15,6	6,4	41,0	7,4	47,4	1,5	9,6
Kuchl-Süd	11,7	10,4	88,9	5,6	47,9	5,6	47,9
Neumarkt-Bahnhof/ Steindorf-Süd	27,8	11,0	39,6	13,0	46,8	7,0	25,2
Nußdorf-Weitwörth	35,0	29,4	84,0	21,1	60,3	11,1 ²	40,7
Oberndorf-Nord	30,2	7,7	25,5	6,5	23,4	0	0
Steindorf-Nord	26,7	6,2	23,2	6,1	22,8	0	0
Straßwalchen-Nord	26,3	1,6	6,1	2,9 ³	11,0	0	0
Siezenheim-Kaserne	40,2	16,7	41,5	25,4	63,2	21,4	53,2
Summe exkl. Lagermax	241,1	104,9	43,5	99,8	40,70	52,9	23,1

1) aufbauend auf den Ergebnissen der ICRA-Studie (ICRA 1999)

2) inkl. Lagerflächen

3) exklusive Lagermaxflächen

2.2. Sachprogramm Golfanlagen

Auf Grundlage des Sachprogramms Golfanlagen wurden ca. 40 Projekte geprüft, von denen die Hälfte aufgrund erheblicher Ausschließungsgründe nicht realisiert werden konnte.

Aufgrund der bisherigen Projekte können folgende Schwerpunkte identifiziert werden:

- Probleme mit Grundstückseigentümern führen häufig dazu, dass Golfplätze in sensible ökologische Bereiche „hineingedrängt“ werden. Dabei werden in der Vorplanung die Golfprojekte in vernässte Flächen oder Moorbereiche situiert, was aber als nicht bewilligungsfähig eingestuft werden muss. Aus diesem Grund sind in den letzten Jahren auch sehr viele Golfanlagenprojekte abgelehnt bzw. ganz wesentlich bei den Ar-

beitsgruppenbesprechungen abgeändert worden.

- Als weiteres Problem hat sich die Zu- und Abfahrt von Golfanlagen herausgestellt. Bei Zufahrten durch Siedlungsbereiche oder angrenzenden Häusern gibt es bei den Vorprojekten bzw. bei den Verhandlungen immer wieder Einsprüche von Anrainern.

- Ein wesentlicher Punkt bei der Beurteilung von Golfprojekten ist auch die Sicherheitssituation von angrenzenden Objekten, Wegen, Straßen, die bei der Planung und im späteren Betrieb absolut gesichert sein müssen. Es wird von der Arbeitsgruppe Golfanlagen besonders darauf geachtet, dass bei der Planung und Realisierung von Golfplätzen im Bundesland Salzburg kein Sicherheitsrisiko für den späteren

Betrieb entsteht. Die notwendigen Sicherheitsabstände müssen in jedem Fall eingehalten werden.

- Im Laufe der Jahre hat sich auch herausgestellt, dass bei entsprechend guter Planung und bei Berücksichtigung des vorhandenen Geländes Golfplätze mit relativ geringem landschaftlichem Eingriff errichtet werden können. Darüber hinaus ist es möglich, bei der Planung von Golfanlagen schützenswerte Biotope in die Golfanlage zu integrieren und bei der Realisierung des Golfplatzes auch Biotopverbunde zu schaffen, die sich im Laufe der Jahre sehr gut entwickeln können. Diese Biotopverbunde sowie Roughts werden im Regelfall nur einmal im Herbst gemäht und bieten so für verschiedene Bodenbrüter und seltene Pflanzen sehr gute Standortbedingungen.

3. Regionalprogramme

3.1. Einleitung

Mit 1. März 1993 wurde die Regionalplanung im Land Salzburg auf eine neue Grundlage gestellt. Regionale Entwicklungsprogramme für einige Regionen Salzburgs gab es zwar bereits seit einigen Jahrzehnten, sie hatten aber kaum eine Wirkung, wohl vor allem deshalb, weil sie als „Planung von oben“ von den Gemeinden nicht akzeptiert wurden. Das Raumordnungsgesetz 1992 verlagerte die Regionalplanung zum Teil auf die kommunale Ebene, Regionalplanung ist nach § 1 Abs. 3 Raumordnungsgesetz eine Form der Landesplanung, die von den Gemeinden zusammen mit dem Land besorgt wird. Die Gemeinden haben sich zu Regionalverbänden zusammenzuschließen und diesen Verbänden obliegt seither die Erarbeitung eines Regionalprogramms. Die räumliche Grundlage für die Regionalverbände bildete die Gliederung des Landesgebietes in 16 Planungsregionen im Landesentwicklungsprogramm von 1994. War ursprünglich daran gedacht, dass jede Planungsregion einen eigenständigen Regionalverband bildet, besteht seit einer Änderung des LEP 1994 (inhaltlich auch übernommen ins LEP 2003) inzwischen die Möglichkeit, dass sich mehrere Planungsregionen zu einem Regionalverband zusammenschließen und somit

auch ein gemeinsames Regionalprogramm erstellen. Dies wurde im Falle des Regionalprogramms Tennengau auch bereits durchgeführt.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es dieses neue System der Regionalplanung im Bundesland Salzburg. In dieser Zeit sind sechs Regionalprogramme erstellt worden und zwar für die Regionalverbände Flachgau-Nord, Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden, Salzburger Seenland, Tennengau, Unteres Saalachtal und Lungau. Einige Regionalverbände sind immer noch nicht konstituiert oder streben den Zusammenschluss zu größeren Verbänden an. Aus der wissenschaftlichen Sicht wird die Abgrenzung der Regionalverbände kritisiert.¹⁷ Von politischer Seite wird manchmal die Notwendigkeit einer zusätzlichen – regionalen – Ebene im System der Raumordnung stark bezweifelt, diese Stimmen sind jedoch mittlerweile eindeutig in der Minderheit. Überdies wurde das Salzburger Modell der Regionalplanung mittlerweile auch im Land Tirol implementiert. Dort wurden durch Verordnung der Landesregierung 36 Planungsverbände gebildet, deren Aufgabe die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Raumordnungsprogrammen und -plänen ist (vgl. SCHNEIDER 2005).

Der einzige Raum, wo derzeit keine ernsthaften Aktivitäten im Sinne der Regionalplanung zu verfolgen sind, ist der Regionalverband Osterhorngruppe. Seit der Konstituierung des Verbandes sind diesbezüglich keine merklichen Anstrengungen mehr unternommen worden.

In der umfassenden Arbeit von Walter HAAS (1998) über die Regionalplanung in Österreich, die im Wesentlichen im Zeitraum zwischen 1996 und 1997 erarbeitet worden ist und daher nur die Beginnphase der Salzburger Regionalplanung erfasste, und in der Arbeit von Gabriele KERSCHBAUMER (2002) kam es zu ersten Analysen der Salzburger Regionalplanung, die durchaus positiv ausgefallen sind. Was bisher allerdings fehlte war eine vergleichende Analyse der „neuen Regionalplanung“, die auf der einen Seite eine erste Bilanz über die Umsetzung der sechs Regionalprogramme in der Örtlichen Raumplanung zieht und auf der anderen Seite das System der Regionalplanung auch aus der Sicht der Planungsträger selbst würdigt.

Diese Lücke wird nun mit dieser Evaluation der Regionalplanung im Rahmen des Raumordnungsberichts 2005 geschlossen.

3.2. Untersuchungskonzept

3.2.1. Stand der Forschung

Es gibt zumindest im deutschsprachigen Raum kaum Studien zum Thema „Evaluation der Regionalplanung oder von Regionalprogrammen“. Für Österreich, wo die Regionalplanung keine längere Tradition hat, ist dies weniger verwunderlich als für Deutschland, wo die Regionalplanung fester

Bestandteil des Raumordnungssystems ist und bereits eine lange Erfahrung mit diesem Instrument der Raumordnung besteht. Zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Evaluation derartiger Programme, mit ihrer systematisch durchgeführten kritischen Bewertung ist es auch hier kaum gekommen. Eine Ausnahme stellt die Arbeit von Gabi TRÖGER-WEISS (1998) dar, die sich eingehend

mit der Regionalplanung in Bayern auseinandersetzt, allerdings auch aus einem bestimmten Fokus, nämlich deren Rolle und Potenzial für die

¹⁷⁾ Kritisch wird dabei insbesondere die Größe bzw. die Abgrenzung der Verbände gesehen, aus wissenschaftlicher Sicht wird die Sinnhaftigkeit der Regionalplanung nicht bezweifelt (vgl. z.B. HAAS 1998, S. 111-119, SALLETMAIER 1997 und WEICHART 1997).

Aufgaben eines Regionalmanagements. Ebenfalls auf das Monitoring eines Regionalmanagements nimmt das Handbuch „Erfolgreiches Regionalmanagement“ Bezug (GEISENDÖRFER et al. 2003, S.150-166), aus dem sich weitere Arbeitsansätze gewinnen lassen und in dem auch Beispiele aus der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein enthalten sind.

Wesentlich häufiger als regionale Raumordnungsprogramme werden im regionalen Kontext allerdings regionalwirtschaftliche Programme oder Konzepte evaluiert. Da es in der Regel bei diesen Programmen um den zielgerichteten und sinnvollen Einsatz finanzieller Mittel geht, ist die Bewertung des Erfolgs derartiger Programme im Sinne einer effizienten regionalen Wirtschaftspolitik und der politischen Legitimation des Mitteleinsatzes natürlich wichtig.

Für die Bewertung regionaler Raumordnungsprogramme lässt sich aus diesen Studien allerdings kaum ein nennenswertes Transferwissen generieren.

Was für regionale Raumordnungsprogramme im Besonderen gilt, gilt eigentlich für die Raumordnung generell. Raumordnungsprogramme werden selten evaluiert. Es hat zwar in den frühen 80er Jahren Initiativen gegeben, die auf eine stärkere Evaluation von Raumordnungsprogrammen hingearbeitet haben – damals unter dem Titel „Wirkungs- und Erfolgskontrolle“ – diese Ansätze kamen aber nie über eine stärkere Verbreitung hinaus und wurden in späteren Jahren nicht systematisch ausgebaut und weitergeführt (vgl. AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG 1984).

Insofern betritt man heute einigermaßen Neuland, wenn man Raumordnungsprogramme evaluiert. Basis für das eigene Vorgehen war neben den wenigen einschlägigeren Arbeiten deshalb vorwiegend die allgemeine Literatur zur Evaluation von Programmen.

3.2.2. Evaluationskonzept und Methoden

Prinzipiell sind bei einer Evaluation der Regionalplanung verschiedene Ebenen zu unterscheiden. So stellt die „neue Regionalplanung“ nach dem ROG 1992 bzw. 1998 zunächst einmal ein neuartiges Planungssystem dar, das zu ihrem Funktionieren die Bereitschaft aller an diesem System Beteiligten zur Zusammenarbeit erfordert. Eine besondere Rolle kommt in diesem System den Gemeinden zu. Sie müssen sich zu Regionalverbänden, deren Zusammensetzung und somit Abgrenzung von der Landesregierung verordnet wurde, zusammenschließen und einen Regionalverband konstituieren. Diese Regionalverbände sind Pflichtverbände nach dem Raumordnungs- und Gemeindeverbändegesetz und nicht freiwillige Zusammenschlüsse. Ihnen kommt somit eine Rechtsverbindlichkeit zu, die frühere regionale Verbände, die auf freiwilliger Zusammenarbeit beruhten, nicht kannten. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass einige Planungsregionen den Schritt zur Konstituierung als Regionalverband noch nicht vollzogen haben. Die Konstituierung ist die Voraussetzung dafür, dass der Verband aktiv werden kann. Die wichtigste Aufgabe eines Verbandes ist aus der Sicht der Raumordnung die Erstellung eines Regionalprogramms, wobei die wesentlichen Inhalte eines solchen Programms vom Raumordnungsgesetz vorgegeben sind (§ 9 ROG 1998). Die Erstellung eines Regionalprogramms ist ein langwieriger, mühsamer und ressourcenintensiver Prozess. Am (vorläufigen) Ende dieses Prozesses steht das gemeinsam verabschiedete und von der Landesregierung verordnete Regionalprogramm für ein Verbandsgebiet. Damit langwierig ausgearbeitete Vorschläge nicht in der Theorie stecken bleiben, muss das Programm auch umgesetzt werden. Das kann wiederum vieles bedeuten und reicht von der Berücksichtigung der verabschiedeten regionalen Leitlinien und Festlegungen in den Örtlichen Entwicklungskonzepten und

Flächenwidmungsplänen, bis zur Inangriffnahme vereinbarter Initiativen oder Aktionen und zur Verwendung des Regionalprogramms als Legitimationsmittel gegenüber dem Land (z.B. bei Förderungen usw.).

Im Zentrum dieser Evaluation stehen nicht das Gesamtsystem der Regionalplanung sondern die bereits erstellten Regionalprogramme. Der Fokus liegt dabei sowohl auf der kritischen Analyse der Planungsdokumente als Ergebnis eines Planungsprozesses und auch auf dem Planungsprozess selbst. Unter methodischen Gesichtspunkten stellen somit die Dokumentenanalyse und die Befragung die bevorzugten Erhebungsmethoden dar.

3.2.3. Dokumentenanalyse

Analysiert wurden alle bisher erstellten Regionalprogramme (Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden, Salzburger Seengebiet¹⁸, Flachgau-Nord, Tennengau, Lungau, Unteres Saalachtal). Begutachtet wurde nicht nur der Verordnungstext sondern auch die zugehörige Struktur- und Problemanalyse, die Erläuterungen und die Planungsberichte. Für den Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden wurde auch die gesamte Planungsdokumentation mit der gesamten Korrespondenz zur Planung einschließlich aller Sitzungsprotokolle durchgearbeitet. Ziel war es, einen vertieften Eindruck von der Vielgestaltigkeit und Problematik eines derartigen Planungsprozesses vor allem auch auf der kommunikativen (und emotionalen) Ebene zu gewinnen. Aus Kapazitätsgründen begnügte sich der Verfasser¹⁹ bei den anderen Programmen mit der Ana-

¹⁸⁾ Das Regionalprogramm Salzburger Seengebiet wurde allerdings erst nachträglich in die Evaluation einbezogen. Die ursprüngliche Evaluation der Regionalprogramme wurde bereits im August 2003 durchgeführt.

¹⁹⁾ GERHARD AINZ, ÖIR-Salzburg, überarbeitet und aktualisiert durch FRANZ DOLLINGER, Fachreferent 7/02

lyse der den Regionalprogrammen beigefügten Planungsberichte, nur bei Unklarheiten wurde die entsprechende Planungsdocumentation zu Rate gezogen.

Im Vordergrund stand die vergleichende Bewertung der Programme. Es wurde versucht, alle Programme nach einem einheitlichen Bewertungsraster zu beurteilen. Dabei wurden sowohl eher formale Kriterien für einen Vergleich herangezogen wie der Aufbau der Programme und die behandelten Themen oder die Übereinstimmung der Programminhalte mit dem Vorgaben des ROG 1998 und des Landesentwicklungsprogramms²⁰ sowie der Alpenkonvention als auch eher inhaltliche Gesichtspunkte bewertet.

So wurden die Programme auch nach dem Grad der Verbindlichkeit der eingesetzten Instrumente und nach der inneren Kohärenz beurteilt. Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse werden im Kapitel 3.3. und 3.4. dargestellt.

3.2.4. Befragung

Zusätzlich zur Dokumentenanalyse wurde eine Befragung der wichtigsten beteiligten Akteure durchgeführt. So wurden in persönlichen Interviews alle Geschäftsführer bzw. Obmänner der Regionalverbände mit Regionalprogramm und die Planer befragt. Außerdem wurden alle beteiligten Bürgermeister telefonisch interviewt. Als Grundlage für die Interviews diente ein Fragebogen. Es wurde versucht, sowohl quantitative Einschätzungen als auch qualitative Aspekte zu erfassen.

Der Fragenkatalog für die Befragung der Bürgermeister wurde aufgrund der zeitlichen Restriktionen bei telefonischen Interviews um einige Fragen gekürzt, war ansonsten demjenigen der Geschäftsführer/Obmänner sehr ähnlich. Thematisch spannte sich der Bogen bei der Befragung von der Einschätzung der Organisation des Regionalverbandes als Pflichtverband über die Zufriedenheit mit dem Re-

gionalprogramm und dem Planungsprozess bis zur Wirkung des Regionalprogramms und der Regionalplanung für die Gemeinde und die Entwicklung der Region.

In der Befragung standen somit einerseits die Erfahrungen im konkreten Planungsprozess bei der Programmherstellung im Mittelpunkt, andererseits wurden aber auch Aspekte des Gesamtsystems Regionalplanung angeschnitten.

Ergänzend und um das Gesamtbild abzurunden, wurden auch die Geschäftsführer bzw. Obmänner der vier Regionen interviewt, in denen noch kein Regionalprogramm erstellt worden ist. Hier ging es natürlich besonders auch um die Frage, wieso die Erstellung eines Programms bzw. die Verbandskonstituierung noch nicht in Angriff genommen worden ist.

Die Ergebnisse der rund 65 Interviews sind zusammenfassend im Kapitel 3.6. dargestellt.

3.3. Vergleichende Analyse der Regionalprogramme

Im Folgenden werden die Regionalprogramme anhand einiger Aspekte analysiert und bewertet. Es wird dabei keine Vollständigkeit angestrebt – dies ist hier nicht zu leisten – vielmehr sollen die Programme zunächst anhand einiger allgemeiner eher struktureller Gesichtspunkte begutachtet werden, während später die inhaltliche Ausgestaltung der Programme im Vordergrund steht.

3.3.1. Planungsablauf

Auf den ersten Blick dauerte mit 5 ½ Jahren der Planungsprozess für das Regionalprogramm Tennengau am längsten, allerdings begannen die eigentlichen Arbeiten am Regionalprogramm erst nach dem 1. Hörungsverfahren und nach der Eingliederung der Lammertaler Gemeinden Anfang 1999, womit sich der Planungszeitraum auf 3 ½ Jahre verkürzt.

Somit dauerte mit fast vier Jahren der Planungsprozess im Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden am längsten an. Wie die Tabelle zeigt, war die Planung selbst nach 3 Jahren abgeschlossen. Allerdings verging von der Beschlussfassung im Regionalverband bis zur Verbindlichkeitserklärung durch die Landesregierung ein weiteres Jahr. Der Grund für diese Verzögerungen lag vor allem in der Behandlung des Themas Handelsgroßbetriebe – EKZ. Das Regionalprogramm sah zunächst die Festlegung von Standortkriterien und Standortbereiche für Handelsgroßbetriebe vor. Als Handelgroßbetriebe gelten entsprechend dem ROG 1998 Verbrauchermärkte, Fachmärkte, C&C-Märkte, Bau-, Möbel- und Gartenmärkte und Einkaufszentren. Für diese verschiedenen Kategorien von Märkten sollten zunächst Standortkriterien festgelegt und dann Standortbereiche in der Region fixiert

werden. Als Standortkriterien waren vorgesehen: Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Lage an einer regionalen oder überregionalen Entwicklungsachse, Lage in einem innerstädtischen Zentrum, Gemeindehauptort oder Gemeindenebenzentrum, ausreichend große Einwohnerzahl. Vom RVS sollte auf Basis einer erst zu erstellenden wirtschaftlichen Prognoserechnung für die gesamte Planungsregion ein regionaler Richtwert für Verkaufsflächen von Handelsgroßbetrieben definiert werden; dieser Richtwert sollte als Obergrenze für einen bestimmten Planungszeitraum dienen und auf die bereits festgelegten Standortbereiche aufgeteilt werden. Die Verbindlichkeitserklärung wurde vor allem durch den politischen Streit um den „Mega-Bau-max“ in Wals-Siezenheim verzögert.

²³⁾ Zum Zeitpunkt der Evaluierung war das LEP 1994 noch rechtskräftig.

In der folgenden Tabelle sind einige wesentliche Eckdaten zur zeitlichen Strukturierung des Prozesses der Regionalprogrammerstellung und einige wichtige weitere Angaben angeführt:

Eckdaten	RVS	RVF	RVT	RVL	RUS	RVSS
Konstituierung als Regionalverband	10/1995	04/1994	05/1996 RV Salzach-Tennengau; 2/1999 RV Tennengau	02/1995	06/1995	02/1996
Beginn des Planungsprozesses / Grundsatzbeschluss zu Regionalplanung	11/1995	04/1995	12/1996; Eingliederung der Lammertaler Gemeinden beantragt	11/1996	Herbst 97	Frühjahr 2002
Verbindlichkeitsklärung durch LR	9/1999	05/1998	06/2002	02/2000	06/2001	09/2004
Dauer des Planungsprozesses	3J. 10Mon.	3 J.	5,5 J (3,5 J.)	3J. 3Mon.	3,5 J.	2,5 J.
Planungsbüro / Auftragnehmer	SIR	SIR	SIR	ARP Aichhorn-Dörr-Kals	Aigner+ Aigner	ARP Aichhorn-Dörr-Kals
Beauftragung	06/1996	07/1995	12/1997	11/1996	11/1997	3/2002
1. Hörungsverfahren	07-09/1996	1995	Frühj. 1998	07-10/1997	03-04/1998	12/2002- 01/2003
Vorentwurf	01/1998	02/1997	06/1999	12/1997	08/1999	03/2003
2. Hörungsverfahren	03-06/1998	03-05/1997	07/99-02/00	04-06/1998	08-10/1999	05-06/2003
Zahl der Arbeitsgruppen / Sitzungen insgesamt	3 / 6 + KleinAg Handels- großbetr.- EKZ	4 / 12	6 / 13	3 Workshops mit RV / Regional- beirat	2 / 2	Bgm.- Klausur + 76 Ge- meinde- arbeits- kreise + 4 Regional- arbeitskreise
Beschluss durch Regionalverband	09/1998	01/1998	11/2001	06/1999	12/2000	10/2003
Konfliktthemen / Bereiche	Handels- großbetriebe, Grüngürtel	Keine besonderen	Gemeinde Kuchl; FH Puch-Urstein; Lärmschutz	Keine Besonderen	Habitat- schutzgebiet (Natura 2000)	Schutzzone Hang- silhouette Hoch- leistungs- strecke

RVS = Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden; RVF = Regionalverband Flachgau-Nord; RVT = Regionalverband Tennengau; RVL = Regionalverband Lungau; RUS = Regionalverband Unteres Saalachtal; RVSS = Regionalverband Salzburger Seenland

Das damals in Ausarbeitung befindliche Sachprogramm „Versorgungsstruktur und Handelsgroßbetriebe“ wurde nicht fertig gestellt. Außerdem kam es durch die Landtagswahl und Bildung einer neuen Landesregierung zu weiteren Verzögerungen. Schließlich wurde statt eines generellen Sachprogramms „Versorgungsinfrastruktur und Handelsgroßbetriebe“ die einzelfallbezogene „Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe“ im ROG eingeführt. Das Land zog damit die Kompetenz für die Festlegung von Standorten für Handelsgroßbetriebe an sich, und eine eigene Regelung im Regionalprogramm wurde dadurch obsolet. Die betreffenden Maßnahmen mussten daher aus dem Programm entfernt werden, damit einer Verbindlicherklärung nichts mehr im Wege stand.

3,5 Jahre dauerte der eigentliche Planungsprozess im Tennengau. Davor war eine durch strukturelle Besonderheiten verursachte zweijährige Vorbereitungsphase. Zum einen entstand der Regionalverband aus dem Zusammenschluss zweier Planungsregionen, dem Salzach-Tennengau und dem Abtenauer Becken, einem in sich abgeschlossenen Hochtalbereich mit den Gemeinden Abtenau, Annaberg und Russbach. Im Rahmen der EU-Regionalförderung

waren diese Gemeinden vor ihrem Beitritt zum Regionalverband Tennengau an das Regionalmanagement Pongau angekoppelt. Beide Planungsregionen hatten somit schon eine eigene getrennte Geschichte, was den Planungsprozess tendenziell komplexer und damit länger werden ließ. Außerdem wurde zugleich mit dem Regionalprogramm als Pilotprojekt des Umweltministeriums eine Strategische Umweltprüfung (SUP) des Programms durchgeführt. Die Ergebnisse aus dieser Prüfung sind in den Empfehlungsteil des Programms eingegangen. Mit der Durchführung dieser SUP war zweifellos ein weiterer, auch zeitintensiver Abstimmungs- und Koordinationsbedarf verbunden.

Neben diesen beiden Faktoren führten in der Abschlussphase zwei weitere Problembereiche zu Verzögerungen: So stimmte die Gemeinde Kuchl dem Regionalprogramm vorerst nicht zu, da nach Ansicht dieser Gemeinde die Zustimmung zum Regionalprogramm die Gemeindeautonomie zu sehr eingeschränkt hätte. Vertreter der Gemeinde Kuchl vertraten sogar die Ansicht, dass die Regionalplanung in der vorliegenden Form verfassungswidrig sei. Noch zeitintensiver dürfte sich die Diskussion um den FH- und Technologiestand-

ort Puch-Urstein ausgewirkt haben. Zu Beginn des Planungsprozesses war die Absiedlung der Fachhochschule aus der Stadt Salzburg in die Gemeinde Puch noch kein Thema. Erst in der Schlussphase des Planungsprozesses wurde diese Idee vom Regionalverband aufgegriffen und in das Regionalprogramm integriert. Damit war auch Änderungsbedarf in Bezug auf die bisherigen Planungsergebnisse verbunden, was den Aufwand weiter erhöhte.

Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass die Erstellung aller Programme zumindest zweieinhalb Jahre dauerte. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wurden in der ROG-Novelle 2004 neue Rahmenbedingungen für die Regionalplanung eingeführt, die eine Reduktion des Planungsaufwandes zum Ziel haben.

3.3.2. Aufbau der Regionalprogramme

Die bisher erstellten Programme weisen eine ähnliche Struktur bzw. Gliederung auf. Am Anfang aller Programme stehen Leitbilder bzw. grundsätzliche Ziele. Es handelt sich um übergeordnete allgemeine Zielaussagen zur regionalen Entwicklung der Region, zur regionalen Zusam-

Bereiche	RVS	RVF	RVT	RVL	RUS	RVSS
Leitbilder / grundsätzliche Ziele	+	+	+	+	+	+
Struktur/Funktionsmodell	+	-	+	+	-	+
Siedlungswesen	+	+	+	+	+	+
Freiraum	+	+	+	+	+	+
Wirtschaft	+	+	+	+	+	+
Verkehr	+	+	+	+	+	+
Technische Infrastruktur	-	Wasser- versorgung	-	Telekom- munikation	-	Energie- versorgung
Soziale Infrastruktur	-	+	+	-	+	+
Kulturelle Infrastruktur	-	+	+	-	+	-

+ = vorhanden - = nicht vorhanden

RVS = Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden; RVF = Regionalverband Flachgau-Nord; RVT = Regionalverband Tennengau; RVL = Regionalverband Lungau; RUS = Regionalverband Unteres Saalachtal; RVSS = Regionalverband Salzburger Seenland

Instrument	RVS	RVF	RVT	RVL	RUS	RVSS
Regionale Vorrangbereiche/ Vorrangnutzungen	+	+	+	+	+	+
Entwicklungsachse	+	+	+	-	-	-
Zentrale Orte	+	+	+	+	+	-
Regionale Siedlungsgrenzen	+	+		+		+
Richtwerte f. Wohnungs- wachstum /Gewerbe	+	+	-	-	-	-
Richtwerte f. Bebauungsdichte	+	+	-	-	-	-
Ökologische Vorrangbereiche	+	+	+	+	-	+
Grüngürtel/Grünzonen	+		+	+	+	+
Landwirtschaftliche Schwerpunktbereiche	+	+	-	+	+	+
	Eignungs- bereich			Vorsorge- raum	Erholung	
VB für Freizeit und Erholung	+	+	+	+	+	+

+ = vorhanden - = nicht vorhanden

RVS = Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden; RVF = Regionalverband Flachgau-Nord; RVT = Regionalverband Tennengau; RVL = Regionalverband Lungau; RUS = Regionalverband Unteres Saalachtal; RVSS = Regionalverband Salzburger Seenland

menarbeit und (in einigen Programmen) zu den Funktionen der Gemeinden in der Region. In vier Programmen wird ein Strukturmodell bzw. ein funktionales räumliches Modell der Region explizit entwickelt (Salzburg-Umgebung, Salzburger Seenland, Tennengau und Lungau), in zwei Regionen begnügt man sich mit der Darstellung des Strukturmodells aus dem LEP. Den Schwerpunkt der weiteren Betrachtung bilden in allen Programmen die Bereiche Siedlung/ Standortentwicklung und Freiraum/Natur und Umwelt. Dies sind auch jene Bereiche, in denen die Raumordnung Kraft ihrer Instrumente und ihres gesetzlichen Auftrags tatsächlich ordnend eingreifen kann. Die Bereiche Regionale Wirtschaft und Verkehr werden ebenfalls in allen Programmen berücksichtigt, die Bereiche der technischen, sozialen und kulturellen Infrastruktur werden gar nicht oder nur teilweise behandelt. So finden sich Aussagen zur sozialen und kulturellen Infrastruktur in den Programmen Flachgau -Nord, Salzburger-Seenland, Tennengau und Unteres Saalachtal. Im Lungau wurden diese The-

men zwar in der Strukturuntersuchung behandelt, dann aber nicht in das Regionalprogramm aufgenommen. Am stiefmütterlichsten wird die technische Infrastruktur behandelt. Sie ist im Tennengau, Lungau und Unterem Saalachtal Teil der Strukturuntersuchung, in den Regionalprogrammen selber finden sich aber nur im Salzburger Seenland Aussagen zur Energieversorgung, im Lungau Aussagen zur Telekommunikation und im RP Flachgau-Nord Aussagen zur Wasserversorgung.

3.3.3. Verwendete Instrumente

In allen Programmen lassen sich die Ordnungselemente der Vorrangbereiche bzw. der Festlegung von Vorrangnutzungen sowie die Festlegung von Zentralen Orten finden. Die Vorrangbereiche beziehen sich sowohl auf die Festlegung von Wohngebieten wie Gewerbegebieten, ökologische Vorrangbereiche sowie Vorrangbereiche für Freizeit und Erholung. Daneben werden Schwerpunktbereiche (in der Region Salzburg-Stadt und

Umgebungsgemeinden spricht man von Eignungsbereichen, im Lungau von Vorsorgeraum) unterschieden, die vor allem für landwirtschaftliche Nutzungen ausgewiesen werden, aber auch für Erholung etc. Der Unterschied zwischen Vorrangbereichen und Schwerpunktbereichen besteht darin, dass erstere einen absoluten Schutz genießen und tendenziell keine anderen Raumnutzungen möglich sind (absoluter Vorrang) während letztere einen abwägungsbedürftigen Schutzzvorrang definieren, d.h. dass sie im Bedarfsfall mit konkurrierenden Nutzungen abzuwägen sind (relativer Vorrang).

Allerdings entsteht der Eindruck, dass diese Unterscheidung nicht in allen Regionalprogrammen in dieser Form durchgehalten wird. Eine Frage ist auch, ob es sinnvoll ist, dass dieselben Sachverhalte in den Programmen teilweise mit unterschiedlichen Begriffen benannt werden. Das Beispiel des Regionalprogramms Seengebiet zeigt jedoch, dass ein Beharren auf bestimmten Begrifflichkeiten keinen Sinn macht. So hat dieses Regionalprogramm zwar keine expliziten Ent-

wicklungsachsen festgelegt, dafür aber andere Instrumente mit viel klareren Zielvorstellungen verwirklicht. Das Landesentwicklungsprogramm sieht vor, dass die Zentralen Orte der Stufe E, die der Grund- und Nahversorgung des näheren Einzugsbereiches dienen, von den Regionalverbänden selbst festgelegt werden können. Die Verbände machen in unterschiedlichem Ausmaß von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Zentralraum wird in Fortführung der Aussagen in den übergeordneten Landesprogrammen auf die Festlegung und Ausgestaltung der Entwicklungsachsen (Leitlinien der Verkehrs, der Siedlungsentwicklung etc.) besonders Bezug genommen. Im Regionalprogramm Salzburger Seenland wird hingegen dieser Auftrag nicht aufgegriffen und dafür werden in einem eigenen Kapitel spezielle Entwicklungsaufgaben der Gemeinden als „Kompetenzzentren“ festgelegt. Aus Sicht der Evaluation wäre es nicht sinnvoll, diesen eher kreativen Zugang zur Funktionsteilung gegen ein starres Schema auszutauschen. Der Auftrag im Landesentwicklungsprogramm wäre daher aus Sicht der Regionalplanung zu hinterfragen.

In der Mehrheit der Programme werden eindeutige Begrenzungen der Siedlungsentwicklung vorgegeben. So werden zum Beispiel in den Regionalprogrammen Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden, Salzburger Seengebiet, Flachgau-Nord und Lungau regionale Siedlungsgrenzen definiert und in den Regionalprogrammen des RVS und des Tennengau werden auch regionale Grüngürtel festgelegt. Im Unteren Saalachtal wird auf diese fast parzellenscharfen und wirkungsvollen Instrumente verzichtet. Die einzige Maßnahme im Regionalprogramm Unteres Saalachtal, die steuernd auf die Siedlungsentwicklung einwirkt, ist die Festlegung eines Grünkeils zwischen Lofer und St. Martin. Damit soll das Zusammenwachsen der beiden Siedlungen verhindert werden. Richtwerte für das Wohnungswachstum in den Regionen und Bebauungsdichten werden nur vom RVS und RVN an-

geführt. Im Tennengau waren ursprünglich ebenfalls Richtwerte vorgesehen²⁴, sie wurden aber in der Diskussion des Endentwurfs mit dem Land aus dem Regionalprogramm entfernt, da die Festlegungen im Entwurf des Regionalprogramms nur die bestehenden Vorgaben des Sachprogramms Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum wiederholten.

3.3.4. Innere Kohärenz

Im Folgenden werden die einzelnen Programme nach ihrer inneren Konsistenz bzw. Kohärenz beurteilt. Ein Programm ist als kohärent zu bezeichnen, wenn die Teilelemente in einem logischen widerspruchsfreien Zusammenhang stehen und klare Relationen zwischen den Ebenen der Elemente bestehen.

Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden

Am Anfang des Planungsprozesses stand die Definition von Leitbildern zur regionalen Entwicklung. Es wurde ein Leitbild zu den regionalen Funktionen, zur räumlichen Entwicklung und zu neuen Wegen in der regionalen Zusammenarbeit erstellt. Das Leitbild zur räumlichen Entwicklung umfasste ein Stadtregionales Siedlungsleitbild und ein Freiraumleitbild. Diese Leitbilder wurden in Form von „grundsätzlichen Zielen“ etwas differenziert und spezifiziert. Daneben wurden noch Planungsgrundsätze festgelegt. Als Grundlage für die Definition dieser Leitbilder und Ziele dienten die Raumordnungsziele und -grundsätze nach §2 ROG 1998. Zur Umsetzung der Leitbilder und -grundsätze wurde ein stadtregionales Strukturmodell entworfen. Dieses beschreibt die angestrebte Siedlungs- und Freiraumstruktur und umfasst Entwicklungsachsen, punktuelle Verdichtungsbereiche (Siedlungszentren) und den Grüngürtel als wichtigstes Strukturelement der Freiraumentwicklung. Ergänzt und umgesetzt

wird dieses Strukturmodell durch Ziele, verbindliche Maßnahmen und unverbindliche Empfehlungen im Siedlungs- und Freiraumbereich.

Neben der verbindlichen Festlegung von überregionalen und regionalen Achsen, von Siedlungszentren, Richtwerten für den regionalen Wohnungs- und Wohnbaulandbedarf spielt im Siedlungsbereich die verbindliche Festlegung von regionalen Vorrangbereichen für künftige Wohngebiete und von Siedlungsgrenzen eine wesentliche Rolle. Regionale Vorrangbereiche wurden auch für künftige Gewerbegebiete ausgewiesen.

Die Sicherung des Freiraumes wird durch die verbindliche Festlegung des Grüngürtels für den Salzburger Ballungsraum, von ökologischen Vorrangbereichen und Vorrangbereiche und -achsen für Freizeit und Erholung gewährleistet. Diesem Ziel dient auch die Festlegung von landwirtschaftlichen Eignungsbereichen. Ziele und unverbindliche Empfehlungen wurden auch für die wirtschaftliche Entwicklung und dem Verkehrsbereich aufgestellt.

Die Raumordnung kann hier nicht direkt umsetzend tätig werden, deshalb sind in diesem Bereich Empfehlungen ausgesprochen worden, deren Beachtung vor allem in Hinsicht auf eine Abstimmung mit den betreffenden Sachbereichen wichtig ist.

Insgesamt ist anzumerken, dass das Regionalprogramm ein konsistentes und kohärentes Ganzes bildet. Die Ziel-Mittel-Relationen (Leitbilder – grundsätzliche Ziele – bereichsspezifische Ziele – Maßnahmen) und die eingesetzten Instrumente sind logisch aufeinander bezogen und verknüpft und gut konkret nachzuvollziehen.

²⁴) Allerdings nur eine Übernahme der im Sachprogramm ohnehin festgelegten Richtwerte. Dies wurde auf Empfehlung der Landesplanung aus dem Entwurf entfernt, damit bei Änderungen der Richtwerte im Sachprogramm sich hier keine zukünftigen Widersprüche ergeben.

Regionalprogramm Flachgau-Nord

Das Regionalprogramm Flachgau-Nord ist vom Aufbau her ähnlich strukturiert wie das Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden.²² Am Beginn stehen wiederum Leitbilder (Leitbild zur regionalen Entwicklung, zu neuen Wegen in der regionalen Zusammenarbeit und zu den regionalen Funktionen der Gemeinden) und grundsätzliche Ziele. Es wurde kein eigenes Strukturmodell entwickelt, sondern ausgehend von den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Sachprogramms „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“ zur zentralörtlichen Struktur und Funktionsteilung wurde ein regionales Siedlungsleitbild konzipiert. Dieses beinhaltet neben der Festlegung der zentralörtlichen Struktur und der Entwicklungsachsen die Zuweisung von Gemeindefunktionen (z.B. Göming und Lamprechtshausen als Ergänzungsgemeinde für Oberndorf), Richtwerte für den Wohnungszuwachs und Wohnbaulandbedarf, Bebauungsdichten sowie auch regionale Vorrangbereiche für künftige Wohn- und Gewerbegebiete, regionale Siedlungsgrenzen und ein Vorranggebiet für ein potenzielles Kurgebiet. Zur Grundstücksvorsorge und Baulandmobilisierung wird eine stärkere regionale Zusammenarbeit angestrebt. Im Freiraumbereich wurden verbindliche ökologische Vorrangbereiche, Vorrangbereiche für Freizeit und Erholung sowie landwirtschaftliche Schwerpunktgebiete festgelegt. Zusätzliche Empfehlungen betreffen die Sicherung des Grundwassers und von Rohstoffvorkommen. Empfehlungen werden auch für die Wirtschaft, den Verkehrsbereich, zur Wasserversorgung sowie zur sozialen und technischen Infrastruktur abgegeben.

Insgesamt stellt das Programm ein in sich logisches und konsistentes Ganzes dar. Die Leitbilder, Ziele und Maßnahmen nehmen aufeinander Bezug und stellen ein angemessenes logisches Grundgerüst für die Ord-

nung und Entwicklung des Raumes dar.

Regionalprogramm Tennengau

Auch das Regionalprogramm Tennengau wurde vom SIR erarbeitet und ähnelt daher in der Struktur den beiden vorstehenden Programmen. Eine Besonderheit stellte die Programmerstellung insofern dar, als mit dem Abtenauer Becken ein EU-Fördergebiet Teil des Planungsraumes war und die entsprechenden Planungsdokumente bei der Regionalplanung zu berücksichtigen waren. Die Arbeit am Regionalprogramm Tennengau diente außerdem dem Umweltministerium als ein österreichisches Pilotprojekt für den EU-weiten Richtlinienvorschlag zu einer begleitenden Prüfung der Umweltauswirkungen von Programmen und Plänen (die mittlerweile in Kraft getretene SUP-Richtlinie). Die erarbeiteten Ziele und Maßnahmen des Regionalprogramms wurden dabei während des Planungsprozesses einer Bewertung hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Umwelt unterzogen (Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, Wasser, Luft, Boden, naturräumliche Ressourcen, Landschaft, Sachgüter und kulturelles Erbe) und mit Hilfe einer Alternativenbetrachtung verschiedene Wege dargestellt, wie die Planungsziele erreicht werden können. Die Prüfung von relevanten Umweltauswirkungen während des Planungsprozesses ist als ergänzendes Instrument zum bestehenden Stellungnahme- und Genehmigungsverfahren zu sehen, mit dem Vorteil, dass schon in der Erarbeitungsphase die Planungsqualität beeinflusst werden kann. Die Ergebnisse der Umweltprüfung waren für den Regionalverband nicht verpflichtend, sie sollten jedoch eine Entscheidungsgrundlage sein. Es wurden nur jene Bereiche, die dem Regionalverband machbar erschienen – nach Diskussion und Interessensabwägung – übernommen. Den Ausgangspunkt der Planung bildeten gemeinsam festgeleg-

te Planungs- und Entwicklungsgrundsätze sowie Umweltqualitätsziele. Darauf aufbauend wurde ein organisatorisches und eine räumlich-funktionales Leitbild entwickelt, das sowohl Aussagen zur Siedlungs- und Freiraumstruktur als auch zu den Gemeindefunktionen umfasste. Folgende Leitbiledelemente bzw. Instrumente wurden festgelegt: Entwicklungsachsen mit Siedlungsschwerpunkten, Zentrale Orte mit ihren funktionalen Aufgaben, Regionale Vorrangbereiche für Wohn- und funktionsgemischte Gebiete, für betriebliche Nutzungen, für Fachhochschulen und Technologie-, Dienstleistungs- und Forschungseinrichtungen, regionaler Grünflächenverbund im Salzachtal, touristische Entwicklungsbereiche, Erholungsschwerpunkte und Vorrangachsen für Freizeit und Erholung sowie ökologische Vorrangbereiche und alpine Ruhezone. Im Entwurf des Regionalprogramms waren auch Vorranggebiete für künftige Wohngebiete enthalten, die allerdings aufgrund der ablehnenden Stellungnahme durch die Landesplanung aus dem Regionalprogramm entfernt wurden. Grund der Ablehnung war, dass beim Großteil dieser Vorrangbereiche keine regionale Begründung offensichtlich war und es sich um eine unveränderte Übernahme aus den Räumlichen Entwicklungskonzepten der Gemeinden handelte. Dies erschien dem Vertreter der Landesplanung als verfassungsrechtlich bedenklich.

Insgesamt wirkt das Regionalprogramm Tennengau weniger konsistent als die beiden vorgenannten Programme. Zwischen der Ableitung der Ziele und Maßnahmen und ihrer planlichen Konkretisierung bestehen Lücken. Durch die Ausklammerung räumlicher Festlegung zur Siedlungsentwicklung und die Konzentration auf den gewerblichen Siedlungsbereich entsteht ein Ungleichgewicht in der Instrumentierung des Pro-

²²) Dies erklärt sich damit, dass beide Programme vom gleichen Institut erarbeitet wurden.

gramms. Noch deutlicher wird dies am Beispiel des Grünflächenverbundes, der im Gebiet der Gemeinde Kuchl nur die ohnehin unverbaubaren Hangflächen abdeckt. Damit verliert das gesamte Programm und vor allem auch das Strukturmodell mit den Entwicklungsachsen und Siedlungszentren an Wert, das Programm erscheint unvollständig.

Regionalprogramm Lungau

Vor dem Hintergrund der Abwanderungsproblematik wurde das Leitprinzip einer „einwohnererhaltenden Raumordnungspolitik“ eingeführt. Damit sollen gleichwertige Lebensbedingungen in der Region und die Lebensqualität der Bewohner gesichert werden. Weitere Leitprinzipien betreffen die „ausgewogene und solidarische Entwicklung der Gemeinden“ durch regionale Arbeitsteilung zum gegenseitigen Nutzen, „Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und Umweltentlastung“ sowie die Förderung der „Kooperation, Partizipation, Eigenverantwortung und Synergie“, um eine endogene Regionalentwicklung zu ermöglichen.

Der gesamte geographische Raum des Lungaus wird im Sinne eines Strukturmodells funktional gegliedert. Es werden Gebietstypen unterschiedlicher Nutzungsintensität unterschieden, wobei generell eine Zonierung von Außen nach Innen mit zunehmender Intensität in der Nutzung besteht. Vor dem Hintergrund dieser räumlichen Funktionszonierung werden jeder Gemeinde bestimmte Entwicklungsaufgaben im Sinne einer regionalen Arbeitsteilung und des positiven Gesamtentwicklung des Bezirks zugeordnet.

Im Folgenden werden die Nutzungsarten Freiraum, Wirtschaft, Siedlungswesen und Verkehr/Mobilität/Kommunikation unterschieden. Jeder Bereich wird nach einem allgemeinen Schema behandelt: Begriffsklärung und Zielsetzungen, räumliche Festlegungen, d.h. Gebietsauswei-

sungen, Aufgaben und Maßnahmen und unverbindliche Empfehlungen. Im Erläuterungsteil werden die Angaben im Verordnungsteil entsprechend begründet, wobei auch die gesetzlichen und planerischen Grundlagen des Landes angegeben sind, auf die die Ziele und Maßnahmen Bezug nehmen.

Insgesamt bildet das Regionalprogramm Lungau ein stimmiges Ganzes. Die Leitbilder, Ziele und Maßnahmen sind logisch aufeinander bezogen und relativ differenziert ausgearbeitet.

Regionalprogramm Unteres Saalachtal

Am Beginn des Planungsprozesses wurden gemeinsam grundsätzliche Ziele und Leitprinzipien formuliert, aus denen dann regionsbezogene Oberziele und Unterziele mit zugehörigen verbindlichen Maßnahmen und Empfehlungen abgeleitet wurden. Ein Struktur- und Funktionsmodell, das im Wesentlichen aus dem Landesentwicklungsprogramm übernommen wurde, dient ebenfalls als Anknüpfungspunkt für die Entwicklung der Ziele und Maßnahmen sowie Empfehlungen. Relativ umfassend wurde der Freiraumbereich und der Bereich der Regionalen Wirtschaft behandelt. Stiefmütterlich ging man mit dem Bereich der Siedlungsentwicklung für die Wohnfunktion um. Als einzige Maßnahme wurde hier die Sicherung eines gliedernden Grünzuges als Siedlungsgrenze zwischen St. Martin und Lofer festgelegt. Im Übrigen bleibt die Festlegung von Wohngebieten ganz im Ermessen der Gemeinden. Es stellt sich die Frage, ob man aus regionaler Sicht nicht doch etwas stärker steuernd eingreifen und zum Beispiel zusätzliche Siedlungsgrenzen, vor allem um ein Ausufern der Siedlungen ins Grünland zu verhindern, festlegen hätte sollen. Allerdings ist der Siedlungsdruck in den vier Gemeinden nicht sehr hoch, der Wohnbau wird kaum als Problemdimension wahrgenommen. Eine gewisse Absicherung einer an-

gepassten Siedlungsentwicklung ist zusätzlich durch die Ausweisung von regionstypischen Landschaftsbildbereichen und Kulturlandschaftsräumen sowie von landwirtschaftlichen Schwerpunkträume (landwirtschaftlich hochwertige Produktionsflächen) gegeben. In ihnen ist prinzipiell keine Baulandwidmung möglich und Erschließungen sind sensibel vorzunehmen. Im Freiraumbereich werden zusätzlich Vorrangzonen für den Naturschutz (alpine Bereiche), linienförmige Bereiche des regionalen Biotopverbunds und Vorsorgeräume für die Hochwasserretention sowie Schwerpunktbereiche für die freiraumbezogene Erholung festgelegt. Im Bereich der Wirtschaft und des Tourismus erfolgt die Festlegung regional wichtiger Gewerbestandorte (St. Martin, Unken), von Vorsorgeräumen für touristische Leitbetriebe und für eine touristischen Schwerpunktraum „Schigebiet Unteres Saalachtal“.

Die einzelnen Problem – Ziel-Maßnahmen – Empfehlungen – Relationen sind in sich schlüssig und klar formuliert. Der Gesamtzusammenhang und der Bezug der einzelnen Ziele untereinander werden weniger deutlich. Wie einleitend im Regionalprogramm bemerkt, versteht sich das Programm weniger als Ordnungsplanung (nicht notwendig, weil kein Siedlungsdruck und stagnierende Wirtschaftsentwicklung) sondern mehr als Entwicklungsplanung, die nach Möglichkeit zu konkreten Projekten führen soll.

Im Endeffekt ist das Programm von beiden etwas, allerdings relativ unbestimmt. Als Raumordnungsprogramm ist der Siedlungsbereich auf der regionalen Ebene zu wenig konkretisiert, als Entwicklungsprogramm fehlen vor allem die wirtschaftlichen Entwicklungsziele und Visionen. Sie klingen in den Empfehlungen teilweise an, sind aber viel zuwenig systematisch ausgeführt und ausgearbeitet. Dies hätte vermutlich auch eines anderen Prozesses bedurft und generell eines anderen Denkansatzes.

Regionalprogramm Salzburger Seengebiet

Beim Regionalprogramm Salzburger Seengebiet wird nach einer politisch abgestimmten Präambel eine „Vision Salzburger Seengebiet im Jahr 2015“ entworfen. Diese Vision wird in der Folge nicht als Leitbild formuliert, sondern als Zielszenario für das Jahr 2015 nach einzelnen Sachbereichen umschrieben. Aufbauend auf dem Zielszenario wird eine räumliche Funktionszonierung vorgenommen, wobei hier mit der Bergumrahmung ein walddominierter Grüngürtel, eine Landwirtschaftszone, naturlandschaftliche Ruhezone, ein Schwerpunkttraum für qualitätsorientierten Tourismus und die Naherholung, die Regionszentren „Süd“ und „Nord“, leistungsfähige Verkehrskorridore, Entlastungsspannen und ein gewerblich-industrieller Kooperationsraum mit oberösterreichischen Nachbargemeinden festgelegt werden.

Anschließend werden die Entwicklungsaufgaben der Gemeinden im Sinne einer Aufgabenteilung präzisiert, es werden Kompetenzzentren in Bereichen Kultur, Sport, Biolandwirtschaft, Agriculture, Logistik, Gesundheit und naturnahe Freizeit und soziale Dienste eingeführt, die Bildungszentren, Wohn- und Begegnungszentren für den Dialog zwischen den Generationen und der Standort für die Regionalverbands-Geschäftsstelle festgelegt. Dazu vereinbaren die Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Leitbildziele konkrete Projekte und eine verstärkte interkommunale Kooperation auf privatrechtlicher Ebene.

Anschließend erfolgen konkrete räumliche Festlegungen im Text und im Plan, wobei den einzelnen Vorbehaltszonen konkrete Ziele und Maßnahmen angegliedert werden. Festgelegt werden naturlandschaftliche Ruhezone, Seeufer-Freihaltezone, kulturlandschaftliche Erholungszone, regionale Grünzüge und regionale Grünverbindungen, ein Vorsorgegebiet für den Hochwasserschutz sowie eine Schutzzone Hangsilhouetten.

Die abschließenden Bereiche legen Oberziele, Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Sachbereichen fest, insbesondere Wirtschaft, Tourismus, Siedlungswesen, Versorgung und soziale Infrastruktur, Technische Infrastruktur und Mobilität und Verkehrssystem. Auch hier erfolgen sehr konkrete Festlegungen, die zum Teil im Rahmen der Ausarbeitung sehr kontrovers diskutiert wurden. Insbesondere betrifft dies die Festlegung der Schutzzone Hangsilhouette sowie die Aussagen zur Eisenbahn-Hochleistungsstrecke. Die endgültigen Formulierungen erscheinen jedoch nachvollziehbar und praktikabel. Aus Sicht der Evaluation handelt es sich bei diesem Regionalprogramm um ein sehr gelungenes und innovatives, das einen geschlossenen Eindruck erweckt. Auch wenn die Anknüpfung an die Vorgaben der Landesplanung oft nur indirekt erfolgt, sind doch die wesentlichen Inhalte vorhanden.

3.3.5. Verbindlichkeit (der wichtigsten Maßnahmen)

Oben wurde bereits angesprochen, dass bei den Vorrangbereichen zwischen absoluten und relativen Vorrängen unterschieden wird. Im Folgenden wird der Blick genauer auf das Ausmaß der Verpflichtung/Bindung der verwendeten Widmungskategorien gerichtet. Es werden nur die wichtigsten Maßnahmen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung und des Freiraumbereichs betrachtet, also nur jener Bereich, wo die Raumordnung tatsächlich durchsetzbare Instrumente zur Verfügung hat.

Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden

Die Verbindlichkeit der Maßnahmen ist im RVS am größten im Siedlungsbereich. Alle Instrumente beinhalten starke verbindliche Festlegungen. Schwächer ausgeprägt ist die Verbindlichkeit im Freiraumbereich. Im Grüngürtel und in den ökologischen

Vorrangbereichen ist zwar ein eindeutiger Vorrang gegeben und eine Baulandausweisung prinzipiell untersagt. Aber es bestehen Ausnahmen. So sind im Grüngürtel folgende Arten von Baumaßnahmen möglich:

- Baumaßnahmen die den Bestimmungen des § 24 Abs. 1 bis 3 und Abs. 8 („Bauen im Grünland“) und des § 45 Abs. 16 („Lückenschließung im Grünland“) ROG 1998 entsprechen.
- Baulandwidmung „Sonderfläche für Freizeit- und Sporteinrichtungen“ nach § 17 Abs. 1 Z. 11 ROG 1998 sowie sonstige Baulandwidmungen aus wichtigen öffentlichen Interessen, wenn das Vorhaben den Zielen des Grüngürtels generell nicht widerspricht. Für das geplante Vorhaben ist eine Standort-eignungsprüfung durchzuführen.
- Widmungsänderungen innerhalb der Widmungskategorien nach § 19 Z. 1 bis 5, Z. 8 bis 9 und Z. 11 bis 12 ROG 1998 sind möglich.
- Baumaßnahmen und Baulandwidmung für deren Durchführung ein öffentliches Interesse vorliegt. Ob Änderungen des Grüngürtels im öffentlichen Interesse liegen, ist von der Gemeinde autonom darzulegen (vgl. Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden, Teil 2 Ziele und Maßnahmen, Blatt 3-3). Der letzte Passus gilt sinngemäß auch für die ökologischen Vorrangbereiche.

Während die drei ersten Ausnahmen aus sachlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt erscheinen, öffnet der letzte Punkt doch einen sehr großen Spielraum für Eingriffsmöglichkeiten vor allem der Gemeinden. Es fehlt hier zumindest eine Rückbindung an den Vorrangzweck, wie er zum Beispiel bei der Widmung „Vorrangbereiche für Freizeit und Erholung“ vorhanden ist. Baulandwidmungen sind hier nur möglich, wenn ein öffentliches Interesse im Zusammenhang mit dem Vorrangzweck besteht.

Explizit nur relativen Vorrang genießen die *landwirtschaftlichen Eignungsbereiche*. Dazu im Regionalprogramm (Blatt 3-14): „Räumlich

Instrument	RVS	RVF	RVT	RVL	RUS	RVSS
Regionale Vorrangbereiche/ Vorrangnutzungen f. Wohngeb.	++	++	+ Räumliche Festlegung REK	+ Räumliche Festlegung REK	+ Räumliche Festlegung REK	-
Regionale Vorrangbereiche/ Vorrangnutzungen f. Gewerbegeb.	++	++	++ (+FH, TZ)	++	++	++
Entwicklungsachse	++	++	++	+	+	-
Zentrale Orte	++	++	++	++	++	+
Regionale Siedlungsgrenzen	++	++	-	++	-	++
Richtwerte f. Wohnungswachstum / Gewerbe	++ ++	++ -	- -	- -	- -	- +
Richtwerte f. Bebauungsdichte	++	++	-	-	-	-
Ökologische Vorrangbereiche	+	++	++ (alpine Ruhezzone)	++	-	++
Grüngürtel/Grünzonen/ Grünverbindung/ Biotopverbund	+		+	++	+	++
Landwirtschaftliche Schwerpunktbereiche	+ Rel. Vorrang (Eignungs b.)	+	-	++ Vorsorge- raum	+	++
Vorrangbereiche / Vorrangachsen für Freizeit und Erholung, Tourismus	++	++	++	++	++	+
Regionale Funktionen v. Gemeinden/Standorten	-	++	-	+	+	++
Touristische Entwicklungsbereiche	-	-	++	+	+	+
Vorsorgeraum für Hochwasser-Retention	-	-	+ Empfehlung	+	++	++
Kulturlandschaftlich hochwertige Produktivzonen	-	-	-	+	-	+
Sensible Ortsbilder	-	-	-	+	-	++
Regionstyp. Landschaftsbild/ Kulturlandschaftsräume	-	-	-	-	+	+

++ = deutlich vorhanden + = vorhanden - = nicht vorhanden

RVS = Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden;

RVF = Regionalverband Flachgau-Nord;

RVT = Regionalverband Tennengau;

RVL = Regionalverband Lungau;

RUS = Regionalverband Unteres Saalachtal;

RVSS = Regionalverband Salzburger Seenland

festgelegte Eignungsbereiche sollen aufgrund ihrer Nutzungseignung möglichst einem bestimmten Zweck vorbehalten sein.

Eine Nutzungsänderung ist grundsätzlich möglich. Bei Auftreten eines neuen Nutzungsanspruches in einem derartigen Eignungsbereich ist jedoch eine besondere Abstimmung der raumordnerischen Entwicklung durchzuführen und zu überprüfen sowie zu begründen, ob die angestrebte Neunutzung nicht auch in einem anderen Bereich der Gemeinde bzw. der Region möglich ist. Diese Abstimmung erfolgt auf Gemeindeebene, darüber hinaus ist der Regionalverband jedenfalls zu hören.“

Die vorsichtigen Festlegungen im Bereich des Grüngürtels hängen mit Sicherheit auch mit der komplizierten Entstehungsgeschichte des Grüngürtels zusammen. Diese wurde im Rahmen einer Diplomarbeit im Auftrag des Fachreferenten Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung im Jahr 2000 aufgearbeitet (vgl. JUNG 2000). In dieser Arbeit wird die Entstehungsgeschichte des Grüngürtels des RVS ausgehend von der Grünlanddeklaration der Stadt Salzburg, dem Versuch zur Ausarbeitung eines Sachprogramms Landschafts- und Grüngürtel für den Salzburger Ballungsraum durch die Landesplanung und der letztlichen Ausarbeitung des Grüngürtels im Rahmen des Regionalprogramms dokumentiert.

Der festgelegte Grüngürtel ist nach den Aussagen des Regionalprogramms in den Räumlichen Entwicklungskonzepten der betroffenen Gemeinden zu konkretisieren. Die Karte 70 zeigt den Stand dieser Konkretisierung mit 31.12.2005.

Danach fehlt die parzellenscharfe Konkretisierung noch in den Gemeinden Anif und Wals-Siezenheim. In letzterer Gemeinde ist in einem Teilgebiet in der KG Käferheim eine Konkretisierung erfolgt, diese konnte aufgrund noch fehlender Daten in der Karte 69 noch nicht dargestellt werden.

Regionalprogramm Flachgau-Nord

Auch im Regionalprogramm Flachgau-Nord spielt die Unterscheidung zwischen Vorrangbereichen und Schwerpunktbereichen (statt Eignungsbereichen) eine wesentliche Rolle vor allem für die Planung im Freiraumbereich. Die Planer sehen in der Festlegungen von Gebieten mit eindeutigen (= verbindlichen) Vorrang und relativem Vorrang ein Hauptinstrument der Regionalplanung. Sie definieren die beiden Vorränge wie folgt:

Definition „Vorrangbereich“ (eindeutiger = verbindlicher Vorrang): Bereich mit besonderer Wertigkeit für einen bestimmten Zweck, der langfristig von widersprechenden Nutzungen freizuhalten ist und bei dem der funktionsgerechten Nutzung eindeutig Vorrang einzuräumen ist. Unterschiedliche Vorrangbereiche können sich flächig nicht überlagern (= Sicherstellung eines Bereiches für eine bestimmte Nutzung)

Definition „Schwerpunktbereich“ (relativer Vorrang): Schwerpunktbereiche sollen aufgrund ihrer Eignung schwerpunktmäßig möglichst einem bestimmten Zweck vorbehalten sein, der aber erst bei anstehenden Entscheidungen verstärkt zu berücksichtigen ist und wo weiterhin ein Ermessensspielraum erhalten bleiben soll (relativer Vorrang). Bei Überlagerung der bestehenden Nutzung mit neuen Raumansprüchen ist nochmals eine besondere Abwägung bezüglich Naturhaushalt und Landschaftsbild, dem regionalen Bedarf und der regionalen Bedeutsamkeit der Funktion des neuen Raumanspruches erforderlich. Die Abstimmung erfolgt auf Gemeindeebene, darüber hinaus ist der Regionalverband jedenfalls zu hören (Regionalprogramm Flachgau-Nord, Teil 2, Ziele und Maßnahmen, S. 20) Da bei den Widmungen im Programm keine Ausnahmen festgelegt wurden haben die ökologischen Vorrangbereiche in diesem Programm einen stärkeren Vorrang als im RVS-Programm. Ansonsten ergeben sich

im Vergleich zum RVS kaum Unterschiede in der Bindungswirkung der Maßnahmen. Der ordnungspolitische Charakter des Programms ist ähnlich hoch ausgeprägt wie im Stadt-Umland-Programm.

Regionalprogramm Tennengau

Wie bereits oben angemerkt leidet das Programm unter der Ausklammerung der planlichen Festlegung von Maßnahmen zur Siedlungsentwicklung. Es gibt keine verbindliche räumliche Festlegung von Vorrangbereichen für Wohn- und funktionsgemischte Gebiete und keine Festlegung von Siedlungsgrenzen, Bebauungsdichten oder von Richtwerten für den zukünftigen Wohnungsbedarf.²³ Bemerkenswert ist auch, dass außerdem keine Vorrangbereiche oder Schwerpunktbereiche für die Landwirtschaft ausgewiesen wurden. Die Freiraumplanung wurde in der Planungsphase sehr ambitioniert gestartet, bei der Finalisierung jedoch erfolgten anlassbezogene Abänderungen des ursprünglich sehr hoch gesteckten Zieles. So hatte sich der Regionalverband in der Arbeitsgruppe zum Freiraum zur Festlegung der restriktiveren Planungsvariante 1 entschlossen, in der im Unterschied zur Planungsvariante 2 die Festlegung des Grüngürtels für das gesamte Salzachtal enthalten war. Im Zuge der Finalisierung wurde der Grüngürtel im Bereich der Gemeinde Kuchl de facto aufgehoben. Als konkreteste Festlegungen im Regionalprogramm verbleiben dennoch die Vorrangbereiche Ökologie, der Grünflächenverbund im Salzachtal und der Vorrangbereich Alpine Ruhezone.

Die inhaltliche Festlegung des Grüngürtels erfolgt allerdings konkreter als beim RVS und beim RVN. Nicht nur die erläuternde Präzisierung der Abgrenzung im Text, sondern auch die exakte Umschreibung der Wirkungen

²³⁾ Was aber zum Teil auf die Stellungnahme des Landes zurückzuführen ist.

des Grünflächenverbundes macht diesen im Rahmen der örtlichen Raumplanung anwendbarer.

Regionalprogramm Lungau

Auffällig sind die starke Differenzierung im Tourismusbereich und ihre konsequente standörtliche Festlegung. So kennt das Regionalprogramm fünf Kategorien touristischer Nutzung – Vorrangflächen für Freizeit und Erholung (infrastrukturbetonter Tourismus wie z.B. Schigebiete), Touristische Schwerpunkte mit dominierenden Beherbergungs- und Gastronomieangebot, Vorsorgeräume für künftige Freizeit- und Tourismusinfrastruktur, Touristische Sonderstandorte und Aktionsräume für den naturbetonten Tourismus. Aus Sicht des Evaluators stellt sich die Frage, ob eine derartig starke Differenzierung und Verortung touristischer Vorrangbereiche sinnvoll ist und die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden nicht doch zu stark einschränken. Dies gilt besonders für die verbindliche Festlegung touristischer Schwerpunkte und von Vorsorgeräumen für künftige Freizeit- und Tourismusinfrastruktur. Eine Standortempfehlung für derartige Einrichtungen wäre der Realität regionaler Entwicklung wohl angepasster gewesen. Die Verbindlichkeit der Festlegungen suggeriert eine Steuerbarkeit regionaler Entwicklung, die real nicht vorhanden ist.

Im Bereich der Siedlungsentwicklung werden die Gewerbestandorte ebenfalls relativ differenziert und verbindlich nach dem Erweiterungspotenzial und den Entwicklungsaufgaben der Gemeinden dargestellt (Ausbaustandorte, Gewerbestandorte mit Erweiterungsspielraum, Gewerbestandorte mit Bestandspflege, Gewerbestandorte zur Revitalisierung). Eine sinnvolle Siedlungsentwicklung in Bezug auf das Wohnen soll durch drei Maßnahmen gesteuert werden: durch die verbindliche Festlegung von Siedlungsgrenzen und sensiblen Ortsbildern sowie der Festlegung von Gemeindefunktionen als Wohnstandort

(Wohnstandort von regionaler Bedeutung, Wohnstandort mit Abrundung, Wohnstandort für Eigenentwicklung). Die planliche verbindliche Darstellung der Wohnstandorte obliegt den Gemeinden (REK). Die regional festgelegten Siedlungsgrenzen und sensiblen Ortsbilder sind dabei natürlich zu berücksichtigen.

Insgesamt zeichnet sich das Lungauer Programm durch einen relativ hohen Grad an Verbindlichkeit aus. Teilweise scheinen die gebietsmäßigen Festlegungen etwas zu starr und zu differenziert ausgefallen zu sein. Besonders im Tourismus wäre weniger vielleicht mehr gewesen, abgeschwächt gilt dies auch für den Bereich des Gewerbes. Die Festlegung der Wohngebiete auf der Ebene der Gemeinden zu belassen scheint im Lungau sinnvoll. Mit der Vorgabe regionaler Siedlungsgrenzen, von Vorsorgeräumen für die Landwirtschaft und der Zuweisung von Gemeindefunktionen als Wohnstandorte ist ein genügend breiter Rahmen für die örtliche Planung geschaffen, der aber eine weitergehende Zersiedelung hintanhaltend kann. Ob dazu auch der Ausweis sensibler Ortsbilder etwas beitragen kann, wird sich erst zeigen.

Regionalprogramm Unteres Saalachtal

In Bezug auf die Verbindlichkeit findet sich in dem Programm wieder die Unterscheidung zwischen Vorrangbereichen, die von einer widersprechenden Nutzung freizuhalten sind und Schwerpunktbereichen, die für eine bestimmte Nutzung besonders geeignet sind, wobei aber ein größerer Spielraum in Bezug auf andere überlagernde Funktionen besteht (z.B. landwirtschaftliche Schwerpunktbereiche). Die Schwerpunktbereiche für die freiraumgebundene Erholung haben einen verpflichtenderen Charakter als die landwirtschaftlichen Schwerpunktbereiche. In beiden ist prinzipiell die Ausweisung von Bauland untersagt. Während in ersterem eine Widmung von Sonderflächen

nur möglich ist, wenn ein eindeutiger Bezug zur freiraumgebundenen Erholung vorhanden ist, sind die Ausnahmemöglichkeiten bei letzteren viel weiter gefasst (vgl. Regionalprogramm – Verbindliche Maßnahmen und Empfehlungen, S. 13)

Regionalprogramm Salzburger Seengebiet

Im Regionalprogramm Salzburger Seengebiet erfolgen konkrete räumliche Festlegungen zu den Maßnahmen im Siedlungs- und Freiraumbereich, zur Landwirtschaft, zum Tourismus, zur Wirtschaft und zum Verkehr. Zu überregionalen Einrichtungen werden Aussagen zur regionalen Zuständigkeit getroffen bzw. eine abgestimmte regionale Position herbeigeführt. Diese verbindlichen Maßnahmen werden auch kartographisch im Planteil des Regionalprogramms dargestellt und sind somit zusammen mit der Umschreibung im Textteil exakt – allerdings richtigerweise nicht parzellenscharf – umschrieben. Die regionale Begründung der Siedlungsgrenzen und auch der anderen exakten räumlichen Festlegungen erfolgt in den Erläuterungen, womit den verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Sicht des Evaluators entsprochen wird.

Das Regionalprogramm fällt durch eine sehr präzise Formulierung der verbindlichen Maßnahmen auf und ist insbesondere im Bereich Freiraum und Siedlungswesen besonders gut gelungen. Hervorhebenswert ist die vorbildliche Festlegung eines Vorsorgeraums für Hochwasserschutz mit einer Anknüpfung an die HQ₁₀₀ und HQ₃₀ Abflussbereiche, die räumliche Abgrenzung regionaler Grünzüge und Grünverbindungen und die präzise Darstellung regionaler Siedlungsgrenzen. Dies erscheint auf Grund des gegebenen hohen Siedlungsdrucks in diesem Raum von besonderer Wichtigkeit.

Etwas problematisch erscheint aus der Sicht des Evaluators die Festlegung der Schutzzone Hangsilhouetten. Diese mit dem Schutz der land-

schaftsräumlichen Kulissenwirkung aus landschaftsästhetischer Sicht begründete Festlegung verbietet die Errichtung von Bauten bzw. Anlagen, welche die Kulissenwirkung dieser Bereiche wesentlich beeinträchtigen. Nur im Einzelfall kann im überwiegenden öffentlichen Interesse die Errichtung von Anlagen und Einrichtungen, die an einen bestimmten Standort gebunden sind oder für die ein bestimmter Standort besonders ge-

eignet ist, unter Wahrung einer bestmöglichen Einbindung in das Landschaftsbild erfolgen. Hintergrund für diese Maßnahme waren die in diesem Raum in Diskussion stehenden Windkraftanlagen, sie macht daher in den festgelegten Gebieten die Errichtung von Windenergieanlagen de facto unmöglich, da als Grundlage zur Abwägung des öffentlichen Interesses eine Stellungnahme des Regionalverbandes einzuholen ist.

Auch die Festlegungen zur Hochleistungseisenbahn wurden im Verband kontrovers diskutiert. Die Aussagen im Regionalprogramm zur Hochleistungsstrecke sind als Empfehlung formuliert, da verbindliche Aussagen zur Einbindung der Hochleistungsstrecke in die Bestandsstrecke bzw. zum Verzicht bestimmter Baumaßnahmen im Bereich von Siedlungen die Kompetenz des Verbandes überschreiten würden.

3.4. Übereinstimmung der Regionalprogramme mit der Alpenkonvention

Im Dezember 2002 trat das „Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich der Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung“ in Rechtskraft. Österreich und die anderen Alpenstaaten verpflichteten sich darin zu einer ganzheitlichen Politik zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums. Im Kapitel II (Spezifische Maßnahmen) sind im Artikel 8 und 9 Anforderungen und Inhalte an Pläne oder Programme zur Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung formuliert.

In der folgenden Tabelle 55 werden die Regionalprogramme dahingehend untersucht, ob sie den Anforderungen der Alpenkonvention gerecht werden. Dabei bezieht sich die Evaluation ausschließlich auf Artikel 8 und 9, weil diese speziell auf Raumordnungspläne und -programme abzielen. Damit soll vor allem aufgezeigt werden, ob sich aus der Verabschiedung der Alpenkonvention für die Programme ein Änderungsbedarf und für die Regionalverbände somit ein Handlungsbedarf ergibt. Das Re-

gionalprogramm Flachgau-Nord wurde nicht beurteilt, weil diese Region nach der Definition der Alpenkonvention nicht mehr zum Alpenraum gehört.

Wie die Tabelle 55 zeigt, bestehen zu den meisten Forderungen der Alpenkonvention Antworten auf Seiten der Regionalprogramme. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass nicht klar ist, wie in der Alpenkonvention der Maßnahmenbegriff definiert ist. Einigen Maßnahmenforderungen von Seiten der Alpenkonvention können nur Empfehlungen von Seiten der Regionalprogramme gegenüber gestellt werden. Ob diese im Sinne der Alpenkonvention als Maßnahmen zu werten sind bleibt offen. Andererseits hat die Raumordnung zumindest in zwei Bereichen, in welcher die Alpenkonvention Maßnahmen einfordert, im Bereich der regionalen Wirtschaftsentwicklung und im Verkehr, keine wirklichen Umsetzungskompetenzen bis auf die Ausweisung von Gewerbegebieten. Insofern kann sie hier nur Empfehlungen aussprechen (die Empfehlungen der Regionalpro-

gramme für den Verkehrsbereich wurden deswegen auch nur mehr mit dem Kürzel für Empfehlung gekennzeichnet).

Eine Schwierigkeit stellt auch dar, dass die Forderungen der Alpenkonvention selbst nicht immer sehr exakt sind und einen größeren Interpretationsspielraum offen lassen. Auf Grund der Rechtslage ist es jedoch so, dass hinreichend konkret gefasste Aussagen der Alpenkonvention direkt anwendbar sind und daher ein klarer Auftrag zur Umsetzung besteht. Insgesamt scheinen die Regionalprogramme den Anforderungen der Alpenkonvention mit den oben genannten Abstrichen recht gut zu entsprechen (vgl. Tab. 55). Eine Schwachstelle aller Programme scheint die Forderung nach „Erhaltung und Wiederherstellung der charakteristischen Bausubstanz“ zu sein (ausgenommen Lungau und Salzburger Seenland). Abgesehen davon ist aus dem Vergleich der Regionalprogramme mit der Alpenkonvention kein Änderungsbedarf der Regionalprogramme abzuleiten.

3.5. Auswertung der Interviews

Im Folgenden werden zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse aus der Befragung dargestellt. Wo es möglich und sinnvoll war, erfolgte

auch eine Differenzierung nach Regionalverbänden. Einige Fragen wurden nur den Geschäftsführern bzw. Obleuten der Regionalverbände und

den Planern gestellt (etwa einstündige persönliche Interviews). Die Bürgermeister wurden telephonisch befragt.

Tab. 54: Umsetzung des Protokolls Raumplanung der Alpenkonvention in den Regionalprogrammen

Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Raumplanung und Entwicklung, BGBl. III Nr. 232/1992, Kapitel II Spezifische Maßnahmen

Artikel 8 Pläne und/oder Programme für die Raumplanung und nachhaltige Entwicklung	Alle Regionalprogramme		
(1) Die Verwirklichung der Ziele der Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung erfolgt durch das Ausarbeiten von Plänen und/oder Programmen der Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der jeweiligen Gesetze und sonstigen Vorschriften der Vertragsparteien.	Grundlagen: ROC 1998 Landesentwicklungsprogramm, Sachprogramm „Stedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“		
(2) Diese Pläne und/oder Programme werden für den gesamten Alpenraum auf der Ebene der hierfür zuständigen Gebietskörperschaften erstellt.	Regionalverbände		
(3) Sie werden von oder mit den zuständigen Gebietskörperschaften unter Beteiligung der angrenzenden Gebietskörperschaften, gegebenenfalls im grenzüberschreitenden Rahmen, erstellt und zwischen den verschiedenen territorialen Ebenen abgestimmt.	Beteiligung über Stellnahmeverfahren/ Hörungsverfahren		
(4) Sie legen die Vorgaben der nachhaltigen Entwicklung und Raumplanung für zusammenhängende Gebiete fest. Diese werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls geändert. Ihre Erstellung und Durchführung stützen sich auf Bestandsaufnahmen und vorangehende Studien, mit deren Hilfe die besonderen Merkmale des jeweiligen Gebiets ermittelt werden.	Regionalverbandsgebietüberprüfung erfolgt durch Raumordnungsbericht, davon leitet sich eventueller Änderungsbedarf ab. Bestandsaufnahmen und Grundlagenforschung sind durchzuführen.		
RVS	RVL	RVUS	RVSS
Artikel 9 Inhalt der Pläne und/oder Programme für Raumplanung und nachhaltige Entwicklung. Die Pläne und/oder Programme für die Raumplanung und nachhaltige Entwicklung beinhalten auf der am besten geeigneten territorialen Ebene und nach Maßgabe der jeweiligen räumlichen Gegebenheiten insbesondere Folgendes:			
(1) Regionale Wirtschaftsentwicklung			
a) Maßnahmen, welche die ansässige Bevölkerung mit zufriedenstellenden Erwerbsmöglichkeiten und mit den für die gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung erforderlichen Gütern und Dienstleistungen versorgen sowie ihre Chancengleichheit gewährleisten,	M regionale Vorrangbereiche für künftige Gewerbegebiete Z Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen	M Vorrangbereiche für betriebliche Nutzungen, ZOZ Sicherung der Nahversorgung u. einer gesunden Handelsstruktur	M Festlegung v. Gewerbe- und Tourismusstandorten; ZOE Gründerzentrum; Standortsicherung f. Nahversorgung
		M Entwicklung eines regionalen Gewerbeortes Z Sicherung der Nahversorgung in der Region	M regionale Gewerbebestände und -zonen Z Sicherung der Grundversorgung in der Region

	RVS	RVT	RVL	RVUS	RVSS
b) Maßnahmen, welche die wirtschaftliche Vielfalt zur Beseitigung von Strukturschwächen und der Gefahren einseitiger Raumnutzung fördern,	E Aufbau von Stärkefeldern („Clustern“), Unternehmenskooperationen	E Aufbau von Stärkefeldern, Anwerbung technologieintensiver Betriebe	E Standortmarketing, Branchencenter, Kooperation mit Hochschulen, Gründerzentrum ...	M Entwicklung eines regionalen Gewerbestandortes, Standortvorsorge für touristische Leitbetriebe - Thermalwasserbohrung St. Martin	M Konkrete Festlegungen von Entwicklungsaufgaben für die einzelnen Gemeinden.
c) Maßnahmen, welche die Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie Handwerk insbesondere über arbeitsplatzschaffende Erwerbskombinationen verstärken.	E Ausbau Direktvermarktung, Urlaub am Bauernhof, Erbringung kommunaler Dienstleistungen zur Abdeckung bei Bedarfsspitzen	E Ausbau Direktvermarktung, Erbringung kommunaler Dienstleistungen; Betriebskooperationen, Nutzung der Biomasse	Z Schaffung zukunftsfähiger Erwerbsmöglichkeiten, z.B. Holzverarbeitungsbauwerke, Landwirtschaft-Tourismus	M Festlegung landwirtschaftlicher Schwerpunkträume E Ausbau der Direktvermarktung, Urlaub am Bauernhof, Förderprogramme f. Landschaftspflegemaßnahmen	M Festlegung von Tourismusschwerpunkten, von landwirtschaftlichen Vorrangzonen etc.
(2) Ländlicher Raum					
a) Sicherung der für die Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten Flächen,	M Grüngürtel, landwirtschaftliche Einungsbereiche	M regionaler Grünflächenverbund	M kulturell landschaftlich hochwertige Produktivzone, Vorsorgeraum f. Landwirtschaft	-	M Festlegung landwirtschaftlicher Vorrangzonen
b) Festlegung von Maßnahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft im Berggebiet,	nicht relevant	-	M Vorsorgeraum f. Landwirtschaft	M Festlegung landwirtschaftlicher Schwerpunkträume; Keine speziellen Maßnahmen	E zur Vermarktungsförderung, teilweise auch Festlegung von M zur Sicherung von Standorten
c) Erhaltung und Wiederherstellung der ökologisch und kulturell besonders wertvollen Gebiete,	M ökologische Vorrangbereiche	M ökologische Vorrangbereiche	M Vorrangfläche für Ökologie, kulturell landschaftlich hochwertige Produktivzone	M Festlegung regionaler Biotopverbundachsen entlang der Fließgewässer, Vorrangzone für den Naturschutz	M Festlegung sensibler Ensembles
d) Festlegung der für Freizeitaktivitäten, die mit anderen Bodennutzungen vereinbar sind, benötigten Flächen und Anlagen,	M Vorrangbereiche u. -achsen für Freizeit und Erholung	M Erholungsschwerpunkte, Touristische Entwicklungsbereiche, Vorrangachse Freizeit und Erholung	M Festlegung touristischer Eignungsbereiche	M Festlegung von Schwerpunktbereichen für die freiraumgebundene Erholung, touristischer Schwerpunktraum	M Festlegung von infrastrukturelbetonen Tourismus- und Freizeitzentren, Aktionsräume
e) Festlegung von Gebieten, in denen auf Grund von Naturgefahren die Errichtung von Bauten und Anlagen soweit wie möglich auszuschließen ist.	E keine weitere Bebauung rutschgefährdeter Hangbereiche	E Hochwasserschutz	M Vorsorgeraum für die Hochwasser-Retention	M Vorsorgeraum für die Hochwasser-Retention	M Vorsorgeraum für Hochwasserschutz

	RVS	RVT	RVL	RVUS	RVSS
(3) Siedlungsraum					
a) Angemessene und haushälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten einschließlich der Maßnahmen zur Gewährleistung deren tatsächlicher Bebauung.	M Vorrangbereich f. künftige Wohngebiete, regionale Siedlungsgrenzen, Konzentration in Siedlungszentren, Richt- u. Orientierungswerte f. Wohnbaubedarf, Grüngürtel	M Konzentration der Siedlungsgebiete an Entwicklungsachsen und Siedlungsschwerpunkten; Keine weitere Konkretisierung!	M Siedlungsgrenzen, sensible Ortsbilder, Zuweisung von Wohnstandortfunktionen an Gemeinden, planliche Festlegung in REKS	M Festlegung eines Grünzugs zwischen St. Martin und Lofer, von regionstypischen Landschaftsbildbereichen/Kulturlandschaftsräumen, landwirtschaftlichen Schwerpunktbereichen	M Festlegung von Grünzügen und Grünverbindungen Festlegung von Siedlungsgrenzen
b) Sicherung der erforderlichen Standorte für wirtschaftliche und kulturelle Tätigkeiten, für Versorgung sowie für Freizeittätigkeiten,	M Vorrangbereiche für künftige Gewerbegebiete, Vorrangbereiche u. -achsen für Freizeit und Erholung, ZO	M Vorrangbereiche für betriebliche Nutzungen, FH, TZ ..., Vorrangachsen für Freizeit und Erholung, ZO, tourist. Entwicklungsbereiche, Erholungsschwerpunkte	M Festlegung von Gewerbe- und Industrie- sowie Handels- und Dienstleistungstandorte; Bereiche für touristische Nutzung bzw. für Freizeit und Erholung; ZO	M Entwicklung eines regionalen Gewerbebestandes, Standortvorsorge für touristische Leitbetriebe, Schwerpunktbereiche für die freiraumgeb. Erholung	M Festlegung von regionalen Gewerbebezonen und von touristischen Zonen
c) Festlegung von Gebieten, in denen auf Grund von Naturgefahren die Errichtung von Bauten und Anlagen soweit wie möglich auszuschließen ist,	E keine weitere Bebauung rutschgefährdeter Hangbereiche	E Hochwasserschutz	M Vorrangraum für die Hochwasser-Retention	M Vorrangraum für die Hochwasser-Retention	M Vorrangraum für Hochwasserschutz
d) Erhaltung und Gestaltung von innerörtlichen Grünflächen und von Naherholungsräumen am Rand der Siedlungsgebiete,	M Grüngürtel, Vorrangbereiche u. -achsen für Freizeit und Erholung,	M regionaler Grünflächenverbund, Vorrangachsen für Freizeit und Erholung	M kulturlandschaftlich hochwertige Produktivzone, Vorrangraum für Landwirtschaft, regionale Grünverbindung	M Festlegung von Schwerpunktbereichen für die freiraumgebundene Erholung	M Festlegung von Grünverbindungen und Grünzügen, Seeufer-Freihaltezone, Hangsilhouette, ökologische Vorrangzonen
e) Begrenzung des Zweitwohnungsbaus,	nicht in der Kompetenz der Verbände, geregelt durch das Raumordnungsgesetz	nicht in der Kompetenz der Verbände, geregelt durch das Raumordnungsgesetz	nicht in der Kompetenz der Verbände, geregelt durch das Raumordnungsgesetz	nicht in der Kompetenz der Verbände, geregelt durch das Raumordnungsgesetz	nicht in der Kompetenz der Verbände, geregelt durch das Raumordnungsgesetz
f) Ausrichtung und Konzentration der Siedlungen an den Achsen der Infrastrukturen des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehenden Bebauung,	M Entwicklungsachsen, Vorrangbereiche für künftige Wohngebiete	M Konzentration der Siedlungsgebiete an Entwicklungsachsen und Siedlungsschwerpunkten; Keine weitere Konkretisierung!	M Wohnstandortfunktionen der Gemeinden	-	M Festlegung von Schwerpunkten der Wohnbautätigkeit
g) Erhaltung der charakteristischen Siedlungsformen,	M Grüngürtel, Siedlungsgrenzen	-	M Siedlungsgrenzen sensible Ortsbilder	M regionstypischen Landschaftsbildbereichen/Kulturlandschaftsräume	M Regionale Siedlungsgrenzen/Sensible Ensembles

RVS	RVT	RVL	RVUS	RVSS
h) Erhaltung und Wiederherstellung der charakteristischen Bausubstanz.	-	Sensible Ortsbilder	-	M Sensible Ensembles
(4) Natur- und Landschaftsschutz				
a) Ausweisung von Gebieten für Natur- und Landschaftsschutz sowie von Sektoren für den Schutz der Gewässer und anderer natürlicher Lebensgrundlagen,	M ökologische Vorrangbereiche	M ökologische Vorrangbereiche, alpine Ruhezonen	M Festlegung regionaler Biotopverbundachsen entlang der Fließgewässer, Vorrangzone für den Naturschutz	M ökologische Vorrangbereiche
b) Ausweisung von Ruhezonen und sonstigen Gebieten, in denen Bauten und Anlagen sowie andere störende Tätigkeiten eingeschränkt oder untersagt sind.	M Grüngürtel	M regionaler Grünflächenverbund	M Vorsorgebereich für Landwirtschaft, regionale Grünverbund	M Schutzzone Hangsilhouettenurlandschaftliche Ruhezone
(5) Verkehr				
Es sind nur Empfehlungen möglich, diese sind in allen Programmen enthalten.				
a) Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen und überregionalen Erschließung,				
b) Maßnahmen zur Förderung der Benutzung umweltverträglicher Verkehrsmittel,				
c) Maßnahmen zur Verstärkung der Koordinierung und der Zusammenarbeit der Verkehrsmittel,				
d) Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und gegebenenfalls zur Einschränkung des motorisierten Verkehrs,				
e) Maßnahmen zur Verbesserung des Angebots öffentlicher Verkehrsmittel für die ansässige Bevölkerung und Gäste.				

Abkürzungen:

M = Maßnahme; E = Empfehlung; Z = Ziel

In allen Regionalverbänden bestand bereits vor ihrer Konstituierung eine **Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden**. Allerdings erfolgte diese auf freiwilliger Basis und war bevorzugt thematisch orientiert (z.B. Reinhaltverband, Schulen, Kindergarten, Abfallverband, Abfallberatung, Seniorenwohnheim, Öffentlicher Personennahverkehr etc.) oder erschöpfte sich in der jährlich vom Land vorgeschriebenen Bürgermeisterkonferenz. Im RVS und im Regionalverband Unteres Saalachtal reicht eine intensivere Zusammenarbeit schon länger zurück. Im Pinzgau, Pongau und Lungau kam es durch den Status eines EU-Fördergebietes zum Aufbau von Regionalmanagementeinrichtungen, die für die Umsetzung der EU-kofinanzierten Projekte verantwortlich zeichnen. Im Pinzgau und Pongau besteht auch von Seiten des Landes das Bestreben diese vorhandenen Strukturen für die Etablierung eines Regionalverbandes zu nutzen. Im Pinzgau wurde im Jahr 2004 ein Leitbildprozess in Gang gesetzt, in dessen Rahmen regionale Ziele und Schwerpunkte als Grundlage für die strategische Ausrichtung der Regionalentwicklung erarbeitet wurden. Die Erstellung eines Regionalprogramms wird diskutiert, wobei der Fokus allerdings weniger auf der Raumordnung sondern stärker auf der Entwicklungsplanung liegen soll. Die bereits bestehenden Regionalverbände Oberpinzgau und Unteres Saalachtal sollen in einen bezirksweiten Gesamtverband integriert werden. Der Regionalverband Pongau hat sich erst nach der Durchführung der Interviews konstituiert, einige Aussagen in den Interviews sind daher diesbezüglich nicht mehr aktuell.

Der Regionalverband Osterhorngruppe konstituierte sich 1996. Thematisch besteht bereits vielfach eine Zusammenarbeit, der gemeinsamen Erstellung eines Regionalprogramms stehen allerdings einige Fakten gegenüber, die eine Zusammenarbeit erschweren. So gibt es in der Region zwei parallel verlaufende Verkehrsachsen (Mondsee – Salzburg, Bad

Ischl – Salzburg) und auch sehr unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. Während Strobl, St. Gilgen und Fuschl sehr tourismusorientiert sind und zur Wolfgangseeregion tendieren gilt dies für die anderen Gemeinden viel weniger. So ist Thalgau vorwiegend gewerblich orientiert. Es fehlt daher an gemeinsamen Zielen und Interessen. Eine Rolle dürfte auch die Auseinandersetzung um die Ansiedlung des Dehner-Gartenfachmarktes in Thalgau gespielt haben. Die Entscheidung für oder gegen Dehner wurde damals von der Landesregierung auf die Regionalverbandsebene verlagert, die Abstimmung endete mit 5:5, was zur Folge hatte, dass der Gartenfachmarkt nicht errichtet werden konnte. Vermutlich hat dieser Ausgang das Vertrauen in eine gemeinsame Zusammenarbeit nicht gerade verstärkt.

Die **verpflichtende Zusammenarbeit in Regionalverbänden** wird insgesamt positiv bewertet. Durch den verpflichtenden Charakter und die gesetzliche Basis (Verordnung) hat sich die Zusammenarbeit und die gegenseitige Abstimmung intensiviert und verbessert (z.B. Informationsaustausch) und erfolgt außerdem regelmäßiger. Die Verbände verfügen jetzt auch über Umsetzungs- und Entscheidungskompetenzen und die Entscheidungen sind bindender als früher. Interessant ist, dass die Verbände, in denen bereits seit längerer Zeit eine intensive Zusammenarbeit besteht in geringerem Ausmaß eine Änderung gegenüber früher sehen. Der Status als Pflichtverband nach dem Gemeindeverbändegesetz wird von den Geschäftsführern bzw. Obmännern der Regionalverbände prinzipiell positiv bewertet. Weniger geeignet ist die Struktur, wenn der Verband auch wirtschaftlich tätig wird, dann sind privatwirtschaftliche Organisationsformen wie eine Ges.m.b.H. günstiger.

In der Forcierung der Zusammenarbeit und gegenseitigen Abstimmung werden auch die **zentrale Aufgabe der Regionalverbände** gesehen. Insofern geht das Aufgabenverständ-

nis der Verbände im Allgemeinen über die Erstellung und Umsetzung eines Regionalprogramms weit hinaus. Die Verbandsstrukturen werden vielmehr als Koordinationsstelle und Plattform für den Erfahrungs- und Informationsaustausch, zur Diskussion regionaler Fragen und zur Vorbereitung und Umsetzung gemeinsamer regionaler bzw. überörtlicher Projekte gesehen. Thematisch werden nicht nur Angelegenheiten der Raumordnung sondern tendenziell alle Fragen angeschnitten, die im regionalen Kontext für Gemeinden interessant sind (z.B. interkommunale Gewerbegebiete, soziale Infrastruktur, Bildung, Verkehr, gemeinsame Aktivitäten im Bereich Sport, Freizeit, Kultur, Jugend, Kinderbetreuung in Ferienzeiten etc.). Es sind primär zwei Hauptmotive für eine Forcierung der Zusammenarbeit auszumachen. Einerseits erhofft man sich durch die Zusammenarbeit und die gemeinsame Besorgung von Aufgaben eine Kostenersparnis und Effizienzsteigerung für die eigene Gemeinde und andererseits verstärkte Impulse für die Regionalentwicklung, wobei vor allem eine wirtschaftliche Stärkung und eine bessere Positionierung sowie Vermarktung der Region erreicht werden soll. Vom gemeinsamen Auftreten nach Außen erwartet man sich auch eine bessere (Macht)Position gegenüber übergeordneten Stellen (z.B. Landesplanung, Landesregierung) und damit einen leichteren Zugang zu Förderungen und Förderprogrammen. Von den Geschäftsführern und Obmännern wird auch die gutachterliche Tätigkeit als wichtige Aufgabe genannt. Im RVS wird vor allem sehr positiv vermerkt, dass man durch die Verbandsstruktur mit der Stadt eine wesentlich offenere und bessere Diskussionsebene erreicht hat.

Die **Zufriedenheit mit dem Regionalprogramm**, also mit dem Ergebnis des Planungsprozesses, hält sich in Grenzen. Am besten wird es noch im RV Flachgau-Nord beurteilt (Mittelwert=2,4), am schlechtesten im Unteren Saalachtal (MW=3). Im Unteren Saalachtal haben allerdings

negative Erfahrungen mit den Habitatschutzgebieten im Rahmen der Natura 2000-Richtlinie der EU die Einschätzung des Regionalprogramms überlagert. Damit war die sehr unbefriedigende Erfahrung verbunden, dass man einerseits mit der Regionalplanung die Entwicklung der eigenen Region vermeintlich mitgestalten kann, andererseits diesem Engagement aber sehr enge Grenzen gesetzt sind, wenn andere übergeordnete Interessen bestehen. Die Meinungen zum Regionalprogramm sind auch innerhalb der Verbände sehr unterschiedlich. Einerseits werden die Programme als zu starr und zu wenig flexibel beurteilt. Sie seien für die örtliche Raumplanung zu einschränkend und für zukünftige Entwicklungen, die derzeit noch gar nicht absehbar seien, zu wenig offen. Die Regionalplanung solle mehr Entwicklungs- und weniger Ordnungsplanung sein. Andererseits wird kritisiert, dass die Programme zu wenig verpflichtend und unverbindlich, schwammig und wenig konkret seien. Am zufriedensten äußern sich jene Bürgermeister, denen es gelungen ist, ihre Entwicklungsvorstellungen für die eigene Gemeinde in die Regionalprogramme 1:1 umzusetzen. Der Wert und die Orientierungs- und Leitfunktion regionalen Widmungsfestlegungen wird ansatzweise zwar akzeptiert, wenn aber Gemeindeinteressen tangiert sind, werden sie sehr schnell wieder in Frage gestellt. Und dies, obwohl die Programme gemeinsam beschlossen wurden.

Zufriedener als mit dem Ergebnis der Planung war man mit dem **Planungsprozess** selbst (Mittelwert = 1,8 bis 2,4) und mit der **Arbeit der Planer** (MW = 1,7 bis 3,1). Der Planungsprozess wird zum Teil als sehr aufwändig und mühsam und als zu lange und umständlich geschildert. Aber auch als Prozess, der sich jedenfalls gelohnt hat. Die Arbeit der Planer wurde durchwegs geschätzt. Kritisiert wird, dass sie teilweise zu sehr eigene Vorstellungen eingebracht haben (z.B. Dominanz ökologischer Gesichtspunkte) und zu wenig auf die Wünsche der Region und vor allem

einzelner Gemeinden eingegangen sind. Die größte Unzufriedenheit wurde in dieser Hinsicht im Tennengau artikuliert. Ähnlich positiv (MW = 1,9 bis 2,5) wird auch die **Betreuung durch die Landesregierung** eingeschätzt.

Für **Konfliktstoff** sorgte in den meisten Regionalverbänden die Festlegung der Gewerbegebiete und von Siedlungsgrenzen. Im Regionalverband Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden und im Tennengau war auch der Grüngürtel bzw. der Grünlandverbund ein konfliktgeladenes Thema. Trotz dieser Konflikte hatten die meisten Bürgermeister das Gefühl, dass im Rahmen der Planung alle Interessen so weit wie möglich berücksichtigt wurden. Es sei klar, dass eine gemeinsame Planung immer ein Kompromiss sein müsse und insofern nie alle Wünsche berücksichtigt werden können, aber man habe sich bemüht. Zu kurz kämen eventuell kleinere Gemeinden. Skeptischer fällt die Beurteilung von Seiten der Planung aus. So sei zum Beispiel die weibliche und die Lebenswelt Jugendlicher ausgeklammert worden. Dies hänge mit der Art der Planung zusammen, diese sei eine gemeinsame Planung von Bürgermeistern und damit eine Art Herrschaftsplanung, die weite Teile der Bevölkerung von vornherein ausklammere.

Die Zusammenarbeit im Rahmen des Planungsprozesses wurde insgesamt als sehr **kooperativ** bewertet. Konkurrenz trat nur phasenweise und themenspezifisch zu Tage (vor allem wenn es um Wirtschaftstandorte ging). Ein Sonderfall stellt in dieser Hinsicht der RVS dar. Hier arbeiten sehr „ungleiche“ Partner zusammen und zwischen der Stadt Salzburg und anderen Verbandsgemeinden stellt sich immer wieder einmal ein Konkurrenzverhältnis ein. Insgesamt wurde aber auch im RVS die Zusammenarbeit sehr kooperativ erlebt.

Aus Sicht der Bürgermeister wurde die **Bevölkerung ausreichend am Planungsprozess beteiligt**. So hatten

engagierte Bürger die Möglichkeit in Arbeitsgruppen mit zu wirken, auch wenn in der Regel diese durch Gemeindevertreter beschickt wurden. Außerdem wurde in Gemeinderundbriefen, Ausstellungen und teilweise in öffentlichen Veranstaltungen über das Regionalprogramm informiert.

Die Bürger konnten sich einbringen, jeder hatte die Möglichkeit mitzuarbeiten, das Interesse war aber, so beklagen viele Bürgermeister, sehr gering. Dies hängt aus ihrer Sicht auch mit der Abstraktheit des Themas zusammen. Eine Minderheit ist allerdings der Meinung, dass die Bürger zu wenig eingebunden waren und dass in Zukunft die Bürgerbeteiligung verstärkt werden sollte. Es bestehe jedenfalls Handlungsbedarf. Geäußert werden diese Meinungen vorwiegend im Regionalverband Flachgau-Nord, im Lungau und mit Abstrichen auch im RVS.

Folgende **Faktoren** werden für einen **erfolgreichen Planungsprozess** als besonders wichtig angesehen:

- gute Vorbereitung des Prozesses: die Erfahrung hat gezeigt, dass man sich dafür genug Zeit nehmen sollte;
- klare Strukturierung des Planungsprozesses: gründliche Problem- und Potenzialanalyse (am besten auf Gemeindeebene) – Zielanalyse und Festlegung der Aufgaben, Schwerpunkte und Themen; klare politische Ziele formulieren – Entwicklung in der Zukunft möglichst klar antizipieren;
- konsequente Prozesssteuerung: gute Moderation und Koordination, klare Spielregeln für Zusammenarbeit, exakte Zeit- und Aufgabenplanung, um ein Verzetteln zu verhindern;
- fachliche Unterstützung: Planer, Landesregierung (alle relevanten Abteilungen), Ortsplaner einbinden;
- breite Bürgerbeteiligung: alle wesentlichen Gruppen einbinden, besonders bei Gemeindevertretern, Entscheidungsträgern und politisch Verantwortlichen für Anliegen der Regionalplanung werben, breite Öffentlichkeitsarbeit;

- intensive Kommunikation: offene Diskussion aller regionalen Themen, keine Tabuthemen, Probleme ausdiskutieren, damit sie nicht unterschwellig weiterwirken und zu Unzufriedenheit führen; intensive politische Diskussion;
- Nutzenorientierung: jeder Beteiligte muss Nutzen der Zusammenarbeit sehen

Für fast alle Interviewten war der Prozess der **Regionalplanung** auch ein **Lernfeld**, in dem nicht nur neue Kenntnisse, Erfahrungen und Einsichten sondern auch Werte vermittelt wurden. So erhält die Gemeinschaft, das gemeinsame Tun, das Miteinander im Unterschied zum Gegenüber einen neuen Stellenwert. Die Kirchturmpolitik sei zu überwinden, das Wohl der Region sei ebenso wichtig, manchmal sogar wichtiger als das der Gemeinde. Das regionale Denken verbunden mit der Rücksichtnahme auf den Nachbarn wird somit immer wichtiger. Es wurzelt auch in der Bereitschaft, unterschiedliche Sichtweisen zu akzeptieren und über die eigenen Grenzen hinaus zu schauen.

Begriffe wie Weitblick, Gesamtsicht, Horizonterweiterung, Erkennen von Zusammenhängen und Vernetzung werden in Zusammenhang mit dieser „Bewusstseinsweiterung“ immer wieder genannt. Auch das Bewusstsein für die eigene regionale Identität und die Verantwortung für die Landschaft, Natur und Kultur der Region hat sich laut Angaben der Interviewten gesteigert. Als sehr bereichernd wurden auch die vielen Kontakte erlebt. Der Erfahrungsaustausch z. B. zwischen Gemeindebediensteten hat sich bereits als sehr fruchtbar in Bezug auf die tägliche Arbeit herausgestellt, weil man z. B. erfährt, wie in anderen Gemeinden mit bestimmten Problemen umgegangen wird. Genannt wurde auch öfters, dass sich das Wissen speziell über Raumordnung aber auch generell zu raumrelevanten Fragen und Zusammenhängen erweitert hat. Außerdem konnte man Erfahrungen in Planungsprozessen sammeln und

ein Gespür dafür entwickeln, was möglich ist und was nicht. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Regionalprogrammerstellung wurde insgesamt sehr positiv erlebt. Es gab nur sehr wenige Interviewpartner, die meinten, sie hätten nicht davon profitiert oder negative Erfahrungen schilderten.

Auf die Frage, ob die Regionalplanung für Gemeinden eher eine **Kompetenzerweiterung** oder eine **Einschränkung** sei, waren die Meinungen sehr geteilt. Am positivsten wird die Frage im RV Flachgau-Nord beantwortet. Diejenigen, die sie eher als Kompetenzerweiterung sehen, verweisen unter anderem darauf, dass durch die gemeinsame Meinungsbildung mit Anderen der eigene Fokus erweitert und das globale Denken angeregt wird. Mitreden könne man nur, wenn man dabei sei; es hänge von den Gemeinden ab, was sie aus der Zusammenarbeit im RV machten; man könne auch eigene Anliegen einbringen und somit Ideen verwirklichen, für die man alleine zu schwach wäre. Eine gewisse Einschränkung sei damit aber immer verbunden, das müsse man akzeptieren. Dieser Zwiespalt zwischen Einschränkung der Gemeindeautonomie einerseits und der Möglichkeit zur Mitbestimmung andererseits wird von vielen Interviewpartnern gesehen – mehrere sind deshalb auch der Meinung, dass Regionalplanung beides ist – Kompetenzerweiterung und zugleich Einschränkung. Die bisherigen **Wirkungen der Regionalprogramme und der Regionalplanung auf die Gemeinden** werden relativ nüchtern bewertet. Konkrete Wirkungen in Form von entsprechenden Anpassungen der Regionalen Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne werden kaum genannt. Einerseits ist dies dadurch bedingt, dass die Ziele der Gemeinden, wie sie im REK enthalten sind, ins Regionalprogramm übernommen wurden und insofern kein Anpassungsbedarf besteht und zum anderen bestehen die Regionalprogramme erst kurze Zeit, sodass es zu früh scheint Wirkungen ableiten zu wol-

len. Mehrmals positiv vermerkt wurde die Tatsache, dass das Regionalprogramm Planungssicherheit schaffe z.B. in Bezug auf die Funktion der Gemeinde in der Region oder die klare Trennung von Bauland und Grünland(gürtel) und die Festlegung interkommunaler Gewerbegebiete. Damit kommt den Regionalprogrammen durchaus eine Steuerungs- und Orientierungsfunktion sowohl für die regionale als auch für die Gemeindeentwicklung zu, diese dürfte sich in Zukunft noch verstärken. Wirkungen werden derzeit vor allem auf der kommunikativen Ebene gesehen. So hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden intensiviert, das globale, regionale Denken und die regionale Identität hat sich verstärkt („man wächst zusammen“). Die gegenseitige Abstimmung und Zusammenarbeit hat sich vereinfacht. Auch wenn die Wirkungen auf die Gemeinde als eher gering eingestuft werden, wird das Regionalprogramm von den Bürgermeistern als Entscheidungs-, Orientierungs-, Legitimations- und Argumentationsgrundlage doch relativ häufig herangezogen. Die Regionalprogramme geben einen Rahmen für gemeindebezogene und regionale Bewertungen oder Entscheidungen vor, der sich im alltäglichen Handeln doch als recht nützlich erweist. Eine unterstützende Rolle spielt das Regionalprogramm bisher vor allem in den Regionalverbänden Flachgau-Nord, Lungau und Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden. Im Tennengau und Unteren Saalachtal hatten sie bisher anscheinend weniger Bedeutung.

Die **Rolle der Regionalplanung für die Entwicklung der Region** wird insgesamt recht positiv eingeschätzt, wobei der besondere Wert weniger in den konkreten planerischen Festlegungen gesehen wird, sondern mehr in den „weichen“ kommunikativen Aspekten (Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit, Stärkung des Regionalbewusstseins und des regionalen Denkens, gemeinsame Festlegung von Ordnungs- und Entwicklungszielen in der Region, Stärkung der Ko-

operationsfähigkeit, gemeinsames Auftreten nach Außen und eine damit verbundene bessere Position). Wirtschaftliche Impulse für die Regionen sind durch die Regionalprogramme bis jetzt kaum entstanden, das liegt nach Meinung der Befragten neben der relativ kurzen Laufzeit der Programme teilweise auch am Land und Bund, weil diese für die Umsetzung der Regionalprogramme kaum Mittel bereitstellen. Konkrete planerische Festlegungen werden besonders im RVS als sehr wichtig für die Region angesehen. Festlegungen gemeinsamer Gewerbegebiete sind für alle Regionalverbände ein wichtiges Thema. Kritisiert wird in dem Zusammenhang, dass die Möglichkeiten des steuerlichen Ausgleichs derzeit sehr beschränkt sind (freiwillige Vereinbarung). Es wird auf Oberösterreich verwiesen, in dem Förderungen für Gewerbegebiete an einen interkommunalen Finanzausgleich gebunden sind.

Auf die Frage nach **Verbesserungsmöglichkeiten an der Regionalplanung** werden sehr viele Aspekte angesprochen:

■ **Verbesserung der organisatorischen Strukturen:** stärkere Einbindung des Regionalbeirats, hauptamtlicher Regionalmanager, Weiterbildung für Geschäftsführer/Regionalmanager der Regionalverbände anbieten, Austausch zwischen Regionalverbänden (Obmänner, Geschäftsführer) intensivieren, um gewisse Abstimmung zu erreichen; politische Zustimmung zu Regionalplanung verbessern – entsprechendes Lobbying bei Abgeordneten etc.; alle Landesabteilungen sollten stärker eingebunden werden, damit sie das Regionalprogramm später auch als Instrument der Regionalentwicklung akzeptieren und damit arbeiten.

■ **Verbesserung des Planungsprozesses:** stärkere Einbindung der Bevölkerung (auch über den Einsatz neuer Medien z.B. Internet), dadurch endogene Ressourcen besser nutzen; Planungsprozesse straffen, komprimieren und das

Prozesshafte betonen; bei Problemanalyse auf Ebene der Gemeinden ansetzen, nicht auf regionaler Ebene; bessere Abstimmung zwischen Planungsgruppen und Land v.a. in Bezug auf die Interpretation des Raumordnungsgesetzes;

■ **Flexibilisierung des Instrumentes:** Das Instrument Regionalprogramm scheint vielen zu starr und zu änderungsresistent; inhaltliche Korrekturen sollten leichter möglich sein;

■ **thematische Ausweitung:** vor allem der Verkehrsbereich sollte stärker behandelt werden; auch die Sicherung der Nahversorgung, Probleme von Kleingemeinden und innovative Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen sollten stärker thematisiert werden;

■ **Umsetzung:** die Umsetzung der Regionalprogramme sollte generell stärker berücksichtigt werden; Projekte und Maßnahmen sollten vom Land und auch vom Bund finanziell mehr unterstützt werden, viele Projekte scheitern an der mangelnden (Ko-) Finanzierung; notwendig sind in dem Zusammenhang auch bessere Möglichkeiten für einen finanziellen Ausgleich bei gemeinsamen Projekten, gemeinsame Projekte sollten einen Pflichtanspruch auf Fördermittel haben; Kooperation sollte belohnt, Nicht-Kooperation bestraft werden; die Förderungen aller Landesabteilungen, nicht nur der Raumordnung, sollten sich an den Inhalten und Zielen der Regionalprogramme orientieren, Doppelgleisigkeiten sollten vermieden werden; die Regionalverbände sollten in der Umsetzung von Projekten aktiv von den verschiedenen Fachabteilungen und Experten des Landes unterstützt werden, derzeit werden sie dabei oft allein gelassen; ideal wäre es, wenn die Regionalplaner die Regionen auch in der Umsetzung weiterbetreuen würden (laufender Beratungsvertrag);

■ **Zukünftige Ausrichtung:** die Regionalplanung sollte sich weniger als

Ordnungsplanung verstehen sondern primär auf die Regionalentwicklung fokussieren. Die Optimierung der Region im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sollte im Zentrum stehen.

Einigen dieser Forderungen wurden mittlerweile durch die große ROG-Novelle 2004 nachgekommen, das neue eingeführte Instrument des regionalen Entwicklungskonzepts bietet nun den Verbänden die Möglichkeit die Ordnungsplanung von der Entwicklungsplanung zu differenzieren.

Raumordnung ist und soll auch Sache der Gemeinden bleiben. Eine **Übernahme von Raumordnungs-Agenden der Gemeinden von den Regionalverbänden** kommt für die meisten der befragten Bürgermeister nicht in Frage. Begründet wird dies vor allem damit, dass die Probleme, Strukturen, Sorgen und Nöte einer Gemeinde vor Ort am besten bekannt sind und auf Gemeindeebene deshalb auch am besten reagiert werden kann. Der Regionalverband habe sowieso ein Mitspracherecht und könne somit auch steuernd eingreifen. Der Blick in die Region und das regionale Denken sei wichtig, die Entscheidungskompetenz für die örtliche Entwicklung müsse aber beim Bürgermeister und der Gemeindevertretung bleiben, sie müssen ja auch die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen und den Kopf halten. Eine Art Controlling von Seiten des Regionalverbandes sei gut, genüge aber auch. Außerdem liege die letzte Entscheidung sowieso beim Land, denn dieses ist Aufsichtsbehörde. Von den meisten Befragten werden somit die Regionalverbände als beratende und unterstützende Einrichtungen gesehen, die primär eine Servicefunktion für die Gemeinden innehaben aber keine ausführende Funktion. Immerhin 10 Bürgermeister (etwa ein Fünftel) können sich Kompetenzverschiebungen zu Gunsten der Regionalverbände vorstellen. Dahinter steht die Annahme, dass die Regionalplanung, solange sie über keine Kompetenzen verfügt, zahn-

los bleiben wird. Am radikalsten wird diese Regionalisierung der Macht von Bürgermeister*innen im RVS und zum Teil von Seiten der Planung vertreten. Für sie ist eine neue regionale politische Ebene, die mit Machtbefugnissen ausgestattet ist, denkbar (z.B. Regionalparlament). Erst wenn die Region als politischer Akteur auftreten kann wird aus deren Sicht eine konsistente und nachhaltige Regionalplanung und -entwicklung möglich sein. Die meisten Befürworter sind weniger radikal und reden einer besseren Verbindung, Verknüpfung oder Symbiose von örtlicher und regionaler Planung das Wort. Ein Vorschlag lautet zum Beispiel, dass die Gemeinden eines Verbandes einen gemeinsamen Fachmann für Raumordnung und Bauwesen anstellen sollten. Dieser wäre dann sowohl für die Regionalplanung als auch für alle Gemeindeplanungen zuständig und könnte somit die örtliche und die regionale Perspektive optimal verbinden. Ein anderer Vorschlag lautet, dass man dem Regionalverband z.B. über ein Vetorecht eine stärkere Wirkung auf die Ausarbeitung der REKs und der Flächenwidmungspläne einräumen könnte. Ein dritter Vorschlag geht dahin, dass man bei der zukünftigen Überarbeitung der REKs eines Verbandes eine gemeinsame Ver-

gabe an ein Planungsbüro ins Auge fasst.

Die **Größe der Regionalverbände** spielt für die Zusammenarbeit keine wesentliche Rolle. Zu klein sollten sie allerdings nicht sein, weil sie ansonsten kaum ein nennenswertes politisches Gewicht auf die Waage bringen und für Legitimations- oder Argumentationszwecke einfach zu leichtgewichtig sind. Der Regionalverband Unteres Saalachtal bezeichnet sich selbst in dieser Hinsicht als zu klein. Vor allem für größere Projekte wie z.B. die Therme in St. Martin sind größere Einheiten notwendig. Der Regionalverband kooperiert bei diesem Projekt auch mit Maria Alm und Saalfelden. Als wichtigstes Kriterium für eine gelingende Zusammenarbeit wird die Homogenität einer Region angesehen. Eine gewisse Abgeschlossenheit und damit verbunden eine gemeinsame regionale Identität erleichtern die Zusammenarbeit. Den günstigsten Fall stellt in dieser Hinsicht der Lungau dar. Das Regionalverbandsgebiet ist gleichzeitig politischer Bezirk und räumliche Grundlage für viele anderen Programme (Leader-, Ziel 2-, Wirtschaftsentwicklungsprogramm). Bei großen Verbänden wird die Gefahr gesehen, dass Beschlüsse verwässert werden

und darunter die Wertigkeit des Programms leidet. Die räumlichen Problematiken sind dann oft zu unterschiedlich, um in einem einzigen Programm konsistent behandelt werden zu können. Die Größe eines Regionalverbandes ist auch in Abhängigkeit von der Fragestellung bzw. dem Thema zu sehen. Insofern gibt es keine ideale Größe, sondern diese ist auch funktional bestimmt. Kleinere Regionalverbände erleichtern die Koordination und Kooperation des gemeinsamen Handelns, im Wettbewerb der Regionen stehen sie allerdings auf verlorenen Posten. Hier sind größere und damit auch schlagkräftigere Einheiten gefragt. Allerdings kann der Meinung einiger Autoren, dass der Zuschnitt der Planungsregionen in Salzburg nach dem LEP 1994 und LEP 2003 generell zu klein geraten sei so nicht zugestimmt werden (vgl. WEICHHART 1997; SALLETMAIER 1997). Wie sich in den Interviews gezeigt hat, wurde die Zusammenarbeit in den relativ kleinen Gremien sehr geschätzt und hat sich sehr bewährt. Insofern wäre ein System zu überlegen, das einerseits die kooperativen Ressourcen kleinerer Einheiten nutzt und es andererseits gestattet, diese auch zu größeren funktionalen Einheiten zusammenzuführen (z.B. Modell Stuttgart).

3.6. Ausblick

Aus den Interviews wird insgesamt sehr deutlich, dass die Gemeinden eine stärkere regionale Zusammenarbeit sehr befürworten. Nicht zuletzt aus der Einsicht, dass viele Gemeindeaufgaben in der modernen globalisierten Gesellschaft sinnvoll nur mehr in Kooperation zu lösen sind, ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr groß. Für eine stärkere Kooperation sprechen vor allem wirtschaftliche Gründe (z.B. Kostenersparnis durch gemeinsame Anschaffung von Geräten, Finanzierung von Großprojekten) und die bessere Positionierung vor allem in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht (z.B. gemeinsamer Marktauftritt nach

Außen). Ein Thema, das in diesem Kontext immer wieder angesprochen wird, ist der regionale Finanzausgleich. Vor allem kleinere Gemeinden äußern die Befürchtung, dass sie aufgrund mangelnder Einnahmen bei immer mehr Aufgaben, die sie wahrzunehmen haben, zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Der regionale Finanzausgleich ist sicherlich ein Thema, das in Zukunft im Rahmen der Regionalplanung stärker zu thematisieren ist. Hier sind besonders auch Land und Bund gefordert, diesbezüglich Modelle und Varianten zu erarbeiten, welche die regionale Zusammenarbeit der Ge-

meinden zusätzlich unterstützen können.

Generell sollten die Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Regionalverbänden weiter verbessert werden. Wichtig scheint in dieser Hinsicht vor allem eine bessere Kooperation und Koordination der Landesabteilungen untereinander und eine entsprechende Abstimmung der Förderinstrumente zu sein. Kooperation sollte belohnt werden, Nicht-Kooperation bestraft (z.B. keine Förderung). Den Anspruch nach Kooperation und Zusammenarbeit, den das Land an die Gemeinden und Regionalverbände stellt, haben zumindest genauso

das Land selbst und die Landesabteilungen einzulösen. Wesentlich scheint auch eine bessere Unterstützung in der Umsetzungsphase zu sein, sowohl in fachlicher Hinsicht durch Bereitstellung von Expertenwissen (wobei Experten aller Landesabteilungen gefragt sind, nicht nur der Raumordnungsabteilung) als auch in finanzieller Hinsicht durch die verstärkte Förderung von Projekten. Die Beratung und Betreuung durch die Landesregierung sollte nicht mit der Verbindlicherklärung des Regionalprogramms enden, sondern kontinuierlich weitergehen. Auch die Planer sollten entsprechend eingebunden werden (z.B. laufender Beratungsvertrag). Insofern ist Regionalplanung stärker als Prozess aufzufassen und nicht als Planungsvollzug im klassischen Sinne mit einem Programm oder Plan als Endprodukt.

Die Regionalprogramme selber werden skeptischer beurteilt als die Zu-

sammenarbeit im Planungsprozess und im Regionalverband. Sie sind letztlich immer Produkt eines Kompromisses und können somit wahrscheinlich nie ganz zufrieden stellen. Bei Bedarf werden sie als Orientierungs-, Argumentations- und Legitimationsgrundlage aber sehr wohl verwendet. Zu überlegen wäre eine inhaltliche Fokussierung und zeitliche Straffung der Planungsprozesse. Außerdem könnte eine explizite, auch in den Regionalprogrammen dokumentierte Unterscheidung zwischen Raumordnung im Sinne der Ordnungsplanung und Regionalentwicklung sinnvoll sein. Dies würde der Tendenz entgegenkommen, die Regionalplanung vorwiegend als Entwicklungsplanung zu verstehen, andererseits aber deutlich machen, dass es auch darum geht, einige wesentliche Grundlinien der räumlichen Entwicklung auf der regionalen Ebene festzulegen (z.B. wichtige Siedlungsgrenzen, Vorrangbereiche

für Gewerbe- und Wohngebiete, Freizeit, Erholung, Natur und Umwelt). Ganz ohne Ordnungsgesichtspunkte wird die Regionalplanung nicht auskommen, sonst müsste sie sich den Vorwurf gefallen lassen, sie sei zahlos und somit wirkungslos.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich das Salzburger Modell der Regionalplanung bisher durchaus bewährt hat. Es hat die Kooperation und die Zusammenarbeit der Gemeinden ungenügend befruchtet und das Denken in regionalen Dimensionen sehr gefördert. Somit trägt sie nicht nur zur gemeinsamen Ordnung des Raumes bei, sondern lieferte auch den Anstoß für eine Vielzahl von gemeinsamen regionalen Aktionen und Projekten. Es mag sein, dass dieser Mehrwert der Regionalplanung im Endeffekt wichtiger ist als die ursprüngliche Intention, die damit verbunden war. Dies ist dann eine Folge unserer vernetzten Welt, in der wir nun einmal leben.

Kapitel VII: Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen

1. Arbeitsauftrag

Seit der großen ROG-Novelle 2003 hat der Raumordnungsbericht auch die Aufgabe, Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen. So wurde in den § 4 Abs. 5 ROG 1998 eine Bestimmung aufgenommen, nach der im Raumordnungsbericht auch die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen enthalten sein müssen. Den Erläuterungen zur großen ROG Novelle 2003 kann man entnehmen, dass der Raumordnungsbericht neben den im ROG ausdrücklich angeführten Inhalten auch Informationen über den „Stand der Planung und der Umwelt“ beinhalten soll. Daraus kann man schließen, dass der Raumordnungsbericht in Zukunft noch stärker Evaluationsergebnisse und auch die maßgeblichen Entwicklungen raum- und umweltbezogener Sachverhalte beinhalten soll, um dem Gesetzgeber die Möglichkeit zu geben, darauf rechtzeitig reagieren zu können.

Zwischen dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Umweltprüfung am 1. Mai 2004 und dem Stichtag dieses Raumordnungsberichts wurden allerdings noch keine Umweltprüfungen abgeschlossen, so dass der Auftrag zur Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen in diesem Raumordnungsbericht noch nicht vollzogen werden kann.

Die bisher durchgeführten Umwelt-erheblichkeitsprüfungen führten mit wenigen Ausnahmen auch zu keiner Feststellung der Umwelterheblichkeit. Die beiden Verfahren, bei denen die Notwendigkeit zur Durchführung einer Umweltprüfung festgestellt wurde, sind noch nicht abgeschlossen.

Der zweite Auftrag der Gesetzesänderung bezieht sich auf die Bereitstellung von Informationen über den Stand der Planung und der Umwelt. Um diesem Auftrag nachzukommen

wird in diesem Raumordnungsbericht erstmals ein Kapitel über Indikatoren der räumlichen Entwicklung aufgenommen, das Kernindikatoren zur räumlichen Entwicklung und Landschaftsstruktur enthält.

Die gewünschten Informationen zum Stand der Planung und Umwelt befinden sich in folgenden Kapiteln:

- Kapitel III: Trends der räumlichen Entwicklung
- Kapitel IV: Indikatoren zur räumlichen Entwicklung
- Kapitel V: Stand der Raumplanung.

Die Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen wird in Zukunft im Kapitel VII anschließend an das Evaluationskapitel VI vorgenommen werden. Als Erstinformation wird hier nun dargestellt, wo und in welchem Ausmaß bisher Umwelterheblichkeitsprüfungen durchgeführt wurden.

2. Landes- und Regionalplanung

2.1. Entwicklungsprogramme

Bisher wurde keine Umweltprüfung von Entwicklungsprogrammen durchgeführt. Aufgrund der Bestimmungen des § 4 ROG 1998 müssen jedoch die

in Tab. 55 dargestellten und derzeit in Ausarbeitung bzw. Überarbeitung stehenden Entwicklungsprogramme einer Umweltprüfung unterzogen werden.

Ob das in Vorbereitung befindliche Sachprogramm Schianlagen einer Umweltprüfung unterzogen werden muss, muss erst geklärt werden.

Tab. 55: Umweltprüfungen und Entwicklungsprogramme nach § 6 ROG 1998

Entwicklungsprogramm	Begründung für die Notwendigkeit zur Durchführung einer Umweltprüfung
Sachprogramm Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum (Überarbeitung des bestehenden Sachprogramms Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum)	Es handelt sich um keine geringfügige Änderung. Umweltprüfung in Vorbereitung.
Überarbeitung des Regionalprogramms Flachgau-Nord	Es handelt sich um keine geringfügige Änderung. Umweltprüfung in Bearbeitung.

2.2. Standortverordnungen

Folgende Standortverordnungsverfahren wurden einer Umwelterheblichkeitsprüfung unterzogen:

- Stadtgemeinde Saalfelden; Erweiterung des bestehenden Bau Max, H/7071
- Vorhaben an der Mielestraße – Oberst Lepperdinger Str. in Wals-Siezenheim (Projekt Bauhaus), H/7072
- Marktgemeinde Bad Hofgastein, Vorhaben an der Pyrkerstraße (Projekt ADEG Magnet-Markt); H/7074
- Stadtgemeinde Bischofshofen, Vor-

- haben an der Gasteinerstraße (Projekt Hofer/Vögele), H/7077
- Lamprechtshausener Landesstraße in Bergheim (Projekt Lagerhaus) H/7078
- Stadtgemeinde Zell am See, Vorhaben im Zentrumsbereich (Projekt Überbauung Postplatz Zell am See) H/7080
- Stadt Salzburg – Projekt Strubergasse/Stadtwerke-Areal H/7081
- Stadtgemeinde Salzburg, EKZ Bahnhofsvorplatz H/7082
- Vorhaben an der Alpenstraße in der Stadt Salzburg (Projekt SCA Erweiterung) H/7083

- Innsbrucker Bundesstraße/ Karolingerstraße in der Stadt Salzburg (Projekt Bau Max) H/7091
- Stadt Salzburg – Projekt Uzilinga Pflanzmann H/7095
- Elsbethen – Projekt WVZ Haslach H/7096

Bei 11 der 12 Vorhaben erbrachte die Umwelterheblichkeitsprüfung, dass keine Umweltprüfung durchgeführt werden muss. Für das Projekt Strubergasse – Verbauung Stadtwerke-Areal in der Stadt Salzburg ist die Umweltprüfung in Vorbereitung.

3. Örtliche Raumplanung

Nach § 4 Abs. 1 und 2 ROG 1998 müssen auch Flächenwidmungspläne einer Umweltprüfung unterzogen werden, wenn sie entweder Grundlage für ein Projekt sind, das gemäß Anhang 1 des UVP-G 2000 der Pflicht zur Durchführung einer UVP unter-

liegt, Europaschutzgebiete erheblich beeinträchtigen kann oder voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben wird.
Die Umwelterheblichkeitsprüfungen der Teilabänderungen, die seit dem

1. Mai 2004, eingeleitet wurden, erbrachten bisher das Ergebnis, dass nur bei 10 Verfahren eine Umweltprüfung durchzuführen ist. Eines dieser Verfahren wurde kürzlich abgeschlossen, die anderen neun sind derzeit noch nicht abgeschlossen (vgl. Tab. 57).

Tab. 56: Abgeschlossene und in Bearbeitung befindliche Umweltprüfungen

Gemeinde und Vorhaben	Verfahrensstand	Wesentlicher Inhalt des Vorhabens
Gemeinde Großgmain, Gewerbegebiet West	in Vorprüfung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans Umwidmung von rund 2,0 ha Grünland/ländliche Gebiete in Bauland/Beherbergungsgroßbetriebe und Gewerbegebiet. Auch eine FFH-Verträglich- keitsprüfung wird durchgeführt.
Stadtgemeinde Neumarkt am Wallersee, Gewerbegebiet	in Vorprüfung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans Umwidmung von 6.965 m ² Grünland/ländliche Gebiete in Gewerbegebiet. Raumstruktureller Zusammenhang mit gewidmeten und unverbauten Flächen, insgesamt daher 7 Hektar.
Marktgemeinde Badgastgein, Bereich Wetzlgut	in Vorprüfung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans Umwidmung Grünland/ländliche Gebiete in 4,9 ha Beherbergungsgroßbetrieb (500 Zimmer), 0,06 ha Beherbergungsgroßbetrieb (Erweiterung Hotel Wetzlgut) und 0,06 ha Erweitertes Wohngebiet.
Gemeinde Sankt Margarethen, Schigebiet Aineck	in Vorbereitung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans Umwidmung Grünland-Ländliche Gebiete in 11,7 + 2,2 ha Grünland, Schipiste.
Marktgemeinde Sankt Michael im Lungau, Talabfahrt St. Martin	in Bearbeitung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans Umwidmung Grünland-Ländliche Gebiete in 11,7 ha Grünland, Schipiste.
Gemeinde Strobl, Sportplatz	in Vorprüfung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans Umwidmung Grünland/ländliche Gebiete in 1,7 ha Grünland, Sportfläche.
Stadtgemeinde Zell am See, Projekt Hochmais- piste und Hochmaisbahn	Abgeschlossen	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans, Umwidmung von ca. 11 ha Grünland/ländliche Gebiete in Grünland-Schipiste bzw. 4.600 m ² Bauland/Sonderfläche Berg- und Talstation.
Stadtgemeinde Saalfelden, Golfhotel Schinking	in Bearbeitung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans, die betreffende Fläche ist bereits als Beherbergungs- großbetrieb gewidmet, die Zimmeranzahl soll von 200 auf 350 erhöht werden.
Marktgemeinde Mittersill, Bereich Breitmoos	in Vorprüfung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans für eine Hotelanlage, ca. 4 ha Grünland/ländliche Gebiete in Bauland/Beherbergungsgroßbetrieb und Zweitwohnungs- gebiet.
Marktgemeinde Mittersill, Breitmoos- Oberalpschwendt	in Vorprüfung	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans für touristische Nutzung. Beantragt sind ca. 6,2 ha Bauland/Zweitwohnungsgebiet. Gespräche über eine Flächenreduktion sind im Gange.

Kapitel VIII

Die Berücksichtigung von Naturgefahren in der Raumplanung

1. Die Gefahrenzonenpläne des Bundes

1.1. Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung

Ein Gefahrenzonenplan ist ein Gutachten, in dem jene Siedlungsbereiche, welche durch Wildbäche, Lawinen und Erosion gefährdet sind, dargestellt werden. Er ist Grundlage für die Abschätzung der Dringlichkeit und für die Planung von Schutzmaßnahmen. Für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne sind die Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung zuständig.²⁴ Im Land Salzburg liegen die Gefahrenzonenpläne fast flächendeckend vor.

Die Gefahrenzonenpläne erstrecken sich in der Regel auf ein Gemeindegebiet und unterstützen die Baubehörde, die örtliche und überörtliche Raumplanung in Fragen der Situierung von Bauland bzw. der Flächennutzung. Verbindlichkeit erhält der Gefahrenzonenplan durch die Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes. Die Gefahrenzonen sind in den Flächenwidmungsplänen der Gemeinden kenntlich zu machen. Nach § 17 Abs. 5 ROG 1998 dürfen jene Flächen nicht als Bauland ausgewiesen werden, die u.a. im Gefährdungsbereich von Hochwasser, Lawinen, Murgängen, Steinschlag u.dgl. gelegen oder als wesentliche Hochwasserabfluss- oder -rückhalte-räume zu erhalten sind.

Anlass für die Entwicklung der Gefahrenzonenplanung in Österreich waren die Hochwässer der Jahre 1965/66 in Kärnten und Osttirol. Die rechtliche Grundlage des Gefahren-

zonenplanes findet sich im Forstgesetz von 1975. Detaillierte Bestimmungen dazu legte der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 1976 in einer Verordnung über die Gefahrenzonenpläne fest. Nach dieser Verordnung sind folgende Gefahrenzonen in den Plänen ersichtlich zu machen:

In der **Roten Gefahrenzone** ist die Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen so groß, dass eine ständige Besiedlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

In der **Gelben Gefahrenzone** ist die ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke beeinträchtigt. Eine Bebauung ist hier nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen möglich.

Blaue Vorbehaltsbereiche sind für technische oder biologische Schutzmaßnahmen freizuhalten oder bedürfen einer besonderen Art der Bewirtschaftung.

Mit **Braunen Hinweisbereichen** wird auf andere als durch Wildbäche und Lawinen hervorgerufene Naturgefahren hingewiesen.

Violette Hinweisbereiche kennzeichnen jene Flächen, deren gegenwärtiger Zustand erhalten werden muss, weil sie bereits einen natürlichen Schutz bieten.

Die Gefahrenzonenpläne werden durch die WLV-Dienststellen erstellt. Deren Experten erheben und bewerten alle naturräumlichen Daten, nehmen Einsicht in Chroniken und alte Aufzeichnungen über Katastrophen und koordinieren Detailuntersuchungen (z.B. Geologie und Bodenmechanik). Die WLV-Experten begehen alle Einzugsgebiete und machen sich vor Ort ein genaues Bild über die Geländeverhältnisse und über Gefahrenherde. Weiters befragen sie Betroffene und Ortskundige über beobachtete und überlieferte Ereignisse. Spuren in der Natur, so genannte „Stumme Zeugen“, geben Auskunft über den Ablauf und das Ausmaß früherer Ereignisse.

Die Abgrenzung der Gefahrenzonen erfolgt anhand folgender, vorgegebener Kriterien: Höhe möglicher Murablagerungen, Tiefe des Abtrages, Dynamik des abfließenden Wassers, Druckbelastung durch Lawinen. Die Kriterien werden laufend geprüft und bei Bedarf angepasst. Der Gefahrenzonenplan bezieht sich dabei nicht nur auf ein Einzelereignis, sondern stellt die Summe aller möglichen Ereignisse und damit die Summe aller möglichen Gefährdungen des Siedlungsraumes und von Verkehrsflächen dar. Die Gefahrenzonen ermittelt man unter Beachtung eines 150-

²⁴) Quelle: <http://www.lebensministerium.at/article/archive/4926/> vom 31. 1. 2006

Abb. 55: Stand der Gefahrenzonenplanung

Quelle: Wildbach- und Lawinenverbauung, Forsttechnischer Dienst, Sektion Salzburg

jährlichen Katastrophenereignisses
und häufiger Ereignisse.

Die Experten der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung erstellen einen Entwurf

des Gefahrenzonenplanes. Dieser liegt
über vier Wochen öffentlich im jeweili-
gen Gemeindeamt auf. Betroffene Bür-
ger können dazu schriftlich Stellung
nehmen. Anschließend überprüft eine

Kommission den Entwurf unter Berück-
sichtigung der Stellungnahmen. Die
Genehmigung erfolgt durch den Bun-
desminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

1.2. Gefahrenzonenpläne der Bundesgewässerverwaltung

Die großen Hochwässer der letzten
Jahre im August 2002 und im Juli
2005 machten deutlich, wie wichtig
eine aktive Zusammenarbeit zwi-
schen Raumplanung und Wasserwirt-
schaft ist. Im Analysebericht über das
Hochwasserereignis vom August
2002 wird die Diskrepanz zwischen
der Flächenverfügbarkeit für Siedlun-
gen und Hochwasserretention deut-
lich herausgearbeitet (HABERSACK et al.
2004, S. 82): Es kann zu einer Be-
nachteiligung von Gemeinden mit
einem sparsamen Flächenverbrauch
und kompakter Flächenwidmung

kommen, da in diesen Gemeinden
meist auch noch genügend Freiräu-
me für Hochwasserretention zur Ver-
fügung stehen, während Gemeinden
mit „exzessivem“ Flächenverbrauch
keine geeigneten Flächen für den
Hochwasserabfluss mehr haben. Da-
her wäre in diesem Zusammenhang
ein übergeordneter Ausgleich der
Siedlungsentwicklungsmöglichkeiten
zwischen den Gemeinden hinsicht-
lich der Siedlungs- und Flussräume wich-
tig. Damit dieser überörtliche Aus-
gleich überhaupt möglich ist, müssen
die Überflutungsgebiete von Hoch-

wässern mit bestimmter Häufigkeit
im Rahmen von „schutzwasserwirt-
schaftlichen Grundkonzepten“ erfasst
werden. Den Stand der Untersu-
chung an den Salzburger Gewässern
in der Kompetenz der Bundeswasser-
bauverwaltung zeigt die Abb. 56.

Gefahrenzonenpläne der Bundeswas-
serbauverwaltung gemäß § 2 Z. 3
Wasserbautenförderungsgesetz 1985
(WBFG 1985) sind fachliche Unter-
lagen über die durch Überflutungen,
Vermurungen und Rutschungen ge-
fährdeten Gebiete. Sie können (müs-

Abb. 56: Stand der Ausweisung von Hochwasserabflussgebieten

Quelle: Fachabteilung 6/6

sen aber nicht) nach den Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung im Rahmen der „Schutzwasserwirtschaftlichen Grundkonzepte“ oder als eigenständige Planungen durchgeführt werden. Bei den Hochwasserabflüssen wird zwischen einer 10-jährlichen, einer 30-jährlichen und einer 100-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit unterschieden. Nach den derzeitigen Regelungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 in der geltenden Fassung müssen im Wasserbuch allerdings nur die Überflutungsflächen des 30-jährlichen Hochwassers ersichtlich gemacht werden, für diese Flächen sind bei vorgesehenen Baumaßnahmen wasserrechtliche Bewilligungen notwendig. Es war daher eine der Hauptforderungen im Ergebnisbericht der fachübergreifenden Arbeitsgruppe Hochwasserschutz, das Wasserrechtsgesetz dahingehend zu ändern, dass

auch die 100-jährliche Hochwasserüberflutungslinie im Wasserbuch ersichtlich zu machen ist (MAIR 2003, S. 7). Mit dem Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 2004 hat der Gesetzgeber im Land Salzburg jedenfalls schon entsprechende Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich erlassen. Die Hochwasserabflussflächen werden nunmehr im GIS-Online des Landes dargestellt (Abb. 57).

Die Gefahrenzonenpläne der Bundeswasserbauverwaltung unterscheiden sich von denen der Wildbach- und Lawinenverbauung durch die Bewertungsmethode. Die WLW arbeitet primär mit qualitativen (geomorphologischen), die Bundeswasserbauverwaltung ausschließlich mit quantitativen Methoden (mathematische, physikalische und hydraulische Berechnungen und Modellierungen, Er-

stellung von Flussbettprofilen etc.). Die quantitative Methodik bedeutet einen enormen personellen und finanziellen Aufwand für jedes Projekt, was eine Erklärung dafür sein mag, dass die Gefahrenzonenpläne der Wasserwirtschaft nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Gefahrenzonenpläne der Wasserwirtschaft unterscheiden sich auch in der Beschreibung der Gefahrenzonen (vgl. § 3 Abs. 2 WBF 1985):

Rote Gefahrenzonen

Rote Gefahrenzonen sind Flächen, die zur ständigen Benutzung für Siedlungs- und Verkehrsflächen nicht geeignet sind. Das sind:

- Abflussbereiche und Uferzonen von Gewässern, in denen Zerstörungen oder schwere Beschädigungen von Bauobjekten, von Verkehrsanlagen sowie von beweg-

lichen und unbeweglichen Gütern möglich sind und vor allem das Leben von Personen bedroht ist;

- Flächen, die für den Hochwasserabfluss notwendig sind oder aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen bei abflussbeeinträchtigenden Maßnahmen auf das Gefahrenpotential und das Abflussverhalten des Gewässers eine wesentliche Funktion für den Hochwasserrückhalt aufweisen.

Gelbe Gefahrenzonen

Verbleibende Abflussbereiche von Gewässern, in denen unterschiedliche Gefahren geringeren Ausmaßes auftreten können. Beschädigungen von Bauobjekten und Verkehrsanlagen sowie die Behinderung des Verkehrs sind möglich.

Auch der Gefahrenzonenplan der Wasserwirtschaft hat wie derjenige der WLW keine unmittelbare Rechtswirkung sondern ist ein qualifiziertes Gutachten. Beide entfalten ihre Wirksamkeit somit im Zusammenhang mit den bau- und raumordnungsrechtlichen Regelungen der Länder. Mit dem Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 2004 hat das Land Salzburg bereits die meisten der in der ÖROK-Empfehlung für einen präventiven Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung formulierten Empfehlungen umgesetzt (vgl. ÖROK 2005a, S. 14-16).

Zur weiteren Verbesserung der Informationsgrundlagen ist die Ausweisung weiterer Hochwasserüberflutungsflächen und Gefahrenzonen im Rahmen der schutzwasserwirtschaft-

lichen Grundsatzkonzepte notwendig. Deren Erstellung muss – wie schon der Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe Hochwasserschutz feststellte – verstärkt betrieben werden und sollte bis spätestens 2009 abgeschlossen sein.

Auch durch den im Rahmen des Projektes DIS-ALP entwickelten Ereigniskataster wird eine Verbesserung der Analysemöglichkeiten erreicht werden (siehe dazu Kapitel II 4.6).

Die Vereinheitlichung der Dokumentation im grenzüberschreitenden Rahmen stellt sich dabei als ein weiteres notwendiges Ziel heraus. Erste Ergebnisse aus dem Projekt DOMODIS liefern Vorschläge zur Umsetzung im Rahmen der Landesverwaltung (Hübl et al. 2006).

Abb. 57: Beispiel der Darstellung von Überflutungsflächen

Quelle: www.salzburg.gv.at/landkarten - Hochwasserabflussräume bisher untersuchter Gebiete

2. Die Berücksichtigung von Naturgefahren in den Instrumenten der Raumplanung

2.1. Landesentwicklungsprogramm und Sachprogramme

Im Landesentwicklungsprogramm wurden folgende Ziele und Maßnahmen mit Bezug auf naturräumliche Gefährdungen und die Wasserwirtschaft aufgenommen:

Ziele

- (1) Absicherung des Dauersiedlungsraumes vor Naturgefahren unter Berücksichtigung des Aspekts der Nachhaltigkeit.
- (2) Freihaltung der Abflussräume und Gewässernahbereiche von

Nutzungen, die den Abfluss und die ökologische Funktionsfähigkeit von Gewässern beeinträchtigen.

Mit dem Landesentwicklungsprogramm 2003 wurde der Auftrag des ROG 1998 zur Sicherung der Siedlungsräume konkreter gefasst.

Für den Raumordnungsbericht von Bedeutung sind insbesondere die Maßnahmen die konkrete raumbezogene Festlegungen in den Instru-

menten der Regionalplanung und Örtlichen Raumplanung einfordern.

Es ist daher eine wichtigste Aufgaben des Raumordnungsberichts sein, die Umsetzung dieser Ziele in den Instrumenten der Raumplanung zu überprüfen.

Aufgrund des kurzen Zeitraums seit Inkrafttreten des LEP 2003 kann dies vorerst nur in Ansätzen erfolgen, wird aber eine der wichtigsten Aufgaben des nächsten Raumordnungsberichts sein.

Tab. 57: Maßnahmentabelle im LEP 2003 zu Naturgefahren

Maßnahmen	Maßnahmenträger	Instrumente
(1) Die durch Naturgefahren (z.B. Berg- und Felssturz, Hochwasser, Schnee- und Eislawinen, Muren und Rutschungen) bedrohten Bereiche sind von solchen Nutzungen freizuhalten, die eine weitere Erhöhung des Schadenspotentials nach sich ziehen würden.	Regionalverband Gemeinde	Regionalprogramm REK, FWP Gefahrenzonenpläne
(2) Hochwasserabfluss- und -rückhalteräume sollen als Vorrang- oder Vorsorgeflächen erhalten und gesichert werden.	Bund, Land Regionalverband Gemeinde	Schutzwasserwirtschaftliche Grundsatzkonzepte, Wasserwirtschaftl. Rahmenpläne, Förderungen Regionalprogramm REK, FWP
(3) Ein nachhaltiges Oberflächenwassermanagement soll im Rahmen der Siedlungsentwicklung umgesetzt werden.	Regionalverband Gemeinde Wildbach- und Lawinenverbauung	Regionalprogramm REK, FWP, BPL Gefahrenzonenpläne
(5) Flächen für Schutzmaßnahmen bei und Renaturierung von Fließgewässern sollen unter Beachtung der ökologischen und landschaftsgestalterischen Funktionen der Gewässer gesichert werden.	Regionalverband Gemeinde	Regionalprogramm REK, FWP

2.2. Regionalprogramme

In den sechs bisher verbindlich erklärten Regionalprogrammen sind zum Teil Maßnahmen oder Empfehlungen zum Hochwasserschutz bzw. zum Schutz vor Naturgefahren enthalten. Die inhaltlichen Aspekte gibt folgende Übersicht:

Tab. 58: Aussagen zu Naturgefahren in den Regionalprogrammen

Regionalprogramm	Aussagen zu Naturgefahren und Hochwasserretention
Flachgau Nord	In der Strukturanalyse befinden sich konkrete Aussagen zu Überschwemmungsgebieten und Wildbachgefährdung. Die bestehenden Gefährdungsbereiche werden dargestellt, der Stand der Gefahrenzonenplanung wird dokumentiert und Maßnahmen zur Verringerung des Schadenspotentials werden beschrieben. Bei den Zielen und Maßnahmen wird ein allgemeines Ziel formuliert, eine Empfehlung fordert den Schutz der Siedlungsräume vor Naturgefahren (Wildbäche, Überschwemmungen) durch die Erhaltung des Wasserrückhaltepotentials im Einzugsgebiet von Fließgewässern und Schaffung von Retentionsräumen in Abstimmung mit den bestehenden Nutzungen sowie geplanten Nutzungsänderungen. Keine Festlegung von Vorsorgeräumen für Hochwasserschutz bzw. -retention.
Salzburger Seengebiet	In der Strukturanalyse werden schutzwasserwirtschaftliche Aspekte und Naturgefahren explizit angesprochen. Das Regionalprogramm enthält verbindliche Festlegungen für einen Vorsorgeraum für Hochwasserschutz und Maßnahmen zur Gefährdungsminderung. Als Vorsorgeräume für Hochwasserschutz sind die HQ ₁₀₀ und HQ ₃₀ Abflussbereiche festgelegt.
Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden	Im Kapitel 3.4 Rohstoffnutzung und Grundwassersicherung finden sich unverbindliche Empfehlungen hinsichtlich Naturgefahren und Hochwasserschutz. Indirekt wird der Hochwasserschutz auch im Zusammenhang mit der Salzachsanie rung angesprochen. Keine Festlegung von Vorsorgeräumen für Hochwasserschutz bzw. -retention.
Tennengau	In der Strukturanalyse befinden sich konkrete Aussagen zu Überschwemmungsgebieten und Wildbachgefährdung. Die bestehenden Gefährdungsbereiche werden dargestellt, der Stand der Gefahrenzonenplanung wird dokumentiert und Maßnahmen zur Verringerung des Schadenspotentials werden beschrieben. Im Regionalprogramm befinden sich unverbindliche Empfehlungen zum Hochwasserschutz und zur Gefährdung durch Wildbäche unter den sonstigen Zielen und Maßnahmen. Die Hochwasserabflussbereiche sind nicht kenntlich gemacht. Keine Festlegung von Vorsorgeräumen für Hochwasserschutz bzw. -retention.
Lungau	Im Regionalprogramm werden die HQ100 und HQ30 Abflussbereiche der Mur als Vorsorgeräume für Hochwasser-Retention festgelegt und im Planteil auch kartographisch kenntlich gemacht. Damit sind verbindliche Maßnahmen zur Flächennutzung und Baulandwidmung verbunden. In Bezug auf Wildbach- und Lawinengefahren ist eine Empfehlung hinsichtlich der Baulandeignung aufgenommen.
Unteres Saalachtal	In der Strukturanalyse befinden sich konkrete Aussagen zu Überschwemmungsgebieten und Wildbachgefährdung. Die bestehenden Gefährdungsbereiche werden dargestellt, der Stand der Gefahrenzonenplanung wird dokumentiert und Maßnahmen zur Verringerung des Schadenspotentials werden beschrieben. Die zur Erarbeitungszeit letzten bekannten größeren Hochwässer werden dargestellt. Konkrete Festlegungen zur Verminderung der Hochwassergefahr, die sowohl aktive als auch passive Maßnahmen einschließen. Planliche Festlegung eines Vorsorgeraums für die Hochwasserretention. In diesem sind keine Baulandausweisungen zulässig.

Quelle: Auswertung der Regionalprogramme durch 7/02

2.3. Räumliche Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne

Nach § 17 Abs. 5 ROG 1998 dürfen jene Flächen nicht als Bauland ausgewiesen werden, die im Gefährdungsbereich von Hochwasser-, Lawinen, Murgängen, Steinschlag und dgl. gelegen oder als wesentliche Hochwasserabfluss- oder -rückhalte-räume zu erhalten sind. Da die Hochwasserabflussflächen nicht flächendeckend vorliegen, kann diesbezüglich keine Gesamtauswertung getroffen werden.

Die Auswertung der Räumlichen Entwicklungskonzepte und Flächenwid-

mungspläne zur Jahreswende 2005/06 zeigt jedenfalls, dass das Thema Naturgefahren in der Örtlichen Raumplanung eine große Rolle spielt und das Problembewusstsein bei den Gemeinden vorhanden ist.

Von den 118 Gemeinden (ohne Stadtgemeinde Salzburg) wird das Thema Naturgefahren immerhin von der überwiegenden Mehrheit (104) im Räumlichen Entwicklungskonzept in der Struktur- und/oder Problemanalyse behandelt, 73 Gemeinden haben konkrete Ziele und Maßnah-

men im Räumlichen Entwicklungskonzept stehen. Wie problematisch das Problem des „Altbestandes“ ist, zeigt das Ausmaß der Betroffenheit von Widmung und Bebauung.

102 bzw. 107 Gemeinden, davon der Großteil wie zu erwarten in den Gebirgsgauen, haben Bauland bzw. Verkehrsflächen in einer roten oder gelben Gefahrenzone liegen, bei 85 Gemeinden gibt es verbaute Flächen innerhalb der roten Gefahrenzone und bei 98 Gemeinden solche innerhalb der gelben Gefahrenzone.

Tab. 59: Aussagen und Festlegungen zu Naturgefahren und Vorhandensein von Bauland und Verbauung in Gefährdungsbereichen

Politischer Bezirk (ausgenommen Stadt Salzburg)	Anzahl der Gemeinden						
	insgesamt	Das Räumliche Entwicklungskonzept enthält		Im Flächenwidmungsplan sind innerhalb roter oder gelber Gefahrenzonen		Verbaute Flächen nach SAGIS liegen innerhalb von Gefahrenzonen	
		Analyse Aussagen	Ziele und Maßnahmen	Baulandflächen	Verkehrsfläche	WLV-Rot	WLV-Gelb
Hallein	13	11	9	10	12	6	9
Salzburg-Umgebung	37	28	16	25	27	14	22
St. Johann	25	23	18	24	25	23	25
Tamsweg	15	15	9	15	15	14	15
Zell am See	28	27	21	28	28	28	27
Land Salzburg (ohne Stadt Salzburg)	118	104	73	102	107	85	98

Quelle: Auswertung der Räumlichen Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne

Kapitel IX

Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern

1. ESPON – Ein europäisches Netzwerk zur Raumentwicklung

Aufbauend auf dem im Jahr 1999 beschlossenen Europäischen Raumentwicklungskonzept wurde unter der Kurzbezeichnung ESPON im Rahmen des INTERREG-Programms ein Netzwerk von europäischen Forschungseinrichtungen geschaffen, dessen Ziel es ist, zur Beratung der Entscheidungsträger auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene bestehende Daten- und Informationslücken über räumliche Entwicklungsprozesse auf dem europäischen Kontinent zu schließen. Die generelle Zielsetzung des ESPON-Programms ist daher, „das Wissen um und das Verständnis für die Raumentwicklung in einer größer werdenden Europäischen Union zu fördern“.

Zur Koordination dieses Netzwerkes wurde in Luxemburg eine Geschäftsstelle eingerichtet, die zusammen mit einem Begleitausschuss aus Vertretern der EU-Mitgliedsstaaten und den nationalen Kontaktstellen, die im Rahmen des Netzwerkes durchgeführten Forschungsprojekte überwacht und steuert. In Österreich hat die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) die Funktion der nationalen Kontaktstelle und informiert über wesentliche Ergebnisse von ESPON auf ihrer Internetseite (www.espon.at).

Im Rahmen dieses Netzwerkes wurden und werden durch transnationale Projektgruppen aus wissenschaftlichen Einrichtungen der EU-Mit-

Abb. 58: Überflutungshäufigkeit in Europa auf NUTS 3-Ebene

Quelle: ESPON 2004, S. 101

Abb. 59: ESPON Hyperatlas am Beispiel der Bevölkerungsdichte

Quelle: ESPON-Arbeitsunterlagen, Prototyp des Hyperatlas in der Testphase

gliedstaaten gemeinschaftliche Projekte durchgeführt, die zu den im ESPON-Programm angeführten Schwerpunktthemen offene Fragen beantworten und Daten für die Raumplanungsakteure in den Mitgliedsstaaten bereitstellen. Die Zwischenergebnisse werden in halbjährig stattfindenden ESPON-Seminaren unter Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und den Mitgliedern des Begleitausschusses diskutiert. Die ersten Projekte wurden mittlerweile abgeschlossen, eine Übersicht und auch eine Downloadmöglichkeit bietet die ÖROK-Homepage unter der Internetseite <http://www.espon.at/channels/Projekte/index.php>. Die in englischer Sprache verfassten Endberichte können auch über die Internetseite der ESPON-Geschäftsstelle (www.espon.lu) bezogen werden.

Die ersten fünfzehn abgeschlossenen ESPON-Projekte befassten sich mit dem Zustand der europäischen Raumstruktur, der räumlichen Trendentwicklung und den räumlichen Potentialen für die zukünftige Entwicklung. Der erste Zwischenbericht zu den Zwischenergebnissen vom Sommer 2003 wurde unter dem Titel „ESPON in progress“ im April 2004 veröffentlicht (ESPON 2004). Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der ersten abgeschlossenen Projekte wurde von der ESPON Geschäftsstelle im Frühjahr 2005 unter der Bezeichnung „In search of territorial potentials. Mid term results by spring 2005“ veröffentlicht (ESPON 2005). Beide Berichte können wie die Endberichte selbst als PDF-Dokument über die ESPON-Homepage bezogen werden (www.espon.lu).

Als Beispiel für vertiefte Analyse durch die ESPON Projekte sei auf das Projekt „Polyzentrische Entwicklung“ verwiesen. Dieses durch 14 Projektpartner (Leadpartner Noordregio, Schweden, österreichischer Projektpartner ÖIR) ausgearbeitete Studie über die städtischen Regionen in Europa erweiterte die bisher übliche Darstellung eines europäischen Städtetenetzes wesentlich auf die funktionalen städtischen Regionen (Functional Urban Areas), die als urbane Agglomerationen auch grenzüberschreitend wirken können. Dadurch wird die tatsächliche Raumstruktur viel wirklichkeitsnäher abgebildet, als es bisherigen Analysen gelungen war. Ebenso bietet die unter der Federführung des geologischen Dienstes Finn-

land zusammen mit sechs Projektpartnern ausgearbeitete Studie über Naturgefahren und technische Risiken eine flächendeckende Analyse über die Gefährdung des europäischen Lebensraums an. Sie nimmt auf der Ebene der NUTS III-Einheiten eine Differenzierung nach Gefährdungsstufen und -arten vor (vgl. Abb. 58).

Derartige Übersichtsstudien können zwar nicht die nationalen und regionalen Detailuntersuchungen ersetzen, sie zeigen jedoch deutlich auf, in welchen Handlungsfeldern Nachholbedarf besteht.

Mit den derzeit in Ausarbeitung befindlichen Projekten wird versucht,

Antworten auf zukünftige Herausforderungen in der europäischen Raumentwicklung zu finden. Mit räumlichen Szenarien für den Zeitraum bis 2030 wird zum Beispiel aufgezeigt, welche möglichen gesellschaftlichen und räumlichen Entwicklungen eintreten können und welche politischen Handlungsempfehlungen sich daraus ableiten lassen. Im Großen und Ganzen kann schon jetzt festgestellt werden, dass die Ergebnisse der ESPON-Projekte unser Wissen über die europäische Raumstruktur, die Vielfalt seiner Natur- und Kulturlandschaften und deren Gefährdung durch die aktuellen Trends der räumlichen Entwicklung sehr wesentlich bereichern.

Um dies für die Politik auf europäischer und nationaler Ebene besser nutzbar zu machen, arbeitet der ESPON-Begleitausschuss an einem Set an Kernindikatoren, die in einem Hyperatlas und in einem WEB-GIS der Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden sollen (vgl. Abb. 59). Die Erfahrungen aus dieser transnationalen Zusammenarbeit, die insbesondere eine neue Qualität in der Kooperation europäischer wissenschaftlicher Einrichtungen zur Folge hatte, bringen es mit sich, dass an eine Weiterführung des Kooperationsprojektes gedacht wird. Darüber finden derzeit zwischen der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedsstaaten erste Gespräche statt.

2. Zusammenarbeit mit dem Bund und benachbarten Ländern

2.1. Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)

Die ÖROK wurde 1971 als offizielles Koordinationsorgan aller Raumordnungsträger in Österreich gegründet. Sie ist ein auf freiwilliger Basis begründetes permanentes Organ von Bund, Ländern, Gemeinden und (beratend) der Interessenvertretungen und dient der gesamtstaatlichen Koordination und Kooperation der genannten Gebietskörperschaften in Fragen der Raumordnung und Raumplanung. Mit dem EU-Beitritt (und Beschluss der ÖROK vom 23. Jänner 1995) wurde zudem die Umsetzung der EU-Regionalpolitik zu einer wesentlichen Aufgabe, wobei vor allem die Abgrenzung der Fördergebiete nach den EU-Kriterien und die organisatorische Betreuung sowie Evaluierung während der Programmperiode zu nennen sind. Den ständigen Vorsitz in der Raumordnungskonferenz führt der Bundeskanzler. Erster Stellvertretender Vorsitzender ist der jeweilige Vorsitzende der Landeshauptmännerkonferenz; den Zweiten

Stellvertretenden Vorsitzenden stellen von Sitzung zu Sitzung abwechselnd der Österreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund. Beschlüsse der Raumordnungskonferenz sind einstimmig zu fassen. Neben der politischen Ebene der ÖROK ist eine Beamtenebene eingerichtet (Stellvertreterkommission), in deren Unterausschüssen die vorbereitenden Arbeiten kooperativ erledigt werden. Die Hauptarbeiten werden vom „Ständigen Unterausschuss“ und vom „Unterausschuss Regionalwirtschaft“ gesteuert. Die Aufgaben der ÖROK sind detailliert der Homepage <http://www.oerok.gv.at> zu entnehmen.

Nach der Beschlussfassung des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes 2001 im Frühjahr 2002 und aufbauend auf den Beschluss der 36. Stellvertreterkommission wurde im Rahmen des Ständigen Unterausschusses ein mittelfristiges Arbeitspro-

gramm für die Jahre 2002 bis 2005 zur Umsetzung und Anwendung des Konzeptes auf der ÖROK-Ebene ausgearbeitet. Dieses mittelfristige Arbeitsprogramm fasste unter drei „Schirmthemen“ mehrere Projekte zusammen, die zum Großteil mittlerweile abgeschlossen werden konnten. Nach der Festlegung eines neuen Arbeitsprogramms 2006 bis 2008 zu Jahresbeginn 2006, kann nun über die wesentlichsten Ergebnisse berichtet werden.

2.1.1. Schirmthema „Österreich als Teil der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung der Erweiterung“

Unter diesem Schirmthema wurde das Projekt „*Europaregionen*“ ausgearbeitet, dessen Endbericht unter der Bezeichnung „Europaregionen –

Herausforderungen, Ziele, Kooperationsformen“ im Rahmen der ÖROK-Schriftenreihe mittlerweile auch veröffentlicht wurde (BAUER-WOLF et al. 2005). Im Rahmen dieser Studie wurden die fünf österreichischen Europaregionen (unter anderen die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein) mit fünf europäischen Beispielregionen verglichen und es wurden die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Kooperationen herausgearbeitet.

2.1.2. Schirmthema „Agglomerationsentwicklung und -politik“

Dieses Schirmthema stand Pate für das ÖROK-Projekt „Zentralität neu“,

in dessen Rahmen die Grundlagen für eine Adaption des Zentrale-Orte-Konzepts im Rahmen der Raumplanung aufbereitet wurden. Dieses auch im Rahmen der Salzburger Raumplanung in Anwendung stehende Konzept wurde auf Grund aktueller Entwicklungen fachlich hinterfragt, im Rahmen der Studie mit gewissen Adaptionen jedoch bestätigt. Im Rahmen des Projektes wurde eine Fachtagung an der Technischen Universität Wien durchgeführt und ein Workshop zum Thema „Einkaufszentren – Nahversorgung“ abgehalten. Der Endbericht der Grundlagenstudie wurde unter der Bezeichnung „Zentralität und Raumentwicklung“ ebenfalls in der ÖROK-Schriftenreihe veröffentlicht (WEICHHART et al. 2005).

2.1.3. Schirmthema „Strategien für den ländlichen Raum“

Unter diesem Schirmthema wurden zwei Projekte gestartet, die derzeit noch in Bearbeitung sind. Für das Projekt „Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit ländlicher Räume“ wurden zwei Schwerpunktthemen ausgewählt: „Daseinsvorsorge öffentlicher Einrichtungen inklusive Mobilitätsvorsorge / marktwirtschaftliche Versorgungseinrichtungen“ sowie „Regionale Governance“.

Im Rahmen des Projekts soll einerseits aufgezeigt werden, welche Chancen und Risiken sich für die unterschiedlichen Typen des ländlichen Raumes in Österreich ergeben, wel-

Abb. 60: Zeller Becken von der Mitterbergalm

Beispiel für die multifunktionale Nutzung des inneralpinen Freiraums durch Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz, Siedlungswesen und Wirtschaft, Foto: F. Dollinger, September 2004

che Probleme bestehen und wo bzw. in welcher Weise Handlungsbedarf im ländlichen Raum gegeben ist. Darauf aufbauend wird untersucht, seitens welcher Fachbereiche (z.B. Raumordnung, Verkehrsplanung) bzw. welcher Institutionen der öffentlichen Hand maßgebliche Handlungsmöglichkeiten bzw. Steuerungsmechanismen für den ländlichen Raum und die Aufrechterhaltung dessen Funktionsfähigkeit gegeben sind. Weiters wird erhoben, welche Instrumente der öffentlichen Hand sinnvoll eingesetzt werden können und wo ein Änderungsbedarf gegeben ist. In weiterer Folge sollen Szenarien für die weitere Entwicklung des ländlichen Raumes erarbeitet und Empfehlungen im Hinblick auf Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden. Die Veröffentlichung der Projektergebnisse wird derzeit vorbereitet.

Im Projekt „**Multifunktionalität des Freiraums**“ sind die zentralen Fragestellungen die Entwicklung von Freiräumen, die Veränderung von deren Funktionen sowie die Erfassung der relevanten Akteure und Steuerungsmöglichkeiten in multifunktionalen Freiräumen. Ausgehend von den Ergebnissen einer Fachtagung wurden weitere Ansatzpunkte für die Projektbearbeitung definiert. Der Schwerpunkt der Bearbeitung soll die Darstellung der relevanten Akteure und deren Instrumente bzw. Steuerungsmöglichkeiten in ausgewählten Problemtypen sowie die Formulierung von Entwicklungsszenarien und Maßnahmen umfassen. Die inhaltliche Projektbearbeitung soll auf Basis vorhandener Daten bzw. Forschungsergebnisse aufbauen und insbesondere die Bereiche Raumordnung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Tourismus einbeziehen. Dieses Projekt wurde im Frühjahr 2005 gestartet und soll bis zur Jahresmitte 2006 abgeschlossen werden.

2.1.4. Sonderprojekte

Zwei Sonderprojekte erarbeiteten außerhalb der Schirmthemen Lösungen für aktuelle Herausforderungen,

die bei der Festlegung des mittelfristigen Arbeitsprogramms nicht aktuell waren und durch Beschluss der ÖROK-Stellvertreterkommission (entscheidungsbefugtes Gremium der ÖROK-Mitglieder Bund, Länder, Gemeinde- und Städtebund und Interessensvertretungen, letztere mit beratender Stimme) in das mittelfristige Arbeitsprogramm außerhalb der Schirmthemen aufgenommen wurden.

Das Sonderprojekt „**SUP – Strategische Umweltprüfung**“ erarbeitete Lösungsvorschläge zur Integration der Anforderungen der „Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“ (kurz: SUP-Richtlinie) in die Planungspraxis bei Bund und Ländern.

Im Rahmen des Sonderprojektes „**Raumordnung und Naturgefahren**“, das aufgrund der Lawinen- und Hochwasserereignisse der letzten Jahre beauftragt wurde, konnten umfassende Lösungsvorschläge zur besseren Berücksichtigung der Naturgefahren in Raumplanung und Bauwesen ausgearbeitet werden.

Die Lösungsvorschläge mündeten in der ÖROK-Empfehlung Nr. 52 zum präventiven Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung (Schwerpunkt Hochwasser). Diese wurde zusammen mit der Grundlagenarbeit „PROFAN – Präventive Raumordnung gegen Folgeschäden aus Naturkatastrophen“ und den beiden Studien „Naturgefahren im österreichischen Raumordnungsrecht“ und „Naturgefahren im österreichischen Baurecht“ in der ÖROK-Schriftenreihe veröffentlicht (Präventiver Umgang mit Naturgefahren 2005).

Im Rahmen der ÖROK-Grundlagenforschung wurden **Prognosen** zur Entwicklung der Bevölkerung, der Arbeitskräfte sowie der Haushalte und des Wohnungsbedarfs erstellt, die erste Hinweise zur demographischen Entwicklung im räumlichen Zusammenhang bis 2031 ableiten lassen (HANIKA et al. 2004 und HANIKA et al. 2005).

Mit der **Sammelmappe „Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2001 in der Praxis“** ist die Aufbereitung der Inhalte des ÖREK 2001 abgeschlossen. In dieser Sammelmappe findet sich eine Sammlung österreichischer „Good Practise-Beispiele“ zur Umsetzung des ÖREK, unter anderem auch die EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land – Traunstein sowie die Überarbeitung des Salzburger Landesentwicklungsprogramms 2003. Veröffentlicht wurden weiters eine Powerpoint-Präsentation zum Thema „Raumordnung und Regionalentwicklung in Österreich“, die einschließlich aller Fassungen des ÖREK 2001 auch auf CD-ROM erhältlich ist, sowie ein Heft „Raumentwicklung in Österreich“ in der Reihe „Segmente: Wirtschafts- und sozialgeographische Themenhefte“ (WAGNER 2004). Nähere Informationen zu diesen Materialien sind auf der ÖROK-Internetseite (www.oerok.gv.at) zu finden.

Von der ÖROK werden darüber hinaus in regelmäßigen Abständen Raumordnungsberichte erstellt. Der letzte und elfte Raumordnungsbericht bezieht sich auf den Zeitraum 2002 bis 2004 und gibt anhand aktueller Daten einen Überblick über die räumliche Entwicklung Österreichs (ÖROK 2005). Der erste Teil umfasst – als Neuerung gegenüber den bisherigen Berichten – Beiträge externer Experten zu den Themen „Rahmenbedingungen und

Trends der räumlichen Entwicklung“ : zweite Teil enthält die Berichte der
 „Umsetzung und Anwendung des ÖROK 2001“, „Partnerschaftliche : ÖROK-Mitglieder zu raumrelevanten
 Umsetzung der EU-Regionalpolitik“ : Tätigkeiten, gegliedert in die Planun-
 und „Grenzüberschreitende und : gen und Maßnahmen des Bundes,
 transnationale Kooperationen“. Der : die der Länder, der Städte und Ge-
 meinden und der Sozialpartner. : Der Anhang enthält eine kurz gefasste
 Dokumentation der verfassungsrecht-
 lichen Grundlagen und einen Ser-
 viceteil, in dem insbesondere Links
 zu verschiedenen Themenbereichen
 enthalten sind.

Abb. 61: Karte 5 des 11. Raumordnungsberichts der ÖROK

Quelle: ÖROK 2005, S. 29

2.2. Vereinbarungen mit Bund und benachbarten Ländern in Raumplanungsangelegenheiten

2.2.1. Arbeitsaufträge

Derzeit bestehen mehrere Vereinbarungen des Landes Salzburg mit angrenzenden Ländern bzw. mit dem Bund mit dem Ziel einer verbesserten Abstimmung der Raumplanung in grenznahen Planungsräumen.

Im Rahmen dieser Vereinbarungen wurde von der Abteilung Raumplanung im Berichtszeitraum eine ge-

meinsame informelle Raumverträglichkeitsprüfung zur Salzachsanie rung durchgeführt.

Nationalpark Hohe Tauern: Nach der gesetzesmäßigen Verankerung des Nationalparks Hohe Tauern in den Ländern Kärnten, Salzburg und Tirol wurde im Jahr 1994 eine Vereinbarung nach Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den beteiligten Ländern getroffen, da der Nationalpark

in gesamtstaatlichem Interesse liegt und „einen Beitrag der Republik Österreich zur Erhaltung des Weltnaturerbes“ darstellt.

Ziel der Vereinbarung ist es, „diesen besonders eindrucksvollen und formenreichen Teil der österreichischen Alpen in seiner Schönheit und Ursprünglichkeit zum Wohle der Bevölkerung und zum Nutzen der Wissenschaft für alle Zukunft zu erhalten“.

Regionalkonferenz Lungau-Murau-Nockgebiet: Auf Grundlage der Vereinbarung zwischen Kärnten, Salzburg und Steiermark aus dem Jahr 1978 über die Zusammenarbeit im Lungau-Murau-Nockgebiet fand am 11. Juni 1997 die letzte Regionalkonferenz auf der Turracher Höhe statt. In dieser Konferenz wurden Tagesordnungspunkte zu allgemeinen Raumordnungs- und Umweltfragen der drei Länder, zur EU-Regionalpolitik, zu grenzüberschreitenden Verkehrsproblemen und zur Winterinfrastruktur beraten.

Regionalkonferenz Oberösterreich-Salzburg: Auf Grund dieser ebenfalls im Jahre 1978 geschlossenen Vereinbarung nach Art 15a B-VG über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Raumordnung im gemeinsamen Grenzgebiet hat die letzte Regionalkonferenz am 26. 1. 2000 in Mondsee stattgefunden. Die dabei diskutierten Tagesordnungspunkte zu Themen der Wasserwirtschaft, der Raumordnung und zu grenzüberschreitenden Verkehrsfragen wurden im Frühjahr 2001 in einer gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen von Oberösterreich und Salzburg im Stift Michaelbeuern beraten und führten zu folgenden Regierungsbeschlüssen mit Aufträgen für die Abteilung Raumplanung:

- Gemeinsame Durchführung einer informellen Raumverträglichkeitsprüfung Salzachsanieung im Rahmen des bayerischen Raumordnungsverfahrens
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe im Rahmen der gegründeten Initiative „Europaregion Salzburg“ aus Vertretern der Länder, der Regionen und der EuRegios in Salzburg und Oberösterreich, die auf Grundlage vorhandener verfassungsrechtlicher Kompetenzen Vorschläge für eine effiziente Organisations- und Entscheidungsstruktur für diese Kooperation erarbeiten soll.

In der zweiten gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen von Oberösterreich und Salzburg am 22. April 2002 im Schloss Mondsee standen die Zwischenberichte über diese Auf-

träge zur Diskussion und es wurden folgende Präzisierungen beschlossen:

- Der Bericht über den bisherigen Verfahrensstand zur Raumverträglichkeitsprüfung Salzachsanieung wurde zur Kenntnis genommen und die Abteilung 7 beauftragt, nach Vorliegen der Antragsunterlagen gemeinsam mit Oberösterreich eine Bewertung der Sanierungsvarianten vorzunehmen (siehe nachstehendes Kapitel 2.2);
- Den Landesregierungen wurde über die bisherigen Arbeiten berichtet, insbesondere über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlägen für effiziente Organisations- und Entscheidungsstrukturen. Unter der Thematik „Wie können wir mehr Verbindlichkeit in der gemeinsamen Regionalplanung und -entwicklung in der Europaregion Salzburg erreichen“ wurden folgende vorrangige Themen behandelt: a) ein Expertengutachten von Herrn Univ.-Prof. Dr. Hillgruber, Universität Erlangen-Nürnberg, über „Schritte auf dem Weg zu einer eigenständigen euregionalen Raumordnung“ und b) die Abstimmung der Raumordnungsregelungen zum Thema Einkaufszentren und Handelsgroßbetriebe im Bereich der Europaregion. Die Landesregierungen beauftragten die Abteilung 7 mit der Weiterverfolgung dieser Vorhaben (siehe nachstehendes Kapitel 2.3).

2.2.2. Gemeinsame RVP mit Oberösterreich zur Salzachsanieung

Im Auftrag der Landesregierungen von Oberösterreich und Salzburg haben die zuständigen Raumordnungsdienststellen von Oberösterreich und Salzburg eine „Informelle Raumverträglichkeitsprüfung Salzachsanieung“ auf Grundlage der jeweiligen Raumordnungsgesetze durchgeführt. Das fachliche Ergebnis dieser informellen RVP wurde der Regierung von Oberbayern im Rahmen des bayerischen Raumordnungsverfahrens übermittelt und

wurde von dieser in der landesplanerischen Beurteilung der Sanierungsvarianten berücksichtigt.

Gegenstand der RVP waren die im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein gemeinsam ausgearbeiteten Sanierungsvarianten, die als Hauptvorschlag (Kombinationsvariante), Variante A (Aufweitungsvariante) und Variante B (Rampenlösung) bezeichnet wurden.

Abb. 62 zeigt das Prinzip der zu prüfenden Sanierungsvarianten. Bei der Variante A (Aufweitungsvariante) würde eine Aufweitung des Salzachbettes von derzeit ca. 100 auf ca. 200 m erfolgen und das freie Fließen bliebe auf der gesamten Strecke erhalten. Dem Entwurf dieser Variante liegt im Wesentlichen der flussmorphologische Typ „Alternierende Kiesbänke“ zugrunde. Aus ökologischer Sicht handelt es sich hierbei um die optimale Variante. Bei der Variante B (Rampenlösung) sich freies Fließen und Strecken mit Blocksteinrampen mit Mäanderstrecke und Fließwechsel abwechseln. Diesem Entwurf liegt der flussmorphologische Typ „Mäander“ zugrunde, zur Sicherung der Durchgängigkeit der aquatischen Fauna und der Schifffahrt müssen in dieser Variante Nebengewässer eingerichtet werden. Diese Variante ist der aus wasserwirtschaftlicher Sicht optimale Sanierungsentwurf. Die Kombinationsvariante wurde als Kompromiss zwischen Ökologie und Ökonomie von den Projektverantwortlichen als Hauptvariante vorgeschlagen. Diese ist im Bereich des Freilassinger Beckens identisch mit der Variante B und im Bereich des Tittmoninger Beckens identisch mit der Variante A.

Die drei Sanierungsvarianten wurden im Rahmen der RVP hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung überprüft, dabei wurde insbesondere das Regionalprogramm Flachgau-Nord und das Sachprogramm Siedlungs-

Abb. 62: Darstellung des Prinzips der Sanierungsvarianten A und B

Quelle: Antragsunterlagen zur RVP Salzachsanie rung

entwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum als Beurteilungsgrundlage herangezogen. Die Übereinstimmung mit den Zielen der Örtlichen Raumplanung wurde anhand der Räumlichen Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne überprüft. Zusätzlich wurden die betroffenen Verbände und Gemeinden sowie Fachdienststellen und Interessensvertretungen zur Stellungnahme im Rahmen dieses freiwilligen Verfahrens eingeladen. Diese – teilweise sehr kontroversen – Stellungnahmen wurden bei der Ausarbeitung der landesplanerischen Beurteilung berücksichtigt.

Als Ergebnis der RVP wurde folgendes fachliches Prüfergebnis festgehalten:

Aus raumordnungsfachlicher Sicht wurde festgestellt, dass die Variante A (Aufweitungsvariante), die Variante B (Rampenlösung) und auch der Hauptvorschlag (Kombinationsvariante) nicht im grundsätzlichen Widerspruch zur Landesplanung stehen. Als ökologisch beste Variante wird die Aufweitungsvariante A gesehen. Diese bedarf jedoch zusätzlicher Verbesserungen hinsichtlich der Grundwasser- und Nebengewässersituation, des Hochwasserschutzes und der Wiederherstellung eines naturnahen Auwaldes mit hohem Potential für natürliche Lebensräume. Ergänzender Klärungsbedarf wurde auch hinsichtlich der für den Tourismus wichtigen Schiffbarkeit der Sanierungsvarianten bzw. der Entschädigungen für die Grundeigentümer gesehen. Eine früh-

zeitige Einbindung der betroffenen Grundeigentümer wurde als notwendig erachtet und die Notwendigkeit zur Durchführung einer Naturverträglichkeitsprüfung im Sinne der FFH-Richtlinie im Rahmen der Projektausarbeitung wurde festgestellt. Bei der Detailplanung sollte auch der Regionalverband Flachgau-Nord zur Bereinigung eines festgestellten Widerspruchs zum Regionalprogramm beigezogen werden.

Der Hauptvorschlag (Kombinationsvariante) wird als jene Variante gesehen, die sowohl das Ziel der flussbaulichen Sanierung, als auch die Verbesserung des ökologischen Umfeldes sowie der Grundwasser- und Nebengewässersituation am Besten vereint. Auch bei dieser Variante ist

der Regionalverband Flachgau-Nord im Rahmen der Detailplanung einzubeziehen und es müssen auch bei dieser Variante in der Detailplanung noch Verbesserungen erarbeitet werden.

Die Rampenlösung (Variante B) hat zwar den höchsten Sanierungseffekt und den geringsten Flächenverbrauch, jedoch die geringsten ökologischen Wirkungen. Auch sie bedarf wesentlicher Verbesserungen in der Detailplanung. Ein Widerspruch zu europarechtlichen Vorgaben wurde vermutet, dies kann jedoch erst im Rahmen der Detailausarbeitung geklärt werden.

Die Regierung von Oberbayern hat mit Schreiben vom 22. Juli 2003 das Raumordnungsverfahren abgeschlossen und als Gesamtergebnis mitgeteilt:

„Die geplante Sanierung der Unteren Salzach entsprechend dem Antrag des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein in Vertretung des Freistaates Bayern und der Bundeswasserverwaltung beim Amt der Salzburger Landesregierung und beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung in Österreich vom 7. 11.2002 und der beigefügten Projektbeschreibung (...) entspricht in Form der Variante A im Freilassinger Becken nicht den Erfordernissen der Raumordnung; die Variante B, der Hauptvorschlag und die Variante A im Tittmoninger Becken entsprechen bei Berücksichtigung folgender Maßnahmen den Erfordernissen der Raumordnung:“ In der Folge wurden sieben Maßnahmen im Bereich Natur und Landschaft, Forstwirtschaft, Siedlungswesen, Landwirtschaft, Infrastruktur, Erholung und Lärmschutz wurden vorgeschrieben.

Die negative Beurteilung der Variante A im Freilassinger Becken ist insbesondere durch die Auswirkungen des Salzachhochwassers vom August 2002 begründet. Dieses Hochwasser hat die Situation im Freilassinger Becken durch den erfolgten Sohldurchbruch derartig verschlech-

tert, dass zur Abwendung der Gefährdung des Lebensraums unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Somit blieb als einzige gemeinsam getragene Sanierungsvariante die Hauptvariante übrig. Diese wurde im weiteren Verlauf der Vorbereitungen konkretisiert. Erste Maßnahmen zur Umsetzung der Hauptvariante werden derzeit vorbereitet.

2.2.3. Stellungnahmen zu weiteren bayerischen Raumordnungsverfahren

Im Berichtszeitraum wurde die Abteilung Raumplanung von der Regierung von Oberbayern zur Stellungnahme im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zur Errichtung einer neuen Salzachbrücke im nördlichen Rupertiwinkel eingeladen. Obwohl diese Brücke nicht auf Salzburger Landesgebiet errichtet wird, wurde eine Stellungnahme des Landes Salzburg in Kooperation mit den beteiligten Dienststellen und betroffenen Körperschaften ausgearbeitet und der Regierung von Oberbayern am 3. März 2005 übermittelt.

Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens wurde vom Regionalverband Flachgau-Nord und einigen seiner Mitgliedsgemeinden die Sorge über eine zusätzliche Verkehrsbelastung auf Grund von Verkehrsverlagerungen vorgebracht, jedoch eine grundsätzliche Zustimmung zur geplanten Maßnahme signalisiert. Ebenfalls wurde festgehalten, dass das geplante Vorhaben im Entwicklungskonzept der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein als zu verwirklichendes Schlüsselprojekt enthalten ist und sich auch die Facharbeitsgruppe Raumplanung einstimmig zu dieser Brücke bekannt hat. Die von den Regionalverbands-gemeinden vorgebrachte Sorge wurde in einer Sitzung der Facharbeitsgruppe Raumplanung andiskutiert. Dabei wurde die Ansicht vertreten, dass auf Grund des Straßenverlaufs und der Lage der überregionalen Verkehrswege nicht mit Ausweichverkehr zu rechnen sein wird und die

Brücke nur der innerregionalen und grenzüberschreitenden Erschließung dienen wird.

In der Stellungnahme des Landes Salzburg wurde daher die Errichtung einer neuen Salzachbrücke im nördlichen Rupertiwinkel ausdrücklich begrüßt und es wurde dem geplanten Vorhaben zugestimmt. Auf Grund der von Planungsbeteiligten vorgebrachten Befürchtungen wurde vorgeschlagen, dies bei der Detailplanung zu berücksichtigen. Diese soll daher unter zweckmäßiger Einbindung der Salzburger Verkehrsplanung, der Facharbeitsgruppe Verkehr der EuRegio und des Regionalverbandes Flachgau-Nord ausgearbeitet werden.

Die Regierung von Oberbayern hat mit Schreiben vom 22. Juni 2004 das Verfahren abgeschlossen und von den vier Trassen-Varianten nur eine einzige als raumverträglich eingestuft. Mehrere Maßnahmen im Bereich Natur- und Gewässerschutz, Verkehr und Hochwasserschutz und Land- und Forstwirtschaft wurden den Projektträgern als Umsetzungsaufgabe mitgeteilt.

2.2.4. Stellungnahmen zum Bayerischen Landesentwicklungsprogramm

Im Berichtszeitraum fand eine Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern statt. Im Rahmen dieser Gesamtfortschreibung wurde vom Land Salzburg am 24.1.2002 eine ausführliche Stellungnahme an das damalige Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen übermittelt. Diese umfassende Stellungnahme wurde mit den Fachdienststellen und den berührten Gebietskörperschaften und Interessensvertretungen abgestimmt und hatte insbesondere die Abstimmung mit den Zielen der Salzburger Planungsträger zum Inhalt. Am 16. 9.2002 wurde eine weitere Stellungnahme des Landes Salzburg im Rahmen eines ergänzenden Abstimmungsverfahrens übermittelt.

Abb. 63: Festlegung der Gebietskategorien im LEP Bayern

Quelle: Landesentwicklungsprogramm Bayern, Gesamtfortschreibung 2003, Strukturkarte Anhang 12a

Das überarbeitete Landesentwicklungsprogramm Bayern trat am 1. April 2003 in Kraft.

Für Salzburg ist die Anerkennung der Stadt Salzburg als gemeinsames grenzüberschreitendes Oberzentrum und die Festlegung eines grenzüberschreitenden Verdichtungsraums, der aus dem engeren Stadt- und Umlandbereich Salzburg und aus dem äußeren Verdichtungsbereich besteht, von Bedeutung. Damit wurde auf Grund der Stellungnahme des Landes Salzburg der ursprüngliche Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum, welcher schon im Landesentwicklungsprogramm von 1994 enthalten war, seiner Größenordnung entsprechend dargestellt und auch mit den Aussagen im Landesentwicklungsprogramm Salzburg abgestimmt. Im Unterschied zum Landesentwicklungsprogramm in Salzburg hat das LEP Bayern jedoch einen

umfassenderen Anspruch. Es legt nicht nur die Ziele zur Raumentwicklung fest, sondern umfasst auch die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung in raumbedeutsamen Fachbereichen.

So sind zum Beispiel im LEP Bayern die Trassen für den Transrapid zwischen München und dem Flughafen ebenso festgelegt, wie auch die grundlegenden Ziele zur Errichtung der Verkehrsinfrastruktur (z.B. sechsstreifiger Ausbau der Autobahn Rosenheim – Salzburg oder die HL-Strecke München-Mühldorf-Salzburg) oder auch das Vorranggebiet Flughafenentwicklung. Die Festlegung der Stadt Salzburg als gemeinsames Oberzentrum und die Darstellung des grenzüberschreitenden gemeinsamen Zentralen Ortes Oberndorf und Laufen als „Mögliches Mittelzentrum“ in Salzburg sowie von Simbach und Braunau am Inn in Oberösterreich sind Beispiele für die Darstel-

lung grenzüberschreitender zentralörtlicher Verflechtungen.

Mit Schreiben vom 26. August 2005 leitete das nunmehr für das Landesentwicklungsprogramm verantwortliche Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie eine weitere Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms ein. Diese in so kurzer Frist neuerliche Gesamtforschreibung wurde mit der Erlassung eines neuen Bayerischen Landesplanungsgesetzes begründet, die eine Gesamtfortschreibung erneut notwendig macht. Inhaltlich haben sich die für das Land Salzburg maßgeblichen Inhalte nur geringfügig verändert, mit Ausnahme der Streichung der überregionalen Entwicklungsachsen, die im Zuge des Stellungnahmeverfahrens von mehreren Planungsbeteiligten kritisiert wurde. Eine ausführliche Stellungnahme des Landes Salzburg

wurde nach Abstimmung mit den berührten Fachdienststellen und Körperschaften am 22. November 2005 übermittelt. Wesentlicher Kritikpunkt der Stellungnahme des Landes Salzburg war die Streichung der überregionalen Entwicklungsachsen, die vom Freistaat mit der Begründung, dass die Bandinfrastruktur im Wesentlichen bereits errichtet sei. Das Land Salzburg teilte mit, dass diese Streichung nicht nachvollziehbar ist, da Entwicklungsachsen auch eine Ordnungsfunktion in Verdichtungsräumen

zukommt und gerade im Grenzbereich Österreich – Deutschland mit dem noch nicht fertig gestellten TEN-Abschnitt München – Mühldorf – Salzburg auch noch Lücken im Ausbau der Bandinfrastruktur bestehen. Außerdem sei im Bereich der EuRegio auch die Erweiterung des derzeit bis Freilassing im Aufbau befindlichen S-Bahn-Netzes nach Reichhall bzw. Berchtesgaden sowie nach Westen zumindest bis Traunstein in Diskussion. Daher sollte aus Sicht des Landes Salzburg die Streichung der Entwick-

lungsachsen noch einmal hinterfragt werden. Weitere Kritikpunkte an der generellen Überarbeitung betrafen Details in den räumlichen Festlegungen sowie bei den Grundsätzen und Zielen. Die durchgeführten Straffungen und Kürzungen im LEP Bayern und die Konzentration auf den wesentlichen Aussagegehalt wurden ausdrücklich begrüßt, da sie das LEP leichter verständlich machen. Die Überarbeitung war zum Stichtag des Raumordnungsberichts noch nicht abgeschlossen.

2.3. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein

2.3.1. Die EuRegio als grenzüberschreitende Organisation

1995 gegründet, hat sich die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein in den 10 Jahren ihres Bestehens einen wichtigen Platz in der deutsch-österreichischen Grenzregion erarbeitet. Zum einen als freiwilliger Zusammenschluss auf kommunaler Ebene, zum anderen als Organisator, Koordinator und Drehscheibe der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit über eine gemeinsame Geschäftsstelle, wurden wichtige Schritte hin zu mehr Gemeinsamkeit getan. Wenn auch nicht konfliktfrei und ohne Missverständnisse abgelaufen, so kann dieser Prozess doch in Summe positiv und Nutzen stiftend bewertet werden. Die Erarbeitung eines grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeptes als mittelfristige Strategie, die Einrichtung eines Regionalmanagements als Pilotprojekt, eine Vielzahl an realisierten Projekten, die wichtige Funktion in der Programmumsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG, gemeinsames Lobbying in zentralen Fragen, die in der EuRegio selbst nicht entschieden werden können, aber auch die Erkenntnis, dass nicht alle

Frage- und Problemstellungen auf EuRegio-Ebene zufrieden stellend gelöst werden können – all das sind wichtige Meilensteine in der Entwicklung der gemeinsamen Grenzregion. Sich als gemeinsame Europa-Region zwischen den Metropolen München und Wien zu positionieren, wahrnehmbar zu sein und als Standort für die Unternehmen attraktiv zu sein – das ist das erklärte Ziel für die Zukunft.

2.3.2. Zunehmender Steuerungs- und Vernetzungsbedarf

Eine Besonderheit dieses Raumes ist das Vorhandensein eines grenzüberschreitenden Ballungsraums. Dies wurde zum Beispiel auch in der bayrischen Landesplanung durch die Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Verflechtung im LEP Bayern anerkannt.

Ein grenzüberschreitender Zentralraum erfordert gemeinsame Strategien zur Raumentwicklung. Bei der Analyse grenzüberschreitender Verflechtungen war z.B. festzustellen, dass die Vergleichbarkeit der Datengrundlagen bei grenzüberschreiten-

den Verflechtungen nicht gegeben ist und eine Bearbeitung somit nicht oder nur erschwert möglich ist. Darüber hinaus macht ein grenzüberschreitender Zentralraum die Einrichtung eines koordinierenden Regionalmanagements notwendig.

Im Absatz 593 des ÖREK 2001 wird festgestellt, dass zum Abbau der Planungs- und Kooperationsdefizite (in Stadtregionen) im Rahmen der überörtlichen Planung unter größtmöglicher Einbindung der Gemeinden stadtrregionale Entscheidungsstrukturen aufgebaut werden sollen.

Diese Forderung gilt für grenzüberschreitende Stadtregionen in besonderem Maße und macht insbesondere die Erarbeitung einer gemeinsam getragenen Strategie für den grenzüberschreitenden Verflechtungsraum notwendig. Zur Erarbeitung einer solchen Strategie ist jedoch auch die Erstellung grenzüberschreitender regionalstatistischer Unterlagen erforderlich, erste Schritte dafür wurden durch die Erarbeitung des EuRegio-Atlas gesetzt. Die Umsetzung der im Entwicklungskonzept ausgearbeiteten Pilotprojekte ist die Aufgabe des neu eingerichteten Regionalmanagements.

Abb. 64: Der EuRegio-Atlas

Quelle: EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

2.3.3. Erste Schritte zu EuRegionalen Planungsgrundlagen

Die Idee zu einem EuRegio-Kartenband entstand in der Facharbeitsgruppe Raumplanung der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein.

Als Loseblattausgabe dient dieser Ordner als Sammelstelle für weitere gedruckte Informationen aller Art und stellt damit auch eine Ergänzung zu den Landesentwicklungsprogrammen dar. Der Kartenband wurde als Loseblattsammlung konzipiert, weil die darin dargestellten statistischen Inhalte laufend Änderungen unterworfen sind.

Als thematisch darzustellendes Gebiet wurden nicht nur die 92 tatsächlichen EuRegio-Mitgliedsgemeinden

(Stand 1.1.2003) und die zum Zeitpunkt der Gründung eingeladenen Gemeinden gewählt, sondern insgesamt 301 Gemeinden, die zum Großteil in den funktionalen Verflechtungsbereich der Stadt Salzburg fallen.

2.3.4. Das Entwicklungskonzept der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

Im November 1998 fällt der Startschuss für die Erstellung des fachübergreifenden EuRegio-Entwicklungskonzeptes. Unter Federführung des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen (SIR) erarbeitet ein grenzüberschreitendes Gutachter-Team eine mittelfristige Entwicklungsperspektive für die EuRegio.

Eine breit angelegte Beteiligung im Erarbeitungsprozess erhöht die Chancen auf die Umsetzung der darin enthaltenen Ideen und Projektvorschläge deutlich. Als erstes seiner Art im deutsch-österreichischen Grenzraum zeigt das fertige Konzept konkret und systematisch die Ziele und Handlungsnotwendigkeiten für die Region auf. Es wird im Februar 2001 vorgestellt und kann durchaus als Meilenstein in der Entwicklung der EuRegio bezeichnet werden. Wie schon bei der Erstellung beteiligen sich das Land Salzburg und die Bayerische Landesplanung auch bei der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes. Gemeinsam mit der EuRegio wird in der Geschäftsstelle in Form eines vierjährigen Pilotprojektes eine Regionalmanagement-Stelle eingerichtet, die sich ausschließlich auf die Umsetzung der Projektideen im Entwicklungskonzept konzentriert.

Abb. 65: Das räumliche Leitbild des EuRegio-Entwicklungskonzepts

Quelle: EuRegio

Diese Schwerpunktsetzung bewährt sich bestens, so dass eine dauerhafte Integration des Regionalmanagements in den Betrieb der Geschäftsstelle realisiert werden wird (Details siehe Kap. 2.4).

2.3.5. Nutzen für die Region / Beteiligten

Diese Projekte sollen weitere Beiträge dazu leisten, dass die Grenzbarrieren nicht nur rechtlich, sondern auch in

den Köpfen abgebaut werden. Auf dieser Grundlage wird die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein im europäischen Wettbewerb der Regionen erfolgreich bestehen können.

2.4. Pilotprojekt Regionalmanagement in der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

Mit 1. Juli 2001 wurde bei der EuRegio Salzburg- Berchtesgadener Land-Traunstein das Regionalmanagement eingerichtet (Regionalmanager: Mag. Walter Haas).

Das Regionalmanagement wurde klar mit der Mission „Umsetzung des Eu-

Regio-Entwicklungskonzeptes“ positioniert, um das am 1. Februar 2001 öffentlich präsentierte Entwicklungskonzept möglichst nahtlos von der Konzeption in die Realisierung zu führen. Über ein Pilotprojekt, gefördert durch die EU über INTERREG III A, wurde das Regionalmanagement in-

itiert, gemeinsam getragen von der EuRegio, der Salzburger Landesregierung (Abteilung 7, Raumplanung) und dem bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (nunmehr bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie), also

Abb. 66: Präsentation des EuRegio-Entwicklungskonzeptes

Präsentation des EuRegio- Entwicklungskonzeptes (v.l. Landrat Jakob Strobl, EuRegio- Präsident Bgm. Mag. Matthias Hemetsberger, Staatsminister Dr. Werner Schnappauf, Landeshauptmann Dr. Franz Schausberger, Landrat Martin Seidl)

von jenen Stellen, die auch die Konzepterstellung mitgetragen haben.

Die schnelle Einrichtung des Regionalmanagements war vor allem dahingehend sehr wichtig, um den im Rahmen der Entwicklungskonzepterstellung entstandenen kooperativen und kommunikativen Planungsprozess, den intensiven grenzüberschreitenden Dialog sowie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten regionalen Akteuren, Behörden und Fachleuten auf bayerischer und Salzburger Seite auch in der Umsetzung aktiv fortzuführen und zu unterstützen. Mit dem EuRegio-Entwicklungskonzept und der Anstellung eines Regionalmanagers ist auch von der bayerischen und Salzburger Seite klar zum Ausdruck gebracht worden, dass man gemeinsam über die Grenze hinweg Probleme aufgreift, euRegionale Ziele verfolgt und die Zusammenarbeit ausbauen möchte.

Das landesplanerisch orientierte Entwicklungskonzept für die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein wurde bereits bei der Erarbeitung sehr umsetzungsorientiert

ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Leitvorstellungen und Zielsetzungen zu den einzelnen Sachbereichen

schon mit sehr vielen Maßnahmen- vorschlägen und konkreten Projekt- vorschlägen für die Zielerreichung verknüpft wurden. Damit waren sehr gute Ansatzpunkte vorhanden, um Vorschläge und Projektideen in die Tat umzusetzen. Neben den Maßnahmen und Projekten im EuRegio-Entwicklungskonzept wurde das Regionalmanagement von Beginn an sehr offen für neue Projektideen und Maßnahmen ausgerichtet, die die Zielsetzungen des Entwicklungskonzeptes unterstützen und für die gemeinsame Grenzregion einen Nutzen stiften.

Gewissermaßen als Handlungsleitbild wurde eine nachhaltige, dynamische Regionalentwicklung definiert, die

- die zielgerichtete und grenzüberschreitend abgestimmte Weiterentwicklung des EuRegio-Raums durch das Zusammenwachsen der bayerischen und österreichischen Nachbarräume unterstützt,
- die wechselseitige Ergänzung und den abgestimmten Ausbau der vorhandenen Kompetenzen und

Abb. 67: Vorstellung des Regionalmanagements am 29. 8. 2001

Pressegespräch am 29. 8. 2001 anlässlich der Einrichtung des Regionalmanagements (v. l.: EuRegio- Geschäftsführer Steffen Rubach, EuRegio-Präsident Landrat Jakob Strobl, EuRegio-Vizepräsident Bgm. Andreas Kinztl, Regionalmanager Mag. Walter Haas)

Potenziale, die Schaffung von Synergien durch die regionale Zusammenarbeit fördert.

Der Regionalmanagementprozess wurde mit einer Projektpriorisierung gestartet. Gemeinsam mit den 12 EuRegio- Facharbeitsgruppen, den politischen Gremien der EuRegio und in Folge dem bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen sowie dem Amt der Salzburger Landesregierung (Abt. Raumplanung) wurden die zentralen Stoßrichtungen in der Anlaufphase festgelegt, um die Arbeitsressourcen möglichst optimal zu bündeln. Es wurde vereinbart, vor allem jene Projekte und Maßnahmenschwerpunkte aufzugreifen, die für die Regionalentwicklung und für die Erreichung der Entwicklungsziele die größten Impulse erwarten lassen. Eine zentrale Berücksichtigung fanden hierbei die im Konzept bereits als Schlüsselprojekte ausgewiesenen Vorschläge. Das Vorgehen bei der Prioritätenreihung war somit vor allem problem- und umsetzungsorientiert, wobei als wesentliche Kriterien

- die Realisierungschancen (hinsichtlich vorhandener Ressourcen, der Finanzmittel etc.),
 - der aktuelle Problemdruck/ Handlungsbedarf in der Region und
 - die Machbarkeit in einem zeitlich absehbaren Rahmen
- im Vordergrund standen.

Als zentrale Handlungsschwerpunkte haben sich aus diesem Prozess heraus die drei Bereiche „grenzüberschreitendes Wirtschaftsförderungsnetzwerk“, die grenzüberschreitende Informationsvermittlung mit dem Schwerpunkt „Internet“ sowie der Bereich „Bildung, Qualifizierung, Wissenschaft und Forschung“ herauskristallisiert. Darüber hinaus wurden von den 12 EuRegio- Facharbeitsgruppen jeweils drei weitere Schlüsselprojekte festgelegt, die möglichst umgehend angegangen werden sollten. Mit diesem für das Regionalmanagement sehr wertvollen Handlungsleitfaden, der durch die breite Abstimmung eine hohe Akzeptanz erreichte und letztlich bei

Abb. 68: Vorstellung des EuRegio-Holzforums

Vorstellung des „EuRegio- Holzforums“ durch die vom Regionalmanagement betreute Projektgruppe (v. l.: Rudolf Röhlr, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgadener Land, Harald Schwarzbach, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Traunstein, EuRegio-Präsident Landrat Hermann Steinmaßl, Dr. Waltraud Winkler-Rieder, Holzcluster Salzburg, Mag. Walter Haas, Regionalmanager)

allen Akteuren auch eine gewisse Umsetzungsverantwortung entstehen ließ, wurde Anfang 2002 der Umsetzungsprozess über das Regionalmanagement gestartet. In relativ kurzer Zeit gelang es, in fast allen priorisierten Handlungsfeldern Projektinitiativen aufzubauen. Dabei war auch das Förderprogramm INTERREG IIIA als Instrument für die Regionalentwicklung sehr wichtig. Die INTERREG – Förderung hat sich neben der Projektumsetzung auch zur Auslotung von Themen und Ansätzen sehr bewährt.

Die wesentliche Strategie des Regionalmanagements war dahingehend ausgerichtet, Akteure und Institutionen in der gemeinsamen Region für die Anliegen der grenzüberschreitenden Regionalentwicklung zu gewinnen. Über sehr umsetzungsorientierte Projekte sollte dadurch nicht nur an Themen gearbeitet werden, sondern vor allem Vernetzungs- und gegenseitige Lernprozesse initiiert werden, die in Folge sehr nachhaltig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit absichern und Barrierewirkun-

gen durch die Grenze abbauen können. Obwohl bei manchen Ansätzen natürlich auch der experimentielle Charakter vorherrschte und auch regionalentwicklerische Versuche gewagt wurden, da schlichtweg in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kaum Routinen oder längere Erfahrungen vorhanden waren, und somit einige Initiativen nicht immer von Beginn an zu durchschlagenden Erfolgen führten, zeigten sich in der Regel sehr wichtige Basiserfolge im „Anstoßen“ von Themen, im Aufbau von Kontakten bis hin zur Bildung von Kooperationen.

Aus der Sicht des Regionalmanagements am wertvollsten sind dabei immer wieder die grenzüberschreitend ablaufenden Lern- und Kooperationsprozesse, die den besonderen Mehrwert der regionalen Entwicklungsarbeit darstellen.

Neben der primären Umsetzungsarbeit hat sich im Aufbauprozess des Regionalmanagements rasch gezeigt, dass auch viele weitere Bedarfe in der Region vorhanden sind und vom

Regionalmanagement abzudecken sind. Vor allem die Funktion als Anlaufstelle für grenzüberschreitende Anliegen, Fragestellungen und Probleme, für die Informations- und Kontaktvermittlung bis hin zur Anbahnung von Kontakten und Kooperationen, eine Hilfe bei verschiedensten Förderfragen und beim Aufbau von Projekten haben sich als erste wichtige Anforderungen gezeigt.

Im Laufe des Regionalmanagementprozesses konnte ein sehr umfassendes Leistungsportfolio aufgebaut werden, das sehr rege von Akteuren, Gemeinden, Behörden, Unternehmen und Institutionen aus der gemeinsamen Region genutzt wird. Eine hohe Dienstleistungsorientierung, sehr flexible Arbeitsstrukturen, ein hohes Maß an Kommunikation und ein dynamisches sowie offenes Zugehen auf

alle Anliegen aus der Region haben sich im Regionalmanagementsatz als wichtige Erfolgsfaktoren herausgestellt. Es bestätigt sich in diesem Zusammenhang auch sehr deutlich, dass mit dem EuRegio-Regionalmanagement eine wichtige Nische besetzt werden konnte, die von keiner anderen Einrichtung auf der regionalen Ebene bedient wird.

Mit Ende 2005 kann eine sehr erfolgreiche Zwischenbilanz für das Regionalmanagement gezogen werden. Die Mission, die Umsetzung des EuRegio-Entwicklungskonzepts voranzubringen, ist sehr gut gelungen und das Konzept konnte in vielen Bereichen mit „Leben“ erfüllt werden.

Insgesamt ist das Entwicklungskonzept auch sehr breit und ausgewogen in die Umsetzung übergeführt

worden. In allem thematischen Bereichen, von der Raumplanung über den Umweltschutz und die Wirtschaft bis hin zu sozialen Zielsetzungen konnten Maßnahmen gesetzt werden.

Sehr wichtig dabei war, dass nicht ein thematischer „Bauchladen“ an Projekten entstanden ist, sondern immer wieder die strategisch orientierte Schwerpunktbildung und die querschnittsorientierte Vernetzung zur Schaffung von Synergien erreicht werden konnte.

Neben den am Beginn des Regionalmanagements priorisierten Schlüsselprojekten, die nun teilweise bereits in ihre Abschlussphasen kommen oder schon abgeschlossen sind und weitestgehend erfolgreiche Ergebnisse hervorbrachten, gelang es auch,

Abb. 69: Kernaufgaben des Regionalmanagements

weitere strategische Felder zu erschließen und mit konkreten Maßnahmen in eine Umsetzung zu bringen.

Vor allem auch in schwierigeren Themenbereichen, wo durchaus die „Grenze im Kopf“ und das beharrliche Konkurrenzdenken nach wie vor besteht, konnten durch eine intensive Prozessunterstützung und Moderation gemeinsam „nachhaltige“ Schritte gesetzt werden. Es zeigt sich dabei immer wieder, dass vertrauensbildende Maßnahmen und das „matching“ von Akteuren die wichtigste Basis für arbeits- und umsetzungsfähige Strukturen sind.

Auch bezogen auf das Entwicklungskonzept zeigt sich in der gesamten Umsetzung sehr deutlich, dass sich klare Schwerpunkte herausbilden. Diese Schwerpunkte bilden sich in der Regel dort, wo entsprechende kritische Massen in der Region zu bündeln und vor allem Nutzen stiftende Ergebnisse für beide Seiten erreichbar sind.

Visionäre Themen mit einer zu geringen regionalen Relevanz und auch teilweise zeitlich überholte Themenbereiche sowie Themen, die nationalstaatlich bereits ausreichend behandelt werden und grenzüberschreitend wenig Synergien schaffen, selektieren sich gewissermaßen von alleine aus. In diesem Zusammenhang wird im kommenden Jahr auch die Diskussion zu führen sein, in welchen Bereichen das Entwicklungskonzept überdacht oder strategisch angepasst werden muss.

Eine sehr wichtige Frage stellt sich auch dahingehend, in welchen Bereichen eine Vertiefung angestrebt werden muss, etwa weil sich hier die grenzüberschreitenden Aussagen bislang nur auf leitbildartige Inhalte beschränken. Die Arbeit des Regionalmanagements und die vielen anstehenden Themen werden auch sehr stark davon abhängen, wie eine künftige EU-Förderung für die Grenzregionen gestaltet werden wird. Es zeigt sich, dass ein erheblicher Be-

Abb. 70: Erfolgreiche Projektabschlüsse

Einrichtung der neuen Eilbuslinie 24 Salzburg-Freilassing

Umsetzung der ersten grenzüberschreitenden BIM-Berufsinformationsmesse

darf und viele sinnvolle Projekte entstanden sind und auch schon für die Zukunft angedacht werden, die unbedingt einer Impulsförderung durch die EU bedürfen.

Das zur Umsetzung des EuRegio-Entwicklungskonzept gemeinsam durch Bayern und Salzburg finanzierte Pi-

lotprojekt Regionalmanagement hat sich bewährt. Es konnte gezeigt werden, dass zur Koordination regionaler Schwerpunktaufgaben eine organisatorische Unterstützung notwendig ist. Die entsprechenden Aufgaben sollen zukünftig im Rahmen der EuRegio-Geschäftsstelle weitergeführt werden.

Abb. 71: Projektbeispiele aus der Arbeit des Regionalmanagements

Watzmann-Express

EuRegio-Verkehrsverbundmanagementsystem und virtuelle Informationszentrale „sprechender Fahrplan“

Erhebung und Vermarktung der Multi-Mediawirtschaft in der EuRegio <http://www.euregioatlas.com>

EuRegio SeenLandWirtschaft (www.seenlandwirtschaft.net)

Grenzüberschreitendes Monitoring-system: EuRegionales Erholungsgebiet Nationalpark Berchtesgaden/Salzburger Kalkhochalpen

IT-Region Salzburg–Rosenheim–Kufstein–Traunstein–Berchtesgadener Land (www.it-region.net)

Tourismusmarketingkooperation „Radurlaub als Kernangebot in der EuRegio“ und Aufbau der Angebote „Mozarttradweg“ und „Bajuwaren Radweg“ (www.radwandern.com)

Alpine Gastgeber-Qualitätsoffensive Oberbayern-Salzburg-Tirol (www.alpinegastgeber.com)

Bauen Innovativ: grenzüberschreitendes Netzwerk für innovatives und nachhaltiges Bauen (www.baueninnovativ.net)

Kapitel X

Literatur- und Quellenverzeichnis

1. Fachliteratur

- AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG, Hrsg., 1984, Wirkungsanalysen und Erfolgskontrolle in der Raumordnung. Hannover: (= Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Forschungs- und Sitzungsberichte, Bd. 154).
- BAUER-WOLF, Stefan et al. (2005): „Europa-Regionen“ – Herausforderungen, Ziele, Kooperationsformen. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 169), 114 S.
- BISCHOFER, Wilfried (2005): Analyse zur Beschäftigung im Salzburger Einzelhandel. Gewinn oder Verlust? Salzburg: unveröff. Bericht, 34 S.
- BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG, Hrsg. (2002): Nachhaltige Raumentwicklung im Spiegel von Indikatoren. Berlin: (= Schriftenreihe des BBR, Bericht 13)
- BRANDT, Sandra und Ulrich LAGALLY (2003): Bayerns schönste Geotope – weiche Standortfaktoren für einen nachhaltigen Geotourismus. – In: Jordan, P. et al., Hrsg.: Geotope – wie schützen / Geotope – wie nutzen. 7. Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Geotope des Geoforums der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften. Bad Ragaz, 19. – 24. Mai 2003. Tagungsband. Hannover: (= Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, H. 31), S. 60-74
- BRAUMANN, Christoph, Bearb. (1996): Salzburger Raumordnungsbericht 1996. Salzburg, 66 S.
- BRAUMANN, Christoph und Karin PHILIPP (2006): Erhebung der verbauten Flächen im Land Salzburg. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Regionalentwicklung, H. 4, S. 25-28
- DOLLINGER, Franz, Bearb. (2002): Salzburger Raumordnungsbericht 2001. 4. Bericht über den Stand der Raumordnung im Land Salzburg. Salzburg, 80 S.
- DOUBEK, Claudia unter Mitarbeit von Petra WINKLER (1995): Siedlungsentwicklung in Österreich. Band I: Trends 1971-1991. Expertengutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR). Wien: (= Österreichische Raumordnungskonferenz, Schriftenreihe Nr. 121), 116 S. + 23 S. Anhang.
- DOUBEK, Claudia unter Mitarbeit von Andreas BIRNER et al. (1996): Siedlungsentwicklung in Österreich. Band II: Szenarien 1991-2011. Expertengutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR). Wien: (= Österreichische Raumordnungskonferenz, Schriftenreihe Nr. 127), 142 S. + 43 S. Anhang.
- DOUBEK, Claudia und Gerhard ZANETTI unter Mitarbeit von Gerhard BAYER et al. (1999): Siedlungsstruktur und öffentliche Haushalte. Gutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR). Wien: (= Österreichische Raumordnungskonferenz, Schriftenreihe Nr. 143), 122 S.
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (1999): Sechster Periodischer Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Europäischen Union. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 242 S.
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (2004): Eine neue Partnerschaft für die Kohäsion. Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit, Kooperation. Dritter Bericht über die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 248 S.
- ESPON (2004): ESPON in progress. Preliminary results by autumn 2003. o.O.: European Spatial Planning Observation Network, 120 S.
- ESPON (2005): In search of territorial potentials. Mid term results by spring 2005. o.O.: European Spatial Planning Observation Network, 76 S.
- FASSMANN, Heinz und Rainer MÜNZ (1998): Haushaltsentwicklung und Wohnungsbedarf in Österreich 1996-2021. Gutachten der Gesellschaft für interdisziplinäre Sozialforschung OEG. – Wien (=Österreichische Raumordnungskonferenz, Schriftenreihe Nr. 139).
- FASSMANN, Heinz, Alexander Hanika unter Mitarbeit von Eva Bauer (2005): Bevölkerung, Haushalte, Wohnungsbedarf. Ein Beitrag zum räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg. o.O.: unveröff. Gutachten im Auftrag der Landeshauptstadt Salzburg, 16 S.
- FISCHER, Klemens H. (2003): EUREK – Pilotprojekt für eine kohärente und koordinierte EU-Politik? – In: Raumordnung im Umbruch – Herausforderungen, Konflikte, Veränderungen. Festschrift für Eduard Kunze. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Sonderreihe Raum & Region, H. 1), S. 8-15
- GEIß ENDÖRFER, Manfred, Thomas RAHN und Michael STOIBER (2003): Handbuch „Erfolgreiches Regionalmanagement.“ Hrsg. vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Bayreuth und Triesdorf: Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf, 185 S.
- GRANITZKI, Klaus, Karsten SCHÜTZE und Andreas BUDDENBOHM (2003): Der Geopark Mecklenburgische Eiszeitlandschaft – geologische Modellregion und Tourismusprojekt. – In: Kruhl, J. H. et al., Hrsg.: Geowissenschaften und Öffentlichkeit. 6. Internationale Tagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 10. bis 13. 4. 2002 in Viechtach. Tagungsband. Hannover: (= Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, H. 29), S. 85-93
- HAAS, Walter (1998): Regionalplanung in Österreich. Entwicklung, Sachstand und Strategien einer vernachlässigten Ebene der Raumordnung. Salzburg: (= Materialien zur Raumplanung, H. 13), 188 S.
- HABERSACK, Helmut, BÜRGELOCH, Jochen und Armin PETRASCHKEK (2004): Analyse der Hochwasserereignisse vom August 2002 – FloodRisk. Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 181 S.
- HÄUPL, Markus und Horst IBETSBERGER (2005): GeoTrails Salzburg. Basisstudie. o.O.: unveröff. Bericht, 23 S.
- HANIKA, Alexander (2006): Aktualisierung der regionalisierten ÖROK-Bevölkerungs-

- Erwerbstätigen- und Haushaltsprognose 2001 bis 2031. Teil 1: Bevölkerung und Arbeitskräfte. Arbeitsbericht. Wien: unveröff. Bericht, 71 S.
- HANIKA, Alexander, Gudrun BIFFL, Heinz FASSMANN et al. (2004): ÖROK-Prognosen 2001-2031. Teil 1: Bevölkerung und Arbeitskräfte nach Regionen und Bezirken Österreichs. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 166/I), 276 S.
- HANIKA, Alexander, Eva BAUER, Heinz FASSMANN et al. (2005): ÖROK-Prognosen 2001-2031. Teil 2: Haushalte und Wohnungsbedarf nach Regionen und Bezirken Österreichs. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 166/I), 148 S.
- HUBER, Sebastian, Hrsg. (2004): Wirtschaftsleitbild. Langfassung. Salzburg, 174 S.
- HÜBL, Johannes, Hans Kienholz und Anton Loipersberger (2006): DOMODIS - Dokumentation alpiner Naturereignisse. Klagenfurt: (= Interpraevent. Schriftenreihe 1, Handbuch 1), 40 S.
- ICRA (1999): Evaluation Sachprogramm „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum.“ Evaluation der Gewerbebezonen. Erstellt unter Mitarbeit von Erich Dumfarth, Thomas Gaisacker und Alexander Schwap. o.O., 111 S. + Kartenanhang.
- JUNG, Daniela (2000): Das politische Tauziehen um den Grüngürtel für den Salzburger Ballungsraum von 1984 bis 1999 – eine raumordnungspolitische Fallstudie. Diplomarbeit an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg. Salzburg: unveröff. Manuskript, 134 S.
- KERSCHBAUER, Gabriele (2002): Regionalplanung unter dem besonderen Gesichtspunkt von Bottom-Up & Top-Down Ansätzen. Diplomarbeit am Institut für Städtebau der Technischen Universität Wien, 85 S.
- LIENBACHER, Georg (2004): Raumordnungsrecht. – In: Bachmann, S., G. Baumgartner, R. Feik et al.: Besonderes Verwaltungsrecht. 5., vollständig überarb. und erw. Aufl. Wien und New York: (= Springers Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaft), S. 323-346
- MAIR, Friedrich, Hrsg. (2003): Hochwasserschutz im Land Salzburg. Ergebnisbericht der fachübergreifenden Arbeitsgruppe Hochwasserschutz. Salzburg: Amt der Salzburger Landesregierung, 28 S. + Kartenbeilagen
- MATTIG, Ulrike, Ernst-Rüdiger LOOK und Heinz-Gerd RÖHLING, Hrsg. (2003): Richtlinien Nationale GeoParks in Deutschland vom 6.-7. März 2003. Hannover: (= Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, H. 30).
- OHLEH, Fritz et. al. (2001): Wissenschafts- und Forschungsleitbild des Bundeslandes Salzburg. Salzburg, 110 S.
- ÖROK, Hrsg. (2005): Elfter Raumordnungsbericht. Analysen und Berichte zur räumlichen Entwicklung Österreichs 2002-2004. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 170), 249 S.
- ÖROK, Hrsg. (2005a): Präventiver Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung. Materialienband. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 168), 154 S.
- PRINZ, Thomas (2005): Indikatoren für Raumbeobachtung und nachhaltige Raumentwicklung I – Grundlagen für die Überarbeitung des Sachprogramms Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum. Endbericht. Salzburg: unveröff. Bericht der ARC Research GmbH, Research Studios Austria, Forschungsstudio iSpace, 29 S. + Kartenanhang
- RAOS, Josef und Franz EDER (2003a): Wohnungsbestand per 1.1.2003. Ergebnisse der Wohnungsbestandsfortschreibung für die Salzburger Gemeinden. Salzburg: (= Schriftenreihe Landesstatistik), 48 S.
- RAOS, Josef und Franz EDER (2003b): Einkommen – Kaufkraft – Wirtschaftsleistung. Das Land Salzburg im Bundesländervergleich. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 37 S.
- RAOS, Josef und Josef FERSTERER (2006): Der Salzburger Arbeitsmarkt. Entwicklung 1995 bis 2005. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 123 S.
- RIEDLER, Walter (2005): DIS-ALP-standardisierte Erfassung von katastrophalen Naturereignissen aus Archivmaterial des Landes Salzburg. Aktenarchiv des Landesgeologischen Dienstes und Hochwasser-Fotoarchivs der Abteilung Wasserwirtschaft als Bausteine eines Naturereignis-Katasters. Salzburg: unveröff. Arbeitsbericht, 16 S.
- SALLETMAIER, Christian (1997): Regionalplanung als Zukunftsaufgabe – Zukunftsaufgaben der Regionalplanung. Zum Stand der Regionalplanung in Salzburg – ein Diskussionsbeitrag zur Verbesserung der Gestaltungsmöglichkeiten. – In: SIR-Mitteilungen und Berichte Heft 25, S. 33-42.
- SCHINDEGGER, Friedrich (1999): Raum. Planung. Politik. Ein Handbuch zur Raumplanung in Österreich. Hrsg. vom Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR). Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 210 S.
- SCHNEIDER, Gustav (2005): Die Planungsverbände stehen am Start. – In: *roinfo*. Tiroler Raumordnung und Regionalentwicklung, H. 30, S. 36-37
- SCHÜTZE, Karsten und Ralf-Otto NIEDERMEYER, Hrsg. (2004): Geotopschutz – Chancen zur nachhaltigen Entwicklung von Regionen in Europa. 8. Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. Stralsund 11. bis 15. Mai 2004. Hannover: (= Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, H. 36).
- TRÖGER-WEISS, Gabi (1998): Regionalmanagement. Ein neues Instrument der Landes- und Regionalplanung. Augsburg: (= Schriften zur Raumordnung und Landesplanung SRL, Band 2), 297 S.
- UBA (2004): Umweltsituation in Österreich. Siebenter Umweltkontrollbericht des Umweltministers an den Nationalrat. Wien: Umweltbundesamt, 472 S. + CD-Beilage.
- WAGNER, H., Hrsg. (2004): Raumentwicklung in Österreich. Wien: (= Segmente. Wirtschafts- und sozialgeographische Themenhefte), 48 S.
- WANKIEWICZ, Heidrun (2006): Ein Jahr „GenderAlp! Raumentwicklung für Frauen und Männer! – In: Tagungsband zum CORP-Symposium 2006 (im Druck)
- WEICHHART, Peter (1997): Sozioökonomische Rahmenbedingungen der „Neuen Regionalplanung“. – In: SIR-Mitteilungen und Berichte Heft 25, S. 9-21.
- WEICHHART, Peter, Heinz FASSMANN und Wolfgang HESINA, Bearb. (2005): Zentralität und Raumentwicklung. Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 167), 167 S.
- WIRTSCHAFTSLEITBILD 2004. Langfassung. Hrsg. von Sebastian Huber. Salzburg: Amt der Salzburger Landesregierung, 174 S.
- ZANETTI, Gerhard (1999): Strukturwandel und Flächennutzungsänderungen in der österreichischen Land- und Forstwirtschaft. Gutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR). Wien: (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 145), 86 S.
- ZIBELL, Barbara (2005): Wohnen und Arbeiten in Salzburg. Teil 1: Gender Practice, Teil 2: Qualitätskriterien in der Raumplanung. i.A. des GenderAlp! Leadpartnerteams Salzburg. Teilveröffentlichung aus www.gender.alp.com/ Sektion news/press – Wird im 1. Quartal 2006 erscheinen.

2. Statistiken

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Hrsg. (2001): Grüner Bericht 2000. Wien.

Landesstatistik 2005: ISIS-Datenbankabfrage bei der Statistik Austria, Ankünfte und Übernachtungen pro Saison in den Gemeinden des Landes Salzburg vom 28.12.2005

ÖSTAT, Hrsg. (1973): Ergebnisse der Volkszählung vom 12. Mai 1971. Hauptergebnisse für Salzburg. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik, 309/5. Heft).

ÖSTAT, Hrsg. (1983): Volkszählung 1981. Wohnbevölkerung nach Gemeinden (revidierte Ergebnisse) mit der Bevölkerungsentwicklung seit 1869. Wien: (= Beiträge zur österreichischen Statistik, Heft 630/1A).

ÖSTAT, Hrsg. (1984): Volkszählung 1981. Hauptergebnisse I Salzburg. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik, Heft 630/6).

ÖSTAT, Hrsg. (1992): Häuser- und Wohnungszählung 1991. Hauptergebnisse Salzburg. Wien (=Beiträge zur österreichischen Statistik, 1.040/5. Heft).

ÖSTAT, Hrsg. (1992a): Land- und forstwirtschaftliche Betriebszählung 1990. Länderheft Salzburg. Wien (Beiträge zur österreichischen Statistik, 1.060/5. Heft).

ÖSTAT, Hrsg. (1993): Volkszählung 1991. Hauptergebnisse I Salzburg. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik, 1.030/5. Heft).

ÖSTAT, Hrsg. (1993a): Der Fremdenverkehr in Österreich im Jahre 1992. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik, Heft 1.091).

ÖSTAT, Hrsg. (1996): Arbeitsstättenzählung 1991. Hauptergebnisse Salzburg. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik, 1.050/5. Heft).

Salzburger Zahlenspiegel 2002. Eine Information des landesstatistischen Dienstes. Salzburg (= Schriftenreihe des Landespressebüros, Serie Sonderpublikationen Nr. 182).

Statistik Austria (1998): Wanderungsstatistik 1997. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik).

Statistik Austria (1999): Wanderungsstatistik 1998. Wien (= Beiträge zur österreichischen Statistik).

Statistik Austria (2000): Wanderungsstatistik 1999. Wien.

Statistik Austria (2001): Wanderungsstatistik 2000. Wien.

Statistik Austria (2001a): Wohnungen. Ergebnisse der Wohnungserhebungen in den Mikrozensus 2000 und 2001. Wien.

Statistik Austria (2001b): Agrarstrukturerhebung. Gesamtergebnisse. Wien.

Statistik Austria (2002): Wanderungsstatistik 2001. Wien.

Statistik Austria (2002a): Leistungs- und Strukturerhebung. Produktion und Dienstleistungen 2000. Wien.

Statistik Austria (2003): Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I Salzburg. Wien.

Statistik Austria (2003a): Wohnbautätigkeit 2001. Bewilligungen & Fertigstellungen 2001. Wohnbaukosten 2000. Wien.

Statistik Austria (2003b): Wohnungen. Ergebnisse der Wohnungserhebungen im Mikrozensus. September 2002. Wien.

Statistik Austria (2003e): Tourismus in Österreich 2002. Wien.

Statistik Austria (2004): Volkszählung 2001. Hauptergebnisse II – Österreich. Wien.

Statistik Austria (2004a): Volkszählung 2001. Berufspendler. Wien.

Statistik Austria (2006): Statistisches Jahrbuch 2006. http://www.statistik.at/jahrbuch_2006/deutsch/start.shtml

Statistik Austria (2006a): Arbeitsstättenzählung vom 15. Mai 2001. <http://www.statistik.at/blickgem/az6/b0.pdf>, <http://www.statistik.at/blickgem/az6/b5.pdf>

Statistik Austria (2006b): Räumliche Angaben über Österreich. http://www.statistik.at/fachbereich_topograph/txt.shtml

Statistik Austria (2006c): Privathaushalte und Personen in Privathaushalten sowie Anstaltshaushalten (Einrichtungen) 2001 nach Haushaltsgröße und Politischen Bezirken. http://www.statistik.at/gz_haushalte.pdf

Statistik Austria (2006d): Erhebung über Forschung und experimentelle Entwicklung. http://www.statistik.at/fachbereich_forschung/hauptergebnis1.shtml

Statistik Austria (2006e): Volkszählung vom 15. Mai 2001. Pendlerstatistik. <http://www.statistik.at/gz/bezirk.pdf>, <http://www.statistik.at/gz/erwerbspendler.pdf>

Statistik Austria (2006f): Volkszählung vom 15. Mai 2001. Übersichtsdaten. <http://www.statistik.at/gz/uebersichtsdaten.shtml>

WKÖ 2006: Homepage der Wirtschaftskammern Österreich, Zahlen – Daten – Fakten. http://portal.wko.at/wk/startseite_dst.wk?AnglID=1&DstID=17

3. Sonstige Internetquellen

EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein, <http://www.euregio.sbg.at>, <http://www.euregioatlas.com/start.html>

Österreichische Raumordnungskonferenz, <http://www.oerok.gv.at>

Abteilung 7: Raumplanung

Michael-Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg
Postanschrift: Postfach 527, 5010 Salzburg
Telefon 0662/8042-4651, Fax: 0662/8042-4198
E-Mail: raumplanung@salzburg.gv.at

Land Salzburg

Für unser Land!